

CABEÇA

Resultados da investigação encetada sob a forma de caracterização do estudo realizado e consequente realização do corpo teórico de suporte ao ideário defendido

E
DA
COM

Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto com vista à obtenção do grau de Doutor em Arquitectura com Menção Europeia

PEDRO FONSECA JORGE

Arquitecto, licenciado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Mestre em Intervenção no Património Arquitectónico, Doutorando em 'A célula mínima na experiência da habitação de custos controlados', pela mesma instituição.

A CÉLULA MÍNIMA NA EXPERIÊNCIA DA HABITAÇÃO DE CUSTOS CONTROLADOS

Orientação do Professor Associado Doutor Francisco Barata Fernandes

Com os apoios da Fundação para a Ciência e a Tecnologia e da Fundação Luso-Americana

CABEÇA

1

CABEÇA

Resultados da
investigação encetada
sob a forma de
criterização do estudo
realizado e
consequente realização
do corpo teórico de
suporte ao ideário
defendido

Tese de Doutoramento apresentada à
faculdade de Arquitectura da Universidade
do Porto com vista à obtenção do grau de
Doutor em Arquitectura

Com os apoios da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia e da Fundação
Luso-Americana

A CÉLULA MÍNIMA NA EXPERIÊNCIA DA HABITAÇÃO DE CUSTOS CONTROLADOS

Trabalho executado sob a orientação do
Professor Associado Doutor Francisco
Barata Fernandes, da Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto

Pedro Fonseca Jorge

Porto 2011

À Isabel e ao Henrique

Aos que me souberam apoiar e ajudar na execução deste longo e por vezes sufocante trabalho com a sua sabedoria e rigor colocados ao meu dispor, mas também aos que, como investimento, consideraram digno e válido o meu idealismo e esforço.

Uma especial menção à Doutora Marieta Dá Mesquita, que me acompanhou desde a minha Dissertação de Mestrado, participou na execução desta Tese e que não merecia ter partido quando o fez.

A todos dedico a presente Tese de Doutoramento.

Resumos	9
Introdução	18
1_ CONCEITO_ Mínimo.....	20
2_ METODOLOGIA_ casos de estudo.....	22
3_ EXTRAPOLAÇÕES_ temas.....	25
4_ OBJECTIVO MAIOR_ criar História com História.....	28
Critérios	29
1_ CONCEITO_ Célula Mínima.....	34
2_ CRITÉRIOS DE ESCOLHA_ 'casos de estudo'.....	39
3_ CRITÉRIOS DE DESENHO_ 'casos de estudo'.....	50
4_ FICHAS PARA ANÁLISE_ 'casos de estudo'.....	59
O Mínimo como Máximo	91
1_ CONCEITO_ o mínimo como máximo.....	94
2_ PROVENIÊNCIAS_ o novo empirismo nórdico.....	97
3_ SEQUELAS_ o neo-realismo italiano.....	105
O Mínimo como Família	123
1_ CONCEITO_ o mínimo como família.....	127
2_ VIVER EM CASA, VIVER A CASA_ uso e representação.....	128
3_ ANTECEDENTES DOMÉSTICOS_ espaço e hierarquia.....	132
4_ PRIMEIROS MODELOS POPULARES_ urbano campestre e citadino.....	135
5_ O ESPELHO DA ESTRUTURA FAMILIAR_ pai, mãe, filhos e filhas.....	140
6_ O DESMEMBRAMENTO DA FAMÍLIA_ o indivíduo no colectivo.....	156
7_ A PERSEVERANÇA DA FAMÍLIA_ forma e imagem.....	161
8_ OS NOVOS ACTORES DA CENA DOMÉSTICA_ o grupo doméstico.....	166
9_ A REDEFINIÇÃO DOS PAPÉIS_ paternidade/maternidade e fraternidade.....	169
10_ PARA ALÉM DA FAMÍLIA_ fraternidade e privacidade.....	171
O Mínimo como Dinâmico	181
1_ CONCEITO_ o mínimo como dinâmico.....	185
2_ MÓVEL/IMÓVEL_ multiplicidade de funções.....	186

3_PERMANECER/CIRCULAR/ACEDER_ alternativas ao uso.....	198
4_PRIVAR/PRIVATIZAR/VERSATILIZAR_ multiplicar o espaço.....	213
5_ENTRAR/SAIR/ENTRAR_ percursos exteriores.....	234
6_SER/ESTAR/CRESCER_ habitação evolutiva.....	240
O Mínimo como Casa.....	251
1_CONCEITO_ o mínimo como casa.....	254
2_A 'CASA' ENQUANTO ESPAÇO_ função e representação.....	255
3_A 'CASA' ENQUANTO FORMA_ sonho e símbolo.....	273
O Mínimo como Cidade.....	303
1_CONCEITO_ o mínimo como cidade.....	307
2_A CIDADE CONDENSADA_ concentração e justaposição.....	308
3_A CIDADE DISPERSA_ o espraiamento urbano.....	332
4_A CIDADE TRADICIONAL_ novos padrões em 'velhos' tecidos.....	352
Conclusão.....	381
1_(RE)CAPITULANDO_ mínimo.....	382
2_(R)EVOLUCIONANDO_ propaganda e permanência.....	383
3_(P)REVISÃO_ continuidade e ruptura.....	387
4_(PERVER)CIDADE_ o ser hum(urb)ano.....	393
5_CONCLUINDO_ pontos de chegada/partida.....	398
Bibliografia consultada.....	401

CARTAS DE RECOMENDAÇÃO

Blacksburg, March 19th, 2012

To whom it may concern

I am writing this letter of recommendation for Pedro Fonseca Jorge, architect graduated from the Faculty of Architecture of the University of Porto in 2001, who has come to my knowledge via e-mails we exchanged and Skype conversations we had since 2011. I am evaluating his work on the basis of 9 PDF-files containing the Portuguese text (about 400 pages) of his doctoral dissertation on Minimal Housing entitled *The Minimum Cell in the Social Housing experience*, which I received on Nov. 1st, 2011 via e-mail.

In these documents, Pedro is describing, depicting and analyzing a series of minimal or social housing projects from the 20th century, mainly designed by well known architects and realized in Western Europe, with some exceptions from the United States and Japan. Almost no attention is paid to the vast housing programs in Eastern Europe or any other parts of the world. Since the problem of Minimal Housing poses enormous challenges to second and third world countries, it would have been more than interesting to include references of their best practices.

Because Pedro is focusing on almost too well known housing projects, in order to proof the originality and scientific value of his research, he needs to analyze them with innovative methods and previously unattained detail. He does so with great proficiency. The innovation of his approach I see mainly in the combining of a series of different methodological approaches and technologies, including the extensive use of Internet sources. This allows for a more detailed and holistic consideration of the analyzed projects. He redrew a great quantity of floor plans, using the same color scheme to indicate functions, in order to allow for a clearer and more systematical comparison. Especially the use of non-professional photographs and maps found on the Internet allows for a fresh view on many housing projects.

But still it stays difficult to get to the results of his extensive analyses without spending many hours reading. I am sure Pedro will figure out ways of presenting his findings that allow for easier access as well as for a broader public.

Based on the documents mentioned above, I recommend Pedro Fonseca Jorge to be awarded the Doctorate degree. Since geographic borders should not bind the scientific community, I would rather not limit such a degree to Europe.

Christian Gänshirt, Ph.D.
Associate Professor

School of Architecture + Design
College of Architecture and Urban Studies
Virginia Polytechnic Institute & State University
201 Cowgill Hall (0205)
Blacksburg, Virginia 24061-0205, U.S.A.
Telephone: +1 540 231-1370
E-mail: ganshirt@vt.edu

To whom it may concern

I am writing this recommendation letter for Pedro Fonseca Jorge, based on the following publications he authored:

- **The Minimum Cell as a House: ideas and forms in social housing in search of a Home**, presented at ENHR 2010, Workshop 01 – Housing Finance and Regulation
- **The idea of the City in the Social Housing experience throughout the past century: scale, shape and extent**, presented at ENHR 2010, Workshop 05 – Large Housing Estates
- **The Minimum Cell: criteria for minimum housing studies**, presented at NHR 2010, ISTANBUL 12th New Housing Researchers' Colloquium, Workshop: W02_Housing and Spatial Studies
- **THE MINIMUM CELL - Family and households in new housing proposals**, presented at ENHR 2010
- **History is not just stories: a proposal for an operative use of popular architectural heritage**
- **The Minimum Cell – minimum housing standards: Minimum as Maximum**
- **Mending the City Fabric**, published in Interdisciplinary Themes Journal 1.1 (2009)
- **The Minimum Cell in the Social Housing Experience** – thesis abstract

The topic of Pedro Fonseca Jorge's work is the development of architecture and housing in 20th century Europe. He analyses the problem of social housing at multiple levels: as cities, houses and inner characteristics of flats. Author describes different approaches to the development of social housing in cities – condensation, structures inbuilt within existing environment or plans for the ideal new cities. At the medium level, i.e. at the level of houses he analyses how the urban structure of the described social houses corresponds to the surrounding environment. At the level of flats, a detailed description is given to the organisation of space, the way people used the space and how their daily lives affected and were affected by the flats layout. He demonstrates many layouts of flats, photographs and diagrams, which document his claims.

The described research also includes sociological viewpoints. In his papers Pedro Fonseca Jorge investigates different groups of inhabitants and describes how the structure of families and associated communities changed during the investigated period and how the architecture reflects these changes.

Special attention is paid to the period of Modern, which is contrasted with the architectural approaches that followed and emphasised "the real" user requirements. As a consequence, the concepts of space, the sense of belonging to the place, the use of local building material and local architectural vocabulary are introduced to the discourse. The conclusions are demonstrated by a number of examples and case studies. The research takes into account historical and cultural aspects of the buildings but also follows their development in time.

I found the research of Pedro Fonseca Jorge innovative and interesting. His criteria for assessment are well defined, and emphasise the need of taking into account cultural and social background of people living in the investigated area. I appreciate his approach, which includes a number of different viewpoints to the assessment of architecture – not only spatial and functional, but also historical, economical, ideological, psychological and sociological.

Based on his work,

I recommend Pedro Fonseca Jorge to be awarded the degree of European Doctorate.

Ing. arch. Jana Zdrahalova, PhD.
Senior lecturer
Department of Urban Design
Faculty of Architecture
Czech Technical University
Thakurova 9
166 34 Prague 6 – Dejvice
Czech Republic

October 30th, 2011

Avenida da Igreja, número 32,
1º andar
2475-100 Benedita, Portugal

Lehrstuhl für
Landschaftsplanung und
Freiraumgestaltung / Chair for
Landscape Planning and Design
Thomas Knorr-Siedow, M.A.
Lehrbeauftragter/Lecturer

T +49 (160) 94644017
E knorrsie@tu-cottbus.de

Pedro António Fonseca Jorge, a post-graduate student, has come to my knowledge as a member of the large housing estates' working group of the European Network of Housing Research (ENHR). He is about to submit a Ph.D. thesis in order to obtain a degree in Doctor in Architecture with European Mention and has asked me for support of his work, which I am gladly doing.

The Thesis is entitled "The Minimum Cell in the Social Housing Experience" and is composed of three different parts. The first one deals with a theoretical approach to the different ideas of what could be defined as a sustainable 'minimum' in low-cost housing. It is based upon an extensive research throughout 200 case studies collected and analysed in the second part. The third part is a compilation of articles by the author, based upon the previous two parts. These were presented in international conferences with the purpose of publicizing the work in progress, as well as to get to know other current investigations on the subject. Final conclusion are expected to link up the three parts and especially elaborate about the connection between the articles submitted.

Both applied methods – theoretical (through extensive literature research) and empirical (upon the case-studies research) – result in a study that amplifies existing knowledge about social and cost-controlled housing in the XXth century. Together they will compose not only a critical document for further studies on the subject, but also an encyclopedic basis, composed and structured by various models, that make the presented thesis a typological reference book.

The efforts made through the presentation of the different chapters in colloquia and conferences emphasize the wish to make knowledge available and an object of debate amongst experts from academia and the relevant fields of practice. The final product will also serve as a way of enrichment of the scientific body of knowledge on housing in general.

I consider that the thesis has sufficient merit to be defended before the evaluating committee and to opt for a European mention.

Thomas Knorr-Siedow

A handwritten signature in black ink that reads "Thomas Knorr-Siedow". The signature is written in a cursive style with a large initial 'T'.

Lecturer BTU Cottbus

RESUMO/ABSTRACT/RESUMEN

1_RESUMO_A Célula Mínima na Experiência da Habitação de Custos Controlados

O presente trabalho sustenta-se numa investigação extensa de *Modelos* e *Tipos* de habitar do séc. XX, baseada nos seus ideais de mínimo de conforto físico e psicológico. A criação da Habitação Social neste âmbito revelou-se uma consequência e não uma pretensão, sendo que outros contextos de promoção da habitação (públicos ou privados) são abordados.

O estudo foi apoiado em dois tipos de abordagem paralelos, tendo por base uma análise de 234 casos de estudo que pretendeu reunir o máximo de informação possível sobre cada *Modelo* dos *Tipos* estudados. A informação privilegiada, nesta primeira fase, foi dotada de uma consciente componente racional, quase científica, em que a ficha para análise elaborada para cada *Modelo* consistiu no somatório de dados recolhidos, expostos sob a forma de números, quantificações, desenhos e informação teórica resumida. Da observação dos modelos resultou a recolha de informação passível de ser utilizada como fundamento paralelo de uma investigação teórica.

Em paralelo procedeu-se à recolha de informação escrita acerca do contexto em que os Modelos se inseriam, balizados no século passado e na Europa (mas cujos limites, em ambos os casos, foram expandidos por necessidades de contextualização): procuraram-se os Movimentos Arquitectónicos mais emblemáticos, mas também os menos citados pela Historiografia Oficial da Arquitectura, em obras de referência como as de Frampton¹, Zevi², ou Montaner³. Este critério manifestou-se também na recolha de Casos de Estudo por intermédio da escolha de Modelos/Autores menos conhecidos. Neste sentido, foram procuradas as diversas concepções de Mínimo, que no seu todo abarcaram mais do que a mera quantificação de áreas ou custos, mas sempre no âmbito da contenção e exploração dos recursos disponíveis.

¹ **Frampton, Keneth** – ‘*Historia critica de la arquitectura moderna*’ - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1996 [ISBN 84-252-1628-1]

² **Zevi, Bruno** – ‘*História da Arquitectura Moderna*’ - Arcádia, 1970

³ **Montaner, Josep Maria** – ‘*Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX*’ – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

O corpo teórico do presente trabalho foi sendo sugerido através dos vários tipos de abordagem encetados (científica, empírica ou teórica) e da informação resultante da sua aplicação sobre os Casos de Estudo, em que as temáticas debatidas procuraram ir além da mera exposição da teoria e prática mais conhecida da arquitectura do século XX.

A manifestação do 'Mínimo' nos contextos político e social, doméstico e urbano, entre outros consistiu deste modo o corpo do trabalho efectuado, que conjuntamente com o levantamento dos modelos e a divulgação do trabalho em encontros internacionais através de artigos científicos e outros, pretende servir de base à consulta dos Modelos e dados recolhidos, mas também o iniciar de investigações futuras.

Concluiu-se que o Tempo por si só não consiste num critério de demérito das soluções espaciais analisadas, dado que aquilo que em tempos foi considerado obsoleto responde a necessidades contemporâneas do habitar, mesmo se descontextualizado do meio para que foi criado.

2_ABSTRACT_The Minimum Cell in the Cost-controlled Housing Experience

The presented study is based upon a deep investigation based in the recollection of housing Models and Types of the XXth century, based in various ideas of minimum acceptable physical and psychological wellbeing. Social Housing, in this context, is thus more of a consequence than a clear intention, has other ways of promoting housing (public or private) were also studied.

The investigation process was based upon various types of approaches, starting with the recollection of 234 case studies, where was tried to collect as much information possible about the studied Models and Types. In a preliminary phase, the gathered information was consciously rational, almost scientific, where each model's elaborated analysis consisted in the sum of the collected data as numbers, quantifications, plans and brief words. Paradoxically, as a consequence of the model's observation also resulted useful empirical information to be used latter.

At the same time a theoretical approach was made to the architectural context where the collected models belonged, in the past century and in Europe (but whose boundaries could be expanded according to contextualization needs). The most notorious Movements where studied, but also the invisible ones to the mainstream Architectural History, like one's from Frampton⁴, Zevi⁵ or Montaner⁶. From the start, this was one of the criteria used in the making of the present investigation, where less know artists and models would have to make part of the study. Several ideas of 'Minimum', sometimes more that the mere sum or areas or costs, where found, always searching to make the best use possible of the available resources.

Consciously the elaboration of the theoretical 'corpus' was being 'suggested' along the study of the different kind of approaches of the same theme (scientific, empirical or theoretical). The debated subjects intended therefore to be more than a quantification of the XXth century architecture's theory and practice.

⁴ **Frampton, Keneth** – *'Historia critica de la arquitectura moderna'* - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1996 [ISBN 84-252-1628-1]

⁵ **Zevi, Bruno** – *'História da Arquitectura Moderna'* - Arcádia, 1970

⁶ **Montaner, Josep Maria** – *'Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX'* – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

The concepts of 'Minimum' in the political and social contexts, as well in the domestic and urban ones (among others), was therefore the main purpose of the investigation held. Along with the gathering of the several case studies, and the investigation's disclosure in several academic conferences, the whole thesis tries to be an accurate mean of providing information about Models, Types for future investigations.

It's therefore concluded that Time is not a criterion capable 'per se' of turning spatial housing solutions obsolete, since those once considered inappropriate for its intended use are now a coherent response to today's housing needs and porpoises, even if in different socio-cultural contexts.

3_RESUMEN_La Célula Mínima en la Experiencia de la Habitación de Costes Controlados

El presente trabajo tiene como base, una extensa investigación de los Modelos y tipologías del habitar del siglo XX, partiendo de sus ideales de mínimo, confort físico y psicológico. En este contexto la creación de la Vivienda Social se verifica como una consecuencia y no una intención, una vez que otros contextos de promoción de vivienda (públicos y privados) son estudiados.

La investigación se basa en dos tipos de mirada paralelos, y se apoya en el estudio de 234 casos donde se intenta reunir el máximo de información posible sobre cada *modelo* de los *tipos* estudiados. La información privilegiada, en una primera fase, se abordó con una evidente componente racional, casi científica, donde la ficha de análisis elaborada para cada modelo era sencillamente la suma de datos recogidos, desglosados en números, cuantificaciones, dibujos y información teórica resumida. Como resultado de la observación de los modelos se construye una base de datos que posibilita y origina una investigación teórica más amplia.

Paralelamente se recoge información teórica sobre el contexto donde cada modelo estaba inserido, acotando el campo de estudio, en un principio, cronológicamente en el pasado Siglo y geográficamente en Europa, pero cuyos límites, en ambos casos y por necesidad de contextualización se fueran expandiendo. Se han buscado los Movimientos Arquitectónicos más emblemáticos, pero también los menos mencionados por la Historiografía Oficial de la Arquitectura, en obras de referencia como los textos de Frampton⁷, Zevi⁸, o Montaner⁹. Este criterio ha condicionado también la elección de los casos de estudio llevando a la selección de Modelos/autores menos conocidos. Se han investigado también las diferentes concepciones de Mínimo, no limitándonos a la cuantificación de áreas o costes, pero el mínimo aplicado al ámbito de la contención de los recursos disponibles.

El cuerpo teórico del presente trabajo fue siendo guiado por los diferentes abordajes empezados (el científico, empírico, o teórico) e de su aplicación a los Casos de Estudio, donde las temáticas abordadas intentarían superar la mera exposición de la teoría y práctica más conocida de la arquitectura del siglo XX.

El cuerpo de trabajo efectuado consiste principalmente en la manifestación del 'Mínimo' en los contextos político y social, doméstico y urbano, entre otros, lo que a la par con la

⁷ **Frampton, Keneth** – *'Historia crítica de la arquitectura moderna'* - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1996 [ISBN 84-252-1628-1]

⁸ **Zevi, Bruno** – *'História da Arquitectura Moderna'* - Arcádia, 1970

⁹ **Montaner, Josep Maria** – *'Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX'* – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

enumeración y análisis de Modelos, además de la divulgación del trabajo en Conferencias y encuentros internacionales, según artículos científicos u otros, tiene como objetivo funcionar como base para la consulta de Modelos y datos recogidos, pero también permitir el inicio de futuras investigaciones.

En conclusión, el Tiempo no consiste en un criterio de de-valoración de las soluciones estudiadas, una vez que lo que en su día fue considerado obsoleto responde a necesidades contemporáneas del habitar, aunque de-contextualizado del medio para el cual ha sido creado.

INTRODUÇÃO

1_CONCEITO_Mínimo

Os conceitos de 'Mínimo, enquanto objecto de estudo e aplicação na habitação, surgiram na sua maior parte associados a momentos de catástrofe física e/ou social. Os conflitos bélicos ou o rápido crescimento industrial são exemplos de situações que requereram respostas imediatas e adaptadas às necessidades e aos meios disponíveis.

A arquitectura, instigadora ou instigada a estudar o problema, apresentou muitas soluções consideradas ideais, ligadas a dogmas e a certezas que se adaptavam bem à necessidade de uma intervenção imediata e eficaz.

Pela visibilidade do problema ou pela evidência da resposta, convencionou-se ligar a ideia de 'Mínimo' em habitação a um intervalo temporal reduzido: o período de 'entreguerras', onde a maior parte do ideário do mínimo foi idealizado, mesmo que após a II Guerra Mundial se tenham repetido as condições propícias (destruição) para a aplicação do que antes se havia dogmatizado.

Não obstante, o problema da habitação de custos controlados é uma constante, mesmo fora dos períodos de conflito, dado que sempre existirão camadas menos favorecidas da população: a pesquisa de Klein¹ de 1927 reage ao período de crise do entre guerras, enquanto a sistematização de Portas² em 1969 pretende criar bases de aplicação presente e futura. Logicamente, para estas sempre foram criados dispositivos de resposta, sob a forma da 'habitação social', mesmos nos períodos que antecederam e sucederam às Guerras Mundiais do século XX como em iniciativas privadas de cariz caritativo. Consequentemente, fora destes episódios da nossa História recente, a reflexão sobre a dignidade humana suportada na sua forma de habitar permaneceu sempre como um tema de debate.

1.1_OBJECTIVO: espaço/tempo

Pelo debate efectuado acerca do 'Mínimo' ligamo-lo a um período delimitado e a um ideário dogmático de emergência: a publicação das actas do CIAM II³ sobre o tema, dada a sua importância no momento, induz à percepção errónea da sua relativização futura. Um primeiro objectivo surge como a desmistificação da ideia

¹ Klein, Alexander – *Vivienda Mínima: 1906 - 1957* , Editorial Gustavo Gili, 1980

² Portas, Nuno – *Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios*, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

³ Aymonino, Carlo – *La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973
ISBN 84-252-0755-X

da existência de um período restrito em que o 'mínimo' foi pensado, mas também da noção de que as conclusões atingidas nesse período se mantiveram inalteradas e aplicadas a novos períodos de emergência. Tentou por isso desligar-se a noção de 'mínimo' do Moderno ou do Funcionalismo, revelando que o estudo dos valores mínimos de habitabilidade, práticos ou psicológicos, se manteve presente na investigação arquitectónica.

O período de tempo escolhido estabeleceu como intervalo (ténue) o século XX, consciente de que haveria sempre necessidade de recorrer a modelos anteriores a este, e posteriores a 2000, na 'nossa' contemporaneidade, porque ilustram 'o caminho a seguir'. Este pode ser outro Objectivo a apontar, o de fazer da História, de há dois séculos ou de ontem, um elemento operativo de uma investigação na qual se procuram respostas, mesmo que para questões exteriores, neste caso, ao ideário de mínimo⁴.

Muito claramente, o limite físico da investigação foi outro item a ser considerado, não só pela extensão da tarefa que implicaria abarcar todo o Mundo, mas também porque os contextos sociais em que grande parte da população mundial se insere nos são estranhos. A profundidade e a abrangência do estudo teriam de ser multiplicadas várias vezes se fosse pretendido ir além dos limites da Europa, não só pela quantidade de modelos adicionais a serem recolhidos, mas principalmente porque os fenómenos sociológicos a eles associados não fazem parte do nosso léxico, muitas vezes empírico, enquanto europeus. Mas, tal como no tempo, também na geografia as fronteiras podem e foram cruzadas em busca de referências e termos de comparação que enriqueceriam o estudo.

⁴ Ver 'History is not just Stories: a proposal for an operative use of popular architectural heritage_Heritage 2001, Évora, Portugal, Junho de 2010, em 'Anexos'.

2_ METODOLOGIA_ Casos de Estudo

Como suporte do estudo criou-se uma Base de Dados de Modelos de Habitação Mínima⁵ que funcionasse como instrumento de consulta à medida que, no âmbito do Mínimo, diversas questões fossem debatidas. A necessidade de tê-la sempre presente e de ser homogênea na apresentação e na informação recolhida induziu à concepção de uma Ficha para análise de Modelos, específica deste trabalho, com suficiente consistência para ser parte integrante da Tese, e não um anexo da mesma. A informação aí presente seria em grande parte recolhida em trabalhos publicados similares a catálogos de modelos, mas pretendeu complementar, resolver e editar a informação por estes fornecida de modo a criar uma fonte de consulta fiável, completa e comparável entre todos os modelos recolhidos. Assume-se contudo que o corpo teórico ganha protagonismo, ganhando o epíteto de 'Cabeça' do corpo do trabalho, enquanto a base de dados consiste no 'Tronco' (sendo os 'Membros' os artigos efectuados, apresentados e publicados no decorrer da execução da tese).

2.1_ OBJECTIVO: análise

A intenção inicial foi a de fazer evoluir o carácter simplificado destes 'catálogos' (no sentido da quantidade, qualidade e tratamento da informação). A triagem dos Modelos presentes implicaria um esforço selectivo que obedeceria a critérios previamente estabelecidos, tal como qualquer outro catálogo (que possuem temas, como os protótipos do habitar criados no decorrer do Movimento Moderno⁶, ou abrangendo o século XX⁷). Se entendermos cada um destes exemplos como uma finalidade em si, então a informação contida e o modo como é tratada revela-se coerente.

Mas pretendendo fazer desta base de dados mais do que um mero catálogo estanque, foi considerado necessário adicionar informação mais generalista, mas considerada pertinente, para que os temas abordados fossem 'sugeridos' pelos dados recolhidos. Consequentemente, dentro dos objectivos do presente trabalho encontrava-se a realização de uma Tese dentro de uma Tese, cuja Ficha de/para Análise, dotada de informação extensa sobre cada modelo, para que, em conjunto, fosse criado um instrumento de consulta para futuros estudos (deste ou doutros investigadores). Para isso tratou-se graficamente a informação recolhida (uma necessidade reconhecida por Gonçalo Neves relativamente ao trabalho de

⁵ Ver 'Definição de Critérios'

⁶ **Sherwood, Roger** – 'Modern Housing Prototypes', 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra, ISBN: 0-674-57942-9

⁷ **French, Hilary** - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

Ernst May⁸, por exemplo), recolheram-se fotografias/desenhos, inseriu-se a 'célula' no seu contexto, calcularam-se as áreas dos seus espaços e a relação/proporção entre elas, desenharam-se esquemas de circulação, fizeram-se comentários assinalando os pontos mais singulares e construiu-se uma pequena biografia do seu autor, para dar a conhecer os desconhecidos da história da arquitectura 'convencional' (um objectivo do presente trabalho, mas também uma das suas originalidades). Paralelamente, através da verificação (possível) dos pressupostos teóricos de cada um, formaliza-se o Movimento em que este e outros autores se inserem, bem como a sua correspondência como a prática exercida.

Parte da vontade de construir uma 'história gráfica' da Arquitectura do século passado (ainda que 'limitada' ao campo da habitação) nasceu do contacto e proximidade física com uma Faculdade de Arquitectura recente, onde uma ida à biblioteca revelou o carácter embrionário do curso, com muito pouca bibliografia à disposição. Esta limitação (o contacto físico com os volumes) pode ser colmatada, em parte pelo recurso à Internet onde muita informação existe, ainda que de forma dispersa (refiro-me, é claro, a informação convenientemente referenciada, como por exemplo, o site do TEAM 10⁹, ou ainda o site 'Housing Prototypes'¹⁰), mas onde falta, na generalidade, o aprofundamento teórico necessário a uma maior especificidade do conhecimento. Lentamente se constrói no nosso ideário um volume onde toda a informação de base necessária ao início dos estudos pudesse estar disponível aos mais jovens alunos. Neste caso preciso, no domínio da habitação dita social, em que mais do que apresentar uma planta com quartos, sala, cozinha e casa de banho, explicando o porquê dos espaços da casa possuírem as características apresentadas, e por vezes variáveis por cultura ou situação geográfica. A pertinência desta 'Base de Dados' baseia-se no facto de ser mais do que um catálogo de modelos, indo mais além do que o desenho ou informação técnica (como é o caso de publicações do género¹¹, sendo que aqui não se produzem juízos de valor, apenas expor diferentes objectivos).

⁸ **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seica** – *'Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May'*, Coimbra 2005
Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, pág. 15.

⁹ <http://www.team10online.org/> [20/08/2010]

¹⁰ <http://housingprototypes.org/> [20/08/2010]

¹¹ **French, Hilary** (coordenadora) - *'Key Urban Housing of the Twentieth Century'*, 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0; **Gänshirt, Christian** (coordenador) – *'Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended'*, 2007, Birkhäuser, Basel, ISBN: 10 3764370351

3_EXTRAPOLAÇÕES_Temas

Mesmo tendo presentes temas incontornáveis sobre o assunto (face à informação anteriormente conhecida), a base de estudo ditou que questões mais comumente associadas ao 'Mínimo', como área, estética ou funcionalidade (em que se corria o risco de repetir trabalhos precedentes, de outros autores) fossem preteridas em prol de temas como Família, Versatilidade ou Lar. Como exemplo, o Mobiliário foi um tema abordado por Rosana Rita Folz¹², onde foge à convencionalidade do tema.

Pretendendo validar a pertinência da presente investigação no panorama geral dos trabalhos produzidos sobre o mesmo tema, entendeu-se ser fundamental uma abordagem diferenciada que adicionasse novos temas aos já abordados, ao mesmo tempo que pretende sugerir novos caminhos.

3.1_OBJECTIVO: mínimos

Relativamente às questões de 'Mínimo' na Habitação, é óbvia a sua relação com o Moderno e o Funcionalismo (onde se procurou eficiência na construção e racionalismo no uso dos espaços), cujo expoente ocorreu no período de entre guerras. A escassez de habitação gerada levou inclusive que países como a Alemanha assumissem protagonismo no tema: Ernst May fornece modelos de habitar mas também urbanos para resolver o tema¹³.

Apesar de fundamentais, o principal motivo para a recolha de modelos de autores conhecidos deveu-se à necessidade de estabelecer um paradigma que servisse de termo de comparação com Movimentos arquitectónicos menos visíveis ou autores menos mencionados na generalidade.

A Habitação Social, se bem que com limites de custo e de áreas diferentes de acordo com os diferentes países e diferentes datas, sempre existiu ao longo do período temporal em análise. Mas de acordo com época e mentalidade (expressa muitas vezes geograficamente) as prioridades dos autores foram outras que

¹² **Folz, Rosana Rita** – '*Mobiliário na Habitação Popular*'. Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Arquitectura e Urbanismo, São Carlos, 2002
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18131/tde-09052005-115714/pt-br.php>, [01.2009]

Folz, Rosana Rita – '*Projeto Tecnológico para Produção de Habitação Mínima e seu Mobiliário*', Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação do Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Doutor, São Carlos 2008
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18141/tde-06082008-100756/pt-br.php>, [05.2010]

¹³ **Vieira, Aníbal S. A.** – '*Frankfurt am Main*' - In: 'Binário: arquitectura, construção, equipamento' - Nº 15 (Dez. 1959). - p. 17-26

aquelas que habitualmente associamos a 'mínimo': áreas confortáveis, acabamentos rigorosos, bons materiais ou localizações privilegiadas. Como comumente nos habituamos a observar pequenas áreas e simplicidade construtiva, fruto de uma época de urgência edificativa, deparamo-nos com valores reinventados que ocasionaram, na maior parte dos casos, a exclusão de muitos Modelos de estudos similares, e por isso mesmo diferenciam o presente estudo através das interpretações do 'Mínimo' que fogem à historiografia comum (como os acima mencionados).

Outro elemento distintivo do trabalho proposto consiste no modo como se produzirá uma nova aproximação a temas anteriormente explorados: o utente da casa. A reflexão será produzida a partir da dialética existente entre o habitante e o criador da habitação, ou entre o desejado e o proposto (por ambas as partes): o utente que sabe quais são as suas necessidades¹⁴, ou aquele que projecta a sua vida idealizada na sua casa; o arquitecto que observa o grupo que vai abrigar, ou que idealiza novas relações de proximidade para modelos ideais (o Construtivismo Russo é paradigmático¹⁵).

Observando os Modelos, paralelamente ao conteúdo teórico recolhido, optou-se por inverter a análise mais comum entre 'casa' e 'grupo doméstico': tentou identificar-se este último de acordo com o tipo de espaços propostos pela 'célula'. Ou seja, observando o modelo, tentar perceber a pertinência da 'célula' na sua época em que o seu conservadorismo ou carácter inovador se manifestava através do grupo doméstico vigente ou imaginado. E, dentro das 'inovações' consideradas, quais as que consistiram num real melhoramento das condições de vida a nível de salubridade física e mental, ou pelo contrário, num mero idealismo sem efeito.

É um lugar-comum estabelecer a análise de uma 'célula mínima' prestando mais atenção às contingências que lhe deram origem do que aos mecanismos utilizados para contornar o espaço reduzido. Vem-nos à memória de imediato soluções como as circulações incluídas nas salas ou as kitchenettes que, não aumentando fisicamente a área, criam uma sensação de amplitude.

Mas os recursos para dinamizar o espaço disponível não terminarão aqui. Haverá outras maneiras de permitir usos diversos dos espaços, ou de lhes aceder, mesmo quando as contingências são muitas? Quais foram os mecanismos usados ao longo do tempo para dinamizar um espaço contido, especialmente se

¹⁴ **Lynch, Patrick** – '*Aldo Rossi Knew all about the symbolic power of a kitchen table*', in: AJ (The Architects' Journal), Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ, 28.02.08, pag. 22

¹⁵ **Teige, Karel** – '*The Minimum Dwelling*', 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, ISBN 0-262-20136-4

tivermos em conta grupos domésticos cambiantes? E como se lhes recorre de uma forma simples e económica?

Tendo presente a dicotomia entre a casa desejada e a casa possível pretendeu construir-se um processo mental em que se procura o ideário da Casa, na sua verdadeira acepção: um elemento isolado, muitas vezes usada como bandeira dos regimes políticos conforme as suas conveniências¹⁶ (sinónimo de propriedade, liberdade e prosperidade, mas também de desigualdade social). A imagem típica que sobreviveu nos nossos dias do 'bairro social' parece desacreditar a casa como um modelo de referência nas construções suburbanas em altura que rodeiam o tecido consolidado (ou dele fazendo parte à custa do seu crescimento). No entanto, entendeu-se que a ideia da 'casa' pode ultrapassar o seu carácter de construção isolada e que tentativas podem ter sido feitas no sentido de se lhe aproximar através dos seus vários sinais, exteriores e interiores.

Ainda que o objecto do presente estudo tenha sido a 'célula', uma entidade quase abstracta desligada de um contexto físico, é inevitável não esquecer a existência de uma estrutura que suporta a organização das mesmas, intimamente ligada aos conceitos de Urbanismo que vigoram no período da sua elaboração. A 'imagem típica do bairro social que sobreviveu até aos nossos dias' acima mencionada corresponde precisamente a uma imagem depreciativa que, regra geral, se assume como indelével do estigma da habitação social, como é a construção em altura, a elevada densidade ou uma periferia que isola a comunidade da malha urbana e da sua vida social, propiciando assim a criação de guetos. Um dos objectivos passará por isso por explorar as soluções urbanas propostas ao longo do período considerado, e o seu efectivo sucesso na obtenção de um tecido urbano coerente, isto é, dotado de todas as infra-estruturas necessárias para promover a vida urbana. Outro consiste na relação da célula com a solução urbana e a sua influência no sucesso da mesma (esta uma questão intimamente ligada à questão da identificação da 'casa' apontada em 'Objectivo: casa'). A procura encetada procura legitimar ou contradizer as valências da habitação social como possível parte da cidade e na sugestão de novas políticas de intervenção que validem a interacção do social com o urbano.

¹⁶ **Baptista, Luís V.** – *'Cidade e Habitação Social, o Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em Lisboa'*, 1999, Celta Editora, ISBN 972-774-044-8

4_OBJECTIVO MAIOR_Criar História com História

A recolha de modelos, a sua análise e a investigação teórica paralela encontra-se intimamente ligada a preceitos arquitectónicos há muito defendidos pelo autor¹⁷ em que a História assume um papel preponderante na criação de um futuro. A História não possui um limite específico em que, a partir de determinado momento, podemos dizer que estamos no Presente. O único limite relevante será talvez o da pertinência das Ideias, em que enquanto determinado ideal ou crença, teoria ou movimento perdurar, ainda vivemos o seu momento presente.

No entanto, mesmo neste registo há um constante devir na Arquitectura que pode ser observado nos Modelos recolhidos, seja, por exemplo, naqueles que se dizem Modernos e que vemos optarem por posturas tão diversas quanto diversos são os seus autores, mesmo nas obras contemporâneas.

Podemos então defender que o início do Passado ou da História é um limite abstracto, antecedendo o Presente numa fracção de segundo. E, como tal, o século XX é já um Passado a ser estudado com cuidado. A função desse passado não é meramente 'decorativo', não consiste numa mera acumulação de saber. O preceito arquitectónico defendido é o da História ser operativa, no sentido em que os modelos estudados desde o início da Revolução Industrial podem conter em si soluções que voltam a ser pertinentes nos dias de hoje.

Falamos de soluções que tendo caído em desuso (porque incoerentes aquando do seu aparecimento ou porque a sociedade em mutação assim o ditou) podem ter nova pertinência face ao evoluir da sociedade que apresenta novas exigências. Tal como uma casa em que actualmente coabitam pais e filhos até cada vez mais tarde põe em causa o modelo da 'família nuclear' e exige um novo Tipo, este pode procurar-se na antiga casa burguesa em que cada divisão possuía múltiplas entradas, garantindo a independência de cada utente (que é recuperado em Kitagata – JP01/02), mas também a Dom-Komuna Narkomfin, nascida de uma revisão profunda do conceito de família se adapta hoje ao habitante solitário.

O conhecimento dos Modelos traduz-se por isso na recolha de uma miríade de soluções para problemas concretos e práticos, do mesmo modo que se usa a literatura ou a crítica arquitectónica 'do passado' para suportar concepções contemporâneas. O Passado como fundamento (de parte) do Presente, e não como o 'arquivo morto' em que se arruma a pré-Contemporaneidade em constante devir¹⁸.

¹⁷ Ver '*History is not just Stories: a proposal for an operative use of popular architectural heritage*'; Heritage 2001, Évora, Portugal, Junho de 2010, em 'Anexos'.

¹⁸ **Kubler, George** – '*A Forma do Tempo*', 2004, 4ª Edição, Colecção Artes e Ensaio, Editora Veja, Lisboa, ISBN 972 699 236 2

Índice_Introdução

1_CONCEITO_Mínimo.....	21
1.1_OBJECTIVO: espaço/tempo.....	21
2_METODOLOGIA_Casos de Estudo.....	23
2.1_OBJECTIVO: análise.....	23
3_EXTRAPOLAÇÕES_Temas.....	25
3.1_OBJECTIVO: mínimos.....	25
4_OBJECTIVO MAIOR_Criar História com História.....	28

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS

1 _CONCEITO_ Célula Mínima

1.1 _DEFINIÇÃO

'Espaço habitável com o volume mínimo necessário à execução de todos os movimentos funcionais e sociais dos ocupantes'.

1.1.1_Espaço Habitável: define o espaço residencial entendido como 'casa'. Habitar um espaço não se reduz à mera realização de tarefas práticas, mas sim a toda uma dinâmica de apropriação por parte do ocupante que se manifesta nos mais diversos domínios. A 'cultura' em que se inserem os ocupantes determina um uso que transforma o espaço num *habitat*. Se comer é uma função básica humana, o local, a hora e o modo como o ocupante se alimenta é determinado por especificidades culturais. O 'contentor' do habitat – a casa – irá manifestar esses processos culturais, em que os espaços físicos que o compõem serão habitados (ou não). Assim, ser 'habitável' não se reduz à capacidade de albergar a vida física, mas sim de suportar também a vida cultural e social.

_fazendo uso de uma situação caricatural, pode avançar-se o seguinte exemplo: numa casa provida de sala de jantar e de uma cozinha com zona de refeições, estas serão usadas de modo diferente por diferentes categorias sociais. Uma família 'burguesa' (fazendo uso das 'tipologias sociais/familiares'¹ de Nuno Portas) realizará todas as suas refeições na sala de jantar, fazendo uso da cozinha apenas na preparação dos alimentos (não faz refeições na cozinha). Uma família de origem 'operária' come na cozinha, estando a sala de refeições reservada para dias especiais – mesmo se estes são raríssimos, tornando a divisão numa sala de aparato.

1.1.2_Volume Mínimo: define a capacidade do 'espaço habitável', a três dimensões. A noção de mínimo é dependente de muitos factores culturais. Alexander Klein² refere mesmo a necessidade de definir um 'mínimo' de acordo com a *posição social* da família. Uma família pobre dispondo áreas menores, pode saber aproveitar o espaço de forma mais racional, mas, ao mesmo tempo, a sua vontade de criar espaços de representação pode levá-la a adoptar mobiliário de maiores dimensões, 'tradicional (como a

¹ **Portas, Nuno** – “Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios”, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

² **Klein, Alexander** – ‘Vivienda Mínima: 1906 - 1957’, Editorial Gustavo Gili, 1980

mesa central)³, inadequado à área disponível. Uma família burguesa conotaria um pé-direito reduzido com 'habitação social', preferindo volumes mais desafogados, mesmo que tal não exerça um verdadeiro efeito prático.

_no entanto, outros factores podem influenciar a noção do volume mínimo. Para duas famílias de rendimentos similares e antecedentes sociais/culturais semelhantes, a situação geográfica poderá ser determinante: num clima mais frio, tendo de ser dispendidos mais recursos no aquecimento de uma casa, o mesmo rendimento mensal pode determinar que a sua habitação possua um 'volume mínimo de referência' menor (porque o critério de conforto mais importante não é o área, mas o da temperatura interior do fogo).

1.1.3_Movimentos Funcionais: entendem-se como os usos de carácter eminentemente prático de suporte à vida 'física' (ou necessidades fisiológicas): comer, dormir, fazer uso das instalações sanitárias, etc. Convém referir que uma actividade meramente funcional ou prática é uma abstracção: qualquer acto humano, por mais inconsciente que pareça, encerra em si uma carga social e cultural:

_o referido uso das instalações sanitárias provém de uma necessidade fisiológica, mas tal não impede que se registem diferenças entre as casas de banho de habitações provenientes de diversos contextos. Umas localizam-se junto da entrada, outras na zona mais recatada da casa. Umas juntam todas as peças sanitárias, outras separam a sanita das restantes (prática comum em França). Mesmo as que reúnem todas as peças ou são usadas individualmente ou em conjunto, consoante o grau de intimidade que entre os membros do agregado, ditado pelo contexto cultural.

1.1.4_Movimentos Sociais: correspondem a todas as actividades de sociabilização entre os ocupantes da 'casa' (como agregado familiar ou não) e as visitas, necessárias ao suporte da vida mental e psíquica humana.

_**Família:** Nuno Portas⁴ refere a importância da identificação do *tipo* do agregado familiar baseado na relação entre classes e modo de vida. Nesse contexto diferencia os antecedentes rural, operário e burguês, em que as relações entre os membros da família se

³ **Portas, Nuno** – “Desenho e apropriação do espaço da habitação”, in ‘Arquitectura – revista de arte e construção’, n.º 103, Maio/Junho de 1968, págs. 124-128

⁴ **Portas, Nuno** – ‘A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura’, Edições FAUP, 1.ª edição, 2004
ISBN 972-9483-63-9

modificam. O(s) provedor(es) do sustento vai-se (vão-se) alterando de, apenas o pai, para o pai e a mãe, e até aos filhos, por exemplo. Do mesmo modo as relações de privacidade entre marido e mulher, pais e filhos (e amigos) também variam de acordo com a condição cultural. Mas a definição de família engloba apenas parte dos ocupantes da 'casa', uma vez que implica parentesco entre os co-habitantes (mesmo se considerarmos uma família 'alargada' ou 'múltipla' em que participam mais actores do que na família 'nuclear – pais e filhos).

Parentesco: definir 'família' através do ponto estritamente biológico é redutor dentro de uma perspectiva social. Esta exerce determinados valores éticos e humanos, reflexo da sociedade em que se inserem, os quais transmitem à descendência: *'a família transforma um organismo biológico num ser social'*⁵. Neste contexto o parentesco ultrapassa os meros laços de sangue (que englobam apenas aqueles que partilham o código genético) para abranger os laços de afinidade (casamento e relações decorrentes) e os laços fictícios (adopção)⁶. Se ignorássemos esta definição mais alargada excluiríamos um agregado composto por um casal que educa um filho adoptado, em que se exerce a *'transformação'* acima descrita. Não esquecer ainda que o próprio termo 'família' possui significados diversos (e personagens diferentes) consoante o contexto cultural. Daí ser importante definir este no âmbito do presente estudo.

Grupo Doméstico: no entanto, e tal como Nuno Portas já o referia, há que ter em conta outro tipo de agregados aparentemente mais comuns nos dias correntes. São exemplo as ocupações de 'células', mínimas ou não, que são feitas por diversas pessoas sem relação a nível de parentesco (por uma questão de partilha de custos, por exemplo). Definimos assim 'Grupo Doméstico' (ou *'household'*) como um *tipo* que engloba diversos *modelos* de ocupação doméstica: família, amigos, estranhos, indivíduos sós. Dentro deste tipo podemos definir sub-tipos: a família, enquanto modelo de um grupo

⁵ **Silveira, Maria Lucia da** – *'Família: conceitos sócio-antropológicos básicos para o trabalho em saúde'*
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/refased/article/view/4927/3751>
[10.2008]

⁶ <http://homepage.oninet.pt/633mgw/dicionario.htm>
[10.2008]

doméstico, pode ser encarada como um tipo, uma vez que se pode dividir em família nuclear, extensa (com mais membros da família de sange), ou mesmo sem afinidade fisiológica (um casal com prole adoptada).

Grupo Doméstico é uma definição empregue nos estudos antropológicos mas também nas actividades dos *Census*, uma vez que nestes estudos há a necessidade de incluir todos os habitantes de uma casa (tal como os de todo um país). O critério a adoptar é o da 'residência', suficiente quando o 'grupo doméstico' é constituído por um único habitante. Mas quando é mais do que um entram na sua definição as actividades partilhadas num espaço comum: as refeições são disso exemplo. Se a coabitação define o 'Tipo' do 'Grupo Doméstico', dentro deste podemos definir múltiplas categorias, em que os ocupantes partilham a mesma idade, a mesma ocupação, ou o mesmo *status* financeiro, sendo que nenhuma destas características é obrigatoriamente simultânea. Neste contexto Ana Isabel Afonso⁷ prefere referir 'grupos domésticos' nucleares, alargados ou compostos, em vez de fazer referência a 'família' nestes termos. A nível de ocupação do espaço físico, a existência de relações mais ou menos próximas de intimidade manifesta-se na maior necessidade de individualizar/apropriar o espaço (quarto) do ocupante e de garantir a sua privacidade de forma mais efectiva. Do mesmo modo, nos casos de coabitação determinada pela poupança de recursos financeiros, verifica-se a apropriação como 'quartos' dos espaços oficialmente destinados a sala comum, de estar ou jantar, em que a cozinha ganha o carácter de único espaço comum da casa.

Como sistema de referência para a definição acima avançada, pode-se aludir aos conteúdos programáticos da disciplina de 'Comunitats Habitables' do ano lectivo de 2008/2009 do Curso de Projectos Arquitectónicos da ETSAV: o processo de estudo da habitação inicia-se no '*desenho interior de uma célula habitável (...) que ofereça uma resposta formal e construtiva às necessidades existenciais de um homem ou grupo humano*'⁸.

⁷ Afonso, Ana Isabel - '*Grupo Doméstico e Mudança Social: abordagens quantitativas e qualitativas*'. http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N1/Vol_iv_N1_153-182.pdf [10.2008]

⁸ Mária, Magda; Fuertes, Pere; Albert Cuchí; Coch, Helena; Pablo Garrido – '*Residències d'estudiants*', Tap G. Comunitats Habitables. ETSAV, Curs 2008-2009, Setembro 2010, pág. 13 ISBN: 978-84-8157-605-4

1.2_CONTEXTO

Consequentemente, a 'célula' é uma entidade abstracta entendida independentemente de parte do contexto físico de que faz parte. Consiste no conjunto de relações que se estabelecem entre os espaços destinados aos 'movimentos sociais ou funcionais', de acordo com os critérios de quem concebe os volumes a eles determinados. Ou, ainda segundo os conteúdos programáticos acima mencionados, um *'testemunho do quotidiano'*. Por isso é uma *'célula básica autónoma'*⁹, que possui um invólucro físico que podemos definir como os paramentos exteriores, mas limitado à sua envolvente directa. Depende contudo de diversos factores influentes.

1.2.1_Edifício _A análise da 'célula' encerra o estudo dos elementos externos que a condicionam: o modo de agregação das células é disso exemplo, que se manifesta nos acessos mas também nas proporções exteriores das mesmas (e consequentemente, na organização interna dos espaços). Neste contexto, será feita menção a determinada(s) característica(s) que é(são) motivada(s) pelo acesso ou sistema construtivo, mas estes não serão alvo de estudo, assumindo-se antes como dados adquiridos. A sua abordagem exige, talvez, um estudo com outras finalidades, pela extensão e complexidade, que não se inclui na presente proposta, sob pena de fazer um estudo superficial dos diversos temas. O nível de aprofundamento da interacção entre a 'célula' e o edifício será avaliado através dos dados fornecidos pelas 'fichas para análise'.

1.2.2_Contexto Urbano _As preexistências, objectos ou vazios, confinantes ou não, determinam com peso considerável a formalização da 'célula', dado que influem directamente na configuração do edifício. Profundidade, altura, forma (esta última manifestando-se em excepções à 'célula-tipo' sob a forma de empenas, gavetos ou articulações), são situações interferentes na definição interior do fogo, pois a posição diversa das fachadas e áreas obscurecidas raramente permite o uso de um 'Tipo' constante. Assume-se que a real influência do contexto do edifício na 'célula' se encontrará patente nos dados constantes nas 'fichas para análise'. A comparação verificada entre as 'células' recorrentes, relativas a situações tipificadas, e as 'células' excepcionais, nascidas de condicionantes particulares, revelará os valores que determinarão as diferenças e as semelhanças determinadas pelos dados específicos.

⁹ idem

2_CRITÉRIOS DE ESCOLHA_ 'Casos de Estudo'

2.1_CÉLULA

A escolha dos 'casos de estudo' foi determinada pela definição de 'célula'. Como tal a atenção será centrada na unidade que suporta a vida do agregado que a ocupa, familiar ou não. Mesmo inserida num conjunto maior, a noção de 'unidade' ou 'célula' prevalecerá sobre outros Tipos que não se encontram contemplados:

2.1.1_Colectivo ou Privado: A noção de 'Habitação Colectiva' não é um factor influente na escolha da 'célula', no sentido em que não se limitará à escolha de Modelos inseridos em construções de conjunto. Entende-se que a definição de 'Habitação Colectiva' encerra condicionantes que empobrecerão a escolha dos 'casos de estudo', uma vez que a criação de 'tipos' de habitação, especialmente durante o 'Movimento Moderno', se iniciou através da criação de 'protótipos' independentes e não associadas a conjuntos. O mesmo se poderá dizer do inverso: limitando a pesquisa a habitação unifamiliar seriam ignorados exemplos cujo interesse é em muito definido pela sua agregação em elemento colectivo.

Fig. 1_Harumi (1957), Masahiko Honjo

2.1.2_Plurifamiliar ou Unifamiliar: Na definição de 'Habitação Colectiva' encontra-se contemplada a partilha de espaços (desde 'lote' a 'acessos') e serviços técnicos que, não se encontrando directamente ligados à definição de 'célula', a influenciam na sua configuração e consequente distribuição dos espaços. Uma casa isolada possui mais liberdade na localização da entrada e dos espaços interiores, enquanto um apartamento tem de respeitar os acessos comuns e o alinhamento/localização das canalizações que servem as células que se sobrepõem. Assim, o tipo de agregação não é determinante na escolha da 'célula', mas é-o na sua análise.

2.1.3_Cultura e Geografia: Excluem-se 'modelos' trazidos de culturas muito particulares que se pautam por 'movimentos sociais' e 'movimentos funcionais' bastantes díspares dos comumente aplicados numa fronteira geográfica e social que definiremos como 'Europa'. O caso mais notável

será o do exemplo japonês, em que citaremos o bloco Harumi (1957), em Tóquio, de Masahiko Honjo. Neste, o espaço 'comum' e o espaço 'privado' partilham a mesma área, sendo a diferenciação feita por intermédio de painéis deslizantes translúcidos (papel de arroz) ou pelo mobiliário. Este tipo de desenvolvimento não é comum nas propostas europeias suas contemporâneas, a não ser em 'lofts' ou 'estúdios', que se destinam a ocupantes bastante precisos, e não a agregados familiares mais extensos.

_a intenção não é produzir uma interpretação da 'célula' enquanto expressão de uma cultura meramente funcional, ou seja, de objecto prático destituído de qualquer tipo de simbolismo. A 'Cultura Material'¹⁰, ainda que se referindo aos 'produtos e utensílios, e a diversos tipos de técnica', (habitação incluída), não pode ser isolada de uma dimensão semiótica: a função da casa é habitar, a forma como se faz é a expressão de uma dimensão social para lá do prático. Se a forma e a distribuição da 'célula' diferem entre os modelos recolhidos, oriundos de geografias diferentes, tal será devido a comportamentos sociais diferenciados. Uma divergente concepção das relações entre pais/filhos, ocupantes/visitantes manifesta-se no modo como o espaço vai ser distribuído, proporcionado e hierarquizado. Mesmo dentro do contexto europeu se podem reconhecer diferenças no modo como se usa (e materializa) o espaço, onde a norte são mais as actividades realizadas nos espaços comuns do que a sul (daí justificando a discrepância entre as áreas de comum/privado nas células estudadas)

_no entanto, dentro destes dois exemplos manifestam-se duas permanências que consistem na diferenciação do 'público' e do 'privado'. De facto uma das principais finalidades dos primeiros protótipos e construções de habitação 'social', nascidos na sequência da Revolução Industrial em Inglaterra, era precisamente essa diferenciação, que se manifestava prática e socialmente na oferta de privacidade, por oposição à promiscuidade (factor influente na definição da 'salubridade mental' do utente pelos higienistas da época¹¹). Já no exemplo japonês supracitado, sendo contemporâneo

¹⁰ **Bucaille, Ricard, Pesez, Jean-Marie** – '*Cultura Material*', in Ruggiero, Romano (dir.), Enciclopédia Einaudi, vol. 16, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1989
ISBN 972-270080-4

¹¹ **Aymonino, Carlo** – '*La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930*' - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973

de propostas europeias onde a dualidade público/privado era possível e corrente, a opção é a de fundir os mesmos espaços. A atitude traduz-se numa expressão cultural, ao invés de uma impossibilidade física e económica (não se trata de uma concessão). O tipo de relação familiar sedimentada na época na sociedade japonesa (em que a privacidade não era decorrente do isolamento físico, antes da contenção emocional).

_protótipos houve, no domínio da produção europeia, em que, pelo objectivo de controlar ao máximo a área despendida, se terá optado pela união destes dois 'caracteres' (público e privado). A permanência dos mesmos no seio da nossa sociedade é (in)visível, sendo marginais as propostas nesse sentido. Estas propostas terão de ser lidas à luz da História europeia e das diversas infraestruturas e supraestruturas que definem determinado momento, e não através do uso de modelos símbolos culturais noutra espaço geográfico. Klein concebe um protótipo em que o acesso a um quarto se faz por intermédio da entrada prévia na casa de banho (reduzindo ao máximo as circulações) e a cozinha se anexa à sala comum¹² (solução, por exemplo, considerada inaceitável por 90% dos futuros moradores dos Olivais¹³)

_uma das fontes determinantes para o presente trabalho consiste na publicação 'Floor Plan Manual'¹⁴, pelo uso que faz do desenho como meio principal de comunicação e comparação dos Modelos habitacionais recolhidos. A sua importância, no panorama geral de publicações do género, é aliás reconhecida por Hilary French¹⁵ (e assumida como paradigmática para o seu próprio trabalho). Mas como a própria reconhece, a recolha que se faz no primeiro exemplo citado, mais do que retratar um movimento ou tendência, pretende

ISBN 84-252-0755-X

¹² **Klein, Alexander** - '*Vivienda Mínima, 1906 – 1957*', 1980, Editorial Gustavo Gili, S.A.

¹³ **Portas, Nuno** – '*A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura*', Edições FAUP, 1.ª edição, 2004
ISBN 972-9483-63-9

¹⁴ **Gänshirt, Christian (coordenação)** – '*Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended*', 2007, Birkhäuser, Basel
ISBN-10 3764370351

¹⁵ **French, Hilary (coordenação)** - '*Key Urban Housing of the Twentieth Century*', 2008 Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

ilustrar um panorama geral, de uma arquitectura habitacional mais contemporânea. E, sendo assumida a vontade de fornecer modelos e a possibilidade de comparação dos mesmos, os autores limitam voluntariamente os modelos recolhidos a um certo grau de diferenças climáticas e culturais. Por isso focam exemplos europeus, sob um clima similar.

2.2_MÍNIMO

O conceito de 'célula mínima' acima apresentado é necessariamente vago em determinados parâmetros. O que se descreve como 'mínimo habitável' (que inclui todas as funções necessárias ao desempenho da vida humana) foi uma definição evolutiva e muitas vezes contraditória. Podemos associar essa definição ao pensamento arquitectónico dominante, mas também aos movimentos de oposição à hegemonia. Para cada uma destas facções, enquanto reflexo/antítese da sociedade em que se inserem, a 'célula mínima' possui critérios distintos. Por conseguinte não se optará por definir normas precisas, sob o risco de excluir a produção de determinado intervalo de tempo, sendo que a primeira é reflexo do segundo.

_se por ocasião do Movimento Moderno era determinante o diminuir da área ao mínimo admissível, já nos seus movimentos de revisão italianos do pós-guerra se dava mais ênfase a uma maior área, em detrimento dos acabamentos da 'célula' e do edifício. Consequentemente, a área não será um factor determinante na escolha do 'caso de estudo', uma vez que o 'mínimo admissível à vida' não é dependente em absoluto da dimensão ou volume da 'célula'.

2.3_CUSTO

O custo envolvido na construção entra, numa relação mais directa, na concepção da 'célula', uma vez que, na maioria dos casos, a investigação relativa à 'célula mínima' se destina a conceber habitação em quantidade para as camadas mais desfavorecidas das populações (refiram-se contudo casos excepcionais de êxodos ou estabelecimento de populações inteiras, de estratos indiferenciados, e consequente alojamento das mesmas). Relativamente ao 'Moderno', a racionalidade dos meios é um conceito geral que se encontra na base da sua produção arquitectónica. Contudo, os resultados obtidos prestavam-se (e continuam a prestar-se) à habitação de 'custos controlados' ou 'social'.

2.3.1_Promoção: O principal promotor deste Tipo de habitação é o Estado, devido ao carácter da responsabilidade social que define o direito a uma habitação digna. Dado a área não consistir num processo fiável de identificação das 'células' em cuja concepção se encontram aplicados os

princípios de 'mínimo', a promoção estatal complementa este critério na escolha dos 'casos de estudo'. A inclusão de projecto urbano ou edifício em determinado programa estatal garante, *a priori*, uma investigação e uma prática directamente ligados aos princípios que definem a 'célula mínima'.

2.3.2_ Investigação: Este género de promoção encontra-se ligado a políticas de habitação em particular que, por promoverem a construção da habitação em quantidade, se revelam como laboratórios de experimentação espacial e construtiva, reflexo do 'Movimento Arquitectónico' em que o seu criador se insere. Como tal, e enquanto reflexo do pensamento de uma época, os programas de construção social ou de custos controlados promovidos pelo Estado ou pelas agências estatais constituem um critério de escolha dos 'casos de estudo'.

2.4_ AUTORIA

Da necessidade de ilustrar determinado momento ou teoria de arquitectura surge a menção dos autores que melhor o ilustram. Criam-se assim exemplos recorrentes que permitem tornar legíveis as principais historiografias de arquitectura, mas que por isso mesmo não referem personalidades cuja produção, sendo importante, é menos esclarecedora do que a de um ícone da arquitectura.

2.4.1_ Ícones: apesar da opinião do autor do presente estudo poder constituir um parâmetro de escolha, pretende-se um parecer mais generalizado e o mais consensual possível. Esta formaliza-se nos 'mestres' da arquitectura, assim considerados pela crítica em geral, cuja obra será seleccionada como espelho do 'Movimento Arquitectónico' em que se inserem.

2.4.2_ Nobres desconhecidos: em arquitectura, e apesar da tentativa de unificar pensamento e prática em diversos períodos da história (como no Moderno), considera-se que essa hegemonia nunca foi atingida. Como tal, os diferentes autores de arquitectura sempre aplicaram na sua obra um cunho pessoal que os distingue do 'Movimento Arquitectónico' em que militam, ou que lhes é atribuído. Essa diferenciação ocasiona por vezes o seu esquecimento no momento de assinalar os personagens mais importantes no desenrolar da história da arquitectura. Como o seu valor intrínseco não é posto em causa, um dos critérios de selecção de modelos foi o de retratar a produção menos conhecida para ampliar o conhecimento prático e teórico dentro do período e dos limites estabelecidos.

_ neste contexto, assume-se o Passado como operativo, que se manifesta *'num percurso ao longo de um espaço alargado de tempo em que soluções foram sendo apresentadas, testadas, reinventadas,*

*reutilizadas e abandonadas à medida que as necessidades assim o exigiam. Ler a História é recolher uma infinidade de registos enciclopédicos que podem consistir em soluções (...)'*¹⁶ para problemas actuais.

_face ao passado 'institucionalizado' prefere-se 'construir' uma História que ponha em causa os dogmas impostos pelas historiografias comuns. Para isso houve que recorrer à prática da arquitectura que decorreu paralelamente aos exemplos mais mencionados pela história da arquitectura mais comum. Definindo-se a 'construção do passado' como uma '*actividade criativa, direccionada para a definição de novos âmbitos semânticos*'¹⁷ (por oposição à 'reconstrução do passado', assente na reinterpretação de conceitos pré-definidos) assume-se que a História (da arquitectura) é operativa, não porque se reinterprete o que é do conhecimento geral, mas porque a criatividade é aplicada na escolha das fontes onde se produz a pesquisa. Produzir um 'História Criativa', que não seja baseada na confirmação dos dogmas pré-definidos, é fundamentar o recurso à produção arquitectónica menos visível. Ilustrar-se-á não um 'Movimento Arquitectónico', mas a 'Prática Arquitectónica' corrente em determinado intervalo temporal (que abarca não só os personagens enobrecidos pelas História Ortodoxa, mas também os 'ilustres desconhecidos' por esta ignorados).

2.5_FONTES

Face ao acima adiantado parece contraditória a pesquisa de Modelos nas fontes documentais, uma vez que a 'publicação' destes implica, por vezes, o seu reconhecimento. No entanto convém não esquecer que esse reconhecimento se produziu em determinado momento (o da publicação da fonte), que não o momento actual. E na actualidade esse Modelo, de determinado Autor, pode encontrar-se no esquecimento.

2.5.1_Data: a Fonte assume pois uma importância particular na escolha dos Modelos, pela data de publicação *versus* data da obra. De tudo o que é seleccionado em determinado momento histórico (seja como paradigmático ou como excepção), a actualidade apenas recupera determinados

¹⁶ **Jorge, Pedro Fonseca** – '*A História não são estórias*', Arquitectura Ibérica n.º 27: Habitar, Editora Caleidoscópio, 2008

¹⁷ **Pizza, Antonio** – '*La construcción del pasado, reflexiones sobre historia, arte y arquitectura*'
<http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1932/1/10.pdf>
[10.2008]

exemplos, na sua maior parte pertença dos ‘Mestres’. Fazer uso de fontes de múltiplas datas é por isso ter acesso a modelos que no momento da sua publicação (no presente ou no passado) foram considerados dignos de atenção. E como consequência alarga-se a informação a um raio de acção que ultrapassa a crítica contemporânea.

2.5.2_Autor da fonte: também o(s) autor(es) ou cordenador(es) da fonte/publicação são determinantes para a escolha dos Modelos para a sua obra, pois, de um modo ou de outro, aplicaram os seus critérios pessoais na selecção dos ‘casos de estudo’. Do mesmo modo, documentam a crítica arquitectónica da sua época. Este não é um factor de exclusão da fonte, mas um motivo pela qual se torna importante fazer uma investigação (à medida da informação disponibilizada) acerca dos seus autores para expor motivos de inclusão e exclusão de modelos.

é por isso criado um ficheiro designado por ‘Fontes Consultadas’ patente no volume 2, ‘Tronco’, onde se exporão os resultados possíveis dessa investigação. O mesmo far-se-á acompanhar dum comentário acerca da publicação da sua autoria, física ou digital, em que se procurarão expor as qualidades ou fragilidades sentidas na consulta da obra em questão e a sua real utilidade na realização não só deste trabalho.

2.6_TIPOLOGIA_’Classificação’

Antes de mais, proceder-se-á ao esclarecimento dos conteúdos em uso no presente trabalho relativos aos conceitos de ‘Modelo’, ‘Tipo’ e ‘Tipologia’. Anthony Vidler¹⁸ assume-se como um estudioso nesta matéria, procurando chegar a um consenso no seu âmbito. Suporta-se nos estudos precedentes que versam a matéria, chegando a uma concepção de ‘Tipo’ que exclui factores meramente físicos. ‘Tipo’ será por isso o conjunto de características físicas e ideológicas através das quais podemos agrupar todo um conjunto de ‘casos de estudo’ similares segundo esse grupo de particularidades. Ao ‘caso de estudo’ atribui-se a designação de ‘Modelo’, ou seja, ao contrário do ‘Tipo’, este é um exemplo concreto com determinantes mais específicas. Ao estudo que se enceta ao definir critérios (‘Tipo’) e exemplos (‘Modelos’) Vidler designa como ‘Tipologia’.¹⁹

¹⁸ Vidler, Anthony – ‘The Third Typology’, in *Architecture Theory since 1968* – Columbia Books of Architecture, 1998, Nova Iorque (1977). ISBN 0-262-58188-4

¹⁹ Esta temática foi já anteriormente debatida em trabalhos precedentes do autor, e os presentes critérios encontram-se fundamentados com base nos estudos então efectuados:

No entanto, na prática somos contemplados com um uso diverso de algumas destas denominações, atribuídas a conteúdos diferentes daqueles definidos por Vidler. Com 'uso diverso' não se referimos a utilizações incorrectas: uma das mais comuns é confundir 'Tipo' com 'Modelo', em que o último é designado como o primeiro, por exemplo.

Por conseguinte, há que estipular no presente trabalho quais as definições de que se fará uso. Neste contexto irá recorrer-se às definições de 'Tipo' e 'Modelo', em arquitectura, segundo Francisco Barata Fernandes:

_Tipo: (...) *Tipo, em arquitectura, é a estrutura conceptual, a matriz de organização espacial que está presente, mesmo com distintas soluções formais, num determinado conjunto de obras que se seleccionaram com um objectivo específico (...)*²⁰. Como tal, consiste num conjunto de características, físicas ou não, que se enumeram de modo a que se possam agrupar uma série de exemplos portadores dessas particularidades, para realizar determinado estudo, cujo tema foi predefinido.

_Modelo: (...) *é um objecto acabado, uma obra que se pode repetir (...)*²¹. Referimo-nos, é claro, ao 'exemplo' anteriormente referido. No entanto não se exclui a possibilidade desse exemplo, consistindo num 'objecto acabado', derivar num novo Tipo ou Sub-tipo. Existem situações em que, dentro de um 'Tipo' poderemos dividir os seus 'Modelos'. Dentro do 'Tipo' da 'célula mínima' existem 'modelos' que versam sobre a menor área possível, outros que focam a redução dos custos. Poderemos, a partir destes 'modelos', definir dois novos 'Tipos': o da 'célula mínima, relativa à área', e o da 'célula mínima, relativa ao custo', ambos englobados no primeiro 'Tipo' de 'célula mínima'. Neste contexto, não se confunde 'Tipo' com 'Modelo': iniciam-se sim duas novas Tipologias a partir das primeiras.

_Sub-tipo: será esta a designação de semelhante processo, uma vez que o novo estudo decorre da especificação dos

Jorge, Pedro Fonseca - 'O TIPO', in 'Alguns dos Processos de Transformação da Casa Rural da Região de Alcobaça', Prova Final de Conclusão de Licenciatura, FAUP, 2001, págs. 56 a 68.

Jorge, Pedro Fonseca - '1.2 - A especificidade Tipológica', in 'A casa rural no Concelho de Alcobaça em 1961: da teorização Erudita à prática Popular', Dissertação de Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico, FAUP 2006, págs. 19 a 22

²⁰ **Fernandes, Francisco Barata** - 'Transformação e Permanência na Habitação Portuguesa - As formas da casa na forma da cidade', 1999, 2ª edição, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ISBN 972-9483-37-X

²¹ Idem, ibidem

parâmetros da anterior Tipologia. Aos Modelos anteriormente associados de acordo com o primeiro Tipo ocorre uma subdivisão que permite agregá-los de acordo com as novas especificações: se procurarmos Tipos de 'Casas', conseguimos variadíssimos modelos, que podemos dividir em grupos, se definirmos um novo Sub-tipo de acordo com a sua cor: Tipos de casas amarelas, ou vermelhas, verdes...

Tipologia: (...) *é o estudo, o processo que permite identificar, descrever e relacionar artefactos, objectos, obras agrupáveis segundo determinado Tipo*. Esta definição é por vezes polémica, muitas vezes confundida com a de Tipo. Em '*Penser l'habité*'²² refere-se que '*a tipologia é um exercício de classificação, de síntese*', é feita nova referência à 'Tipologia', tal como Vidler a idealizou em arquitectura. Apesar de comumente aceite, esta nem sempre é usada. Em variada literatura de Arquitectura refere-se que '*determinado edifício pertence a determinada tipologia*', em que '*tipologia*' não é mais do que um sinónimo de '*categoria*': a nível da História da Arquitectura recente, (Josep Maria Montaner²³ é disso exemplo), também em conteúdos mais pragmáticos (Nuno Portas, João Branco Pedro) ou orientados segundo temas diversos (Ana Isabel Afonso²⁴ fá-lo ao caracterizar os diferentes tipos de famílias pertença de diversas '*tipologias*'). Doravante '*Tipologia*' será usada de acordo com a especificidade do vocabulário no âmbito da Arquitectura (Francisco Barata Fernandes refere-se especificamente a '*tipo, em arquitectura*'), constatando-se que, dentro da disciplina, o uso das expressões mais correntes é o modo mais directo de se estabelecer um diálogo.

Estudo Tipológico: assim sendo, esta expressão acaba por ser um sinónimo de '*Tipologia*', uma vez que se refere ao acto de investigação definido pelos autores anteriormente referidos. A sua menção torna-se pertinente apenas porque consultando fontes externas à arquitectura (sociologia, economia, etc.) há que ter em

²² **Eleb-Vidal, Monique; Chatelet, Anne-Marie; Mandoul, Thierry** – '*Penser l'habité, le logement en questions, PAN 14*', 2ª edição, 1988, Pierre Mardaga, éditeur. Liège
ISBN 2-87009-458-2

²³ **Montaner, Josep Maria** – '*Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX*' – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001

²⁴ **Afonso, Ana Isabel** - '*Grupo Doméstico e Mudança Social: abordagens quantitativas e qualitativas*'
http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N1/Vol_iv_N1_153-182.pdf
[10.2008]

conta as diferentes denominações usadas em conceitos semelhantes.

Assim sendo, o 'Tipo' definida pelo número de quartos (designada por T_x , em que x é a variável de quartos) é também determinante na escolha dos 'casos de estudo'. Ao pretender-se uma comparação entre as 'células' recolhidas, é conveniente que estas possuam uma série de dados em comum, conforme explicitado nos parágrafos anteriores.

2.6.1_Quartos: O número de quartos é determinante, pois permite tecer comparações entre células com os mesmos espaços, a nível de áreas dedicadas a cada uma delas, por exemplo. Será por isso necessário focar a nossa atenção nos 'Tipos' que são mais comuns, mas também mais ricos em termos das relações funcionais e espaciais que se estabelecem entre os diferentes espaços. No entanto, o peso de determinada tipologia na produção corrente da habitação foi também determinada por uma série de condicionalismos que visavam adaptar a produção à procura. Se em períodos pós-catástrofe e reconstrução foi dada preferência a tipologias adaptadas ao albergue de famílias (T2, T3, etc.), em épocas de prosperidade nota-se a predilecção de estúdios ou T1s dado haver a possibilidade financeira de se optar por morar sozinho²⁵. Consequentemente, neste contexto, a selecção dos 'casos de estudo' quanto ao número de quartos é suportada pela análise prévia dos diversos contextos económico-sociais.

2.6.2_Lotação: No entanto, pelas diferentes concepções do espaço entre nacionalidades, pelas regulamentações impostas em cada país em particular, evita-se a designação T_x/y , em que x consiste no número de quartos e em que y corresponde à lotação máxima²⁶. Considera-se que esta classificação é já uma análise da 'célula', a evitar durante a escolha dos 'casos de estudo', até porque apenas é mencionada em casos excepcionais.

a lotação é contudo usada por Alexander Klein²⁷ na definição do espaço qualitativo de uma habitação. Através dela define o *Betteffekt*, que consiste na relação entre o número de camas e a área útil. Os

²⁵ Minton, Anna – 'The Flat Trap', AJ (The Architects' Journal), Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ, 28.02.08, pag. 28

²⁶ Pedro, João Branco – "Programa Habitacional – Habitação, ICT Informação Técnica Arquitectura ITA5", 4ª Edição 2001 Laboratório Nacional de Engenharia Civil ISBN 972-49-1812-2

²⁷ Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980, pág. 88

valores ideais variam consoante o número de quartos, em casas que alberguem o mesmo número de camas (o *Betteffekt* terá um valor diferente numa T2 concebido para três camas, face a um T3 destinado também a três camas. Ou seja, para Klein um T2 não se obtém através da mera subtracção de um quarto ao T3). Klein refere que este valor é economicamente significativo, dado que com o aumento do *Betteffekt* aumenta também a área de construção.

_através do exemplo supracitado a inclusão do 'factor Y' na designação da 'tipologia' define com alguma especificidade um momento na prática arquitectónica. Se na actualidade é notório um esforço em tornar versátil o espaço, face ao desconhecimento dos futuros utilizadores, tempos houve em que a abordagem científica da arquitectura (Modernismo, Funcionalismo) induzia à previsão do número exacto de ocupantes (e à quantificação específica das necessidades de espaço/ar/luz de cada um, o que fazia variar as dimensões do quarto).

Essa especificidade foi conscientemente ignorada no presente trabalho, não por se fazer um juízo de valor da mesma, mas sim porque o uso desse critério levaria à exclusão de numerosos modelos onde essa distinção não era referida.

3_CRITÉRIOS DE DESENHO_ 'Casos de estudo'

3.1_REPRODUÇÃO

A 'célula' será reproduzida sem alterações da fonte para o presente estudo, independentemente da origem da mesma – suporte físico em papel ou suporte digital – à excepção das seguintes circunstâncias:

3.1.1_Correções na medida: a imprecisão, a nível de medida, de certos desenhos não induziu a correções, por se considerar ser fundamental ser fiel à fonte. Essas inexactidões poderem nascer de condicionantes de projecto que nos são desconhecidas ou pouco óbvias, como por exemplo:

_medidas de lote particulares.

_concepção segundo pressupostos geométricos particulares, da autoria do arquitecto, ou impostos por regulamentação que faz assentar a 'célula' segundo malhas geométricas, como por exemplo Aulis Blomstedt em Tapiola, Finlândia (FI01/03)²⁸.

_uso de unidades de medida diversas, como nos exemplos britânicos, em que o uso do 'sistema imperial de medidas' (Unidade Inglesa) se traduz em conversões que podem apresentar medidas aparentemente incoerentes.

3.1.2_Qualidade das reproduções: a deficiência qualitativa das fontes conduz a imprecisões no desenho da 'célula'. A fraca qualidade das reproduções leva a que certos desenhos, mesmo que digitalizados e redesenhados em Desenho Assistido por Computador (CAD), apresentem inexactidões. É o caso da espessura e da irregularidade das linhas que definem os contornos dos elementos constituintes da 'célula', que podem induzir em erro.

_serão por isso definido dois pontos médios na espessura da linha, no início e no final da mesma, que determinarão a localização da linha original. A proporção entre a largura da linha existente e a da linha proposta será mantida para definir as duas linhas paralelas que definem, por exemplo, os limites duma parede preenchida a preto (ou sólida).

²⁸ Koski, Helen – *'Rationalism and Poetry'*

<http://www.tut.fi/units/ark/aht/pdfs/HelenaSarjakoski.pdf>, [04.2009]

ver também: Habraken, N. J. et Alt. – *'El diseño de soportes'*, 2000, colecção 'GG Reprints', Gustavo Gili ISBN: 84 252 1824 1

_a irregularidade das linhas não será transposta para o desenho a apresentar, mas evitar-se-á ao máximo proceder a correcções impositivas. Podem definir-se diversos tramos em que a regularidade da linha original se mantém (aplicando os princípios apresentados no parágrafo anterior). É igualmente possível determinar o ponto inicial e o ponto final da linha original irregular, traçando uma nova recta entre estes dois pontos. Não se aplicam nestes casos segmentos curvos de recta, ou rectas compostas por vários tramos com diferentes ângulos entre si.

_apesar das possíveis discrepâncias entre o projecto real e a sua recolha, considera-se que as medidas não sofrerão alterações de monta. A relação comprimento/largura permanecerá, bem como a área do espaço a medir. Mais importante, considerando a margem de erro generalizada, as proporções entre medidas, áreas e percentagens serão mantidas.

3.1.3 Adaptação dos originais: a transposição do projecto original (desenhado ou construído) para a 'publicação de arquitectura' ou qualquer outra fonte pode ocasionar incoerências cuja veracidade é impossível de confirmar. Portas com diferentes larguras dentro da mesma 'célula', peças sanitárias sem espaço suficiente entre elas ou outras discrepâncias serão disso exemplo. Mais uma vez a não existência de dados que confirmem ou não o erro levará a ignorar esses pormenores: pode existir a real intenção de dotar as portas de medidas diferentes, as peças sanitárias poderão ser outras, menores, que não as utilizadas como 'bloco' desenhado (neste sentido, Christian Ganshirt e a sua equipa optaram pelo desenho original, conforme fornecido pelo autor, num postura que sublinhava as características do desenho como parte do projecto – conformado pessoalmente pelo mesmo)²⁹.

_Caso o 'modelo' seleccionado possua inúmeras irregularidades que põe em causa a sua credibilidade, a 'célula' será excluída do presente estudo.

3.2 UNIFORMIZAÇÃO NO DESENHO

A necessidade de uniformizar o desenho das 'células', de modo a permitir uma mais fácil comparação dos 'modelos', induz à introdução de algumas alterações.

²⁹ **Ganshirt, Christian (coordenação)** – *Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended*, 2007, Birkhäuser, Basel
ISBN-10 3764370351

Estas visam facilitar a leitura dos 'modelos' sem que seja posta em causa a integridade do desenho original.

3.2.1_Peças sanitárias: as já referidas peças sanitárias desenhadas podem não corresponder a um modelo real, daí poderem ocorrer as incoerências explicitadas. De facto, nalguns modelos, estas peças correspondem a um pequeno apontamento sem coerência a nível de medida ou forma. Independentemente da qualidade do desenho resultante, torna-se mais difícil ter consciência da verdadeira dimensão de uma casa de banho, e de proceder à sua comparação entre fogos, através da leitura das plantas. Serão por isso adoptados 'blocos' únicos, representando sanita, bidé e lavatório, que permitem ter uma unidade de escala comum a todas as 'células' desenhadas. Igual raciocínio será aplicado nas cozinhas, onde fogão e lava-louça serão 'blocos' semelhantes.

_as excepções são constituídas pela base de chuveiro, pela banheira e muito raramente pelo lava-louça. Para além de serem peças com mais medidas disponíveis no mercado, encontram-se muitas vezes associadas a espaços ou 'nichos' em particular, pelo que a sua medida é decorrente desse facto. Não obstante, permanecem inalteradas as outras peças sanitárias que continuam a servir como termo de comparação.

Fig. 2_Voldparken (1951), Kay Fisker

_noutro contexto, os modelos apresentados mais afastados no tempo (do séc. XVIII ou XIX) não possuíam uma instalação sanitária tal como a concebemos actualmente. Variam as dimensões, localização, 'serviços disponíveis', encontrando-se reduzidas a uma mera fossa com um assento nos modelos mais antigos. A opção é reproduzir o 'bloco' tal como consta na fonte, uma vez que seria pouco credível fazer uso de um 'bloco' de uma sanita ou mesmo de um lava-louça, quando estes não eram sequer utilizados.

3.2.2_Blocos de Mobiliários: muitas fontes incluem no desenho das células mobiliário tipificado que visa explicitar o uso de determinado espaço. A inclusão e o desenho das mesmas são da autoria dos responsáveis pelo desenho ou pela publicação. Mas, por vezes, surgem peças de mobiliário que tentam explicar usos adicionais para os espaços em questão, provavelmente incluídas nos desenhos originais. Voldparken

(1951), em Husun, Dinamarca, da autoria de Kay Fisker (ficha *DK01*), apresenta um tracejado que transforma um sofá em cama³⁰. Os quartos desta 'célula' não comportam uma cama de casal, pelo que será legítimo pensar que o arquitecto teria subjacente a ideia de dotar a sala comum de uma funcionalidade adicional. Daí a importância da representação do mobiliário patente na 'fonte', pelo seu teor didáctico acerca dos usos idealizados para os espaços que compõem a 'célula'.

_regra: a dupla intenção no 'uso do mobiliário' consiste na presença de um elemento capaz de dotar o espaço de escala e poder comparativo, mas também de explicitar com precisão as possibilidades de uso da 'célula' conforme foi idealizada. Irá opor-se resistência a uma tendência 'decorativa' que dota o desenho de inúmeros elementos, elegendo-se para isso um número limitado de 'blocos' que representem elementos de mobiliário mais representativos: sofás de 1, 2 e 3 lugares, mesa para 2 ou 4 pessoas (excepcionalmente mais), cama de casal e de solteiro. Com estes componentes obter-se-á uma legenda imediata da divisão, sem ruído visual que altere a percepção da mesma, fundamental para que se possa produzir a pretendida comparação. Existem contudo pormenores a ter em conta neste tipo de opção, dado que o desenho do mobiliário também é indicativo de uma determinada época ou estilo. A 'pureza' espacial do Moderno apoia o uso do mínimo de elementos possível, ao invés de períodos menos extremistas, mais aptos à apropriação pelo utilizador. Mas é também verdade este tipo de representação é igualmente dependente da época da 'fonte': esta é 'filha' do seu tempo, pelo que, mesmo abrangendo um espectro temporal alargado, já produz uniformização na sua representação. A solução mais coerente acaba por ser a adopção de uma linguagem própria no presente estudo, ao invés de fazer uso de tantas soluções quantas as fontes: implicaria o uso não só de um sofá, de uma mesa de apoio e de uma 'mesa de centro', mas igualmente *daquele* sofá, *daquela* mesa de apoio e *daquela* 'mesa de centro', diferentes para cada fonte.

_excepção: Não se pode ser indiferente à especificidade de determinados desenhos, não só ligados a 'Movimentos', mas também a 'Autores' em particular. Podemos citar como exemplo

³⁰ Cambi, Di Sivo, Steiner - "Viviendas en bloques alineados", 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., pág. 65
ISBN 968-887-186-9

Alexander Klein (fichas *DE18 a DE26*), que atribui especial importância ao mobiliário numa casa, definindo inclusivamente a localização das peças do mesmo. Fazia-o não só pelo aspecto funcional a nível de organização do espaço (que considerava fundamental numa área diminuta) mas também pela exposição solar da casa: um móvel de grandes dimensões importaria sombras sobre a restante divisão. Como tal é importante que se seja fiel à representação do mobiliário presente nos projectos de Klein, também a nível de quantidade e tipo de mobiliário. Ou seja, em vez de se fazer uso unicamente dos 'blocos' que representam o mobiliário 'básico' (sofá, mesa, cama), serão representados também os restantes elementos patentes, como mesas de apoio, aparadores, secretárias, etc., por se considerarem como 'parte' do projecto de Arquitectura. O mesmo procedimento será usado quando considerado necessário noutras 'Fontes' ou 'Autores' referidos.

_exceção: Nas fontes onde não seja apresentado o mobiliário, proceder-se-á à inclusão do mesmo no redesenho da 'célula': a unificação do desenho e a atribuição de elementos de escala assim o obriga. Far-se-á uso dos 'blocos' assinalados em 'Regra' que representam as unidades básicas do mobiliário de uma casa. A sua adição face ao original patente na 'fonte' será obviada através da presença do desenho que serviu de base para a realização da mesma na 'ficha para análise', também pelos motivos adiante apresentados.

3.2.3_Planta: ainda segundo o mesmo esforço de uniformização da representação das 'células', opta-se por definir uma imagem geral que será repetida em cada 'caso de estudo' recolhido. Para tal já contribuem os 'blocos' de peças sanitárias e mobiliário, adicionados segundo os parâmetros acima apresentados.

_paralelamente, desenham-se os paramentos preenchidos a cor cinza, independentemente da forma como é apresentada na fonte. A integridade do desenho da 'célula' não é comprometida, porque se irão respeitar as espessuras originais, bem como os elementos integrantes das paredes, desde que representados nas fontes: caixas-de-ar e 'coretes' de escoamento de águas residuais e pluviais.

3.3 LEGENDAS

Segundo o mesmo critério de uniformização, serão adoptadas legendas que visam tornar uniforme a leitura imediata da planta da 'célula'. Dependendo da fonte, e dos princípios por estas adoptados, a legenda pode ser mais ou menos genérica. Casos há em que se determinam diferentes funções dentro do mesmo espaço (como 'zona de estar' e 'zona de refeições' dentro da mesma 'sala comum'), outros existem em que se aposta numa leitura empírica da planta (sem legenda). Serão igualmente uniformizados os símbolos empregues, como os que indicam a

Protótipo (?), Alexander Klein (DE26)

Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima, 1906 – 1957', 1980, Editorial Gustavo Gili, S.A., pág. 149

entrada da 'célula'.

3.3.1 Regra: porque destinado a ser incluído numa 'ficha para análise', o desenho da 'célula' deve tentar não consistir numa crítica ou análise. A legenda adoptada deverá tentar ser isenta (assumindo que a isenção absoluta é impossível), no sentido em que não interpreta ou atribui funções ao espaço. Como foi mencionado, uma 'sala comum' será assim designada, sem que se faça menção a uma zona específica de estar e de comer. Do mesmo modo, num quarto, não se distingue zona de dormir de zona de estudo, independentemente do mobiliário desenhado.

3.3.2 Excepções: há situações em que para se procurar ser isento terá de se ser mais específico. Isto ocorre em 'células' em que o espaço não possui

fronteiras físicas bem definidas. Espaços de refeição abertos no seguimento da cozinha, e igualmente abertos para a 'sala de estar' podem suscitar dúvidas. Se identificarmos o local da mesa como pertença da cozinha ou da sala, estamos a proceder a uma análise em que assume a inexistência de uma local para refeições formais (no primeiro caso), ou se identifica a cozinha como unicamente destinada a elaboração de comida (no segundo caso). No domínio da prática da arquitectura ligada a um discurso funcionalista, é comum propor espaços precisos para as refeições, assim destinados pelas suas dimensões, localização e ligação à cozinha (como por exemplo Alexander Klein em Bad Durremberg – DE18 a 24). Nesse contexto, fará parte dessa postura de independência designar cada um dos espaços pela sua função mais específica: 'estar' e 'refeições'. Existem também circunstâncias concreta em que se poderia adoptar a designação 'dormir/estudar' na legendagem de um quarto: Alexander Klein atribui bastante importância ao mobiliário nas suas análises, sendo específico no seu desenho: mesinhas de apoio, consolas, etc., objectos menores que importa representar, mesmo à revelia do que foi definido em 3.2.2. A secretária num quarto é disso exemplo, mas por vezes surge associada a factos incontornáveis da morfologia do espaço: tendo Klein trabalhado intensivamente sobre as áreas mínimas, o espaço reduzido implica que a disposição do mobiliário apresentado no desenho seja a única possível. Poderia adoptar-se neste caso pela diferenciação dos espaços, mas opta-se por legendar a função primordial do quarto: dormir.

Ponte Mammolo
(1959), Luigi
Vagnetti e
Associados
(IT11/12)

**Cambi, Di Sivo,
Steiner** -
"Viviendas en
bloques
alineados", 1992,
Barcelona,
Editorial Gustavo
Gili, S.A.

ISBN 968-887-
186-9

3.3.3_Sequência: a sequência dos espaços discriminados na legenda corresponderá ao processo de entrada e percurso da 'célula'. Certas fontes aplicam um princípio único em todas as 'células', em que a legenda é comum: o 1 corresponde à sala, o 2 à cozinha, e assim conseqüentemente. Induz-se a uma falsa ideia de uniformização da sequência dos espaços e obriga-se a uma 'procura' na planta. Pretende-se que a leitura da legenda também seja um reflexo do esquema distributivo do 'caso de estudo'. Por isso, ao desenhar um percurso imaginário ao longo da 'célula', desde a entrada, e fazendo a legenda seguir essa ordem, a legenda será também um 'auxiliar de leitura' da planta no que diz respeito à sua análise.

_se no processo de entrada se acede ao átrio, este será o primeiro dado da legenda. O espaço imediatamente acessível será o seguinte, como por exemplo uma cozinha. Se da cozinha houver acesso a uma lavanderia, esta constará da legenda antes do espaço ao qual se acede em segundo lugar a partir do átrio.

_se os espaços se repetirem, a legenda empregue é a mesma, independentemente da sua localização na 'célula'. Quartos que se situem no extremo oposto à entrada, teoricamente legendados em último, terão contudo o mesmo número do que o atribuído a um quarto situado à entrada da 'célula', legendado em primeiro lugar.

3.3.4 Exemplos de aplicação dos parâmetros

Fig. 3 *Bad Dürrenberg, apartamento C2*,(1930), Alexander Klein (DE18)

Fig. 4 *Forte Quezzi*,(1968), Luigi Carlo Daneri (IT22)

Fig. 5 *'Célula' em Bruxelas'* (data não especificada: apresentado no II CIAM), Autor não referenciado (BE01)

4_FICHAS PARA ANÁLISE_'Casos de estudo'

Federica Gorta **TIBURTINO EST** 1962

LEGENDA

Apartamento-tipo T2

- 1 - Escada comum
- 2 - Abitacululação
- 3 - Cozinha
- 4 - Sala comum
- 5 - Quarto
- 6 - Casa de banho
- 7 - Varanda

Cocina

UHM

desenho original

Nome do Projeto		TIBURTINO EST	
Localização	Roma/Itália		
Auto	Federico Gorta & Associati		
Data	1962		
Procedor	Gestão Pública		
Agrupação das casas	Blocos encaixados		
Accessos	Acesso comum, um apartamento por meio priv.		
Tipologia	T2 e T3 duplo		

RESUMÃO DE ÁREAS - TIPO		Área priv.	Área Comum	Total
Tipologia				
T2				
Área Bruta		103,7		
Área Útil		76,0		38,7%
Quartos comuns				
Sala Comum		79,0	16,7%	21,0%
Cozinha		32,2	39,0%	34,0%
Quarto		10,7		
Banheiro		1,8	17,8%	
Total		123,7	100,0%	35,0%
Quartos Privados				
Quarto		21,0	68,0%	27,0%
Banheiro		14,0	36,0%	16,0%
Total		35,0	100,0%	45,0%
Outras Áreas				
Casa de Banho		3,5		4,7%
Escadarias		18,8		15,2%
Total de Área Útil		76,3		100,0%
Total Construído e Preço		16,8		6,2%

mapa (planos) com localização e planta, tirada de
BORGIA, ANTONIO I
7 201 0

mapeamento de localização do edifício
mapa (plano) com unidade de área em área em branco e
área de área, tirada de
7 201 0

plg. 07 - NGA - 170 4

TIBURTINO EST T2

Descrição entre o público e o privado
 Casa com um nível privado, mas com espaço de circulação na cozinha.
 Cozinha de grande área exclusiva, mas que se abre para um espaço público.
 [2] S. Ispardi, M. A. Sisti, *Projetos de habitação social em áreas urbanas*
 Circulação generosa de terra de loggia e varanda

Varanda apropriada do espaço na generalidade
 Varanda de uso do privado, e extensível até à circulação de funções entre público e privado.
 Espaço base com privacidade final de espaço de circulação, mas a partir de onde o público se pode mover e utilizar o espaço de uso.

Aspecto público
 Cozinha com área de varanda [de uso] com um ambiente de qualidade habitacional típica

Corresponde ao modelo-tipo de generalidade de utilização
 Apenas o nível em área de espaço de uso e circulação de loggia, beneficiando de um espaço superior [S] no de área base e o apartamento T2, S2, no o espaço maior T2

FEDERICO CORIO

Arquiteto italiano, com dupla formação em Engenharia Civil
 Práticas seguem as práticas típicas de arquitetura italiana

Associado ao Neorrealismo italiano do pós-guerra
 Procura um equilíbrio entre as necessidades (necessárias e não necessárias habitacionais)
 "Não é apenas o equilíbrio definitivo, mas o equilíbrio necessário!"
 "Não é o equilíbrio que se pode considerar, mas o equilíbrio necessário"
 Baseado no livro *Umanesimo e destino popolare* (Einaudi)

Numerosos trabalhos no setor da habitação
 Agente social controlador, com a Triângulo Casa, Roma-La Maresca, Milena (financiada por Adipno - Odebrecht)
 Terminuso/Alto Egecio (Roma 1967-1988)
 "Um espaço de bairro humano-essencial, de todos os tempos e variáveis, com o seu "charme"!"

Director da revista "Rassegna di Architettura e Urbanistica"

* Conferência em Fátima sobre o tema *Capitulum Nova Mater Urbis, Habitat e Urbanistica*, Casa - Trabalho de Curso, Departamento, Mestrado, Portugal
<http://www.dcc.fc.up.pt/~cc/urbanistica/urbanistica.html>, 20/2008
 ** *Arquitetura*, Vignola, *Il Neorealismo in Italia* (tradução para o português), G. E. Scovio, Roma 1982, pp. 110-111
<http://www.fup.pt/~upg/urbanistica/>, 20/2008

plg. 42 vol. 104

Para cada uma das 'células' levantadas será executada uma ficha portadora de numerosos elementos, destinada a servir de base para uma análise posterior. Pretende-se com esta proceder à apresentação da 'célula' em causa, reunindo para o efeito o maior número de informação possível. A ficha em si não pode por isso consistir numa análise, a ser realizada posteriormente, sendo que o tipo de exploração da 'célula' se procurará fazer de forma a consistir numa decomposição da mesma. Inevitavelmente, no levantamento dos dados terão de se adoptar critérios em particular que permitam uma leitura unitária para todos os 'casos de estudo', o que em si já consiste numa análise prévia. No entanto, é feito um esforço para que esses critérios não sejam impositivos e não desmereçam a apresentação da 'célula'

4.1_CABEÇALHO

Nome do Projecto	FORSHAGAGATAN	(ficha SE03)
Localização	Farsta (Suécia)	
Autor	Nils Lonnroth	
Data	1959	
Promotor	não referenciado	
Agregação das casas	Bloco em linha com 4 pisos	
Acessos	Esq/Dir, dois apartamentos por piso	
Tipologia	T2	

Este é constituído por várias informações que se podem definir como a parte técnica da ficha para análise. A informação é generalizada mas influencia indirectamente a composição da 'célula':

4.1.1_Nome do Projecto: a designação é recolhida na fonte e reproduzida na íntegra. Esta nem sempre corresponde ao mesmo dado, pois existem numerosos critérios na atribuição de uma designação a um projecto construído. A denominação pode consistir no nome da rua que serve o edifício, o programa estatal ou particular que promoveu a sua concepção e construção ou a sensibilidade do projectista na atribuição das designações à sua obra. Noutros casos, a própria História se encarrega de baptizar o edifício.

_não se ignora a possibilidade da própria fonte ter optado por uma designação em detrimento de outras na identificação do mesmo edifício, o que pode dificultar o reconhecimento do mesmo noutras fontes. No entanto, se se privilegia uma fonte a nível da informação gráfica, terá de se ser fiel à mesma na designação. As excepções

consistem em erros ortográficos na reprodução dos nomes, ou traduções abusivas dos nomes para a língua em que se apresenta a publicação/fonte.

4.1.2 Localização: esta é constituída pelo bairro/aldeia/vila/cidade e o país em que se implanta o edifício que alberga a(s) 'células(s)'. Os diferentes critérios administrativos adoptados por cada nação implicam que qualquer uma das situações geográficas e políticas acima descritas tenha peso diferente consoante o país. A uniformização desejada não é assim possível, mas é sempre possível indicar o local da obra de arquitectura com alguma precisão.

4.1.3 Autor: consiste naquele que concebeu a obra de arquitectura, sendo que a designação de 'arquitecto' não é constante por haver alguns que, providos de outro tipo de formação, são igualmente criadores de 'células' interessantes a vários níveis. Um exemplo será o do 'engenheiro civil', que em algumas instituições tem uma instrução muito similar à do arquitecto (e vice-versa).

_em alguns casos notaram-se algumas omissões, como as parcerias, em que há mais do que um autor (sendo designado apenas um). O confronto com outras fontes é importante para que se fizesse justiça ao autor omitido.

_nos casos em que o autor é desconhecido ou insuficientemente identificado³¹, a 'célula' não será excluída se corresponder aos outros critérios de escolha: promotor, área, desenvolvimento espacial meritório.

4.1.4 Data: este parâmetro é passível de alguma confusão, de acordo com as fontes consultadas. É comum apresentar uma única data, o ano, sem que se especifique a que fase da concepção/construção do edifício a que se refere. Outras fontes apresentam as duas datas correspondentes ao intervalo que medeia o início da concepção do projecto e a conclusão da sua construção. O problema que se coloca diz respeito à inserção da obra numa cronologia em que se corre o risco de incluir no mesmo ano duas obras separadas no tempo: uma pode ter sido concluída no ano 1950 mas iniciada uma década antes, outra pode ter iniciado a sua concepção nesse mesmo ano e concluída cinco anos depois. No entanto a data mais coerente será a da concepção da célula, pois é esse o período em que o

³¹ Bellmanskade (1961), Copenhaga, Dinamarca, da autoria de 'arquitecto municipal'(DK02), **Cambi, Di Sivo, Steiner** - "Viviendas en bloques alineados", 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., pág. 120 ISBN 968-887-186-9

autor se encontra sob a influência do que são as teorias e práticas correntes do momento (e como tal, a sua obra será uma ilustração das mesmas).

_nos casos em que se apresenta uma única data, sem referência à fase, assume-se esta como o início da concepção do projecto. Com base nesta insere-se o projecto cronologicamente no conjunto de 'casos de estudo'.

_nas situações em que se apresenta o intervalo, adopta-se como referência a data relativa ao início da concepção do projecto, pelos motivos acima apresentados. Apresentam-se contudo ambas as datas.

4.1.5_Promotor: na sua maioria, este tipo de projectos é de promoção estatal ou de outros organismos seus dependentes, como os municípios ou instituições criadas para o efeito (INA-Casa³², SAAL³³...). Esse é aliás um dos critérios usados na escolha dos 'casos de estudo'. Nalguns casos a fonte designa apenas este como 'promoção estatal', noutros especifica-se o programa específico que ditou a construção do edifício. É disso exemplo o "INA-Casa", conhecido plano italiano na cena do pós II Guerra Mundial. Não se excluem contudo promoções privadas ou mesmo desconhecidas, se a 'célula' corresponder aos outros critérios acima definidos: autor, área, distribuição espacial meritória.

4.1.6_Agregação das casas: este não é um parâmetro determinante para a escolha de casos de estudo, embora defina em muito as características da célula, merecendo por isso ser mencionado. No entanto, diferentes idiomas possuem diferentes designações para o mesmo, ou a sua tradução é inexistente pelo que o modo como a 'fonte' designa a agregação é usado como referência. Nos casos em que tal não acontece recorreu-se às seguintes definições:

_isolada: a célula consiste num volume único e isolado (uma habitação unifamiliar, como a 'Haus am Horn'³⁴, de 1923, Georg Muche e Adolf Meyer), embora no presente contexto corresponda a protótipos que visam a sua repetição anexa ou sobreposta (Pavillion de l'Esprit Nouveau³⁵, de 1925, Le Corbusier, que seria um dos

³² 'Istituto Nazionale Assicurazione', Itália, 1949-1963, <http://it.wikipedia.org/wiki/INA-Casa> [03.2012]

³³ 'Serviço Ambulatório de Apoio Local', Portugal, 1974-1975, **Bandeirinha, José António** – 'O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974', 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra ISBN: 978-972-8704-76-6

³⁴ <http://www.hausamhorn.de/>, [03.2012]

³⁵ <http://www.youtube.com/watch?v=1RuO0VPyslo>, [03.2012]

módulos dos Immeubles-villas). Consequentemente, ou possui aberturas em todas as suas fachadas ou apenas naquelas que permanecem livres uma vez o edifício agregado.

_em banda: cada 'célula' possui o seu próprio lote, não existindo sobreposição, apenas contiguidade e repetição. O acesso ao lote é directo da rua e serve apenas uma 'célula'. Regra geral possui duas fachadas destinadas a aberturas e ventilação, sendo as restantes faces paredes de meação. Topos, articulações e gavetos são as excepções, tal como a disposição em 'zig-zag' experimentada por Alexander Klein num dos seus protótipos (DE26).

_em linha: assume-se aqui que, face à categoria precedente, há partilha do lote pelas diversas 'células', através da sobreposição das mesmas e do uso de infra-estruturas comuns, como por exemplo os acessos. A disposição horizontal convida à repetição das células, sendo que nas situações de excepção (como o topo do edifício ou nas suas articulações) se concebem 'células' diferenciadas. Varia por exemplo o número de quartos e a orientação. A célula tende a ter apenas duas frentes, opostas, disponíveis para aberturas e ventilação natural. Topos, articulações e gavetos são as excepções.

_bloco isolado: existe a partilha de infra-estruturas como na categoria anterior, mas não existe desenvolvimento horizontal do edifício. É geralmente associado à 'torre', mas pode consistir num edifício de baixa altura. As 'células' tendem a ser diferentes nos pisos, repetido em altura, porque se oferecem diversas possibilidades de aberturas (em todas as faces do bloco), e diferentes possibilidades de organização do fogo.

_em malha urbana: assume-se que a malha urbana corresponde à cidade tradicional, dado que nas experimentações e promoções mais recentes, se aplicaram todas as Tipologias de agregação acima mencionadas. Assim, de acordo com a 'cidade' em que o bloco se insere, as possibilidades e condicionantes são múltiplas, se bem que regra geral se construa de empena a empena. A forma e desenvolvimento dos lotes condicionam a configuração do edifício e, consequentemente, da célula.

_concluindo: as circunstâncias que ditam a configuração de um edifício são muitas, o que se manifesta numa miríade de soluções. Na impossibilidade de referir todas elas, uma melhor legibilidade conduz obrigatoriamente à uniformização das designações. Tal será expresso em soluções híbridas em

que uma delas é dominante: a diferença entre um bloco isolado e um em linha é por vezes a proporção entre o seu comprimento e a sua altura. No entanto não se exclui a possibilidade de fazer uso de uma designação dupla, em que se refira dois sistemas de configuração paralelos. Do mesmo modo, e de acordo com os modelos que vão sendo levantados, não se excluiu a possibilidade de se fazer uso de nova designação não constante nas categorias acima expostas.

4.1.7_Acessos: a determinação dos acessos foi propositadamente excluída na categoria anterior. O modo de agregação das células nem sempre corresponde a um único modo de acesso, existindo inclusive exemplos em que são usadas diferentes formas de acesso no mesmo edifício. Assim sendo, se o modo como a 'célula' se repete é importante na definição destas, o modo como se lhe acede é igualmente determinante. A relação que se estabelece entre a entrada e os espaços internos define o percurso interno da célula: entrar por uma 'face cega' da célula (como num tradicional esquerdo-direito) determina uma distribuição através de um eixo central, enquanto entrar por uma 'fachada', como numa galeria, sugere um tronco central distributivo. Mais uma vez, o modo como a fonte define o acesso é tomado em conta, sendo as seguintes categorias as mais correntes.

_acesso directo: a entrada para a célula faz-se directamente a partir do exterior para o espaço privado, sem fazer uso de espaços em comum entre os fogos. Associa-se à habitação unifamiliar em que não há partilha de infra-estruturas. Pode igualmente encontrar-se na habitação plurifamiliar, desde que o acesso não seja partilhado: é o caso de 'células' sobrepostas, por exemplo, em que a inferior possui um acesso independente para a porta de entrada, e a superior beneficia de uma escada autónoma, não partilhada com outro fogo igualmente no piso superior. Pode mencionar-se como exemplo Spangen, de Michiel Brinkman, em que as células sobrepostas dos dois primeiros pisos se acedem independentemente a nível térreo – NL07 e NL08 (sendo que nos superiores se faz uso do acesso directo a partir de uma galeria).

_acesso por galeria: trata-se de um acesso comum que serve todos as 'células' presentes no edifício, encontrando-se por isso ligado exclusivamente à habitação plurifamiliar. A(s) escada(s) e o(s) elevador(es), se presente(s), servem várias 'células' em extensão através de um corredor que pode ser exterior ou interior. Pode ser

uma galeria exterior, em que um dos lados serve as habitações e a outra se abre para o exterior, como uma varanda contínua (Spangen, NL08 e NL09. Sendo interior, transforma-se num 'corredor' com portas de acesso em ambos os lados (Unidades de Habitação, FR01 e FR02). De acordo com a dimensão do edifício, os acessos verticais multiplicam-se e passam a servir troços do corredor, mais extenso. Tal deve-se não só a questões práticas, mas também aos regulamentos em vigor (relativos a medidas de segurança em caso de incêndio). Dadas as características deste tipo de acesso, as 'células' possuem uma frente em contacto directo, e muito próximo, com um percurso público. De acordo com o contexto sociocultural em que o edifício se insere, este pode ser um elemento condicionante na organização da 'célula': em meios onde se cultiva a privacidade, evita-se a localização junto da galeria de quartos ou mesmo salas, sendo que, em última análise, a 'célula' possui apenas uma frente.

_acesso por átrio central: a designação empregue refere-se ao mais comumente designado esquerdo/direito. Neste, a(s) caixa(s) de escadas e o(s) elevador(es), a existirem, servem um átrio, interior ou exterior, de onde se acede à entrada da 'célula'. O motivo pelo qual se optou por não designar este acesso por esquerdo/direito tem a ver com o facto do número de 'células' servidas por este tipo de acesso não ter um limite definido, apesar dos dois fogos opostos ser a solução mais comum. Nesta faz-se uso das duas frentes opostas do edifício em benefício da ventilação transversal, em que a distribuição interna da 'célula' é axial, dado que o átrio comum de distribuição se situa no coração do edifício (existem contudo variáveis que possibilitam outras soluções). De modo a rentabilizar o investimento nos acessos, existem soluções em que se adiciona um terceiro fogo, com uma única frente (geralmente associado a uma tipologia T0 e T1).

_concluindo: a tentativa de tipificar os sistemas de acesso pode ser um acto inglório, pois as inúmeras soluções e o seu carácter híbrido impedem uma classificação precisa, ainda que uma delas predomine. Se um átrio central servir mais do que dois ou três fogos, pode estender-se em comprimento: a partir de que momento se pode definir que estamos numa presença de uma galeria? Este limite será tão frágil quanto a própria diferença entre átrio e corredor dentro da própria célula, cuja distinção reside por vezes apenas numa relação

variável entre largura e comprimento. Na mesma categoria o exemplo holandês pode consistir numa classificação dúbia face ao sistema de acesso que apresenta, conforme pode ser observado no projecto de Siza Vieira. A 'célula' do piso térreo possui a sua entrada directa da rua, mas para os dos pisos superiores existe um pequeno patamar comum. Não obstante, pode classificar-se o acesso como 'directo', uma vez que, a partir desse patamar, surgem escadas independentes para cada 'célula'. Ou seja, a 'célula' do piso 2 não faz uso da escada que serve a 'célula' do piso 1, tem a sua própria escada paralela. Convivem assim várias caixas de escadas no mesmo piso para que cada habitação possua o seu próprio acesso independente, apesar de, como foi referido, existir um pequeno patamar comum onde se encontram as portas de todas as 'células', independentemente do piso em que se encontram. Assim sendo, o modo como o acesso é definido na fonte foi a designação usada na ficha para análise. Nos modelos em que tal não é mencionado, far-se-á uso das categorias acima definidas.

Fig. 6_ *Doedijnstraat* (1989 – 1993), Álvaro Siza Vieira

4.1.8_Tipo: aqui far-se-á uso do critério acima apresentado na definição dos 'casos de estudo', segundo a fórmula T_x , em que x é a variável dos quartos. Não haverá lugar à determinação do número de ocupantes a que se destina a 'célula', de acordo com o número de quartos, pois semelhante critério depende de vários factores, entre os quais as regulamentações em vigor ou os dados da encomenda. Sendo este um cabeçalho que se refere ao edifício que alberga a 'célula', em 'tipologia' serão expostos quais os Tipos que compõem os edifícios (por vezes múltiplos: T2, T3 e T4, por exemplo), em que se definem quais os Tipos que se encontram associados a situações de excepção (T3 e T4 [topo]).

4.2_FICHA TÉCNICA

Esta pretende cruzar uma série de informações acerca das componentes da 'célula', relacionando as áreas atribuídas a cada uma das divisões do fogo com a dimensão total do mesmo, entre outras. Para isso realiza-se uma divisão dos espaços constituintes da 'célula', na horizontal, cujos valores são apresentados de acordo com a categoria em que se inserem ou com a totalidade da 'célula', na vertical.

4.2.1 Elementos da 'célula': aqui se inserem alguns elementos identificativos do 'caso de estudo' que não cabem na categorização do cabeçalho. Este refere-se ao edifício que contem a 'célula' e não a esta especificamente. Sendo o edifício constituído, por vezes, por diversas 'células' de tipos diversos, importa referir a que tipo em particular se refere a ficha técnica, o que é indicado no limite superior. No exemplo abaixo estamos na presença de uma 'célula' que consiste no 'apartamento-tipo' do edifício, nomeadamente um T3 (em 'tipo'). Caso a situação em análise fosse um T4 ligado a uma situação de excepção (um topo), tal seria indicado onde agora consta 'apartamento-tipo', sendo a designação 'T4' apontada em 'Tipologia'

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipo	T3		
Área Bruta	97,3		
Área Útil	73,9		80,6%

área bruta (da 'célula'): a definição deste parâmetro será adoptada segundo a publicação de João Branco Pedro³⁶, em que a área bruta '(...) é medida pelo contorno externo das paredes exteriores dos edifícios e de anexos, ou pelo eixo das paredes que separam o fogo'. De acordo com a definição de 'célula', que é o fundamento do presente trabalho, a área não terá em conta os espaços comuns de um edifício de habitação colectiva, nomeadamente dos acessos. Por uma questão de lógica, e futura comparação, também o 'acesso

³⁶ **Pedro, João Branco** – "Programa Habitacional – Espaços e Compartimento, ICT Informação Técnica Arquitectura ITA4", 3ª Edição 2002 Laboratório Nacional de Engenharia Civil ISBN 972-49-1811-4

directo' exterior, conforme a definição acima apresentada, não será tido em conta. A comparação que se deseja é a nível do espaço dispensado na organização da 'célula', pelo que a área utilizada em espaços que não lhe são exclusivos entraria em conflito com esta pretensão. Como tal, há espaços exteriores, privados, que serão contabilizados, de acordo com a definição de 'área bruta', como é o caso das varandas e dos pátios que servem a célula.

área útil (da célula): segundo Nuno Portas³⁷ a área útil de um compartimento é a *'medida pelo perímetro interior das paredes interiores descontando todas as superfícies ocupadas por enxalços até 30cm'*. João Branco Pedro³⁸ define como *'a área de pavimento desse compartimento, incluindo roupeiros fixos, deduzidos da área de implantação de pilares destacados e das áreas onde o pé direito é inferior ao regulamentado'*. Como tal, a área útil da 'célula' será o somatório da área útil de todos os compartimentos que compõem esta.

área: a percentagem expressa no canto inferior direito, alinhada com a 'área útil' e na coluna 'no Total' corresponde à relação entre a 'área' e a 'área bruta', em que a primeira corresponde a 81% do valor da segunda, segundo o exemplo acima. 'Área' é uma definição diferente da de 'Área Útil', que Nuno Portas, ainda na mesma publicação, diz ser o *'somatório da área útil com a área das varandas'*

Alexander Klein³⁹, no seu método de análise da Casa Mínima, propõe um critério que consiste no *Nutzeffekt*: o quociente entre Área Útil e Área Construída. Contudo, Klein não especifica os conceitos utilizados, pelo que não define se em 'Área Útil' e 'Área Construída' contabilizam as varandas, por exemplo. Assume-se por isso que possa não haver correspondência entre a 'Área' e o *Nutzeffekt*.

³⁷ **Portas, Nuno** – *“Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios”*, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

³⁸ **Pedro, João Branco** – *“Programa Habitacional – Espaços e Compartimento, ICT Informação Técnica Arquitectura ITA4”*, 3ª Edição 2002 Laboratório Nacional de Engenharia Civil ISBN 972-49-1811-4

³⁹ Klein, Alexander – *“Vivienda Mínima: 1906 - 1957”*, Editorial Gustavo Gili, 1980, pág. 88

_área de varandas: esta será contabilizada de acordo com o espaço da 'célula' que serve. Ou seja, quando se contabiliza a área de uma sala comum, se esta é servida por uma varanda ou pátio, a área destes é apresentada junto do espaço ocupada por essa mesma sala, conforme será apresentado à frente. Essa medição terá por base a definição a '*área de superfícies não encerradas em comunicação directa com o fogo e à disposição exclusiva deste*', como a define Nuno Portas.

4.2.2_Caracterização das Zonas: Na contabilização das áreas úteis dos compartimentos interiores optou-se por uma designação generalista. O principal critério consiste em distinguir as áreas da célula que são acedidas por todos os ocupantes da célula sem restrições (zonas comuns) e aquelas que têm um ou mais ocupantes específicos atribuídos e o acesso de outros é restrito (zonas privadas).

_Nuno Portas⁴⁰, ao tentar definir os parâmetros programáticos que os espaços do fogo devem cumprir, opta por proceder à divisão destes através de critérios funcionais. Ou seja, não define um limite físico, mesmo que implícito, de uma determinada área, mas determina as diversas funções que se realizam dentro do fogo: 1) dormir, descanso pessoal, 2) preparação de alimentos, 3) refeições informais e informais, entre outras categorias. Este tipo de classificação não se presta à análise que se pretende efectuar no presente estudo. A inexistência de um limite físico que delimite estas funções e o próprio cruzamento de áreas em que várias delas se desempenham impedem uma visão geral e inequívoca das diversas 'células'.

_Uma sala comum (que alberga zona de estar, de refeições e de recepção, por exemplo), não existe um critério que permita atribuir a cada um dos usos uma área específica: Estar: 50%, Refeições: 30%, Recepção: 20% da área útil). A existir, este critério dependeria de numerosos factores, como por exemplo o número de ocupantes do fogo, o que já vimos, pode variar de acordo com o tipo (por isso não sendo especificado em 4.1.8). Mesmo dentro da Europa, o peso que se atribui a 'estar' ou 'comer' pode variar (mesmo pela própria localização da função): um arquitecto italiano (por exemplo, Giancarlo de

⁴⁰ Portas, Nuno – '6 – Organização interna do fogo' em '*A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura*', Edições FAUP, 1.ª edição, 2004, ISBN 972-9483-63-9

Carlo no Núcleo INA-Casa, IT05), ao atribuir 17,9m² a uma sala comum pode idealizar uma percentagem de área atribuída a 'estar' diferente de um arquitecto nórdico (como Sven Backström e Leif Reinius em Rostamrdet, SE01) que define 19,2m² para uma mesma sala comum. Este será o tipo de comparações que se poderá tecer com base nas 'fichas para análise', e não nas próprias, como foi dito em 4.

_evita-se igualmente uma diferenciação como a que seria proposta nos Congressos Internacionais da Arquitectura Moderna (CIAM), em que ao público e ao privado se adicionavam zonas de carácter eminentemente técnico e funcional, em que se incluíam as cozinhas e as casas de banho⁴¹. Se é um facto que ambos os espaços necessitam de infra-estruturas fixas, como o fornecimento de água e a ventilação, já não é tão claro nos dias de hoje, como era para os pensadores da época, que a cozinha seja meramente funcional. É aceite na generalidade que a cozinha encerra uma carga sociocultural que permite o seu uso como espaço comum de reunião e até de lazer, dependendo das suas dimensões e cultura em que se insere.

_opta-se por isso pelas seguintes categorias: 'zonas comuns', 'zonas privadas' e 'outras zonas' (onde se reunirão os espaços que não pertencem à classe anterior, e que não possuem número ou importância para definir uma classe à parte).

_dentro dessas categorias, far-se-á a distinção entre as diferentes funções que se podem desempenhar dentro de um espaço fisicamente delimitado. Esse espaço terá uma designação obrigatoriamente generalista, sendo as mais vulgares 'sala comum', 'sala de estar', 'cozinha', 'quarto' e 'casa de banho'. Com mais escassez aparecem os 'escritórios', as 'salas multiuso' e a separação física entre as peças da casa de banho, com o 'WC' separado do resto da 'casa de banho'. De referir ainda áreas destinadas unicamente a 'arrumos', mais do que um mero armário.

⁴¹ **Aymonino, Carlo** – *“La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930”* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973
ISBN 84-252-0755-X

_regra geral, estes espaços correspondem ao que João Branco Pedro define como 'espaço isolado' e 'espaço demarcado', sendo que fica de fora o 'espaço englobado':

'Um espaço pode ser classificado pela relação que estabelece com os restantes espaços:

- a) *Espaço isolado, se constituir um compartimento com possibilidade de separação permanente*
- b) *Espaço demarcado se a forma do compartimento se prestar a uma divisão natural em sub-espaços, e se existem dispositivos que assegurem o isolamento no mínimo visual.*
- c) *Espaço englobado, se não existir demarcação de um espaço autónomo.*¹⁴²

4.2.3 Zonas Comuns ou Sociais: Não se fazendo uso de critérios técnicos (CIAM⁴³) nem funcionais (Nuno Portas⁴⁴), será tida em conta, parcialmente, a definição de João Branco Pedro⁴⁵: *'designa salas, cozinhas e eventualmente uma instalação sanitária'*. Consideramos vulgarmente o 'espaço comum' como um espaço de reunião e convívio, mas essa não é a interpretação que este autor lhe dá: Branco Pedro recusa a simultaneidade e define 'comum' como um espaço a que todos têm necessidade funcional ou emocional de acesso. A casa de banho (excepto numa 'suite') não é um espaço privado, porque há a necessidade fisiológica que induz ao seu uso, mas também porque nesta não existem marcas intencionais de um utilizador em particular, como na apropriação que se faz num quarto: ao entrar, o utilizador não invade a privacidade do utilizador ausente.

⁴² **Pedro, João Branco** – *'Programa Habitacional – Espaços e Compartimento, ICT Informação Técnica Arquitectura ITA4'*, 3ª Edição 2002 Laboratório Nacional de Engenharia Civil ISBN 972-49-1811-4

⁴³ **Aymonino, Carlo** – *"La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930"* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973, ISBN 84-252-0755-X

Le Corbusier – *'The radiant city : elements of a doctrine of urbanism to be used as the basis of our machine-age civilization'*, capítulo: 'Revision of the dwelling's functions' New York : The Orion, 1967

⁴⁴ **Portas, Nuno** – '6 – Organização interna do fogo' em *'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura'*, Edições FAUP, 1.ª edição, 2004, ISBN 972-9483-63-9

⁴⁵ **Pedro, João Branco** – *'Programa Habitacional – Espaços e Compartimento, ICT Informação Técnica Arquitectura ITA4'* em 'Glossário', 3ª Edição 2002 Laboratório Nacional de Engenharia Civil ISBN 972-49-1811-4

Por outro lado, sem que hajam as mesmas restrições de acesso do que numa instalação sanitária, uma cozinha também não consiste num espaço de uso simultâneo em todos os casos analisados: existem exemplos em que pelas suas dimensões (por questões de espaço ou ideologia - na cozinha de Frankfurt suprimia-se por completo a possibilidade de esta ser um elemento de permanência⁴⁶) não é permitido o uso por mais do que uma pessoa de cada vez. Contudo, apesar de essa ser a sua pretensão, a cozinha de Frankfurt foi a maior frustração de Ernst May, dado as pessoas não saberem usar esse espaço⁴⁷.

Mesmo assim, as suas características antropológicas não são similares à de uma casa de banho – trata-se de uma impossibilidade física de uso simultâneo (não há espaço, por opção) contra o uso desfasado do WC, por motivos socio-culturais.

Por conseguinte, far-se-á uso das seguintes definições:

_sala comum: aqui se realizam duas funções básicas do espaço usados em conjunto, como é o 'estar' e o 'comer'. Acerca da primeira inclui a 'ocupação dos tempos livres' e a 'recepção', seja de desconhecidos, família ou amigos próximos (o que pode justificar os termos de 'zona social privada' e 'zona social comum'). O mobiliário básico corresponde ao tradicional conjunto de sofás. O já imprescindível móvel da televisão é contudo uma aquisição recente, e habitual se a 'célula' ainda se encontra a uso, mas não tido em conta se a data da concepção da mesma é distante. Relativamente ao espaço de refeições, de referir que a mesa e as cadeiras que habitualmente o definem (mais o louceiro, intemporal) podem ser usado igualmente como zona de estar ou recepção, dependendo da cultura e do grau de proximidade dos convivas. Este é apenas mais um motivo pelo qual se procura ser generalista na atribuição de funções. A identificação deste espaço como 'comum' e não como unicamente de 'estar' ou 'comer' depende de vários factores: a área mais desafogada pode ser um deles, mas a área contida da cozinha, sem hipóteses de instalação de uma mesa, é mais confirmativo. Em

⁴⁶ **Monteys, Xavier; Fuertes, Pere** – *'Casa Collage – un ensayo sobre la arquitectura de la casa'*, 4ª edição, 2005, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, pág. 104
ISBN 84-252-1869-1

⁴⁷ **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seíça** – *'Ideologia e Cultura na República de Veimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May'*, Coimbra 2005, pág. 315
Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

qualquer um dos casos, a existência de mobiliário desenhado nas fontes pode ser uma ajuda preciosa. Caso a fonte seja uma publicação, e não o arquivo do autor do projecto de arquitectura, há mais espaço a dúvidas, mas serão aplicados os critérios explícitos em 3.

_sala de estar: se o autor da 'célula' prevê um espaço de refeições noutra zona, reserva para as funções de estar, recepção ou convívio, um espaço exclusivo. Geralmente de área menor (proporcionalmente) do que na definição precedente, identifica-se também pela área mais desafogada da cozinha, dada a existência de um espaço específico nesta para a colocação de uma mesa, ou, mais rara, pela existência de uma sala de refeições.

_sala de refeições: apenas é considerada a existência desta se consistir num espaço completamente independente da sala de estar e da cozinha. É comum, como foi dito, identificar-se o espaço de refeições numa sala que é comum, critério aqui não tido em conta. Do mesmo modo, exemplos há em que existe um espaço específico na continuidade da cozinha destinada à mesa de refeições, o que se assume como pertença da primeira. Serão por isso poucos os 'casos de estudo' dotados de uma verdadeira sala de refeições, pelo custo e pelo espaço, mas também pela concepção espacial.

_cozinha: associado mais comumente à preparação das refeições, este espaço possui contudo uma carga sociocultural que induz ao seu uso para outras actividades. O tempo dispendido ao cozinhar leva a que seja ponto de encontro com pessoas mais próximas do agregado que ocupa a 'célula', no que pode ser classificado como convívio. Mas fora este exemplo, extremo, a existência de espaço para refeições é mais marcante, seja ele exclusivo deste espaço ou possua paralelo na sala comum. Este espaço na cozinha é considerado pertença deste (e não uma sala de refeições à parte) como é o caso de Forshagagan, de Nils Lonnroth (SE03).

_escritório e sala multiuso: muito raro, pelo tipo de 'célula' (mínima) em estudo, mas presente nalguns exemplos. Tal como noutros Tipos de habitação (que não se encontram condicionados em termos de área ou custo) o escritório designa por vezes uma pequena divisão, menor do que um quarto. O facto de o espaço ser definido como multiuso é porque não existe uma função concreta atribuída ao mesmo. Mario Ridolfi, em 'Cerignola' (IT07), assim define

o espaço em causa, que não obstante vir 'mobilado' como escritório, pode albergar diversas actividades como o 'tratamento da roupa', 'sala de jantar', 'quarto' ou qualquer que seja o desejo do ocupante. Interessante seria poder aceder a este projecto e ver o tipo de ocupação efectuada nestes espaços pelos diferentes habitantes.

Fig. 7 *Forshagagatan* (1959),
Nils Lonnroth (SE03)

Fig. 8 *Cerignola* (1954), Mario Ridolfi (IT07)

_em 'Voldparken' de Kay Fisker (DK01), prevê-se a possibilidade de uso da sala como zona de 'dormir'. Contudo tal não leva a que se considere a 'sala comum' como uma 'sala multiuso', pois então toda a 'célula' teria de ser posta em causa: o uso da 'sala' como 'quarto' poderia induzir ao uso de um quarto como 'sala de estar' menor. Quase todo o fogo teria de ser considerado 'multiuso', pelo que se prefere fazer referência a esse apontamento de mobiliário em vez de o classificar.

4.2.4 Zonas Privadas: João Branco Pedro faz uso da definição de 'espaços individuais', em que engloba quartos e eventualmente uma instalação sanitária que os sirva (provavelmente se existir uma outra 'casa de banho' de 'serviço'). No entanto classificá-las como 'individuais' aparenta escusar os quartos usados duplamente por irmãos, por exemplo, em que o convívio é diferente do de um casal, a nível de intimidade, estudo ou ocupação dos tempos livres. Prefere-se por isso a designação 'privado', até porque estes espaços constituem o local da manifestação da individualidade do seu ocupante.

_quarto: o espaço mais óbvio é o quarto, que se associa ao 'dormir', mas engloba também o 'recreio das crianças' (designação usada por Nuno Portas) e o 'estudo' dos alunos escolares (fazendo referência às categorias de uso apresentadas por Nuno Portas). Com

a mudança dos estilos de vida, e o aumento das possibilidades financeiras, é possível admitir que no domínio do 'privado' também de realizam actividades de 'tempos livres', pois não é invulgar o quarto encontrar-se dotado de um computador, uma televisão ou uma aparelhagem (apesar de estarmos a falar de 'células mínimas').

_pode-se argumentar que um 'escritório' suporta uma actividade privada, mas não é mentira que possa servir de suporte a uma actividade profissional pública, onde se realiza a 'recepção' de clientes. Prevalece neste caso a possibilidade se suportar actividades públicas que levam à sua inclusão nas 'zonas comuns'. A mesma lógica á aplicável às 'zonas multiuso'.

4.2.5_Outras Zonas: a não inclusão de determinados espaços nas categorias anteriores provém de diversos factores. Um deles é o carácter eminentemente funcional desses espaços, que se usam como 'arrumo' ou 'circulação', e que socioculturalmente possuem menos peso. Outro motivo prende-se com a análise que se pretende efectuar com base nestas 'fichas', em que a relação entre o 'comum' e o 'privado' tem bastante peso. A inclusão de uma 'casa de banho' no 'comum' (porque usado por todos) levaria a que na contabilização das áreas os valores surgissem alterados: seríamos levados a crer que as zonas de reunião teriam mais peso sobre o privado, porque a área da casa de banho aí estaria incluída.

_casa de banho: existe uma grande discussão acerca da inclusão deste espaço no domínio do 'público' ou do 'privado'. Se é certo que os ocupantes da 'célula' não convivem neste espaço, também é certo que todos lhe têm acesso, não existindo marcas intencionais de individualidade. A '*Existenzminimum*'⁴⁸ remetia este espaço para o domínio das zonas técnicas (também as cozinhas), Nuno Portas define-a como 'privado', João Branco Pedro distingue a 'casa de banho de serviço' como 'comum' e as restantes como 'privadas'. Não se procederá a semelhante classificação, porque se incorre em distinções complexas e desnecessárias: em França é comum a sanita funcionar separadamente das restantes peças sanitárias, pelo que se incorreria no perigo de ter de classificá-la como 'pública' (é a peça que uma visita usa, em toda a casa de banho). Além do mais, como foi dito acima, esse tipo de classificação em nada beneficia a posterior análise.

⁴⁸ 2º Congresso Internacional da Arquitectura Moderna (CIAM)

_átrio, corredor, distribuição: estas são designações que se confundem. À partida todos os átrios e todos os corredores possuem uma função distributiva. Pode-se assumir um átrio como o espaço de recepção/filtro junto à entrada (o que não equivale a considerá-lo como uma zona de permanência), em que apenas existe nova saída para uma divisão e/ou outro espaço distributivo (para zonas comuns ou quartos). Do mesmo modo, este último pode ganhar a configuração longitudinal que o definiria como corredor, que pode nascer inclusive da entrada (não há átrio?). Opta-se por isso por fazer uso das designações 'átrio' e 'corredor' quando as suas características são inequívocas, recorrendo à mais generalista 'distribuição' nas outras circunstâncias.

_arrumos: a existência de espaços unicamente dedicados à função de arrumo depende não só da cultura em que se insere a 'célula', mas também do modo de organização da mesma e do edifício que as encerra. O não ser classificado como 'armário' (que é contabilizado no espaço em que se insere) depende da sua dimensão e do facto de ser acedido por uma porta igual à das restantes divisões.

4.3_FOLHA DE CÁLCULO

Tendo sido referida a necessidade de reunir o maior número de informação possível acerca dos modelos estudados, realizou-se um estudo baseado na medida e proporção das funções da célula, cujos resultados consistem na quantificação dos espaços e não na sua qualificação. A pertinência deste exercício revela-se na necessidade de ter um suporte 'científico' que sustente aquilo que se apreende através da observação: 'parece maior do que...', 'tem uma área generosa...' são considerações que ganham outro significado quando se apoiam sobre dados concretos, como a comparação do valor da área de dois modelos (expressa em m²), ou a relação das zonas comuns relativamente às zonas privadas (expresso em percentagem).

Referir fontes escritas, citando-as para designar que em determinada zona geográfica se dá mais importância a determinados usos (expressos em espaços) do que mais a sul, ganha assim novo sustento porque tem uma base concreta que confirma ou desmente o pressuposto.

Não se pretende sustentar nos números a análise da arquitectura, mas complementar a informação fornecida pelas plantas executadas com rigor, escala e elementos desenhados de comparação (como as peças de mobiliário), bem

como outros elementos suplementares contidos nas Fichas para Análise e, é claro, a investigação teórica.

		Área (m ²)	por Zona	no Total
Zonas comuns				
Sala Comum		23,1	87,8%	31,3%
	(varanda)	4,5		
Cozinha		3,2	12,2%	4,3%
	(bancada)	1,7	53,1%	
Total		26,3	100,0%	35,6%

4.3.1_Área (m²): nesta coluna são apontados os valores de 'área útil' (segundo a definição apontada em 4.2.1) em metros quadrados, de cada um dos espaços que compõem a 'célula'.

_estes espaços encontram-se agrupados segundo as categorias 'zonas comuns', 'zonas privadas' e 'outras zonas' (segundo as definições apresentadas em 4.2.3, 4.2.4 e 4.2.5).

_nas 'zonas comuns' e nas 'zonas privadas' é feita a soma dos espaços individuais que as compõem, obtendo-se a assim, em suplemento, a área **Total** das 'zonas comuns' e das 'zonas privadas'. Por exemplo: a 'sala comum' possui 23,1m², e a 'cozinha' 3,2m², o que dá um total de 26,3m² para o conjunto das 'zonas comuns'

_em 'outras zonas' não se realiza o somatório dos espaços que a compõem, sendo feita um somatório das subcategorias dos espaços considerados, caso estes sejam constituídos por mais do que uma dependência:

_assim, é feito um **Total** parcial que soma, por exemplo, o 'WC' (sanita) e 'casa de banho' (restantes peças), obtendo-se a área de todas as instalações sanitárias. O mesmo será verdade para as 'células' que possuem mais do que uma instalação sanitária completa.

_também os espaços de circulação se podem subdividir em parcelas, nomeadamente 'átrios' e 'corredores', pelo que importa igualmente fazer uma soma de todos estes.

_neste parâmetro é realizada também a soma de todas as zonas de armários contabilizadas durante o processo, que incluem armários incorporados nas respectivas divisões em que se inserem (no átrio

da entrada, ou nos quartos), mas também quartos de arrumos. Estes últimos serão apontados exclusivamente em 'outras zonas', por serem considerados como entidades independentes das divisões que os servem.

Outras Zonas			
Sanita	2,2	25,0%	3,1%
Casa de Banho	6,6	75,0%	9,2%
Total Inst. Sanitárias	8,8	100,0%	12,2%
Átrio	2,6	63,4%	3,6%
Distribuição (armário)	0,3	11,5%	
Distribuição	1,5	36,6%	2,1%
Total Circulação	4,1	100,0%	5,7%
Quarto de arrumos	1,3		1,8%
Total Arrumos	1,6		2,2%
Total de Área Útil	72,0		100,0%

_ não se realiza o Total das áreas de 'outras zonas', por se considerar uma parcela sem utilidade prática. Em vez disso no final da coluna apresenta-se o Total de Área Útil, em que se produz a soma dos diversos Totais obtidos em 'zonas comuns', 'zonas privadas' e 'outras zonas'. Entram igualmente nesta soma os 'quartos de arrumos', por serem elementos que não estão inseridos na contabilização de áreas das divisões que os servem (ao contrário dos roupeiros dos quartos)

_ em cada um dos espaços individuais contabiliza-se a área dos espaços seus dependentes. Estes correspondem aos armários, às bancadas das cozinhas e outros, cuja área está incluída na área da sala ou do quarto.

_ por exemplo: dos 3.2m² da cozinha, 1,7m² são ocupados pela bancada).

_ anota-se também a área das varandas e dos pátios, que é suplementar à área do espaço interior.

_por exemplo: a sala comum de 23,1m² é servida por uma varanda de 4,5m² (sem que no primeiro valor esteja incluído a área da varanda). Após o 'Total de Área Útil' é realizada a soma de todas as varandas e pátios dependentes da 'célula'.

		Área (m2)	por Zona	no Total
Zonas comuns				
Sala Comum		23,1	87,8%	31,3%
	(varanda)	4,5		
Cozinha		3,2	12,2%	4,3%
	(bancada)	1,7	53,1%	
Total		26,3	100,0%	35,6%

4.3.2 por Zona: estes valores são indicados em percentagem e correspondem à relação entre um determinado espaço e a 'zona' que o encerra

_por exemplo, uma 'sala comum' de 20,2m² corresponde a 75,9% da área das 'zonas comuns'.

		Área (m2)	por Zona	no Total
Zonas comuns				
Sala Comum		20,2	75,9%	37,1%
	(varanda)	7,4		
Cozinha		6,4	24,1%	11,7%
	(bancada)	1,6	25,0%	
Total		26,6	100,0%	48,8%

_a soma de todas as percentagens dos espaços de uma determinada 'zona' corresponderá obrigatoriamente a 100% dessa zona, sendo que este valor é usado como controlo (exemplo: a sala corresponde a 75,9% da área das zonas comuns, a cozinha aos outros 24.1%, o que no total corresponde a 100% das zonas comuns).

_tal como anteriormente haviam sido contabilizada a área dos armários e das bancadas das cozinhas, também agora se calcula a

sua percentagem na área total do espaço em causa. Aponta-se assim a proporção da área que cada um destes elementos ocupa.

exemplo: numa cozinha de 6,4m², a bancada ocupa 1,6m², ou seja, 25% do espaço).

		Área (m2)	por Zona	no Total
Zonas comuns				
Sala Comum		20,2	75,9%	37,1%
	(varanda)	7,4		
Cozinha		6,4	24,1%	11,7%
	(bancada)	1,6	25,0%	
Total		26,6	100,0%	48,8%

4.3.3 no Total: a relação que se estabelece neste parâmetro é entre a área dos diferentes espaços e a área útil do total da 'célula'. Antes fazia-se a comparação entre uma 'sala' e o conjunto das 'zonas comuns', agora compara-se essa mesma 'sala' com a totalidade do fogo.

por exemplo: em 'no Total' uma sala com 21,3m² corresponde a 30,6% de uma 'célula' com 66,7m²; em 'por Zona' a mesma sala com 21,3m² corresponde a 65,1% das 'zonas comuns' de uma 'célula'.

		Área (m2)	por Zona	no Total
Zonas comuns				
Sala Comum		21,3	65,1%	30,6%
	(varanda)	3,7		
Cozinha		11,4	34,9%	16,4%
	(bancada)	3,6	31,6%	
Total		32,7	100,0%	47,1%

Nesta categoria é também apresentado o peso de determinada 'Zona' na totalidade da célula.

assim sendo, se a 'Sala Comum' representa 30,6% do fogo, e a 'Cozinha' corresponde a 16,4% do mesmo, conclui-se que as zonas comuns pesam 47,1% no 'Total de Área Útil' da célula (a diferença de

0,1% corresponde aos arredondamentos que se verificam nas casas decimais ocultas).

Na linha onde se aponta o 'Total de Área Útil', produz-se o somatório de todas estas percentagens, sendo o resultado obrigatório 100%: este é um valor de controlo que verifica os cálculos acima.

A partir do somatório da área dos armários e de outras dependências dedicadas à arrumação ('total arrumos') calcula-se nesta coluna a sua relação com o 'Total de Área Útil'

_exemplo: os arrumos, com 4,2m² de total, correspondem a 6,6% da área útil da 'célula').

	Área (m2)	por Zona	no Total
Outras Zonas			
Total Arrumos	4,2		6,6%

_após o 'Total de Área Útil' é apontada a soma de todas as varandas e pátios dependentes da 'célula'. Com base nesta, calcula-se a percentagem do peso dos espaços exteriores na 'área bruta' da 'célula'. Por exemplo: um total de 8,0m² em varandas corresponde a 13,1% dos 81,1m² da 'área bruta' da 'célula'. É com base nesta soma que se calcula a relação entre a 'área' e a 'área bruta' (segundo os princípios apresentados em 4.2.1.), que no presente exemplo corresponde a 79,6%.

_Alexander Klein⁴⁹ adiciona uma outra relação às supracitadas, que consiste no *Wohneffekt*: é o quociente entre a área habitável (quartos e sala de estar) e a área construída. Muito embora no presente trabalho a 'área habitável' não seja especificada, as divisões que se encontram excluídas deste parâmetro são-no. Assim, sabe-se por intermédio da consulta

⁴⁹ Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980, pág. 88

da tabela que a casa de banho corresponde a uma determinada percentagem da Área Útil, tal como as circulações, por exemplo. O autor, apesar de fazer uso destes critérios, avisa-nos acerca da sua perversidade. Um valor elevado de *Wohnneffekt*, pode na verdade corresponder à supressão de todas as áreas de arrumo, o que para o autor é negativo. Além do mais, a cozinha, ao ser excluída da área habitável demonstra o preceito Moderno de análise do espaço, adulterando os valores das 'células' que concebem a cozinha como zona de convívio

APARTAMENTO - TIPO	Área (m2)	por Zona	no Total
Tipologia	T3		
Área Bruta	61,0		
Área Útil	40,6		79,6%
Total de Área Útil	40,6		100,0%
Total Varandas e Pátios			
	8,0		13,1%

4.4 COLUNA INFORMATIVA

À direita da folha de cálculo e do cabeçalho estarão disponíveis uma série de informações que visam complementar as precedentes. De acordo com o espaço disponível, estas informações podem ainda surgir sob a legenda da 1ª página, à esquerda (de acordo com a dimensão da folha de cálculo) ou ainda sob a legenda da 2ª página (de acordo com a quantidade de informação suplementar que se considere necessária à melhor compreensão do 'caso de estudo'). Possuem um carácter mais generalista, não se reportando à 'célula' em particular, mas a toda uma série de circunstâncias no seu entorno.

4.4.1 Desenho original: a uniformização pretendida é funcional e necessária, mas é importante apresentar os desenhos sobre os quais foram realizadas as actualizações patentes no presente trabalho. Optou-se por isso por apresentar esses mesmos desenhos, ainda que sem escala e, na maior parte dos casos, inferior à de referência (1/200).

_de facto, tal como se refere uma fonte escrita, de modo a poder consultá-la e constatar a veracidade da mesma, importa proceder de igual forma com os elementos desenhados. Assim, e se bem que a

origem bibliográfica do Modelo seja sempre referenciada na 'ficha para análise', a presença *'in loco'* da fonte permite verificar de forma directa a fidelidade do desenho trabalhado, apesar da uniformização realizada, dado que se assume que não se produz uma 'citação textual' da fonte.

_outro factor 'obriga' à presença da fonte: propositadamente tem-se evitado referir as 'fontes' como 'originais', porque estes desenhos, tal como já foram alvo de critérios de selecção para constarem em determinada publicação (ver ponto 2.5.2 *Autor da fonte*), também foram, na sua maior parte, alvo de redesenho por uma questão de coerência para com a própria publicação. É o caso de *'Viviendas en Bloques Alineados'*⁵⁰ (redesenhados 'à mão') ou *'Key Urban Housing'*⁵¹ (em suporte digital), mas não de *'Floor Plan Manual'*⁵² (reproduções dos desenhos originais, independentemente do suporte) ou *'Modern Housing Prototypes'*⁵³ (reproduções dos originais, 'à mão', dada a data dos originais). De facto, a única maneira de assegurar a 'originalidade' da fonte seria consultar o arquivo do autor do Modelo talvez mesmo realizar um levantamento *'in loco'* da obra construída, para uma fidelidade inequívoca (obviamente impossível).

⁵⁰ **Cambi, Di Sivo, Steiner** – *'Viviendas en bloques alineados'*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A. ISBN: 968-887-186-9

⁵¹ **French, Hilary** - *'Key Urban Housing of the Twentieth Century'*, 2008 Laurence King Publishing Ltd ISBN-13: 978 1 85669 564 0

⁵² **Gänshirt, Christian** (cordenador) – *'Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended'*, 2007, Birkhäuser, Basel ISBN-10: 3764370351

⁵³ **Roger Sherwood** – *'Modern Housing Prototypes'*, 2002 Harvard Paperbacks ISBN-10: 0674579429; ISBN-13: 9780674579422

_como forma de, não contornar, mas tornar mais credível o trabalho em curso face a estas naturais limitações, é realizada uma investigação patente num ficheiro anexo, designado como 'Fontes Adicionais' onde se apresentam os dados bibliográficos ou moradas de internet de outras fontes onde constem os projectos aqui referidos, usados para cruzar informação e fidelizar os Modelos apresentados.

4.4.2_Fotografias da obra: mediante as possibilidades, serão apresentadas imagens do 'caso de estudo', inserido na edificação que o suporta. A existência deste parâmetro é variável, pois depende da existência de registos fotográficos da obra em causa: a fonte fornece-nos a planta, complementada por vezes por desenhos da obra (baseados em fotografias ou não – ver no Volume 2, 'Tronco', a análise feita às fontes consultadas). Contudo, casos há em que pela idade ou obscuridade de determinada obra é impossível obter imagem das mesmas, o que não desmerece contudo o esforço concretizado nas restantes situações.

4.4.3_Associação das células: será feita referência ao modo de agregação das células, através de uma pequena planta, sem escala, em que se mostrará o modo como os diferentes fogos se associam. Será assinalado nessa planta geral o 'caso de estudo' a que se refere a presente ficha.

4.4.4_Código da Fonte: é considerada fundamental a identificação da fonte/publicação/origem do Modelo patente na 'ficha para análise', sendo que a referência bibliográfica da mesma é obrigatória. No entanto, sendo esta um dado extenso (abrangendo autor, título, data, etc.), repetida possivelmente em numerosas fichas, optou-se por um código, sob a coluna informativa, que remete para a publicação (ou outro tipo de origem) em causa. O código, nos casos mais comuns, deriva do nome da publicação, adoptando as iniciais do conjunto de palavras que o compõem, como nos seguintes exemplos:

VBA: '*Viviendas en Bloques Alineados*', 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A. [ISBN 968-887-186-9]

6YH: '*6,000 Years of Housing, revised and expanded edition*', W. W. Norton & Company, New York, 2000 [ISBN 0-393-73052-2]

_anexo a este código encontramos a página ou páginas onde o Modelo pode ser consultado. Do mesmo modo casos há em que é necessário cruzar mais do que uma fonte, pelo que aparecerão dois códigos antecidos pelas respectivas páginas onde poderão ser

observados. Justifica-se assim a opção pelo código em detrimento da referência bibliográfica 'por extenso', pelo espaço poupado na ficha em prol de maior quantidade de informações suplementares acima descritas

_a descodificação destas siglas é apresentada no ficheiro anexo 'Fontes Consultadas', referido em '2.5.2', onde, como se mencionou, se anexam informações sobre os autores das publicações e comentários acerca das mesmas.

4.4.5_ Código da 'Ficha para Análise': 'junto do código da fonte' anexa-se um outro código da ficha que pretende identificá-la, fazendo uso da nacionalidade do 'modelo' e do seu número (resultante do ordenamento cronológico de todas as fichas originárias do mesmo local. Este código será assim constituído por duas letras e um número:

PT01: Portugal, modelo n.º 1.

IT05: Itália, modelo n.º 5

_a referência usada no código dos casos de estudo, a nível de iniciais, recuperou os códigos de internet dos países em causa: a necessidade de se ser sucinto (fazer uso de duas letras) e de não repetir códigos levou a que se adoptasse uma nomenclatura, ainda que inesperada, que é universal e distinta em todas as situações.

_sempre que for mencionado um caso de estudo no decorrer de um capítulo do presente trabalho será indicado o código da respectiva ficha, para que a sua consulta possa ser incluída na leitura desse mesmo capítulo. Evita-se a repetição de informação (através de nova apresentação da ficha) ao mesmo tempo que se permite a adição de informação ao texto em causa.

4.5_ESQUEMA DISTRIBUTIVO

**Mannheimer
Strasse** (1960),
Oswald Mathias
Ungers (DE43)

Com base na coloração dos espaços e no desenho de um esquema abstracto de circulação, pretende-se clarificar as relações que se estabelecem entre os diversos espaços que compõem a célula.

4.5.1_Coloração: pretende-se um elemento para análise, complementar à planta legendada. Recupera-se a noção de 'zonas comuns' e 'zonas privadas', às quais se atribui uma cor em particular, procurando-se assim compreender as relações estabelecidas entre o público e o privado. No entanto, relativamente às 'outras zonas', em vez de adoptar uma cor única para este contexto, opta-se por separar as 'instalações sanitárias' dos 'elementos distributivos'. Entende-se assim conseguir uma visão mais directa, segundo o esquema de cores, entre os espaços ligados (comum, privado, casa de banho) e os espaços que os ligam (distribuições). São também apontadas as varandas e os pátios do fogo numa cor particular, para que se compreenda o uso que se faz do espaço exterior, através do contacto com os espaços interiores, comuns ou privados, de lazer ou utilitários.

4.5.2_Distribuição: através de um esquema simplificado de circulação, adiciona-se informação ao esquema de cores. Se com este se conseguia ver a disposição das peças no fogo, agora esclarece-se as suas relações através dos percursos que são possíveis realizar no interior da célula. São

usadas diferentes colorações de acordo com o espaço que se acede, se público, se privado, se exterior.

_assume-se que o percurso tem início na porta de entrada principal, e que este é público, pois serve ambos os tipos de espaços, comuns e privados. Além do mais, por aqui acedem também os elementos estranhos ao agregado que ocupa o fogo, frequentadores dos espaços não privados.

_o percurso público serve as 'zonas comuns', mas também os espaços habitáveis que se encontram inseridos em 'outras zonas' (instalações sanitárias). O percurso privado serve os quartos e outros hipotéticos espaços privativos. O percurso exterior é usado no acesso do interior a pátios e varandas, independentemente destes se encontrarem ligados a espaços públicos ou privados.

_havendo acessos múltiplos, existem esquemas de circulação circulares. A orientação da seta é arbitrária, não significando um percurso obrigatório. Se uma seta se orienta da sala para a cozinha, o percurso inverso também é verídico.

4.6 ANÁLISE PRELIMINAR

Pode classificar-se como uma chamada de atenção face ao analisado durante a execução das fichas. Serão breves apontamentos, que focarão os elementos correntes ou excepcionais da 'célula' em causa.

_existirão contudo algumas constantes nesta análise, superficial, que pretendem tornar evidentes as questões de distribuição das funções, separação funcional, proporção das divisões internas e das 'zonas' da casa, etc.

_dado já haver um espaço destinado à publicação de fotos e desenhos da obra em causa, nomeadamente na 'coluna informativa', reserva-se o espaço à esquerda na tabela da 'análise preliminar' para a apresentação de outros trabalhos do mesmo autor. Não necessariamente no domínio da arquitectura, poderão ser projectos, trabalhos de pintura e escultura ou publicações. Visa-se assim ilustrar ainda que superficialmente a carreira do autor, através da ilustração de trabalhos que constarão da sua 'biografia' (ponto 4.7)

VOLDPARKEN

1951

Vestersøhus, 1939

(DK01)

Sem hierarquização a nível da sucessão dos espaços

O público e o privado não se encontram separados, formal e idealmente

Único espaço de distribuição para ambas as zonas

Liberdade na apropriação dos espaços

Sala comum entendida como possível quarto de casal

Cozinha com hipotética zona de refeições (face ao uso dado à sala)

Quarto junto da entrada com possível função de uso público, dada a sua localização

Desequilíbrio na distribuição da área entre as zonas Público e Privado

Mais de metade da área encontra-se destinada ao público, para que possa oferecer a dualidade de funções acima descrito

Quartos de pequenas dimensões (incapazes de albergar uma cama de casal – função da 'sala')

Circulação corresponde a 11% do total da área

4.7_BIOGRAFIA DO AUTOR

Indispensável para a análise da 'célula' é o conhecimento sobre o seu autor e sobre o contexto artístico em que este se insere. Considerando a obra arquitectónica como fruto da genialidade pessoal mas também do pensamento colectivo vigente, torna-se importante ter uma visão sobre ambos. Far-se-á uma resenha da vida e obra onde se salientarão os seus pontos mais importantes, ao invés de se procurar ser exaustivo. A distância temporal e o facto de muitos dos autores não terem consistido nos mais visíveis de determinado período leva que a reunião de informação sobre eles seja uma tarefa muito difícil e por vezes infrutífera. Contudo, como foi apontado noutras circunstâncias, tal não vota à inutilidade o presente esforço, em que mesmo uma rápida referência encontrada num canto de uma página pode ser elucidativa. Este facto pode condicionar a coerência das biografias das diferentes fichas, uma vez que a informação será obrigatoriamente heterogénea. De acordo com a informação encontrada, organizar-se-á o texto segundo esta ordem:

_no cabeçalho será dada a informação acerca do período de vida do autor, por vezes desconhecida.

_a primeira referência será feita à actividade do autor, segundo a sua designação 'oficial' (arquitecto, engenheiro, professor universitário) e à sua nacionalidade.

JOSEP EMILI DONATO

1932 – ...

Pintor, arquitecto e urbanista espanhol

Possui formação anterior nas Belas Artes, o que influencia a sua percepção da arquitectura

Viajou para conhecer e desenhar os edifícios da sua formação arquitectónica

A sua arquitectura manifesta-se como a procura de uma plasticidade formal

A qualidade desta baseia-se no uso inteligente dos materiais e da boa construção

Considera contudo que 'o desenho, mais que palavra é como uma caricatura (...) face ao objecto final' ⁵⁴

(ES08)

Baseia a sua arquitectura na expressão de formas e estéticas intemporais

'O novo não é novo' ⁵⁵, em que a vanguarda não é sinónimo de qualidade

Exprime monumentalidade nas suas obras, que considera inerente ao seu carácter público

O seu material de eleição é o tijolo aparente

Mas a sua escolha é definida pelos pressupostos económicos com que trabalhou: outros ditariam outras opções

Possui actividade no campo docente e crítico, entre outros

Comissário da Cultura no Colégio dos Arquitectos

Professor Titular de Projectos na Universidade Politécnica da Catalunha

Director da revista 'Cuadernos de Arquitectura y Urbanismo'

Adoptou uma postura que tentava compreender o tecido cultural e social em que a arquitectura se realizava

_segue-se a sua formação: onde se realizou, segundo que processo e sob quem estudou que possa ter sido uma influência marcante.

⁵⁴ <http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha032.asp>
[10.2008]

⁵⁵ <http://www.geocities.com/medit1976b/donato2.htm>
[10.2008]

_as principais características do seu processo criativo e construtivo: qual a teoria sob a qual se rege para conceber as suas obras, qual o modo da sua aplicação e o processo de manifestação na forma edificada.

_quais as suas principais realizações, mais determinantes e determinadas pelo período histórico e cultural em que se inserem.

_a sua actividade lectiva ou simplesmente teórica, em que domínios e segundo que temas.

Fontes das Ilustrações

Fig. 1 e 2_Cambi, Di Sivo, Steiner – *‘Viviendas en bloques alineados’*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., pág. 84, ISBN 968-887-186-9

Fig. 3_Klein, Alexander – *‘Vivienda Mínima: 1906 - 1957 ’*, Editorial Gustavo Gili, 1980, pág. 156

Fig. 4_Cambi, Di Sivo, Steiner – *‘Viviendas en bloques alineados’*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., pág. 149, ISBN 968-887-186-9

Fig. 5_Aymonino, Carlo – *‘La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930’* - Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1973

Fig. 6_Luiz Trigueiros (Edit.) – *‘Álvaro Siza, 1986 – 1995’*, Lisboa 1995, Editora Blau, ISBN 972-8311-00-1

Fig. 7 e 8_Cambi, Di Sivo, Steiner – *‘Viviendas en bloques alineados’*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., pág. 149, ISBN 968-887-186-9

Índice Definição de Critérios

1 _ CONCEITO _ Célula Mínima.....	33
1.1 _ DEFINIÇÃO.....	33
1.1.1 _ Espaço Habitável.....	33
1.1.2 _ Volume Mínimo.....	33
1.1.3 _ Movimentos Funcionais.....	34
1.1.4 _ Movimentos Sociais.....	34
1.2 _ CONTEXTO.....	37
1.2.1 _ Edifício.....	37
1.2.2 _ Contexto Urbano.....	37
2 _ CRITÉRIOS DE ESCOLHA _ 'Casos de Estudo'.....	38
2.1 _ CÉLULA.....	38
2.1.1 _ Colectivo ou Privado.....	38
2.1.2 _ Plurifamiliar ou Unifamiliar.....	38
2.1.3 _ Cultura e Geografia.....	38
2.2 _ MÍNIMO.....	41
2.3 _ CUSTO.....	41
2.3.1 _ Promoção.....	41
2.3.2 _ Investigação.....	42
2.4 _ AUTORIA.....	42
2.4.1 _ Ícones.....	42
2.4.2 _ Nobres desconhecidos.....	42
2.5 _ FONTES.....	43
2.5.1 _ Data.....	43
2.5.2 _ Autor da fonte:.....	44
2.6 _ TIPOLOGIA _ 'Classificação'.....	44
2.6.1 _ Quartos.....	47
2.6.2 _ Lotação.....	47

3_CRITÉRIOS DE DESENHO_ 'Casos de estudo'	49
3.1_REPRODUÇÃO	49
3.1.1_Correcções na medida	49
3.1.2_Qualidade das reproduções	49
3.1.3_Adaptação dos originais	50
3.2_UNIFORMIZAÇÃO NO DESENHO	50
3.2.1_Peças sanitárias	51
3.2.2_Blocos de Mobiliários	51
3.2.3_Planta	53
3.3_LEGENDAS	54
3.3.2_Excepções	54
3.3.4_Exemplos de aplicação dos parâmetros	57
4_FICHAS PARA ANÁLISE_ 'Casos de estudo'	58
4.1_CABEÇALHO	60
4.1.1_Nome do Projecto	60
4.1.2_Localização	61
4.1.3_Autor	61
4.1.4_Data	61
4.1.5_Promotor	62
4.1.6_Agregação das casas	62
4.1.7_Acessos	64
4.1.8_Tipo	66
4.2_FICHA TÉCNICA	67
4.2.1_Elementos da 'célula'	67
4.2.2_Caracterização das Zonas	69
4.2.3_Zonas Comuns ou Sociais	71
4.2.4_Zonas Privadas	74
4.2.5_Otras Zonas	75
4.3_FOLHA DE CÁLCULO	76

4.3.1_Área (m2)	77
4.3.2_por Zona:	79
4.3.3_no Total:	80
4.4_COLUNA INFORMATIVA.....	82
4.4.1_Desenho original.....	82
4.4.2_Fotografias da obra	84
4.4.3_Associação das células	84
4.4.4_Código da Fonte.....	84
4.4.5_Código da 'Ficha para Análise'	85
4.5_ESQUEMA DISTRIBUTIVO	86
4.5.1_Coloração	86
4.5.2_Distribuição.....	86
4.6_ANÁLISE PRELIMINAR	87
4.7_BIOGRAFIA DO AUTOR.....	88
Fontes das Ilustrações	91

O MÍNIMO COMO MÁXIMO

1 _CONCEITO_ O mínimo como máximo

Tal como é demonstrado no nome do presente trabalho, o 'mínimo' possui força como elemento director da investigação efectuada. E, nos campos em que essa investigação foi realizada (como no domínio do Funcionalismo), o 'mínimo' revela-se sinónimo de 'redução', 'elementar' e 'ciência'. É por isso pertinente questionar a associação da ideia de 'máximo' com algo que se baseia, o exemplo, ao Existenzminimum (tema debatido e definido no 2º CIAM de 1929): mínimo indispensável à vida para Karel Teige¹ - embora Ernst May afirmasse que não se podia confundir com 'habitação mínima'² - mas que Corbusier contrapõe com um apelo idealista ao 'máximo para a existência', ao propor a sua Casa Maximum³ (por considerar as anteriores definições redutoras⁴).

_a classificação é prática recorrente na arquitectura e artes em geral, em que se reúnem sob a mesma designação hábitos que se assumem como semelhantes entre si segundo determinadas características. Prática essa que pode facilitar a aprendizagem do conhecimento e o conhecimento dos seus personagens, mas que depende das 'características' que se definem de modo a determinar um Estilo ou Movimento. Ou, se preferirmos, um 'Tipo'. Porque de facto categorizar prática ou teoria equivale a realizar um Estudo Tipológico em que se enunciam as constantes segundo as quais ordenamos os nossos Modelos de modo a definir um Tipo.

Apesar da disparidade de conceitos sobre a mesma designação, apostava-se, no domínio da habitação de custos controlados na contenção da área, sendo por isso que a aplicação de ideais que visavam aumentar a mesma apenas se podiam colocar em circunstâncias diferentes.

¹ **Teige, Karel** – *'The Minimum Dwelling'*, 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, ISBN 0-262-20136-4

² **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seiza** – *'Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May'*, Coimbra 2005, pág. 347
Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

³ **Silva, Ricardo Dias** – *'Habitação Mínima na primeira metade do século 20'*, monografia apresentada à disciplina "Habitação, metrópoles e modos de vida" – SAP 5846, Prof. Dr. Marcelo Tramontano, Janeiro de 2006, pág. 16, http://www.nomads.usp.br/site/SAP5846/mono_ricardo_dias.pdf, [03.2009]

⁴ Idem.

1.1_DEFINIÇÃO

Recapitulando, o 'mínimo' traduz-se por '*Espaço habitável com o volume mínimo necessário à execução de todos os movimentos funcionais e sociais dos ocupantes*'⁵. O que, assumidamente, se traduz numa definição um pouco evasiva no sentido em que 'volume mínimo necessário' pode sugerir *um* volume menor, mas nunca o volume menor. Ou seja, uma vez definidas as necessidades funcionais e sociais do habitante, dependendo dos critérios empregues, pode definir-se que o volume mínimo admissível é pura e simplesmente o máximo possível de acordo com os meios à disposição (o que na maior parte dos casos se traduz em possibilidades financeiras, mas que podem igualmente traduzir-se em técnica ou vontade política), se bem que através do sacrifício de um ou de outro factor.

1.1.1_Consequência ou ideologia: existem vários contextos onde podemos apontar esta vontade de oferecer o máximo possível tendo em conta a escassez de recursos à disposição. É constante quando os factores que vão determinando o desenvolvimento de teorias e práticas de elaboração de mínimos consistem precisamente em situações de limite em que se exigem respostas imediatas. Assim, procurar o volume máximo necessário à dignidade, salubridade ou sociabilização traduz-se, no geral, numa consequência do programa e não num substrato ideológico preciso que leva a assumir que o objectivo primordial se materializa na diminuição da área útil de um fogo.

Henry Roberts (1803-1876), considerado como o 'pai da habitação colectiva inglesa'⁶ (uma paternidade tão arbitrária como as que costumam definir movimentos ou estilos) reage às condições mínimas de dignidade em sobreviviam os trabalhadores fabris depois do seu êxodo para as cidades, consequência conhecida da Revolução Industrial e que, por assim dizer, deu início a uma série de associações filantrópicas que visavam a população carenciada (a '*Society of Improving the Condition of the Labouring Classes*'⁷, de Roberts, era uma delas). Tendo em conta a total ausência de condições, a proposta por si elaborada, sob a forma do 'Streattham

⁵ Em '*DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS*', 1.1_DEFINIÇÃO, pág. 33

⁶ http://www.ukbookworld.com/cgi-bin/search.pl?s_i_DLR_ID=stern&s_i_keywords=poverty&pg=1 [04.2008]

⁷ Lyons, Paul K - '*A Straight Line Walk Across London*', <http://www.pikle.demon.co.uk/londoncross/londoncross52.html>, [4.2008]

'Building' de 1848 (com a inscrição 'Model Houses for the Families'⁸), (UK04), (precedido de um protótipo quatro anos antes⁹), apesar das dimensões contidas da célula, consistia de facto num mínimo admissível que era também o máximo possível (mesmo tendo em conta que, como activista político, conseguiu a diminuição dos impostos sobre os materiais que encareciam a construção¹⁰, abrindo caminho para maior acessibilidade da habitação condigna). Neste contexto, o compromisso atingido entre possibilidades/espço não se traduziu numa escolha, mas sim como a única opção disponível.

Fig. 1, 2 e 3_ **Streatham Building** (1848), Henry Roberts, UK04

1.1.2_Ideologia ou consequência: Sempre tendo como pano de fundo as necessidades prementes de oferecer alojamento, a postura mais comum no domínio do 'mínimo' foi sempre a de oferecer standards que definissem um patamar a partir da qual a habitação fosse dotada de dignidade, salubridade e sociabilidade capazes de promover o desenvolvimento humano, em vez de o reprimir. De todas as diferentes ideologias do 'mínimo' consideradas, há praticamente em todas a ideia subjacente do 'protótipo' que pretende responder a uma multitude de situações diferenciadas segundo uma solução pré-definida.

_o Moderno, que realizou muitas experiências neste campo, em que uma idealização abstracta anteciparia a produção em série do modelo. Aliás, a própria concepção da casa como objecto industrial induziria à criação de protótipos que visariam aprimorar o modelo em 'laboratório', antes do utilizador final. No decorrer da experiência da

⁸ Idem

⁹ **Frampton, Keneth** – '*Historia critica de la arquitectura moderna*' - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1996, ISBN 84-252-1628-1

¹⁰ **Lyons, Paul K** - '*A Straight Line Walk Across London*', <http://www.pikle.demon.co.uk/londoncross/londoncross52.html>, [4.2008]

Bauhaus, seria inclusivamente realizado um protótipo de uma casa à escala real, a 'Haus am Horn'¹¹, (desenhada pelo pintor Georg Muche, e construída sob orientação do arquitecto Adolf Meyer. A mobília era de Marcel Breuer e a iluminação de Laszlo Moholy-Nagy¹²), concebida como uma célula unitária de um pequeno bairro, idealizada para ser reproduzida em série. A visita dos futuros utentes consistia assim num processo de desenvolvimento do produto onde as suas qualidades e defeitos seriam assinalados, para posterior revisão.

Fig. 4,5 e 6_ 'Haus am Horn', 1923, Georg Muche e Adolf Meyer

Trabalha-se assim a um nível de abstraccionismo que evita limites concretos a diversos níveis. O orçamento é um deles, não no sentido em que não existe um limite para a despesa a efectuar, mas sim porque esse limite é desconhecido (talvez variável) e consequentemente trabalhado segundo um hipotético valor mínimo: pré-fabricação, modularidade, replicação, dimensões mínimas... Outro factor concreto ausente nesta postura diz respeito ao utilizador ou habitante, igualmente abstracto, que vai procurar reflectir-se na casa, em vez desta o reflectir a si.

Esta pequena introdução a um tema tão complexo, e prontamente debatido em toda a sua dimensão, serve para ilustrar que fazer uso de um aforismo como 'o mínimo como máximo' corresponde na verdade a uma mudança de paradigma subjacente ao resultado prático, este tão sensível para o estudioso como para o utilizador final.

¹¹ mais informações em: <http://www.uni-weimar.de/cms/universitaet/virtueller-rundgang/haus-am-horn.html>, [03.2012]

¹² <http://architectuul.com/architecture/haus-am-horn>, [03.2012]

2_PROVENIÊNCIAS_o novo empirismo nórdico

A pressão para construir rápida e eficazmente para responder a necessidades imediatas criadas pela guerra ou pelo êxodo das populações exige medidas e práticas urgentes. A prefabricação foi por isso uma resposta que, segundo a colocação em obra de módulos construídos em fábricas, parecia corresponder aos compromissos adquiridos. Para além do mais, a tipificação das habitações (semelhantes em diversos pontos do país, e porque não, do planeta), assente sobre uma estrutura viária ramificada, rentabilizaria os módulos rapidamente, porque construídos em grandes quantidades e com um dispêndio controlado no seu transporte.

2.1_CONTEXTO

É por isso que na base de um sistema interventor menos impositivo se encontra uma sociedade que não foi grandemente afectada pela guerra, nem por um crescimento industrial descontrolado, ou mesmo por uma diferenciação nítida entre classes ou distribuição de rendimentos que necessitasse de soluções a larga escala e imediatas. Os países nórdicos (Suécia, Finlândia, etc.) consistiram nesse pólo gerador de uma postura menos analítica, precisamente denominada por Novo Empirismo Nórdico, que focalizava a sua atenção nos aspectos locais da sua topografia, geografia e clima para dotar a arquitectura de um carácter local, numa atitude que se assumida como calma e consecutiva, amplificada pelo próprio facto da Suécia se ter mantido neutra relativamente à Segunda Guerra Mundial.

2.1.1_Fenómenos de pertença: na génese desta atitude assiste-se a uma mudança de paradigma que afecta a concepção do Homem, que passa a ser considerado uma entidade formada não só pelas suas necessidades biológicas, mas também moldada pelas características locais onde se processa o seu desenvolvimento, física e psicologicamente. Ou seja, existe um substracto, consciente e inconsciente, que determina fortemente o seu comportamento, e que a arquitectura não deve procurar moldar para obter uma sociedade idealizada como 'perfeita'.

Segundo Nuno Portas, passa a ser considerado necessário um equilíbrio que vise conjugar novas propostas de espaço que cumpram requisitos de salubridade, mas que também proponham novos modos de uso, com comportamentos característicos da Identidade do Homem¹³. Trata-se de criar um ambiente que reúna uma série de condições que permitam ao

¹³ **Portas, Nuno** –'Pioneiros de uma Renovação (3)', in *'História e Crítica, Ensino e Profissão', Série 2 – Argumentos*, volume 23, Porto 2005, FAUP Publicações, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, ISBN: 972 9483 72 8

Homem familiarizar-se com a envolvente e produzir uma sensação de pertença.

_forma: enquanto produto de um local específico, e não de uma situação abstracta, o edifício adopta as características deste, reflectindo na sinuosidade das suas formas as curvas de nível onde assenta, as vistas externas que se assumem como uma extensão da vida doméstica mais importante do que a mera orientação solar, ou pura e simplesmente ganhando dinâmica e diversidade nas suas feições de modo a combater a monotonia 'moderna' ou 'internacional'.

Fig. 7 _Rostamrädet, 1950 (SE02)

Fig. 8 _Stjärnhusen_ 1953 – 1955

_dada a necessidade de controlar a escala das edificações, relativamente à densidade necessária dos conjuntos construídos, Sven Backström (1903-1992) e Leif Reinius (1907-1995), a quem é atribuída a paternidade 'Y'¹⁴, criam um Tipo cujos acessos centrais servem três apartamentos distintos. A intenção consistia em rentabilizar acessos (dada a baixa altura do edifício, não havia necessidade de elevadores) não sacrificando o número de frentes iluminadas e ventiladas da célula (o que acontece na generalidade dos edifícios servidos por uma galeria interior), ou a privacidade das divisões internas (constante nas galerias exteriores para as quais se abrem divisões).

_escala: tendo sempre a figura humana como referência, também por oposição ao Homem Universal moderno, as novas implantações neo-empíricas retomam uma escala na sua dimensão e espaçamento que em muito deve á cidade-jardim inglesa¹⁵. Apesar

¹⁴ <http://www.answers.com/topic/sven-mauritz-backstr-m>, [10.2008]

¹⁵ **Portas, Nuno** – 'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura', Edições FAUP, 1.^a edição, 2004, ISBN 972-9483-63-9

da visão crítica dos 'modernos' mais convencionais apelidar esta postura de 'neo-romântica', tal apreciação fazia-se mais por comparação directa com as implantações puramente Modernas do período de entre-guerras (tomemos como protótipo disso mesmo o edifício 'Bergpolder', de 1934¹⁶ (NL10), apenas a título exemplificativo) do que pelos valores intrínsecos do movimento. O facto é que a habitação unifamiliar, típica da cidade-jardim inglesa, não constituiu um Tipo exclusivo de célula em uso, permanecendo a habitação colectiva como forma preponderante de ocupação do solo, ainda que suportada por princípios de separação de tráfego pedonal/viário, etc.

Fig. 9_Edifício 'Bergpolder' (1934), NL10

a Suécia torna comum um Tipo que pretende reunir as vantagens da múltipla orientação solar com a organização em altura, criando edifícios singulares de altura reduzida denominados por 'punkthus' ou 'point-blocks'¹⁷. A solução obtida e reproduzida acaba por se manifestar como uma solução de compromisso, pois o facto de haver apenas duas células por piso (com três frentes cada) apenas seria rentável se o acesso fosse feito por escadas, limitando a altura do bloco a quatro pisos. Acima disso, seria necessária a introdução de um elevador que por sua vez ditaria a existência de mais células por piso. Este Tipo acabou por degenerar em torres de elevada altura especialmente nos países anglo-

¹⁶ Willem van Tijen (1894 – 1974), Johannes Andreas Brinkman (1902 – 1949) e Leendert van der Vlugt (1894 – 1936)

¹⁷ Schoenauer, Norbert – '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. W. Norton & Company, New York, 2000 [ISBN 0-393-73052-2]

saxónicos, em que a tradução de 'punkthus' para inglês corresponde a 'favela vertical'¹⁸...

matéria: a identificação visual do edifício fazia parte do ideário por trás do neo-empirismo, em que o recurso a materiais de construção locais passou a fazer parte do vocabulário empregue pelos arquitectos desta geração, pois o expoente máximo do uso e exploração das potencialidades dos materiais típicos nórdicos foi Alvar Aalto (1898-1976), independentemente da geração', 'movimento' ou 'estilo' em que se enquadre ('modernista de segunda geração'¹⁹, organicista²⁰...)

Mesmo que num âmbito mais convencional, o carácter prático influenciou igualmente a escolha do tijolo aparente, da madeira ou até de uma cobertura inclinada, pois a exploração dos recursos locais levaria a uma maior contenção de custos, quando conjugados com elementos pré-fabricados. Do mesmo modo, a assumpção que o clima local, de qualquer local, tem de ser influente na escolha de materiais e formas (como uma cobertura inclinada num clima agreste) conduz a uma imagem, dotada de alguma rusticidade e de formas variadas que ajudou à classificação do neo-empirismo como fantasia pequeno-burguesa por Manfredo Tafuri²¹, mas também de humilde²².

Fig. 10 e 11_ 'Forshagagatan', 1959, Nils Lonnroth (...-...), SE03

¹⁸ <http://urd.proz.com/?sp=gloss/term&id=3534101>, [03.2012]

¹⁹ Montaner, Josep Maria – *Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX* – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001 [ISBN 84-252-1828-4]

²⁰ Frampton, Keneth – *Historia critica de la arquitectura moderna* - Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1996 [ISBN 84-252-1628-1]

²¹ da Silva, Luís Octávio – *Primórdios da habitação social: as experiências do entreguerras na Europa e Estados Unidos*, Texto Especial 475 – Junho 2008 arqtextos 097, Portal Vitruvius, ISSN 1809 – 6298, <http://www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq000/esp475.asp>, [03.2012]

²² Portas, Nuno – *A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura*, Edições FAUP, 1.ª edição, 2004, ISBN 972-9483-63-9

2.1.2_Afinidade espacial: dentro deste género de crítica, há que, de entre as demais, considerar a de 'pequeno-burguesa' como injusta, pois o Moderno permaneceu presente nestas propostas, através dos esquemas e opções que ainda permaneciam válidos. Fazer uma avaliação deste género com base em aspectos epidérmicos é por isso superficial, até porque Walter Gropius (1883-1959) sempre havia insistido no Moderno como um Método e não como um Estilo²³. A verdade é que, na sua génese, o neo-empirismo procurava reduzir a formulação abstracta de uma vida humana idealizada, cruzando-a com a tradição local dos hábitos de vida²⁴, o que não constituiu um impedimento para que a organização e funcionamento dos espaços da 'célula neo-empírica' permanecesse racionalista²⁵. Nada na planta dos diversos modelos estudados indicia vestígios dos antigos modos de vida burgueses, orientados segundo princípios de ritualização das funções e presença de serviçais, por exemplo. Uma das críticas efectuadas às primeiras propostas modernas consistia precisamente na permanência de certos gestos e usos ligados às classes mais favorecidas que não teriam cabimento na vida moderna, muito menos no seio de famílias menos beneficiadas que de modo algum teriam acesso á opulência e a serviçais. Isto apesar da forma geral da casa ou edifício, pela sua depuração, sugerirem uma arquitectura moderna, racional e funcionalista.

_a título de exemplo, André Lurçat (1894-1970), arquitecto moderno por excelência, apresentou na Exposição Werkbund de Vienna de 1932 uma série de casas em banda que apostavam numa linguagem moderna e numa organização de espaços baseados na contenção de área versus a versatilidade da mesma: a inclusão de armários embutidos permitia o uso simultâneo do mesmo espaço como zona diurna ou nocturna. Desenha contudo aposentos para uma

²³ **Folz, Rosana Rita** – '*Industrialização e Habitação Mínima: discussão das primeiras experiências de arquitectos modernos – 1920-1930*'

http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20070514090943.pdf?PHPSESSID=bc2f1b1627b70428d488787c6c68b7fe, [10.2010]

²⁴ **Portas, Nuno** 'Pioneiros de uma Renovação (3)', in '*História e Crítica, Ensino e Profissão*', Série 2, Argumentos, volume 23, Porto 2005, FAUP Publicações, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto [ISBN: 972 9483 72 8]

²⁵ **Montaner, Josep Maria** – '*Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX*', – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001 [ISBN 84-252-1828-4]

hipotética criada, apesar de argumentar que o espaço poderia ter um uso diversificado. E por isso seria criticado por Roger Sherwood²⁶, ao admitir hábitos ancestrais numa construção moderna.

Fig. 12: as plantas situadas em baixo correspondem à disposição nocturna das divisões acima, em arranjo diurno: as camas rebatíveis encontram-se baixadas para dormir. As áreas a rosa correspondem ao quarto da criada.

Fig. 13_ 'Casas em Banda', Viena, 1931-1932
Andre Lurçat (1894-1970)

Deste modo os exemplos nórdicos após a Segunda Guerra Mundial, dentro da contenção das suas áreas ou possibilidades, não procuraram oferecer aposentos de serviços, quartos com dimensões que permitam fazer do acto de deitar/dormir um ritual diário (o seu uso é meramente funcional, e o espaço disponível está em acordo). Do mesmo modo, reflecte a nova organização da família, anteriormente rural, agora operária, em que a mulher labora fora de casa e não faz uso de cozinhas equipadas com espaços destinados às tarefas resultantes do cultivo ou criação. Sem ser um 'laboratório' moderno, é um espaço contido, anexo á zona de refeições que também não possuem um espaço pomposo burguês.

2.1.3 _Especificidade local: Assim, e voltando a referir Nuno Portas, faz-se um cruzamento das propostas Modernas no âmbito do uso e da organização espacial com uma avaliação directa das necessidades reais do utente. Consequentemente, ao manterem-se as características acima referidas, validam-se as mesmas como pertinentes e correspondentes a um uso efectivo, e não apenas suposto, prova de que o Moderno conseguiu se não prever, pelo menos corresponder a determinadas expectativas de uma

²⁶ Sherwood, Roger – 'Modern Housing Prototypes', 7ª Edição, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra, 1978 [ISBN: 0-674-57942-9]

sociedade em mutação. Contudo, não se pode falar do uso de um arquétipo moderno de forma acrítica: para além das necessidades 'reais' do utente, introduz-se a noção da existência de um utente 'real'. A admissão de novas disciplinas no âmbito da discussão arquitectónica, como a psicologia ou a sociologia, levam a considerar a actividade como menos apta a mudar a sociedade (moldando um Novo Indivíduo²⁷), mas mais habilitada a responder à colectividade existente. E como tal, a 'descobrirem-se' novos usos e novas necessidades práticas e mentais que criariam no protótipo moderno a diferenciação local.

Fig. 14_ 'Voldparken',
Husun (Dinamarca),
1951
Kay Fisker (1893-1965),
DK01

Fig. 15_
'Forshagagatan', Farsta
(Suécia), 1959
Nils Lonnroth (...-...),
SE03

Fig. 16_ 'Puotila',
Helsínquia (Finlândia)
1960
Markus Tavio (1911-
1978), FI06

Fig. 17_ 'Nyem',
Finspång (Suécia), 1970
Bertil Engstrand (1922-
...) e **Hans Speek**
(1920-...), SE04

Face ao contexto em que nos inserimos, situados a sul da Europa, sempre foi sentido que os povos mais a norte tinham uma noção menos rígida da noção de 'privado', incluindo nesta categoria menos actividades do que à partida o fariam em Portugal ou Itália. Uma das consequências mais evidentes deste facto é a inexistência de uma diferenciação evidente entre o espaço comum e o espaço privado de uma casa, não no sentido em que os espaços partilhem funções, mas sim no sentido da inexistência de um limite, físico ou não, que separe as actividades. Estas podem ser observadas não só pelos ocupantes mas também pelos elementos

²⁷ **Teige, Karel** – "The Minimum Dwelling", 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pág. 166, ISBN 0-262-20136-4

estranhos ao grupo doméstico. Assim, é prática comum situar os quartos junto da entrada da célula, o que não expõe o que se passa no seu interior, revela os movimentos de entrada e saída dos mesmos, e mostra as idas à casa de banho, por exemplo. Não se trata de uma opção gratuita, revelando, por contraste, o benefício que é votado ao espaço público doméstico da casa e às relações entre família, grupo doméstico e convivas que aí se desenvolvem. A este facto não é estranho o clima mais agreste que impede que as relações entre vizinhança ou desconhecidos se possam desenvolver na rua, ao contrário do sul da Europa. Aposta-se numa relação mais franca com a cozinha (ainda assim de dimensões diminutas) e principalmente amplia-se a sala de estar/comum à dimensão máxima possível: enquanto no Portugal de 1958 se propunham 12 a 13m² de área para o conjunto de actividades desenvolvidas nos espaços de estar²⁸, a Suécia fazia já uso dum valor mínimo de 20m². A explicação para este facto não se esgota no facto de que os países do norte possuem um maior poder económico que lhes permite, mesmo a nível da habitação subvencionada, possuir maiores recursos. Nem tão pouco se lhes pode apontar a solução de 'pouparem' nas outras áreas para 'gastarem' na sala. Na realidade o que ocorre é uma cuidadosa gestão de recursos que permite fazer face às necessidades, o que neste caso concreto se revela na poupança efectuada nos equipamentos da casa²⁹.

_não sendo este um tema especificado por Nuno Portas³⁰, que o refere, pode-se apontar a inexistência, em muitos modelos, de mobiliário embutido, por oposição às referidas casas em banda de André Lurçat, funcionais apenas à custa de dinâmica (e onerosa) mobília. Parêntesis ainda para a Unidade de Habitação de Marselha, de 1945 (FR01) que, por exemplo, prescindia de frigorífico (em prol da distribuição de gelo célula a célula) de modo a atingir uma área útil de 92m² num T3 (a Unidade de Habitação de Nantes (FR02) ficasse pelos 74m²).

Tal como foi apontado acima em '1.1.2_Ideologia ou consequência', trata-se de um raciocínio, talvez ainda embrionário, que corresponde à tal mudança de paradigma: a concepção de situações concretas como

²⁸ 'actividades múltiplas: reunião em torno da mesa principal, de refeições ou não; recepção, descanso, conversa, recreio, certos trabalhos acessórios', em: **Portas, Nuno** – 'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura', Edições FAUP, 1.^a edição, 2004, [ISBN 972-9483-63-9]

²⁹ Idem, ibidem

³⁰ **Portas, Nuno** – 'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura', Edições FAUP, 1.^a edição, 2004, [ISBN 972-9483-63-9]

finalidade induz à existência de máximos possíveis, em oposição a um esforço tabelado sempre pelo valor mais baixo possível, porque associado a respostas a perguntas que ainda não existiam. A verdadeira mudança estabelece-se assim na concepção do Concreto: uma situação concreta, um Homem concreto com necessidades concretas, e cuja resposta admite experimentalismos, porque variável de acordo com as condicionantes reais e não abstractos e constantes.

3_SEQUELAS_o neo-realismo italiano

Os arquitectos italianos seguem com interesse as experiências que se desenrolam a na Suécia, Finlândia³¹, etc., que, como vimos, se desenvolveram em circunstâncias algo favoráveis face à destruição maciça sentida nos países mais afectados pela guerra, como a Inglaterra e a Alemanha. A Itália, tendo sido um dos principais agentes desta, consegue contudo reunir um certo número de factores benéficos para que possam assumir como referência o neo-empirismo nórdico, como por exemplo, o facto de apenas 5% do seu parque habitacional ter sido destruído no conflito³². Não se verifica, deste modo, a situação de urgência que induz à tipificação, repetição e celeridade nas soluções.

3.1_ÂMBITO

A inexistência (relativa) de pressa será contudo a única similitude que se pode estabelecer. A Itália sai do lote dos países vencidos do conflito, e todas as suas estruturas políticas haviam cedido em consequência do facto. Com elas, todas as manifestações do seu poder, nomeadamente na arquitectura, onde o regime fascista havia escolhido como imagem de marca a expressão dum neo-classicismo alusivo a civilizações passadas e bem sucedidas, nomeadamente a sua. A Roma Antiga aludia facilmente ao poder e cultura mundiais a que a Itália fascista pretendeu aceder por intermédio da sua intervenção da Segunda Guerra Mundial. Paralelamente ao Moderno reprimido pelo regime em queda (e por isso, com visibilidade reduzida), todos os mestres italianos do Moderno 'estão mortos'³³, o que, por assim dizer, cria um vazio ideológico e formal que obriga o país a olhar em volta em busca de referências.

_sobre a existência de 'mestres italianos do Moderno' poderia ser outra discussão paralela à presente, dado que no âmbito geral, os italianos sempre se mantiveram à margem de extremismos que pretendessem apagar toda e qualquer referência passada. Defendem, por intermédio do 'Grupo 7', surgindo em 1926, uma correlação entre forma e uso, mas através de um substrato clássico³⁴: Giuseppe Terragni (1904-1943) cria em 1932 a 'Casa del Fascio', em Como, segundo um conjunto de relações

³¹ **Portas, Nuno** – *'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura'*, Edições FAUP, 1.^a edição, 2004, ISBN 972-9483-63-9; **Montaner, Josep Maria** – *'Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX'* – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, ISBN 84-252-1828-4

³² **Benevolo, Leonardo** – *'História da Arquitectura Moderna'*, 2004, 3.^a edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A., pág. 664

³³ idem

³⁴ **Frampton, Kenneth** – *'Historia critica de la arquitectura moderna'* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1996, ISBN 84-252-1628-1

geométricas (planta quadrangular; altura igual a metade da medida do quadrado) que aludiam a um racionalismo clássico, e baseada no Tipo do palácio urbano italiano, organizado em torno de um pátio central. Apesar da depuração formal, mantêm-se expressões de monumentalidade e tectónica que desde sempre induziram à existência de um Racionalismo Italiano (associado ao Fascismo³⁵), em vez dum Moderno da mesma origem.

Fig. 18_Montagem sobre foto (**Marcello Nizzoli**, 1936)

Fig. 19_ 'Casa del Fascio', Como (Itália), 1932-1937
Giuseppe Terragni (1904-1943)

_dado que o aparecimento do Modernismo se deu depois da implantação do Fascismo, não havia nenhuma relação entre a imagem do Movimento Moderno (adoptada pelo Racionalismo) e o regime democrático que antecedeu o Fascismo. Assim, antes da decisão deste de adoptar uma inequívoca linguagem historicista, a repressão sobre o Racional foi ténue, permitindo mesmo a execução de algumas 'Casas del Fascio' segundo os seus cânones. Terragni é o exemplo mais visível, mas Luigi Carlo Daneri (1900-1972) concebe também um edifício de programa similar em 1936, em Sturla, imediações de Génova. À rejeição do racional por parte das autoridades³⁶, pode ainda acrescentar-se a desilusão da camada intelectual italiana pelo programa político fascista, bastante diverso na prática da unidade popular prometida em teoria.

Fig. 20_ 'Casa del Fascio', Génova, 1936 – 1938
Luigi Carlo Daneri (1900-1972)

³⁵ **French, Hilary** - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, pág. 154, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

³⁶ **Banham, Reyner** – 'Neoliberty: the italian retreat from modern architecture, in The Architectural Review, n.º 747, vol. 125, April 1959, http://ltha.epfl.ch/enseignement_lth/documents/b_marchand/polycopies/rapp_histoire_v1.pdf, [03.2010]

Segundo estas premissas, o 'olhar em volta' ganha dois contornos diversificados: numa primeira fase, o olhar abrange um círculo restrito em volta do Indivíduo, numa aproximação ao Homem Real ou Comum³⁷ que havia sido esquecido simultaneamente pelo Moderno e pelo Fascismo. Apesar do parque habitacional pouco afectado, há na população em geral a desintegração dos seus princípios de suporte moral e ético, bem como do seu orgulho, que leva a tomar em atenção uma possibilidade de reaproximação relativamente à população menos privilegiada, e às suas formas de expressão. Posteriormente, face á identificação do problema e dos objectivos a atingir, amplia-se o círculo do olhar, na busca de um método de acção que permite responder aos pressupostos colocados. Essa procura faz-se nos exemplos postos em prática ou em curso, dos quais o Empirismo Nórdico se destaca pelas suas qualidades de humildade e manifestação de uma expressão nacional. Face ao exemplo nórdico, não havia em Itália nem estabilidade política, nem igualdade social nem os meios para se estabelecer uma comparação, mas havia na prática uma tábua rasa a todos os níveis que servia os mesmos propósitos.

3.1.1 Realidade 'real' versus realidade 'imaginada': a estética fascista, como qualquer regime totalitário, havia-se apoiado numa visão idílica da sociedade baseada em pressupostos morais e éticos bastante optimistas³⁸. Não eram inocentes as referências à arquitectura clássica, sinónimo de uma grandiosidade passada, mas que se pretendia também futura. Com a queda do regime, inicia-se um processo de desmistificação dessa realidade pretendida que tem a sua máxima expressão no cinema italiano (e a través do qual conhecemos a expressão 'neo-realismo'³⁹).

Assim, por oposição ao épico romanceado do cinema fascista, adopta-se uma política de libertação desse ideário, fazendo uso do cinema como

Fig. 21 Imagem de '**Roma: cidade aberta**', (1945) de **Roberto Rossellini** (1906-1977)

³⁷ **Perin, Arthur; Pena, Jorge; Rodrigues, Gustavo** – '*O Neo-realismo italiano e suas influências*', Universidade Federal do Espírito Santo, <http://pt.scribd.com/doc/17704198/O-Neorealismo-italiano-e-suas-influencias>, [05.2010]

³⁸ http://pt.wikipedia.org/wiki/Neorealismo_italiano, [08.2009]

³⁹ **Bruno Reichlin** – '*Figures of Neorealism in Italian Architecture (part 1)*', 'Grey Room 5, Fall 2001, pág. 78-101

veículo estético de uma ideologia situada à esquerda do espectro político. O cinema neo-realista quer aproximar-se daquilo que acredita ser a realidade do povo, filmando os bairros de lata, as vilas piscatórias e os centros de cidade turbulentos, num registo quase documentário⁴⁰, ilustrando uma classe operária injustiçada e sempre frustrada nas suas tentativas de conseguir uma vida melhor. De referir contudo que esta postura aparentemente fatalista não correspondia a uma desistência ideológica, mas sim à exposição dos problemas que urgiam ser resolvidos.

Há portanto uma chamada de atenção intrínseca a este movimento (desenvolvido também a nível de escrita ou arte plástica) que pretende fazer surgir uma reacção que é no seu âmago optimista. A arquitectura responde ao desafio, procurando as soluções para as classes desfavorecidas ilustradas no seio das mesmas, tanto a nível da forma, como do espaço.

3.2_PROCESSO

O método de intervenção então adoptado pelos italianos materializou-se, entre outros, num programa designado INA-Casa (Istituto Nazionale Assicurazione - IT01/02, IT05/06, IT11/12, IT17/20), que era financiado por uma contribuição retida do salário dos trabalhadores, sendo o valor obtido controlado por um organismo público central⁴¹. Com este seriam então edificados bairros económicos em diversas localidades, nos quais intervieram diversos arquitectos ligados ao neo-realismo, e outros que indirectamente lhe pertenceram, pela mera participação num processo com estas características: o citado Luigi Carlo Daneri dizia manter-se á margem dos neo-realistas, mas fazia uso da paisagem e da topografia

Fig. 22_ **Forte Quezzi** ('a serpente'),
Génova, 1968
Luigi Carlo Daneri (1900-1972), IT22

⁴⁰ **Ratner, Megan** – 'Italian Neo-Realism', <http://www.greencine.com/static/primers/neorealism1.jsp>, [03.2012]

⁴¹ **Muratori, Saverio** – 'La Gestioni INA-Casa e l'edilizia popolare in Italia', in 'Rassegna critica d'architettura', 41, 1952, pág. 3-88

na elaboração dos seus projectos⁴², à semelhança da experiência trazida pelo neo-empirismo e aplicada em Itália. Da metodologia empregue para abordar o problema da habitação operária urbana (mas também rural), houve dois processos que se destacaram, não só pelos resultados obtidos na prática, mas também pela cisão que marcaram para com o método e imagética Modernos.

3.2.1_Determinação do Real: a proximidade pretendida ao Homem real, visível nas obras cinematográficas, induziu a que se trabalhasse junto deste, auscultando as suas ambições e aspirações, bem como o processo de vida que desenvolvia dentro de casa. Aqui se produz o primeiro corte com o Moderno anunciado nos países nórdicos, em que o objecto de trabalho é o

Fig. 23 '**Barrio Comasina Nord**', Milão, 1957
Attilio Mariani (...-...), **Carlo Perogalli** (1921-...), *IT09/10*

Fig. 24 '**Tiburtino Est**', Roma, 1952
Federico Gorio (...-...), *IT03/04*

Fig. 25 '**Banardo Brea**', Génova, 1953
Luigi Carlo Daneri (1900-1972), *IT06*

Fig. 26 '**Ponte Mammolo**', Roma, 1959
Luigi Vagnetti (1914-1980), *IT11/12*

homem contemporâneo com necessidades reais e verificáveis na prática, e não uma personalidade a ser desenvolvida num futuro próximo. Ou seja, trabalha-se através de factos e não por antecipação.

⁴² **Kirk, Terry**, 'The Architecture of Modern Italy', 2005, Princeton Architectural Press, pags. 161/163, ISBN 1568984367

_Inquirição: Assim, para determinar esse Homem real e a vida real que desempenhada, parte da investigação foi realizada segundo os dados obtidos através de inquéritos realizados junto das populações. A 'voz'⁴³ dada a estas permitiu identificar uma série de elementos ignorados pela concepção idealizada da Vida Moderna, mas também, tal como tinha acontecido a norte, validar parte da herança desta. Apesar de toda a atenção votada aos elementos que definem o sítio onde a obra se inscreve, como topografia, clima ou materiais de construção, estes não impediram uma certa constância nas propostas neste trabalho recolhidas, a nível de pequenas atenções que se vão repetindo nas plantas, independentemente da forma, configuração ou registo estético escolhido (a verificar mais adiante).

Nuno Portas refere que nas sondagens realizadas no âmbito da INA-Casa, cerca de 25% dos inquiridos pretendiam a zona de refeições incorporada na cozinha, servida por uma varanda⁴⁴. E o facto é que esta última é praticamente constante nas propostas italianas analisadas, o que tanto pode ser interpretado como uma clara necessidade local, mas também como o resultado da atenção dos projectistas às necessidades dos requerentes.

Relativamente à cozinha, notam-se mais reticências em oferecer uma zona de refeições, deixando para a sala a única função de 'estar', mas é também curioso verificar que onde isso acontece podemos apontar uma nítida filiação do projectista ao neo-realismo, e onde não acontece, precisamente o oposto: Carlo Perogalli (1921-...) opõem-se ao 'movimento' por considerá-lo politizado, e de facto, no bairro de Comasina Nord (neste caso, promovido pelo ACP de Milão em 1957 - *IT09/10*), a cozinha reduz-se a um balcão servido por 3,2m² (sem varanda de serviço) onde o espaço de refeições se situa visivelmente na sala comum (o que 90% dos inquiridos recusavam). Já Federico Gorio (...-...), pertencente ao neo-realismo, faz uso de uma cozinha de quase 11m² no bairro de Tiburtino Est (*IT03/04*) onde facilmente se instala uma mesa de refeições e se realizam uma série de tarefas domésticas, inclusive na varanda. De referir ainda, claro, a existência de uma série de soluções de 'compromisso', em

⁴³ **Portas, Nuno** – *'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura'*, Edições FAUP, 1.^a edição, 2004, ISBN 972-9483-63-9

⁴⁴ Idem

que a zona de refeições, não tendo espaço na cozinha, se encontra anexa a esta e até resguardada de olhares mais indiscretos.

_este tipo de organização⁴⁵ reproduz um modo de vida tradicional, em que a cozinha costuma ser caracterizada como uma zona de permanência, privada, por oposição à sala de estar, um mero espaço de representação antes do advento da televisão. No exemplo supracitado reconhece-se o 'lavoro', 'espaço não convencional destinado às tarefas domésticas, que frequentemente se impunha como centro organizativo do fogo'⁴⁶, talvez o compromisso Moderno em oferecer a cozinha-laboratório em conjunto com um espaço eminentemente prático.

_Ernst May (1887-1970), o principal promotor da 'Frankfurtkuche' (Cozinha de Frankfurt), desenvolvida por Margarete Schütte-Lihotzky, (1897-2000), no início da sua carreira na província alemã da Silésia, recorre à 'Wohnkuche', sala-cozinha, espaço que reúne toda a gente da casa, servindo para cozinhar, comer, conviver, trabalhar e eventualmente dormir⁴⁷. Existia paralelamente a 'Stube', sala-aquecida, ambas trazidas da casa tradicional silesiana, mas que ainda faziam sentido numa comunidade empobrecida cuja unidade base da sociedade era a casa. Em Frankfurt, uma sociedade mais urbana com mais pontos de encontro no exterior, consideraria mais pertinente a famosa 'cozinha de Frankfurt'

_dentro do ideário que assume a cozinha como uma zona de permanência podemos inserir o nosso próprio contexto sociocultural, inclusive na actualidade. A título de exemplo citemos a menção honrosa do Prémio do Instituto Nacional de

⁴⁵ **Lynch, Patrick** – 'Aldo Rossi Knew all about the symbolic power of a kitchen table', AJ (The Architects' Journal), Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ, 28.02.08, pág. 22

⁴⁶ **Bandeirinha, José António** – 'O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974', 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, ISBN: 978-972-8704-76-6
Ver também em 'o Mínimo como Família', ponto 5.3.1

⁴⁷ **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seixa** – 'Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May', Coimbra 2005
Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, pág. 331

Habitação de 2001, em Meda, da autoria de João Paulo Pena Lopes (PT26), onde numa realização recente não se escusa de traduzir directamente uma forma de vida ancestral num prédio de apartamentos: 'uma cozinha ampla e convival, onde a mesa de (...) refeições pudesse estar no meio, e onde a reunião familiar fosse possível com o conforto de uma lareira'⁴⁸, onde esta centraliza a actividade familiar, em detrimento da sala de estar, desprovida deste equipamento.

Fig. 27_ 'Habitação em Meda', 2001
João Paulo Pena Lopes (...-...), PT26

Mas uma constante nas obras italianas analisadas consiste numa clara separação entre zonas diurnas e nocturnas, em que a zona dos quartos (e casa de banho) possui um espaço claramente delimitado em planta. Também o processo de entrada se faz sempre pela área das zonas comuns, remetendo para o remate do percurso interno o acesso aos quartos, muitas vezes protegido por um hall privado. E isto, independentemente da orientação artística do projectista.

como interpretar este facto? É verdade que a separação funcional era uma das pedras-de-toque do discurso Funcionalista, pois correspondia à atribuição de uma função concreta a cada espaço concreto da casa. Por outro lado, estes quartos possuem uma área muito desafogada, apresentando valores que nos dias de hoje ainda são praticamente inexistentes na construção corrente, atingindo os 20m² (em consonância com a totalidade da célula). Claramente não se pode atribuir a estes espaços a mera função de dormir, pois podem albergar mais do que uma cama, mas também o desempenho de uma série de actividades que noutras circunstâncias (países) poderiam ser

⁴⁸ Coelho, António Baptista; Coelho, Pedro Baptista – 'Habitação de Interesse Social em Portugal, 1988-2005', 2009, Livros Horizonte, pág. 189, ISBN 978-972-24-1655-9

realizadas em espaços comuns: estudo, trabalho, relações inter-pessoais variadas. A valorização da intimidade permanece como uma característica latina⁴⁹, notória se comparada com a célula nórdica, onde o aumento da área da sala não se fazia acompanhar pelo aumento dos quartos. E não é de descuidar que o discurso Moderno foi elaborado em grande parte na Alemanha, que mais facilmente podemos assimilar a um povo nórdico do que latino.

Fig. 28_ 'Barrio Comasina Nord', Milão, 1957
Attilio Mariani (...-...) + Carlo Perogalli (1921-...), IT09/10

Fig. 29_ 'Tiburtino Est', Roma, 1952
Federico Gorio (...-...), IT03/04

Fig. 30_ 'Banardo Brea', Génova, 1953
Luigi Carlo Daneri (1900-1972), IT06

Fig. 31_ 'Ponte Mammolo', Roma, 1959
Luigi Vagnetti (1914-1980), IT11/12

Existem ainda um pequeno número de sinais que permitem caracterizar a planta italiana do período posterior à II Guerra Mundial, e que se estenderam pelas décadas seguintes: a varanda 'social' na sala de estar, ou uma pequena divisão de arrumos que amplificam o carácter prático destas habitações. E tudo ocupando uma área que, como foi referido, ainda hoje é sonhada em muitos contextos não subsidiados, com áreas brutas de 103,7m² para um T2, por exemplo (Tiburtino Est, 1952 – IT04), mas que foi possível num país em recuperação de uma guerra a qual havia perdido.

Giancarlo de Carlo (1919-2005): há que fazer uma especial menção a este arquitecto, pois no que diz respeito à relação entre

⁴⁹ Idem, ibidem

arquitecto e utente caracterizadora do neo-realismo, leva o processo mais longe, tornando-a directa e participativa: '(...) a participação é um processo político, mas também a construção de uma estética verdadeira (...) a redescoberta do gosto verdadeiro das pessoas (...)'⁵⁰. O próprio admite ser este um processo complexo e cansativo, devido ao número imenso de intervenientes e a sua divisão em grupos, exigindo muita 'juventude'⁵¹, dado que quando iniciou o processo no bairro operário de Matteoti, em Terni (1969-1974), contava com 50 anos.

Fig. 32_ 'Bairro Operário de Matteoti', Terni, 1969-1974
Giancarlo de Carlo (1919-2005)

3.2.2 Edificação do Real: a busca dessa 'estética verdadeira' acaba por ser em simultâneo um objectivo e uma consequência da metodologia neo-realista. Se a aproximação ao Homem Real induz à inquirição das suas necessidades e aspirações práticas, fá-lo-á também a nível imagético, uma vez que a arquitectura pretende ser o espelho da classe a quem se dirige. Mas antes de serem objectivo, foram consequência: a veracidade que se procurava na

Fig. 33_pormenores construtivos
'Tiburtino Est', Roma, 1952
Federico Gorio (...-...), IT03/04

⁵⁰ Giancarlo De Carlo, entrevistado por Piza, João – 'A experiência participativa de Giancarlo De Carlo' <http://www.arquitectos.com.br/entrevista/decarlo/decarlo.asp>, [08.2009]

⁵¹ Idem, ibidem

natureza do projecto foi entendida numa primeira fase como também uma expressão construtiva do edifício que deveria ser realizado segundo os processos construtivos em vigor no local para onde se destinava o projecto. Não nos encontramos ainda num registo saudosista em que se pretende fazer uso de materiais (e expressões formais) vernaculares, como ideal de retorno a um modo ideal de vida passado. Falamos sim de uma postura prática que visa tornar exequível o edifício pois permitia o uso de recursos locais, logo menos dispendiosos porque abundantes e próximos. E especialmente no recurso a mão-de-obra local, com experiência no manuseio de materiais e técnicas comuns, que não necessitavam de especialização ou formação particular, isto é, técnicos raros migrados de outros pontos de Itália capazes de fazer uso de novos materiais pré-fabricados e modulares. Federico Gorio (...-...) (que se definia como 'neo-empirista'⁵²) ficou conhecido no meio arquitectónico italiano pelo cuidado que votava ao desenho do pormenor na sua obra, com o objectivo de o tornar viável construtivamente.

_Compêndios: nesta lógica, em que o domínio da técnica comum se torna o cerne da questão, poderia então argumentar-se que um projecto local, feito com materiais locais, construído por mão-de-obra local necessitaria de... um arquitecto local. Segundo a lógica de disponibilizar o conhecimento dessas práticas aos projectistas que foram sendo realizados compêndios sobre a construção comum em Itália, no mesmo sentido em que se realizavam livros sobre medida, distribuição e organização espacial como manuais de consulta (até porque, segundo Benevolo, até 1947 as propostas haviam sido muito

Fig. 34_ 'Manuale dell'Architetto'
(1945-46)
Mario Ridolfi (1904-1984)

⁵² Comentário de **Federico Gorio** em: **Cagliostro, Rosa Maria; Libro, Antonino; Domenichini, Carla** – “Federico Gorio, Esperienze, Ricerche, Progetti” - http://www.delucaeditori.com/scheda_volume.php?id=17 [07.2008]

'amadoras'⁵³). Mário Ridolfi (1904-1984) realiza um dos mais conhecidos, o *'Manuale dell'Architetto'* (1945-46), até porque o fez a pedido das entidades oficiais, ou seja, com o suporte político necessário à sua divulgação.

A análise este raciocínio permite-nos verificar que consiste numa subversão do que era defendido no registo Moderno, e que consistia precisamente na maximização da padronização na habitação mínima, de modo a que o recurso constante aos mesmos elementos tornasse a construção consecutivamente mais barata, à semelhança de um Ford T que com o decorrer dos anos foi ficando cada vez mais acessível. E, sendo justos para com Gropius, esta postura, enquanto método e não enquanto estilo, não impediria a busca de uma expressão local para as diferentes propostas. No entanto, para que esse dogma fosse verdadeiro são necessárias duas coisas: uma infra-estrutura industrial que suportasse a construção de elementos modulares e pré-fabricados em qualquer local do país, e o seu efectivo uso que rentabilizasse o dispêndio financeiro no seu estudo, planificação e execução. A Itália não havia sido dos países mais activos no seio da Revolução Industrial, o Moderno (e seus labores) haviam sido interrompidos pelo regime anterior, e as propostas Racionalistas, aplicadas nas Casas del Fascio e erroneamente associadas ao Moderno, traziam má memória do Fascismo. Assim, pretere-se um percurso a médio ou longo prazo (de criação de infra-estruturas) em prol da execução imediata dos bairros operários em falta, e com efectivas consequências benéficas a nível do custo da edificação em geral.

Fig.35 **Ford Model T**, 1908
Produzido pela primeira vez em série, atinge as 15 milhões de unidades

matéria vs forma vs formalismo: o uso de materiais comuns e o seu manuseio de forma convencional, porque acessível, induz a uma expressão plástica do edifício diversa daquela que seria obtida através do método Moderno. A inexistência de sustentáculo industrial que suportasse o prefabricado, associado à falta de ligações viárias/ferroviárias e até de mão-de-obra que fosse capaz de manusear tais processos no local da obra levou a que o método de construir fizesse uso de técnicas e materiais locais que eram

⁵³ **Benevolo, Leonardo** – *'História da Arquitectura Moderna'*, 2004, 3ª edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A., pág. 664.

acessíveis a todos (possibilitando inclusive a participação do utente na construção, embora este não fosse um princípio assumido). Texturas, colorações e até formas distintas seriam usadas em consequência disso, sem que a procura destas fosse um objectivo evidente, antes consequente. No entanto, a partir de finais dos anos 40 a investigação formal intensifica-se segundo os critérios de aproximação da arquitectura 'erudita' (por arquitectos) ao gosto 'popular' e o interesse pelos processos construtivos correntes é substituído pelas formas onde tais processos haviam sido aplicados⁵⁴, período que Benevolo designa por pós-neo-realismo (mas não classifica de forma depreciativa). Antes elogia a capacidade obtida de integrar edificações novas em contextos históricos, contraposta contudo por uma visão mais parcelar e pontual que evitava o raciocínio sobre a cidade em geral. Outros criticam esse processo, como Bruno Reichlin, que diz que Federico Gorio, das torres da Viale Etiopia (Roma, 1948) para o bairro Tiburtino Est (1952 – *IT03/04*), adquiriu sinais de um 'barroco romano menor' e 'outras tentações vernáculas'⁵⁵. O excesso seria atingido através do neo-liberty (termo usado pela primeira vez por Paolo Portoghesi em 1958⁵⁶), em que o revivalismo é assumido, mas não perduraria temporalmente.

Fig. 36_ 'Torres na Viale Etiopia', Roma (1948)

Fig. 37_ 'Tiburtino Est', Roma (1952), *IT03/04*

⁵⁴ Benevolo, Leonardo – *História da Arquitectura Moderna*, 2004, 3ª edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A., pág. 664

⁵⁵ Reichlin, Bruno, "Figures of Neorealism in Italian Architecture (part 2)", 'Grey Room 6, Winter 2002, pp 110-133

⁵⁶ Portoghesi, Paolo – 'Dal neorealismo al neoliberty', in 'Comunitá', 1958, n.º65

é neste contexto que Reyner Banham (1922-1988) determina a desistência definitiva dos arquitectos italianos pelo contexto do Moderno⁵⁷, especialmente quando argumenta que este sempre havia sido insípido nesse país: potenciado apenas nas mãos de privados que permitiam o desempenho do trabalho de arquitecto em liberdade; condicionado, oco e reduzido à superficialidade da imagem quando promovido pelo estado, como na Casa del Fascio de Terragni (de assinalar que Banham não a ‘arruma’ num Racionalismo historicista conscientemente apartado do Moderno puro, como o fazia o autor). Reconhece valor numa arquitectura que recupera os valores tradicionais domésticos (contrários ao Moderno, admitindo assim a necessidade da sua revisão), mas traça o limite quando se começam a fazer referências demasiado explícitas a uma arquitectura burguesa que já não faz sentido nos dias de hoje, muito menos para colmatar as falhas em que o Moderno não cumpriu as suas promessas.

3.2 PERFAZIMENTO

Polémicas formais aparte, a experiência italiana consegue resultados através da conjugação da auscultação do utente e da pesquisa da construção comum. Nuno Portas diz que pela primeira vez se chega a um conceito, não de casa económica, mas sim de casa popular, ultrapassado o critério único do custo e substituindo-o pelo social⁵⁸. A inquirição do público leva a concluir que o modo de vida imaginado pelo Moderno, clínico e funcional, ainda não tinha razão de ser em todos os cantos do mundo, em que a especificação social de um povo ainda determina a organização da casa. Os designados ‘valores tradicionais domésticos’ de que Banham fazia referência (cozinha/sala de refeições como espaço comum, quartos como privado, sala de estar como espaço público doméstico) podem contudo analisar-se segundo uma perspectiva mais clínica (e cínica): identifica-se a sala de estar como um espaço de recepção vedado ao uso diário, correspondente a uma aspiração a um estatuto burguês por parte da família operária ou rural. O carácter eminentemente utilitário das casas vernaculares ou populares (aqui no sentido

⁵⁷ **Banham, Reyner** – ‘Neoliberty: the italian retreat from modern architecture’, in *The Architectural Review*, n.º 747, vol. 125, April 1959
http://ltha.epfl.ch/enseignement_lth/documents/b_marchand/polycopies/rapp_histoire_v1.pdf
[08.2009]

⁵⁸ **Portas, Nuno** – ‘A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura’, Edições FAUP, 1.ª edição, 2004
ISBN 972-9483-63-9

contrário de 'erudito') e a escassez de meios não permitiam de facto a existência de zonas de representação. Podemos por isso sugerir que, tal como a vida mais 'descomplexada' que o Moderno antevia (e que se associa talvez a um modo de vida menos 'latino') era uma aspiração pouco fundamentada: uma vida com um pouco de requinte burguês era uma aspiração vocalizada pelo povo.

Fig. 38_ Ilustração: **'Função e Representação'**

Outro aspecto manifestado através das sondagens efectuadas, e manifestado por qualquer utente de uma casa, de resto, era a necessidade de espaço, de área, de amplitude. Aqui se manifesta o tal critério social de que Portas fazia menção, em substituição do valor da casa, o que não quer dizer que o limite para a despesa a efectuar tenha sido ampliado. Antes se repensou a distribuição do dinheiro de modo a favorecer a área em detrimento de experimentalismos técnicos ou estéticas vanguardistas. O aproveitamento dos recursos existentes, e locais, foi um deles, mas praticou-se também um despojamento na célula que reduzia ao mínimo os acabamentos ou equipamentos desta, de forma bastante radical⁵⁹. A amplitude deste comentário não é comprovável, mas pode verificar-se pelas plantas estudadas que são poucos os exemplos que possuem armários embutidos (o que provavelmente tornou comum o pequeno quarto de arrumos que vai sendo trivial), e que a cozinha como equipamento completo e pronto a utilizar provavelmente não seria uma realidade (como era a 'cozinha de Frankfurt', apesar de mínima). Do mesmo modo, a ausência de acabamentos não pode ser prontamente traduzida para ausência de qualidade de construção, mas talvez

⁵⁹ Idem, ibidem

numa postura semelhante á de Jean Nouvel (1945-...) no edifício 'Nemausus' (Nimes, 1985-1988 – *FR07/FR08*), em que as células foram entregues sem qualquer tipo de revestimento nas paredes, o que se reflectiu, como é óbvio, no custo final. Neste âmbito, na Itália dos anos 50, a auto-construção para finalizar as células seria uma possibilidade ainda mais realista. De facto, o processo SAAL, em Portugal após o 25 de Abril, a acção participativa das populações era uma intenção assumida⁶⁰.

Fig. 39_ 'Nemausus', 1987-1994
Jean Nouvel (1945-...), *FR07/FR08*

Na foto à direita apresenta-se a cozinha tal como foi entregue, apenas com as canalizações instaladas, estando os acabamentos a cargo dos ocupantes

Só assim foram possíveis áreas ainda hoje difíceis na construção corrente, em que encontramos os tais quartos com mais de 20m², salas de quase 30m², enfim, áreas brutas de quase 120m² para uma habitação com dois quartos. A redução de acabamentos ao mínimo indispensável, o uso de mão-de-obra local manuseando materiais acessíveis sem grandes experimentalismos construtivos e formais (que tornassem a obra menos expedita) assim permitiram o 'gastar' do orçamento em 'espaço': de aspecto inacabado, talvez, completado à medida das possibilidades do utente, mas ao mesmo tempo mais receptivo à manifestação do carácter deste (porque estende a sua personalidade a mais detalhes). Tal só foi possível graças a uma concepção de 'mínimo' como 'máximo', mas até que ponto podemos afirmar que tal se deveu à evolução de um conceito precedente e não uma quebra total com o Moderno? Se entendermos este como um 'método' e não uma 'forma', não foi com o empirismo nórdico que se procedeu a uma cisão definitiva com os princípios funcionais e espaciais do moderno: englobam-se cores e texturas

⁶⁰ **Bandeirinha, José António** – "O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974", 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, pág. 107, ISBN: 978-972-8704-76-6

nacionais em preceitos construtivos ainda assim industrializados. E mesmo a nível espacial pode apontar-se uma separação funcional 'deslavada', mas que mesmo assim caracteriza cada um dos espaços de acordo com o uso específico: cozinha para cozinhar, quarto para dormir, sala comum para as restantes actividades: as áreas ainda se contabilizam através do espaço que necessitam e não daquele que poderiam ter. A Itália está atenta a este processo e assume-o como influente, mas talvez tenha criado algo de diverso, fruto dos antecedentes político-sociais muito dissemelhantes. Uso assumido e exclusivo dos processos construtivos 'comuns' (expressão preferível a 'tradicionais'), recuperação do hábito doméstico tradicional em nítida contradição com o pressuposto Funcionalista (em que a separação funcional entre zonas diurnas e nocturnas é mais uma consequência de uma domesticidade popular do que intencionalmente moderna). Tudo sobre uma capa formalmente mais variada e integrada no ambiente circundante, filiada ao empirismo nórdico enquanto atitude, mas cujas similitudes terminam aí. E será talvez através da análise espacial que se pode argumentar o real abandono do Moderno pela arquitectura italiana, muito prévia às 'tentações vernaculares' atribuídas a Federico Gorio e seus colegas. A interpretação deste facto não pode contudo constituir um juízo de valor acerca da validade de um 'método' sobre o outro, mas pode fundamentar a dúvida acerca da legitimidade de uma única 'lógica' como exclusiva.

Fontes das Ilustrações

Fig. 1 e 2 <http://www.workhouses.org.uk/index.html?model/model.shtml>, [10.2008]

Fig. 3 _desenho do autor

Fig. 4 e 5 http://www.mariabuszek.com/kcai/ConstrBau/Bauhaus1_gallery.htm, [02.2010]

Fig. 6 <http://oliverwalsh.tripod.com/build3.htm>, [02.2010]

Fig. 7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Backstr%C3%B6m_%26_Reinius, [08.2008]

Fig. 8 http://www.solna.se/templates/Page_solna_submenu___19758.aspx, [09.2008]

Fig. 9 www.woonen.nl/woon_7/berg.htm, [03.2009]

Fig. 10 e 11 <http://www.familjebostader.stockholm.se/menyer/nyttaonoje/stadsvandra/pdf/farsta.pdf>, [06.2008]

Fig. 12 French, Hilary, *'Key Urban Housing of the Twentieth Century'*, Laurence King Publishing Ltd, 2008 [ISBN-13: 978 1 85669 564 0]

Fig. 13: http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Lur%C3%A7at, [07.2009]

Fig. 14, 16 e 17 _plantas: desenho do autor; ilustrações: **Cambi, Di Sivo, Steiner** – *'Viviendas en bloques alineados'*, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1992, [ISBN: 968-887-186-9]

Fig. 15: planta _desenho do autor; fotografia: <http://www.familjebostader.stockholm.se/menyer/nyttaonoje/stadsvandra/pdf/farsta.pdf>, [06.2008]

Fig. 18 http://www.flickr.com/photos/alexander_str/2479906699/, [08.2009]

Fig. 19 http://www.archweb.it/dwg/arch_arredi_famosi/giuseppe_terragni/casa_fascio/casa_fascio_2d.htm, [08.2009]

Fig. 20 <http://www.archi.fr/DOCOMOMO-FR/genes.htm>, [07.2008]

Fig. 21 <http://euamoatirardecarabina.blogspot.com/2009/10/roma-cidade-aberta.html>, [08.2009]

Fig. 22 <http://www.giuliaottonello.it/forum/index.php?showtopic=309>, [06.2008]

Fig. 23 _planta: desenho do autor; fotografia: http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_archivio=1, [02.2010]

Fig. 24 _planta: desenho do autor; fotografia: http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_archivio=1, [07.2008]

Fig. 25 e 26_plantas: desenho do autor; ilustrações: **Cambi, Di Sivo, Steiner** – ‘*Viviendas en bloques alineados*’, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1992, [ISBN: 968-887-186-9]

Fig. 27 **Coelho, António Baptista; Coelho, Pedro Baptista** – ‘*Habitação de Interesse Social em Portugal*’, 2009, Livros Horizonte, [ISBN: 978-972-24-1655-9]

Fig. 28, 29, 30 e 31_plantas: desenhos do autor.

Fig. 32_<http://www.arquitextos.com.br/entrevista/decarlo/decarlo.asp>, [08.2009]

Fig. 33_http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_archivio=1, [07.2008]

Fig. 34_<http://www.fondazionebrunozevi.it/19451954/frame2/pagine/manualearchitetto.htm>, [08.2009]

Fig. 35: <http://newcarbuyingguide.com/index.php/news/main /6055/event=view>, [08.2009]

Fig. 36_<http://www.casadellarchitettura.it/monitor/d/progetto.asp?id=906>, [08.2009]

Fig. 37_http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_archivio=1, [07.2008]

Fig. 38_desenho do autor

Fig. 39_<http://alluu.wordpress.com/>, [08.2009]

Índice *Mínimo como Máximo*

1_ CONCEITO_ O mínimo como máximo	97
1.1_ DEFINIÇÃO	98
1.1.1_ Consequência ou ideologia	98
1.1.2_ Ideologia ou consequência	99
2_ PROVENIÊNCIAS_ o novo empirismo nórdico	101
2.1_ CONTEXTO	101
2.1.1_ Fenómenos de pertença	101
2.1.2_ Afinidade espacial	105
2.1.3_ Especificidade local	106
3_ SEQUELAS_ o neo-realismo italiano	110
3.1_ ÂMBITO	110
3.1.1_ Realidade 'real' versus realidade 'imaginada'	112
3.2_ PROCESSO	113
3.2.1_ Determinação do Real	114
3.2.2_ Edificação do Real	119
3.2_ PERFAZIMENTO	123
Fontes das Ilustrações	127

O MÍNIMO COMO FAMÍLIA

1 _CONCEITO_ O mínimo como família

A idealização de mínimos em arquitectura teve por base necessidades concretas. Responder a uma falta crónica de habitações para camadas mais desfavorecidas da sociedade pressionou a comunidade arquitectónica, mas também filantrópica, a conceber mecanismos de resposta à indignidade vigente: não só a nível de condições físicas (falta de espaço, mas até de um tecto propriamente dito), mas também psicológicas (partilha do mesmo espaço por várias famílias, promiscuidade entre membros da mesma família e restantes actores do grupo doméstico formado pela necessidade).

_ Neste percurso agora encetado será produzida uma procura dos processos de elaboração da casa que de algum modo se encontrem associados à idealização dos seus ocupantes enquanto uma estrutura coesa, interdependente, senão através de laços familiares, pelo menos através das dependências que se estabelecem a nível de convívio ou economia.

_ Assim, o termo 'família' já se revelou como algo frágil (em 'Critérios, 1.1.4 _Movimentos Sociais') em termos de definição dos ocupantes da casa, dado haver outras possibilidades de ocupação que não segundo laços de sangue¹. Estas possibilidades não são um processo recente, talvez ancestral até, em que, não obstante a relação familiar entre os habitantes da casa, não é esta que domina a concepção dos espaços. Mesmo ampliando a noção de 'ocupante' a 'membro do grupo doméstico²', exemplos há em que a 'casa' não é um 'lar', mas sim uma estrutura concebida em função de outros, como em breve veremos.

_ Este capítulo consistirá por isso numa procura em que se pretenderá associar o utente com o espaço que ocupa ou com a teoria arquitectónica subjacente na qual foi concebido (Funcionalismo, Neo-realismo, etc.). Existe por isso uma dimensão sociológica que pretende ampliar a noção de 'célula' para além de 'abrigo'.

¹ Afonso, Ana Isabel - '*Grupo Doméstico e Mudança Social: abordagens quantitativas e qualitativas*', http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N1/Vol_iv_N1_153-182.pdf, [10.2008]

² Stigar, Robson - '*As novas concepções de família*', <http://www.webartigos.com/articles/9248/1/as-novas-concepcoes-de-familia/pagina1.html>, [10.2008]

2_VIVER EM CASA, VIVER A CASA_uso e representação

O processo evolutivo da casa não foi um acaso simples que levou à adopção por parte dos mais desfavorecidos de contextos dos quais as populações mais nobres já dispunham. A idealização da casa, no seio da Arquitectura, era um reduto daqueles que podem, e mais especificamente, daqueles que querem demonstrar que podem, enquanto a nível vernacular e popular (que consistem em diferentes definições em arquitectura³) o encerramento do espaço se deveria mais à protecção dos elementos e ao desempenho de tarefas domésticas. Mesmo nestes casos não se ignora que mesmo nos espaços reduzidos que eram colocados à disposição existiam processos rituais e religiosos.

2.1_A ARQUITECTURA 'DOMÉSTICA' ERUDITA

A existência do modelo pode afirmar-se como tendo sido uma das maneiras mais eficazes de propagação dos Tipos da arquitectura doméstica, muito embora esta também tinha sido alvo de atenção por parte dos tratadistas que procuravam fazer do registo dos seus ideais e/ou formas uma forma de persistência da sua memória em aplicações futuras. De qualquer modo, ao longo do tempo, o debate sobre a arquitectura doméstica é ainda mais raro do que o debate sobre a arquitectura em geral, especialmente se considerarmos que a 'arquitectura' não nasce neste contexto como espaço mas como forma.

2.1.1_Os espaços sucessivos: Neste ponto a resposta, a nível espacial, era bastante negligente no que diz respeito a uma procura espacial baseada em necessidades práticas dos habitantes da casa. Nos espaços em que a arquitectura doméstica é referenciada é por isso feita através de representação das posses dos proprietários, ignorando toda a dinâmica prática da casa onde os serviços se encarregavam de fazer a estrutura funcionar. Refira-se como exemplo Alberti (1404-1472), decerto bastante distante no tempo, mas que em 'De re Aedificatoria'⁴ descreve a casa ideal do ponto de vista do

Fig. 1_Sequência de espaços, segundo Alberti

³ Esta temática foi já anteriormente debatida em trabalhos precedentes do autor, e os presentes critérios encontram-se fundamentados com base nos estudos então efectuados:

Jorge, Pedro Fonseca – 'Tipos de Arquitectura', in 'A casa rural no Concelho de Alcobaca em 1961: da teorização Erudita à prática Popular', Dissertação de Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico, FAUP 2006, págs. 16 a 28 e 38 a 45.

⁴ **Alberti, Leon Battista** – "L'Architettura (De re Aedificatoria)", *Classici Italiani di Scienze Tecniche e Arti*, 1966, Edizioni Il Polifilo, Milano

visitante: localização dominante que antecede um percurso iniciado interiormente num espaço quadrilátero, seguido de um circular, um novo polígono, colmatando no coração da casa, que combina rectas e curvas. Este modelo, supostamente baseado em práticas antigas é referido como exemplo na 'Villa Fiesole' por Ackerman⁵. O exemplo é bastante genérico, e demasiado particular (destinado a um palacete rural associado a uma quinta de produção) mas ilustra a definição de 'casa' cujos espaços eram elaborados não em função do uso, mas sim do seu simbolismo.

Fig. 2_Sequência de espaços, do público para o privado

Para uma verdadeira compreensão do modelo da 'enfilade' (a dos espaços sucessivos, em que os acessos se fazem segundo portas alinhadas ao longo de um eixo central) há que ter presente o seu esquema mental que determina na prática o enfiamento sucessivo de divisão após divisão. Erasmo de Roterdão, através da publicação do seu livro '*Civilidade Pueril*', em 1530⁶, um manual de educação infantil que no entanto viria a condicionar o seu comportamento futuro. Defendia nessa obra que o comportamento humano é a manifestação física de alma, pelo que uma pessoa deveria ser contida nas suas atitudes, correndo o risco de se expor em demasia às outras pessoas. A imagem seráfica obtida através deste comportamento discreto era conveniente para a sedimentação do carácter do privado. Os espaços sucedem-se, evoluindo do público para o privado, em que esta se organiza segundo 5 espaços consecutivos: um primeiro espaço de recepção, uma "câmara de proveito" onde acediam apenas alguns nobres, um quarto de

⁵ Ackerman, James S. – '*The Villa, Form and Ideology of Country Houses*', 1990, Thames and Hudson Ltd, London, ISBN 0-500-27744-3

⁶ De Liberal, Márcia Mello Costa (doutora); Matoso, Oséias (graduando) – '*A filosofia educacional de Erasmo de Rotterdam no opúsculo "De Pueris"*', comunicação, Universidade Presbiteriana Mackenzie, http://www.mackenzie.br/fileadmin/Chancelaria/GT2/Marcia_De_Liberal_e_Oseias_Matoso.pdf, [05.2009]

dormir, uma “*trescâmara*”, ou quarto de vestir, e por fim, um oratório, o espaço mais reservado, o último reduto da privacidade⁷.

2.1.2_ O corredor: O prédio de rendimento urbano começou por ser uma antiga casa unifamiliar subdividida em apartamentos (com as suas salas distribuídas por diversos pisos, em que uma ‘casa’ partilhava a única escada de acesso do prédio em altura com outros moradores). Quando o apartamento passa a desenvolver-se num único piso, para além dos benefícios trazidos pela privacidade dos acessos, foi adoptado o sistema de ‘enfilade’, tal como uma ante-sala ‘*de companhia*’, um quarto de dormir, um ‘*gabinete*’ e um quarto de vestir, em número crescente de necessidade de privacidade (em que se excluem as zonas de serviço⁸). O terramoto de Lisboa de 1755 oferece uma tábua rasa que permite por em prática algumas experiências tanto a nível urbano como no interior da célula. Primeiro sob a forma de uma antecâmara que precede as restantes divisões, como limite imposto entre a privacidade e o público⁹, segundo, através do corredor que percorre lateralmente a enfilade de espaços e aos quais acede directamente sem ter de os percorrer um a um. Na prática, o que isto significa é que cada espaço, mais do que ser uma sucessão de intimidades, pode ganhar assim um carácter próprio, um uso distinto que se manifesta na prática aí desempenhada pelo utente da casa.

Se bem que distante no tempo e, principalmente, inserida num contexto socioeconómico diverso do da casa mínima, esta referência torna-se importante ao fazer ressaltar que, independentemente da disponibilidade de meios, os critérios de organização do espaço nem sempre se pautaram pelos mesmos princípios ou utentes, como seja a família, grupo que estamos mais habituados a considerar. A constatação de novos tipos de relações entre co-habitantes de uma casa leva-nos a considerar na actualidade a entidade de Grupo Doméstico como o Tipo prevalente de ocupação da casa, em que a Família é apenas um dos sub-

⁷ **Mesquita, Marieta Dá** – “*História e Arquitectura, uma proposta de investigação – o palácio dos Marqueses de Fronteira como situação exemplar da Arquitectura Residencial Erudita em Portugal, vol. 1 – Dissertação de doutoramento*”, 1992, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

⁸ **Barreiros, Maria Helena** – “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina”, Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

⁹ **Loyer, François** – “Paris XIXe siècle, l'immeuble et la rue”, Fernand Hazan, Paris, 1987
ISBN 2 85025 121 6

Tipos de utentes da casa. Outros existem, com outro tipo de associações, que vão dos laços familiares até ao desconhecimento puro e simples¹⁰.

Fig. 3_Gaveto da **Baixa Pombalina**: Rés-do-chão, Sobreloja, 1º piso, 2º piso e restantes

Observa-se o recurso ao corredor de acesso às divisões, bem como a entrada nobre efectuada para uma sala (antecâmara) que serve as restantes.

A questão que se coloca refere-se ao facto de, se anteriormente ao fenómeno social que favorece a partilha de casa por não familiares, apenas as Famílias consistiam no grupo doméstico que ocupava a célula.

As relações de sangue entre ocupantes confirmam a existência de uma Família, mas no caso da habitação dos mais favorecidos, como nos exemplos citados, existe uma série de serviçais vivendo sobre o mesmo tecto (ainda que em espaços bem demarcados, física e formalmente, ao ponto de não serem referidos nas descrições comuns de casas senhoriais, por exemplo). Estes, eu não são família nem pertencem ao mesmo estrato social, podem contudo, a luz das definições correntes, fazer parte do grupo doméstico uma vez que a estrutura funcional do lar não funcionaria sem estes.

Outro ponto de vista da análise do contexto Família/Grupo Doméstico não se socorre das relações humanas directas (ou indirectas) mas sim no modo como os elementos do grupo doméstico se organizam segundo a sua cultura, espelhando essa estrutura no desenhar da casa.

Sendo o percurso interno da casa realizado segundo a intensidade da privacidade, não era estranho que a divisão onde os progenitores dormiam, comiam, descansavam e brincavam com os filhos fosse a mesma (eram as actividades mais íntimas da família). Era um espaço antecedido pela sala de aparato onde a baixela da família se expunha, e sucedida pela zona de vestir, culminando na zona

¹⁰ **Silveira, Maria Lucia da** – ‘Família: conceitos sócio-antropológicos básicos para o trabalho em saúde’, <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/refased/article/view/4927/3751>, [10.2008]

mais pessoal de todas onde a mulher escrevia o seu diário, quando passa a ter acesso à literacia¹¹. Ainda hoje é comum esta distinção entre público e privado, mas nos exemplos citados a hierarquia é feita segundo uma ordem que dá primazia aos progenitores da família e não a esta como um todo. Os filhos, situados algures neste percurso, não possuíam um espaço específico e tinham um carácter de 'unidade' (não de um conjunto de indivíduos), pelo que podemos afirmar que não era a 'família' a unidade estruturante da casa, antes a sua figura 'patriarcal/maternal' (por oposição a 'fraternal'), outra categoria do Grupo Doméstico.

3_ ANTECEDENTES DOMÉSTICOS _ espaço e hierarquia

O breve itinerário pela arquitectura erudita parece desligado da presente discussão, relativa a células habitáveis de dimensões contidas e ainda que por vezes indirectamente ligadas a rendimentos menores. No entanto, como introdução, a discussão precedente serve para esclarecer algumas polémicas nascidas no princípio ou no decorrer do presente período de estudo.

Importa contudo esclarecer o significado de 'Popular', pelo menos no presente trabalho. A confusão instala-se quando pretendemos definir se 'popular' consiste em algo 'vindo do povo' ou 'destinado ao povo'. O modelo mais comum consiste em considerar como popular a caracterização de uma arquitectura que sendo concebida e edificada por uma população não instruída, inclui nos seus modelos influências que lhe são exteriores, sejam provenientes de outras arquitecturas populares ou mesmo da arquitectura erudita. O principal objectivo seria o da identificação de uma arquitectura modesta com modelos mais abastados, mas também estes, como será visível em 3.1.2, procuraram referências populares num momento em que o pitoresco era moda.

Assim em trabalhos previamente realizados, versando directamente a distinção entre Vernacular, Erudito e Popular¹², caracterizava-se este último como aquilo que 'vem do povo'. No entanto, no presente contexto, a sua definição terá de ser outra: sem bem que concebidos por técnicos (num período em que a definição de 'arquitecto' era ainda muito vaga), o destino dos seus modelos eram as camadas populares, cujos próprios modelos eram considerados obsoletos. De forma paternalista ou não, o que se propunha desde as

¹¹ **Mesquita, Marieta Dá** – *"História e Arquitectura, uma proposta de investigação – o palácio dos Marqueses de Fronteira como situação exemplar da Arquitectura Residencial Erudita em Portugal, vol. 1 – Dissertação de doutoramento"*, 1992, Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

¹² **Jorge, Pedro Fonseca** – *'Tipos de Arquitectura', 'A casa rural no Concelho de Alcobaça em 1961: da teorização Erudita à prática Popular'*, Dissertação de Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico, FAUP 2006, págs. 16 a 49

primeiras experiências filantrópicas era uma nova casa popular, pelo que no presente estudo se adopte esta definição como 'destinado ao povo' (de existência paralela à de modelos populares 'vindos do povo'¹³). Se esse modelo popular 'destinado ao povo' correspondia a uma entidade existente ou idealizada deste, é o que procuraremos saber.

3.1 _PRELIMINARES 1

A casa vernacular (antes de receber influências externas ao seu campo cultural) e a popular tiveram sempre uma parte de espontaneidade, dada a ausência de debate teórico sobre o seu desenvolvimento por parte dos seus moradores ou membros mais cultos da sua povoação. Neste contexto particular, encontramos ainda muito distantes do presente, dado que nos interessa especialmente o momento em que o debate reflecte o utente ou utentes da casa.

Dito isto, mesmo nos exemplos mais longínquos, a casa vernacular estava longe de ser um mero abrigo, sendo o seu espaço alvo de reflexão e de reflexo de práticas culturais e religiosas. Tomemos como exemplo o povoado de Skara Brae¹⁴, datado do período neolítico e cuja descoberta se deu por volta de 1850. Mais do que pela localização, a sua referência deve-se ao bom estado dos seus Modelos que permitem formalizar um Tipo adequado ao tema em debate: uma construção em pedra, semi-circular, com uma única entrada e um espaço central para o fogo, imediatamente apreensível por quem entra.

Imagem geral da casa, com destaque na "lareira" central

"Estante" neolítica, vista a partir da porta de entrada

Vista geral da casa, com a entrada à direita, ao lado da qual se dispõe a "caixa" em pedra

Fig 4_ Skara Brae

No entanto existiam um conjunto de elementos dispostos em sítios estratégicos que desenhavam um percurso e uma hierarquização que a ausência de paredes internas não levava a supor: de frente para a entrada um 'armário em pedra'

¹³ idem

¹⁴ 'Skara Brae', <http://www.orkneyjar.com/history/skarabrae/>, [05.2010]

encostado à parede oposta que se julga ter contido peças para além do utilitário, e entre este e o fogo um único assento em pedra destinado a um elemento do Grupo Doméstico em particular. A existência de um 'armário' em lajes de pedra, à direita de quem entra e servindo de limite, organiza deste modo um percurso circular que hierarquiza o espaço, contorna o fogo, abrange primeiro o espaço do assento, depois as camas (com a maior primeiro) e culmina na zona utilitária (o tal armário em lajes) destinada à mulher.

Assim, à semelhança de modelos 'eruditos' assistimos de novo a um esquema organizativo em prol de uma estrutura familiar patriarcal, inserida dentro do estatuto de Família, esta mesma parte do Grupo Doméstico. Mas, ao contrário destes, encontramos-nos na presença de um espaço aberto, sem demarcações físicas que garantissem privacidade, mas cuja estrutura doméstica se encontra perfeitamente definida pela distribuição do mobiliário que organiza o percurso.

3.2 PRELIMINARES 2

O aparecimento dos primeiros movimentos filantrópicos em Inglaterra, destinados a dignificar a vida dos mais pobres, abrangeu sobretudo a casa rural, uma vez que o êxodo para as cidades ditado pela revolução industrial ainda não se havia iniciado ou seria pouco marcado. Esta filantropia poderia manifestar-se sob vários tipos de ajuda mas deu origem sobretudo à criação dos primeiros Modelos de habitação rural por parte de arquitectos, supostamente adaptados às necessidades populares e especialmente, pretensamente destinados às possibilidades dos seus futuros ocupantes.

Fig 5_ **John Plaw** concebeu propostas mais realistas, entre os seus, em que a dimensão contida das suas casas permite uma real utilidade por parte dos menos abastados

O processo de desenho da casa pelos autores era, tal como no período em que este estudo se insere, uma mera redução do modelo burguês, recuperando a

estrutura espacial dividida entre público e privado. Paralelamente à diminuição das áreas acrescentavam-se os anexos 'práticos', destinados a arrumos de carvão, utensílios de cultivo, etc., como que a afirmar a sua adaptação ao homem 'popular'.

John Plaw¹⁵ (1746-1820) consegue ser dos poucos a propor modelos com uma utilidade real para os menos abastados, tanto pelas dimensões como pelos materiais empregues, apesar da estética permanecer sobrecarregada para as possibilidades do homem comum. Não esquecer contudo que estes tipos de sinais faziam parte de um processo de dignificação da casa, demarcando-a dos casebres que pretendiam substituir.

Se pela área contida não podemos defender uma aplicação directa do modelo erudito na casa rural, reconhecemos nas suas propostas a permanência de um modelo 'patriarcal/matriarcal' que enfatiza a privacidade dos progenitores ao propor um único quarto destinado a estes. Junta-se a 'sala comum' com forno e uma série de anexos utilitários como copa ou arrumo de lenha que leva a pensar num esforço de higienização.

¹⁵ http://www.biographi.ca/EN/009004-119.01-e.php?id_nbr=2613, [03.2012]

4_PRIMEIROS MODELOS POPULARES_urbano campestre e citadino

Considerar os seguintes modelos como 'primeiros' poderá ser um abuso, pois de facto temos de nos reportar às fontes que possuímos e respeitar a datação nestas presente. Serão contudo as necessárias para que se tentem extrair linhas directoras que nos permitam indiciar um campo teórico posto em prática.

4.1_SER POPULAR NO CAMPO

Os primórdios da revolução industrial não se deram directamente nas cidades, antes em zonas descentralizadas onde o espaço e os recursos (como os rios e as matérias primas) se encontravam à disposição¹⁶. Tal não impediu a deslocalização dos trabalhadores que deixavam o campo para se tornarem empregados fabris, pelo que para estes houve a necessidade de criar estruturas habitáveis. Um processo era a adaptação das antigas quintas, cujos corpos em comprimento permitiam a criação de esquemas de casas em banda¹⁷, onde contudo o modelo erudito se resumia à forma, não ao ordenamento do espaço interno. Do mesmo modo, os modelos criados de raiz possuíam os mesmos inconvenientes, como o congestionamento de habitações sem espaço de respiro onde, face ao modelo rural, se sente a falta do pequeno jardim fronteiro, espaço de cultivo e de subsistência suplementar. Em qualquer um dos casos Schoenauer¹⁸ diz ter ocorrido um retrocesso face à antecedente casa rural, que possuía dois pisos com os quartos no superior. Agora possuía-se um pequeno espaço, amplo, à excepção da 'box-bed' a um canto, única garantia de privacidade para o casal, antevendo que a prole se estabeleceria durante a noite no espaço diurno da casa. A família permanece uma entidade bipolar, em que por um lado temos os progenitores, e do outro, os seus filhos, sendo que por motivos óbvios era aos pais que era dada primazia no campo da privacidade, ainda que escassa.

4.1.1_Tecelagem contra Horticultura: no modelo de 1780 destinado a trabalhadores de uma fábrica de tecelagem (UK01/02) podemos reconhecer um esquema de 'esquerdo-direito' com haver uma caixa de escadas que

¹⁶ **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seíça** – *'Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May'*, Coimbra 2005
Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, pág. 133

¹⁷ **Schoenauer, Norbert** – *'6,000 Years of Housing, revised and expanded edition'*, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000
ISBN 0-393-73052-2

¹⁸ idem

serve dois apartamentos por piso: térreo e superior. Não obstante esta 'modernidade' na associação das células, é neste exemplo que podemos observar o espaço diminuto (19 a 21m²) e a referida cama encerrada por uma parede e uma cortina designada por 'box-bed'. Tal como exemplo arqueológico citado, a circulação e função do espaço se encontrava a cargo da distribuição do mobiliário (categoria em que a 'box-bed' também se pode inserir). O exemplo é mais flagrante se compararmos este modelo com as casas em banda com dois pisos e sótão, destinados a trabalhadores do campo (UK03), que distribuía os seus 54m² por espaços diurnos e nocturnos bem definidos (com a benesse do sótão poder acomodar um quarto adicional para os filhos, mais confortável socialmente do que usar a 'sala' como quarto durante a noite).

Fig. 6_Weaver's Tenements (1780)

Fig. 7_Laborer's Cottage (1796)

4.2_SER POPULAR NA CIDADE

Como foi adiantado, anterior à forma, há um esquema mental relacionado com a esfera da privacidade que organiza os espaços em 'enfilade' e que se manifesta precisamente na sucessão de divisões. Os exemplos anteriormente referidos, além de distantes no tempo, relacionavam-se também com quintas de produção abastadas. No entanto parece ter sido na cidade que este tipo de esquema mental transpirou para as casas mais modestas, ainda que por motivos de área ou configuração do espaço da célula, o desenvolvimento espacial seja outro.

4.2.1_Tipo proposto: entre os modelos recolhidos no presente trabalho há que fazer referência a um concurso promovido por uma revista nova-iorquina¹⁹ em que se pediam Tipos de plantas que pudessem resolver, em parte, os problemas de salubridade da habitação popular da cidade (US01/03). O Tipo problemático nascia da subdivisão interna das casas unifamiliares 'nobres', vagadas pelos seus ricos proprietários em prol de uma vida mais suburbana. As pequenas salas nascidas da divisão dos prévios espaços amplos resultaram em espaços sem insolação ou ventilação, com a agravante de novos blocos edificados serem adicionados nos jardins traseiros destas casas, o que só aumentou a densidade do lote.

Fig 8_ **Competition Design 2** (1879), US02

A encomenda requeria alternativas, ainda assim apoiadas em lotes profundíssimos de frentes muito estreitas, que procuraram oferecer sol e ar puro através de poços de luz (estreitos) às divisões internas. Nos projectos

¹⁹ **Schoenauer, Norbert** – '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000
ISBN 0-393-73052-2

seleccionados para o presente estudo é comum um esquema de divisões sucessivas em que o percurso se inicia na cozinha/espço de refeições e culmina num espaço amplo e mais nobre, com as suas aberturas viradas para a rua. Consoante os modelos, é possível haver uma pequena divisão entre estas com um espaço mínimo destinado unicamente a camas. Pode-se argumentar que a maior divisão corresponde ao reduto de privacidade já mencionado, que era também quarto dos progenitores, com a restante prole recolhida nos pequenos aposentos intermédios ou mesmo na cozinha (não se pode associar este tipo de divisão interna do fogo ao T1 contemporâneo, em que um espaço privado – quarto – corresponde a um habitante ou a um casal sem filhos).

_a colocação da cozinha à entrada será a mais óbvia, dado que, pelo menos entre os povos mais mediterrânicos, este é por excelência um espaço privado. Podemos contudo adiantar que deve haver um substrato popular nestas propostas, que embora idealizadas por técnicos, vão buscar ao modelo rural a sua organização simples. Outro motivo, mais óbvio, é a escassez de área que não permite os óbvios espaços de recepção, filtros de conhecimentos, obrigando a fazer da cozinha espaço de entrada. E finalmente, nas fontes consultadas referentes à tradicional enfilade, não é sequer feita a menção a uma cozinha, reduto da criadagem e não da nobreza.

As origens dos Tipos²⁰ nem sempre são claras, tal como as suas derivações ou mesmo abandono dos mesmos. Mas o exemplo descrito serve para defender a permanência da família 'bipolar' com os progenitores à cabeceira, coisa que, como vimos nos exemplos eruditos, não deriva da carência de espaço.

4.2.2_Tipo existente: Há contudo que esclarecer que, embora o percurso interno da casa culmine na área comum ao casal, o domínio da família pertence ainda ao progenitor. A distinção social entre homem e mulher não era assim aparente, uma vez que na casa nobre os espaços de serviço não eram referidos (e de resto, apanágio dos serviços, lugar ocasional da matriarca apenas com função de controlo). Nos primeiros modelos populares patentes na recolha efectuada a área de confecção de alimentos era anexa à zona de refeições/espço comum, pelo que mais uma vez não existia uma delimitação física, visível na definição dos espaços, que indiciasse a hierarquia homem/mulher.

²⁰ Ver em 'Critérios', ponto 2.6

No entanto, no mesmo período em que em Inglaterra eram propostos os primeiros modelos, nos finais do séc. XVIII, fruto da necessidade premente de albergar trabalhadores, com áreas diminutas e distribuição simplificada, a Holanda possuía como apartamento-tipo no séc. XIX²¹ (NL01/02, sem referir uma cidade em específico) que se demarcava por possuir uma cozinha independente e espaçosa (mais de 21% da área útil do fogo, 37m²), mesmo quando as áreas de dormir permaneciam alcovas sem iluminação directa.

_como interpretar este facto? O percurso interno em nada deve à referida sucessão de espaços progredindo do público ao privado, independentemente do seu uso prático, dado que, independentemente de ser uma enfilade ou não, culmina em alcovas que se revelam uma situação pouco adequada e salubre (quando outras propostas caminhavam mais à frente nesse sentido).

Plantas (NL02)

Perspectiva

Fig. 9_Planta-tipo citadina Holandesa (séc. XIX)

Por outro lado, dentro dos casos de estudo recolhidos neste período, é a primeira vez que se assiste à introdução de uma cozinha como espaço autónomo, para mais amplo e de contacto directo com a fachada, beneficiando de luz e ventilação, apanágio dos espaços mais importantes. Meios de vida ancestrais, próprios da Holanda e dos países circundantes, podem ter culminado nesta solução 'espontânea', tão diversa das suas contemporâneas.

Existem duas conclusões possíveis a retirar deste facto, bastante contraditórias entre si: por um lado podemos assumir que se trata de

²¹ French, Hilary, 2008, 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', Laurence King Publishing Ltd
ISBN-13: 978 1 85669 564 0

um primeiro passo na emancipação da mulher, ao atribuir-lhe um espaço de trabalho com qualidade (Ernst May e Margarete Schütte-Lihotzky²² viriam a desenvolver a Cozinha de Frankfurt segundo este critério, apesar da mulher acumular a sua função de doméstica com a de operária)²³. Pelo mesmo motivo pode assumir-se a afirmação da segregação da mulher, através da delimitação física das funções domésticas que lhe são atribuídas unicamente a ela (postura já defendida por Charles Fourier nas primeiras décadas de 1800²⁴).

5_O ESPELHO DA ESTRUTURA FAMILIAR_pai, mãe, filhos e filhas

Se bem que o aparecimento da 'cozinha' possa parecer um marco importante, é relevante considerarmos outros espaços como mais determinantes, tanto como numa estrutura familiar em mutação, como favorecendo essa mesma alteração da concepção da família.

5.1_2/4 (dois quartos)

Até agora, no desenho da casa, a descendência havia sido pouco considerada, no sentido em que o seu espaço não consistia numa área delimitada, fazendo uso de zonas com outras funções para dormir (nomeadamente a cozinha/espço comuns ou sobrados). Por isso mesmo, a adição de um segundo quarto, convenientemente iluminado e ventilado, fisicamente delimitado e garante de privacidade leva a pensar numa alteração no modo de conceber o(s) filho(s) no seio da família.

5.1.1 Streatham (UK04): este pode ser considerado como o primeiro dos edifícios (1848-1849) de habitação 'social' por inúmeros factores. Primeiro, pela sensibilidade filantrópica do seu autor e construtor, Henry Roberts (1803-1876), que pretendia resolver o problema da habitação para os mais carenciados no seu sentido mais lato: não só proporcionando um tecto, mas igualmente salubridade e dignidade física e mental aos utentes. Para isso chega a provocar a alteração de regulamentos construtivos de modo a

²² Artigas, Júlio Camargo – 'O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares', Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007, <http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>, [11.2008]

²³ <http://www.youtube.com/watch?v=7wOnIJMk6U0>, [03.2012]

²⁴ <http://eh.net/pipermail/hes/2005-April/002960.html>, [07.2008]

embaratecer a construção e proporcionar espaços dignos para os seus habitantes²⁵.

Fig. 10_ **Streatham Building** (1848), **Henry Roberts** (1803-1876), *UK04*

Pode parecer um facto pouco importante, mas o esquema de organização interna, ao invés de investir área numa cozinha, proporciona um segundo quarto, paralelamente ao dos progenitores, dotado praticamente das mesmas características deste: uma área confortável (face à área total), iluminação e ventilação. E consegue-o num edifício de habitação colectiva citadino, regra geral o tipo de construção que se prestava à ocupação total dos lotes, com as consequentes habitações interiores insalubres.

É neste registo que podemos diferenciar esta proposta de outras suas contemporâneas, nomeadamente as 'bylaw houses' (*UK05/06*), também com um segundo quarto, mas destinadas a responder a um regulamento que impunha certas obrigações benéficas para o fogo, e que além do mais se desenvolviam segundo o tipo da casa em banda, menos urbano e menos sujeito às pressões imobiliárias.

Fig. 11_ '**Bylaw Houses**' (1853), *UK06*

²⁵ **Lyons, Paul K.** - 'A Straight Line Walk Across London', <http://www.pikle.demon.co.uk/londoncross/londoncross52.html>, [05.2008]

Face ao exemplo citado da casa-tipo holandesa, Streatham dispõe exactamente da mesma área interna (37m²), pelo que não se pode argumentar que o espaço foi determinante nesta opção. Assume-se antes um substrato ideológico e/ou religioso que entendia a promiscuidade (salubridade mental) como um assunto a resolver, tão premente quanto a salubridade física. Este processo leva assim à mutação do espaço doméstico de forma mais determinante do que através de uma cozinha independente, por exemplo: aqui permanece uma copa de apoio à sala/'cozinha' onde efectivamente se preparavam as refeições.

_modelos posteriores adoptariam o segundo quarto na sua organização interna, de modos diversos com diferentes resultados. No edifício 'Sir Thomas More Estate' (Londres, princípio do séc. XX, UK07/09) propõe na sua planta-tipo fogos com um e dois quartos, em que se assume o segundo quarto como um luxo suplementar para casais com mais filhos (em Streatham os dois quartos eram standard em todos os tipos de planta). A coexistência de dois tipos de fogos no mesmo edifício é no entanto uma 'inovação' que demonstra que, dentro das possibilidades disponíveis se tomava em conta a não existência de um espaço tipificado para todo o tipo de Famílias (tal como eram entendidos os ocupantes da casa), propondo diferentes fogos para diferentes grupos domésticos.

Com a adopção de um segundo quarto, o T2 parece adquirir uma imagem quase 'moderna', ao propor a zona nocturna bem destacada dos espaços diurnos, não obstante a inexistência de uma cozinha separada da sala.

Fig. 12_Sir Thomas More Estate (1900s), UK07

5.1.2_Van Beuningenstraat (NL03/06): um modelo que consegue reunir todas estas características consiste no edifício de van der Pek, em Amesterdão, que em 1909 propõe dois quartos, sala e cozinha, espaços perfeitamente delimitados e convenientemente iluminados e ventilados

através de janelas para a rua (existe contudo uma variante da célula do 1º piso em que se adiciona uma alcova, por insistência dos moradores²⁶, mas que não substitui nenhum dos quartos - *NL05*). A solução de van der Pek deve muito ao seu activismo social, cujo método mais directo de intervenção considerava ser a habitação. Observa com perspicácia que a maior parte da experiência inglesa, que toma como referência filantrópica, se baseava numa redução do modelo burguês às áreas da habitação 'social'. Para isso argumenta que as novas formas de habitar se teriam de adequar às necessidades e vontades dos trabalhadores²⁷. Os seus edifícios, longe de oferecerem as formas puras do futuro Estilo Internacional, manifestam pela solução interna e ideologia subjacente um Modernismo 'antes do tempo', num período em que ainda se debatiam racionalismos estruturais ao mesmo tempo que organizações como a Deutsche Werkbund davam os primeiros passos.

Plantas (rés-do-chão)

Imagem do exterior

Fig. 13_ **Van Beuningenstraat** (1909), **Jans Ernst van der Pek** (1865 – 1919), *NL03*

5.2_3/4 (três quartos)

A acima descrita vontade dos moradores de Van Beuningenstraat de possuírem também alcovas nas suas casas pode não estar meramente ligado ao seu modo de vida anterior. De facto, o que procurava com estas, nos modelos precedentes, eram vestígios de privacidade para os seus ocupantes, mesmo se inseridos noutros espaços. O espaço aberto associado a pequenas áreas não permitia mais do que um quarto, sendo que um segundo espaço privado foi benéfico. Mas dentro dos movimentos filantrópicos, associados a princípios religiosos ou não, existe ainda uma exigência de 'higienização da mente' que passa pela completa

²⁶ **French, Hilary** - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0, pág 26.

²⁷ <http://www.answers.com/topic/pek-jan-ernst-van-der-1>, [01.2009]

ausência de promiscuidade entre os membros da família, seja de pais para filhos, seja entre irmãos de sexos opostos.

Daí a proposta de uma célula com três quartos, e talvez, o pedido de uma alcova, por parte dos moradores, em células de apenas dois quartos. No entanto, esta última e ancestral opção nunca o foi para os arquitectos preocupados com a qualidade de vida dos utentes da casa. A privacidade nunca se resumiu ao mero acto de dormir (até porque, estando a sala vazia, teoricamente uma cortina asseguraria a privacidade durante a noite), mas sim a toda uma série de circunstâncias envolventes: vestir, despir, separação dos actos próprios de cada sexo durante o processo de crescimento, especialmente num período em que a instalação sanitária se resumia ao cubículo da sanita.

5.2.1_Spangen (NL07/09): dez anos depois de van der Pek, Michiel Brinkman concebe o quarteirão de Spangen em Roterdão. Com a sua obra pretendia duas coisas essenciais: por um lado, distanciar-se da geometria e abstracção como fundamentos da arquitectura; por outro lado, fortalecer o colectivo através da afirmação do individual. Para tal em muito pesaram as suas crenças teosóficas (ideologia que pretendia unir religião, ciência e filosofia²⁸)

Plantas (rés-do-chão)

Vista a partir do pátio

Fig. 14_Spangen (1919), Michiel Brinkman (1873 – 1925), NL07

Assim, o acto de oferecer três quartos nas células que concebem o edifício de Spangen não aparece como casual ou um luxo adicional, mas como um alicerce para fundamentar o desenvolvimento do 'eu'. Face ao 'T2' de van der Pek (NL04 e NL06), Brinkman possui mais 3 a 4m² para conceber a sua célula (o que não é desprezível, tendo em conta que os quartos de Spangen

²⁸ **Lambla, Ken** – 'Abstraction and theosophy: social housing in Rotterdam, The Netherlands', pág. 1 <http://corbu2.caed.kent.edu/architronic/v8n1/v8n104.pdf>, [01.2009]

possuíam de 5,5 a 6,5m², face aos 6,7 e 7,8m² de Van Beuningenstraat). Assiste-se a uma diminuição relativa da área de todos os espaços de Spangen, mas o verdadeiro beneficiado é o espaço de circulação, nomeadamente um átrio de entrada, protegendo a intimidade familiar de olhares indiscretos, mas principalmente um corredor (ou escada, nos 2º e 3º pisos) que serve todos os quartos, que protege a intimidade individual.

Em planta podemos observar, com um pouco de boa vontade, três espaços distintos na célula de Spangen: uma zona privada ou nocturna, um espaço comum ou diurno e uma zona de serviço, composta por cozinha e WC, servidos pelo hall de entrada. Fruto de uma imagem arquitectónica que não possuía a pureza volumétrica da Arquitectura do Movimento Moderno, Brinkman é designado como 'classicista pragmático'²⁹, uma prova que o esforço votado à organização do fogo foi reconhecido. Mas, fruto da sua premissa baseada na observação das pessoas como fundamento da arquitectura, e do resultado funcional obtido, seria mais correcto designá-lo como um 'funcionalista clássico'.

5.2.2 *Bad Dürrenberg (DE18/24)*: o período de entre guerras é fértil em experiências no campo da habitação social, tanto a nível de políticas, como de desenvolvimento físico e formal. No espaço de três anos são realizados quatro projectos exemplares, que se por um lado demonstram variedade tipológica (baseada em diferentes interpretações da vida doméstica), por outro afirmam a impossibilidade de reunir toda a prática arquitectónica sua contemporânea sob a égide do Moderno, Funcionalismo ou Estilo Internacional.

Fig. 15 **Praunheim**
(1926), DE04/08

Fig. 16 **Karl Marx Hof**
(1926), AT01/06

Fig. 17 **Weissenhof**
(1927), DE10/17

Fig. 18 **Bad Dürrenberg** (1928),
DE18/24

Ernst May (Praunheim, 1926 - DE04/08), Karl Ehn (Karl Marx Hof, 1926 - AT01/06), Mies van der Rohe (Apartamentos em Weissenhof, 1927 - DE10/17) e finalmente Alexander Klein (Bad Dürrenberg, 1928 - DE18/24) são testemunhos dessa diversidade, mas este último é o que mais se esforça na

²⁹ idem, pág. 8.

definição de uma forma rígida as relações entre o público e o privado, tendo como modelo de ocupadores a 'família nuclear': casal e respectiva prole.

De resto, nos inquéritos efectuados pela equipa de Ernst May na 'velha' Frankfurt revelou-se que 72%³⁰ daqueles que necessitavam de uma nova casa correspondiam a jovens casais com família pequena, esse mesmo grupo doméstico. As 'pequenas casas consistiriam por isso em cerca de metade do programa da Nova Frankfurt³¹.

O esquema proposto no projecto citado é puramente funcionalista, o que facilmente o inscreveria nas vanguardas contemporâneas, não fosse uma linguagem pouco 'moderna' que o levaria a ser ignorado pelos seus pares. Um hall de entrada de 'resguardo', uma cozinha 'laboratório' destinada unicamente à confecção de alimentos, uma sala comum com o espaço de refeições anexo à cozinha (ligada por um passa-pratos), novo hall para os espaços privados onde se distribuem casa de banho e quartos dos filhos (assim mesmo identificados pelo autor na legenda das plantas originais³²). Já o quarto principal, fruto de uma concepção modular das células (que adicionam ou subtraem área consoante as necessidades pré-estabelecidas) acede-se ora por este hall, ou, por impossibilidade prática, pela sala comum.

O seu funcionalismo exacerbado leva-o a observar os Tipos de Família existentes na altura de modo a criar uma resposta única e exclusiva para cada um deles. O que induz à criação de células (igualmente uma designação por si adoptada) estáticas no sentido de se adequarem à família ocupante tal como ela se apresentava no momento da 'observação laboratorial' e não preverem futuras evoluções do núcleo familiar (adição ou subtracção de membros).

Vejamos: a célula C2 (DE18) está expressamente concebida para três ocupantes: o casal e um filho(a). As dimensões do quarto do filho(a) são determinadas cientificamente (segundo o preceito expresso no seu método científico de elaboração de plantas) para receberem uma cama, uma secretária e uma cadeira. Caso o casal possuísse dois filhos(as), então teria à sua disposição a célula C9 (DE20) cujo quarto dos filhos(as) possui 12m²

³⁰ **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seiça** – *'Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May'*, Coimbra 2005

Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, pág. 30.

³¹ Idem, *ibidem*.

³² <http://www.siedlerverein.de/>, [02.2010]

em vez dos precedentes 7m². Como a expansão de área não se faz em profundidade no edifício, mas sim em largura, a área suplementar na fachada oposta é atribuída à sala comum, que assim fica adaptada a mais um ocupante. A cozinha mantém-se.

Célula 'C2', DE18

Célula 'C9', DE20

Fig. 19_Bad Dürrenberg (1928), Alexander Klein (1879 – 1961)

Célula 'C7', DE19

Célula 'C16', DE21

A célula C7 (DE19) destina-se a um casal com dois filhos de sexos opostos, possuindo por isso três quartos, mas caso os filhos sejam mais, então a célula C16 (DE21) encarrega-se de oferecer o espaço suplementar necessário nos quartos da prole para albergar mais uma cama (mais 3,5m² em média). A sala cresce em proporção, passando de 26 para 34m².

Assim, um casal com duas filhas pode ocupar a célula C9, mas se forem uma filha e um filho, terá de ocupar a célula C7. A cozinha permanece com 5m² em ambos os exemplos, a diferença na sala é marginal: 25 e 26m² respectivamente), pois o número de ocupantes da célula é o mesmo, 4.

A análise dos Tipos de famílias é deste modo bastante específica, ao ponto de, segundo os seus parâmetros, uma família se ter de mudar de casa sempre que se adiciona mais um filho na família, o que pode ser algo de esperado ou não. Avaliando os outros projectos seus contemporâneos, mas também os precedentes, conclui-se que, por si só, oferecer três quartos foi uma mudança tipológica importante, não necessariamente decorrente de um aumento de área total do fogo, mas sim pela análise dos utentes e das

relações de salubridade mental e física entre os membros da família: não podemos esquecer que dois anos antes, o enorme complexo Karl Marx Hof possuía maioritariamente T1s com cozinha (AT02/03 e AT05/06), sala e quarto, de distribuição simplificada (espaços sucessivos), cuja variação T2 (AT01 e AT04) consistia na adição de um quarto onde na fachada oposta existia a escada comum (1/4 da totalidade dos apartamentos). E, a título comparativo, o T1 de Karl Ehn possuía os mesmos 53m² do T2 para três ocupantes (célula C2) de Alexander Klein.

Planta (T2)

Fachada

Fig. 20_Karl Marx Hof (1926), Karl Ehn (1884 – 1957 ou 1959), AT01

A ideologia subjacente à proposta de Karl Ehn não é o de conceber um Tipo para um casal de ocupantes, mas sim uma ideia ancestral de concepção da casa, que polariza a estrutura da família como pais e uma amálgama de filhos (uma entidade única enquanto ocupante, como foi referido no início): o T2 parece decorrente de uma 'sobra' de espaço, e não de um substrato ideológico preciso.

O preciosismo de Klein criou Tipologias ainda hoje das mais comuns na habitação corrente (T2 e T3) com uma separação funcional que permaneceu actual durante muitos anos. A validade das suas propostas depende muito do modo como seriam atribuídas as casas no período da sua ocupação: (se de acordo com o número de ocupantes, se de acordo com a renda que os inquilinos poderiam suportar. Um agregado familiar mais desafogado poderia assim oferecer-se o luxo de divisões mais espaçosas para menos ocupantes, ou de um quarto suplementar.

Mas duvida-se desta possibilidade, mesmo se por imposição de Klein: uma hipotética prova é a inexistência de T4, dado que mesmo a família mais numerosa possuía a sua resposta na célula C16: quartos para pais, filhos e

filhas. O terceiro quarto havia sido já uma conquista, o quarto singular para cada filho teria de esperar ainda mais uns anos.

5.3_+/4 (mais quartos)

Cingindo-nos ainda aos projectos supracitados, exemplos existem em que o número de divisões da casa extrapola o T3, criando espaços suplementares na casa. No entanto é de crer que esse movimento não estivesse ainda associado à individualização do quarto por filho, mas sim a uma análise da estrutura familiar que não concebe esta como nuclear (pais e filhos), mas adiciona mais personagens, ligadas aos primeiros por outro tipo de laços de sangue menos directos (família alargada ou múltiplas)³³.

5.3.1_Praunheim, (DE04/08): A 'Nova Frankfurt' de Ernst May é conhecida por muitos factores, nomeadamente por ter sido uma adição bem sucedida à cidade através de pequenas cidades satélites inspiradas na 'garden-city' inglesa. Eram contudo mas mais próximas do centro, o que as tornava mais viáveis enquanto dependentes de Frankfurt comercial, laboral e financeiramente.

Como funcionalista, May faz uso da colaboração de Grete Schütte-Lihotsky para conceber uma estrutura que seria emblemática no conjunto concebido: a 'Cozinha de Frankfurt', concebida como um laboratório culinário, resultado de uma investigação precisa que visava esmiuçar o modo da dona de casa de preparar os alimentos. Pretendia-se criar um modelo pré-fabricado em série a ser inserido nos mais diversos tipos concebidos para, por exemplo, Praunheim, uma das cidades satélite em análise. Todos os elementos da cozinha seriam colocados segundo uma ordem e distância precisas, correspondente às necessidades da utente.

Fig. 21_ réplica construída na actualidade

Cozinha de Frankfurt

Fig. 22_ **Margarete Schütte-Lihotsky,**
(1897-2000)

³³ Afonso, Ana Isabel - 'Grupo Doméstico e Mudança Social: abordagens quantitativas e qualitativas', pág. 7, http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N1/Vol_iv_N1_153-182.pdf, [10.2008]

Mas em que medida este 'objecto' corresponde a uma evolução real na estrutura familiar tipo? Houve algum papel de algum personagem da família que tivesse sido alterado de modo a promover a criação de um espaço particular? A resposta tanto pode ser positiva como negativa:

_O papel da mulher encontrava-se em mutação desde os primórdios da Revolução Industrial, no momento em ocorre a migração do campo para a cidade. Privada dos espaços de cultivo que garantiam parte da sua subsistência e também porque a mulher passa a fazer parte da mão-de-obra fabril, a cozinha deixa de consistir no coração prático da casa onde para além de cozinhar, se preparavam os cultivos, os animais e toda uma série de tarefas domésticas. Não só um amplo espaço se torna desnecessário (enquanto local de trabalho, não enquanto espaço de reunião da família), como a própria mulher tem de adicionar ao seu emprego as tarefas domésticas, a serem executadas com mais rapidez e eficiência. Neste modo, a 'Cozinha de Frankfurt' pode revelar-se um marco, um exemplo a repetir pelo arquitecto funcionalista que imaginava o funcionamento da casa como o mecanismo de um relógio. A prová-lo, Alexander Klein, em todas as células acima citadas para Bad Dürrenberg faz uso da mesma dimensão para a cozinha, muito embora não haja registo de ter recorrido a uma estrutura pré-fabricada.

_Analisando a questão segundo outro ponto de vista, podemos identificar nesta questão mais um processo de segregação da mulher, e não de libertação da mesma³⁴. Apesar de todo o esforço empregue na criação da cozinha perfeita, esta permanece o reduto da mulher que ainda tem a seu encargo todas as tarefas domésticas (somadas ao seu emprego no exterior da casa), não tendo sido alteradas as suas prioridades no âmbito familiar e doméstico.

Além do mais, excluída a possibilidade da cozinha ser um espaço amplo onde se reunia a família (para as refeições e outras actividades: tenhamos como referência o 'lavoro' da casa italiana³⁵), a mulher fica isolada do resto da família no desempenho das suas tarefas num espaço mínimo, cuja única relação com a casa é um passa-pratos...

³⁴ **Monteys, Xavier; Fuertes, Pere** – *'Casa Collage – un ensayo sobre la arquitectura de la casa'*, 4ª edição, 2005, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, pág. 104, ISBN 84-252-1869-1

³⁵ **Bandeirinha, José António** – *'O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974'*, 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, ISBN: 978-972-8704-76-6

Por isso mesmo, a cozinha-laboratório, fruto desse novo estatuto da mulher na sociedade e na família, não representa uma evolução mas sim um retrocesso no esquema de organização social e da casa, por manifestar uma idealização da Mulher que é ainda machista. A prova-lo está a própria concepção da 'Cozinha de Frankfurt', a cargo de uma mulher (a 'cliente'), Grete Schütte-Lihotsky, que no contexto geral de arquitectura simboliza o papel acessório desempenhado pelo membro feminino: Charlotte Perriand seria outra das associadas de um arquitecto, geralmente esquecida pela historiografia da arquitectura, e que seria o braço direito de Corbusier na concepção de mobiliário e... da cozinha das Unidades de Habitação.

Tipo IIA (em cima - DE04) e **Tipo VII** (em baixo - DE07)

Fig. 23_Praunheim (1926), Ernst May (1886 - 1970), DE04/08

As soluções encontradas para o desenvolvimento interno dos 'tipos' de habitação em Praunheim não consistem, em geral, em algo de inovador, recorrendo a fórmulas já anteriormente expostas e em desuso. É solução corrente oferecer dois quartos, o 'quarto dos pais' e o 'quarto das crianças', sem aparente distinção entre sexos para estas últimas. Além do mais, o quarto do casal é sempre um espaço de amplas dimensões face ao quarto

da prole (no 'Tipo IIA' consiste no dobro da área: 16m² para 8m², DE04), o que remete para o esquema familiar anteriormente referido, com o casal à cabeça da família, consistindo os filhos numa amálgama indefinida.

_Ernst May instiga este tipo de classificação dos espaços de dormir consoante os destinatários, patente nas plantas por ele desenhadas onde se pode ler essa designação (que aliás também acontece nos desenhos de Alexander Klein). Aparentemente uma fonte frágil, o facto é que as plantas de May 'carecem de actualização (...) e nos desenhos que existem ainda persiste o grafismo original'³⁶.

A área extra no quarto principal não corresponde a uma mera hierarquização do espaço, mas sim a uma ideologia familiar que ainda preza em demasia o casal, concedendo-lhe espaço amplo para o desenvolvimento de muitas actividades em privado, incluindo o 'estar' no período nocturno. Trata-se do reconhecimento de uma necessidade de privacidade que contudo não é reconhecida aos próprios filhos, nem física nem mentalmente.

_No já referido 'Tipo IIA' (DE04) existe ainda um espaço designado por 'loft', que consiste numa sala de 15m² no último piso da casa, com acesso a uma ampla varanda, e que na verdade é uma extensão do quarto principal: apenas é acessível por este.

Ainda assim este tipo possui uma característica curiosa que consiste na oferta de um espaço anexo à sala, no piso 0, que é genericamente designado por 'quarto'. Pode ler-se aqui uma vontade de versatilizar o espaço através da oferta de zonas sem um uso distinto, mas o facto de esta divisão ser o único acesso ao pátio traseiro quase invalida o seu uso como quarto individual. A sua actividade manifestar-se-á talvez em tarefas domésticas práticas que não têm lugar na 'Cozinha de Frankfurt' (apesar de haver uma ampla cave com lavandaria)

Dentro dos vários Tipos propostos existe um que se destaca por ampliar a 'família-tipo' a outros braços da árvore genealógica através da oferta de espaços suplementares. O 'Tipo VII' (DE07) inova por isso por adicionar um piso, designado por 'loft' como em 'IIA', mas que se distingue por possuir um acesso independente a partir das escadas, e consistir num verdadeiro

³⁶ **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seíça** – *'Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May'*, Coimbra 2005
Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, pág. 15

apartamento dentro de uma casa: possui cozinha, casa de banho e, é claro um espaço amplo para estar e dormir.

Os quartos continuam a ser designados por 'quarto dos pais' e 'quarto das crianças', afirmando talvez o desinteresse dos funcionalistas em considerar hipotéticos cenários futuros, como grupos domésticos alargados (de facto, 72% dos 'realojados' de May eram de facto famílias nucleares, e esta era ainda o fulcro da sua investigação e a sua individualização a solução para o actual cenário de crise. Por isso este 'loft' não parece ter um utilizador definido, mas pelas funcionalidades oferecidas podem-se alvitrar duas hipóteses:

_se bem que inserido num programa de habitação promovido pelo município de Frankfurt, pode sempre considerar-se a hipótese deste ser um espaço que oferece a possibilidade de ser alugado, pela sua funcionalidade e pela sua independência (o que, durante a II Guerra Mundial, permitiu o seu subaluguer sem comprometer a vida familiar³⁷) ...

_...mas também provável é que esta solução fosse a manifestação mais 'alargada' da família que incluiria avós, tios ou mesmo filhos recém-casados, e de um espaço que fosse mais particularmente 'seu'.

A idealização estática da família levou sempre a considerar os seus elementos presos num período temporal específico em que os personagens são os mesmos e com a mesma idade, mas esquece-se com frequência do 'antes' e do 'depois', ou seja, os períodos interstícios da vida em que os limites da família são esbatidos (e que levaria à consideração de um 'grupo doméstico' e não de uma 'família' como unidade base de ocupação da casa). O momento em que os filhos 'saem' de casa cria um vazio que se manifesta numa série de possibilidades que incluem vários cenários: ou os pais passam a viver sós, ou mudam-se com o filho recém-casado (para o 'loft' deste) ou acolhem o novo casal (no seu próprio 'loft').

Assim, no âmbito geral de um conjunto edificado que não é particularmente evolutivo na idealização dos seus ocupantes (embora a tecnologia da 'Cozinha de Frankfurt' ajude a aparentar Modernidade), existem algumas características a ter em conta. No

³⁷ **Habitar – grupo de investigación, Departamento de proyectos arquitectónicos, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC** - '*Rehabitar, habitaciones satélite [2]*', ISBN: 978-84-96387-54-6
www.etsav.upc.edu/habitar

entanto, uma das falhas apontadas a Ernst May foi a de ter sido incapaz de criar uma habitação verdadeiramente 'social' ao alcance dos verdadeiramente necessitados (por exemplo, em Römerstadt e Bornheimer Hang as rendas tiveram de se adaptar ao custo inesperadamente mais elevado das casas e os bairros foram ocupados pela classe média³⁸). A classe-média que se foi instalando nos seus bairros consistiu assim na camada social capaz de pagar os custos envolvidos, mas também, provavelmente, mais adaptada aos espaços internos concebidos.

5.4_+++/4 (vários quartos)

Até aqui a diversidade tipológica, a nível de distribuição e concepção do espaço interno, realizou-se dentro de formas diversas. A diferença entre células, sejam mais quartos, cozinha maior ou menor, etc., aconteciam dentro de áreas e espaços de configurações diversas, o que contribuía para o seu carácter estático, pela impossibilidade de se fazer evoluir a casa consoante os seus ocupantes.

Piso 2 (em cima - DE10/11), e Pisos 0 e 1 (ao lado - DE10/11)

Fig. 24_ Weissenhof (1927), Mies van der Rohe (1886 – 1969)

De forma contraditória, pode dizer-se que no seio do Moderno, o Funcionalismo não explora as possibilidades técnicas colocadas à sua disposição, como o desligar de estrutura e paramentos em toda as suas vertentes. May fazia uso de elementos pré-fabricados na construção das suas casas, com fachadas praticamente acabadas a serem aplicadas sobre o esqueleto estrutural construído no local (muito embora hajam variações entre os 'Tipos' derivado do seu esquema

³⁸ Idem, ibidem, pág. 308

construtivo, como os indicados por ZP³⁹ (DE08), que correspondiam a uma construção tradicional em tijolo). Mas o desligar entre estrutura e paramentos não implica que o seu esquema interno possa ser versátil ou variável, pelo menos no seu entender.

5.4.1 Apartamentos Weissenhof (DE10/17): Mies nunca pretendeu ser funcionalista, apesar de defender que qualquer forma que não fosse derivada da estrutura devia ser recusada⁴⁰. Esta forma refere-se contudo ao invólucro que contém o espaço interno, pelo que este se encontrava plenamente desligado da 'caixa' que o continha.

Piso 2 (em cima – DE12/13) e Pisos 0 e 1 (ao lado)

Fig. 25_Weissenhof (1927), Mies van der Rohe (1886 – 1969)

Como director da Werkbund alemã, organiza a exposição 'Weissenhofsiedlungen' onde participam numerosos autores Modernos, incluindo o próprio. O seu projecto é um edifício em banda, de acesso tipo esquerdo/direito. Com três pisos e oito apartamentos em cada, e uma fachada 'inócua' (não é determinante para o desenvolvimento dos espaços internos), consegue 24 apartamentos completamente diferentes, fruto da liberdade estrutural permitida pelo betão (com apenas dois pilares a interferir no espaço interno). As soluções encontradas não se inserem numa coerente reflexão sobre o espaço interno e teorização sobre a estrutura familiar, mas antes pretendendo apresentar as possibilidades quase infinitas decorrentes da ausência de paredes estruturais e de preconceitos no modo de habitar

³⁹ <http://www.siedlerverein.de/>, [02.2010]

⁴⁰ Franz Schulze, 1985, 'Mies van der Rohe, a critical biography', The University of Chicago Press, 1989 ISBN: 0-226-74060-9 <http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php> [03.2009]

(preconceitos estes nascidos nos hábitos ancestrais ou nas ideologias funcionalistas).

Faz variar distribuições internas rígidas, com espaços bem demarcados e definidos no seu uso, com 'open spaces' que sempre foram acarinhados pelo autor. Cozinhas mínimas (3m² – DE10) ou amplas (13m² – DE13) com um espaço de refeições incorporado. Zonas nocturnas bem delimitadas (DE16), ou quartos com portas de correr junto de salas comuns (DE10/11), que poderiam deste modo constituir adições ao espaço público doméstico. E, finalmente, soluções bastante pragmáticas (DE15/16, por exemplo, e outras de mais difícil aceitação pelo público (DE12 e DE14).

Fig. 26_ Weissenhof (1927), Mies van der Rohe (1886 – 1969), DE10/17

É de crer que Mies não encarasse estas propostas como imutáveis, ou estanques, como um catálogo que é posto à disposição do cliente. Seriam a demonstração das possibilidades de organização do espaço permitidas pelo 'seu' espaço livre, e mesmo da possibilidade do utente interferir no seu próprio espaço, adequando-o às suas necessidades consoante estas mudavam com o passar do tempo: a estrutura permitia fazer variar as paredes internas para alterar ou propor novos espaços, as aberturas contínuas permitiam definir várias divisões ao longo da fachada sem que nenhuma ficasse privada de iluminação ou ventilação directas. Ou como a rigidez formal se manifesta em flexibilidade espacial.

6_ O DESMEMBRAMENTO DA FAMÍLIA_ o indivíduo no colectivo

O Funcionalismo apostava na evolução das estruturas familiares ocupantes da casa de acordo com os cânones mecanicistas da época, propondo uma eficiência ao desenvolvimento da família doméstica ao nível da produção fabril. A base da sociedade

consistia contudo na Família, ainda que em muitos casos, uma família imaginada ou tipificada, bastante rígida na definição dos seus membros e actividades.

A Revolução Socialista ocorrida na URSS pretendia rever aprofundadamente o ocupante-tipo da casa, de acordo com a idealização de uma sociedade que iria mais além do que o sucesso industrial e pressupostos sociais que pretendiam ‘meramente’ a melhoria das condições da classe trabalhadora. A ideia do Construtivismo Russo era mesmo abolir toda e qualquer noção de classe⁴¹ (através, nomeadamente da supressão da propriedade privada) e a personificação da burguesia, a família.

Os laços de sangue eram considerados desadequados ao desenvolvimento de uma sociedade completamente igualitária, em que, muito simplificada, a única unidade colectiva a ser considerada seria a da comunidade constituída por entidades individuais. O homem e a mulher apareciam como unidades independentes, autonomamente de funcionarem como um ‘casal’ (outra instituição em desuso) ou de possuírem afinidades de sangue. A função destas unidades era a de evoluírem física e mentalmente, de possuírem o seu trabalho e o seu período pessoal de lazer, colectivamente ou individualmente, coisa em que a família e os seus deveres constituíam um entrave. Doravante mesmo a criação e educação dos filhos seria um dever social em que os responsáveis seriam os educadores (um trabalho como qualquer outro) e não os pais.

_Esta proposta de organização social revelar-se-ia não só em desacordo com as aspirações dos futuros utentes das casas concebidas em consonância, mas também particularmente desumana no que diz respeito ao acompanhamento das crianças. A Unidade Individual que consiste no Homem, dotado do seu espaço individual, não tinha lugar para o crescimento de um filho, provavelmente largado aos cuidados de uma educadora de infância num infantário colectivo, praticamente desde o nascimento (muito embora Karel Teige⁴² não o explicita, assim se subentende de acordo com as suas restantes descrições da nova ordem social).

Num inquérito realizado à população russa pela revista ‘Arquitectura Contemporânea’ em 1927, da responsabilidade do grupo OSA (Associação de Arquitectos Contemporâneos, que defendia uma postura mais pragmática face às debatidas questões de estilo proferidas pela menos doutrinária ASNOVA, Associação de Novos Arquitectos), o povo revela não querer as ‘cottages’

⁴¹ ‘Construtivismo Russo’,

<http://www.fag.edu.br/professores/solange/HISTORIA%20DO%20BARROCO%20A%20CONTEMPORANEID ADE/CONSTRUTIVISMO%20RUSSO.pdf>, [03.2012]

⁴² **Teige, Karel** – “*The Minimum Dwelling*”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002 ISBN 0-262-20136-4

inglesas', mas muito menos 'jaulas dos apartamentos', defendendo com unidade base da ocupação da casa a família e o seu convívio⁴³.

6.1_O CONDENSADOR SOCIAL

Fig. 27_Dom-kommuna Narkomfin (1927), Moisei Ginzburg (1892 - 1946), RU01/03

Apesar disto, tanto antes como depois deste inquérito são realizadas teorizações da nova sociedade, bem como experiências práticas das mesmas. Define-se que a unidade base de um conjunto habitacional é um quarto e uma sala para o indivíduo, onde este possa ter o seu espaço pessoal, remetendo toda a actividade de convívio para estruturas comuns, como os refeitórios ou o Clube de Operários dos quais Kasimir Melnikov foi grande impulsionador⁴⁴). Como é óbvio, isto implicava grandes alterações na dimensão e distribuição interna da casa, bem como no modo da sua agregação: no entender de Teige um edifício de habitação composto por estas células, servidas por uma galeria, agregando entre 400 a 800 habitantes (100 a 125 famílias tradicionais) num máximo de 5 pisos, de modo a não ter elevador e poder ser fabricado de forma tradicional. Os serviços colectivos podiam ou não ser oferecidos no edifício, podendo haver estruturas que albergassem estes préstimos isolados, de modo a servirem outros edifícios habitacionais próximos.

6.1.1_A dom-kommuna Narkomfin (RU01/03): a expressão mais conhecida do pressuposto social acima descrito seria este edifício destinado a albergar os funcionários do Ministério das Finanças (Narkomfin), da autoria de Moisei Ginzburg (1892-1946) e datado de 1928. Mas mesmo o seu autor não o reconhece com a expressão final dessa nova sociedade, mas sim

⁴³ **Aymonino, Carlo**, 1973 - *“La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930”* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973
ISBN 84-252-0755-X

⁴⁴ **Artigas, Júlio Camargo** – *‘O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares’*, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007
<http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>, [11.2008]

como um edifício de transição⁴⁵, dado considerar muito abrupta a alteração dos modos de vida da sociedade. Colectiviza o convívio dos habitantes na Cantina e no Clube Operário (entre outros) no edifício habitacional, composto por células que tinham como base o casal, com ou sem filhos. Instalação sanitária básica, cozinha reduzida a um balcão, com possibilidades de ser retirado quando finalmente o utente se adequasse aos serviços colectivizados.

Fig. 28 **Dom-kommuna Narkomfin** (1927), **Moisei Ginzburg** (1892 - 1946)

nesto ponto concorda com Teige, que considerava a ‘cozinha de Frankfurt’ como inútil, precisamente por ser redutora para o papel da mulher, que permanecia escrava das tarefas domésticas.

Estamos ainda longe da ‘colmeia’ defendida por Teige, que muito devia ao hotel na estrutura de distribuição dos seus quartos e facilidades disponíveis (sem o carácter burguês do mesmo), mas ainda assim dentro dos conteúdos por ambos definidos: a nível de distribuição de áreas as células caracterizam-se por apresentarem uma área muito confortável no quarto do casal (21m², face aos 24m² da sala comum), de modo a permitir a privacidade dos progenitores num espaço de estar diferente da sala comum, espaço de recepção e convívio (com filhos ou visitas). A proporção mantém-se no T1, naturalmente privado, mas que remete a outras soluções funcionalistas suas contemporâneas que não hesitam em favorecer o quarto do casal (como em Praunheim).

⁴⁵ **Caselli, Cristina Kanya** – ‘100 anos de habitação mínima. Ênfase na Europa e no Japão’, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007 http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/34292049.html, [08.2008]

A solução geral, que inspiraria Corbusier (1887-1965), e segundo o próprio⁴⁶ respira Modernidade, através da distribuição comum em galeria, mas também pelo pé-direito duplo nos espaços comuns das células que favoreciam a iluminação da mesma.

Plantas de um dos módulos T1, (RU02)
Fig. 29 **Dom-kommuna Narkomfin** (1927), **Moisei Ginzburg** (1892 - 1946)

Mesmo nunca tendo sido atingidos os extremos propostos por Teige, o 'condensador social' não se tornaria num Tipo aceite, e por vários motivos. Por um lado o já referido desagrado do povo em habitar em 'jaulas de apartamentos' e principalmente em prescindir da 'família'. Por outro lado pelo efeito de 'desurbanização'⁴⁷ imposto pela solução encontrada para os núcleos de habitação e serviços sucessivos, sem um centro ou hierarquização, mesmo se ironicamente este seria um princípio caro ao Socialismo (a OSA acabaria mesmo por criticar este resultado urbano na sua 'Revista de Arquitectura'). Finalmente o próprio regime comunista renega a imagem e as soluções Modernistas, em prol de uma linguagem e soluções clássicas 'de modo a acalmar o povo no período pós-revolucionário'⁴⁸.

⁴⁶ **Sherwood, Roger**, 1978 – *'Modern Housing Prototypes'*, 7ª Edição, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra, 2001
ISBN: 0-674-57942-9

⁴⁷ <http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin/Patrons/Ginzburg.aspx>, [03.2009]

⁴⁸ **Teige, Karel** – *'The Minimum Dwelling'*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002, pág. 118
ISBN 0-262-20136-4

Fig. 30_Dom-kommuna Narkomfin na actualidade

Teige não testemunharia a verdadeira morte do Funcionalismo Russo na forma dos caixotes suburbanos de betão⁴⁹ que apenas serviam preceitos construtivos eficazes, não focando necessidades ou estilos de vida correntes. Curiosamente as Dom-komunas, experiências falhadas no seu tempo de acordo com as soluções espaciais desadequadas ao seu público anteveriam um processo mais tardio que serviria novos tipos de utentes: as necessidades recentes de independência verificadas nas camadas adultas mais jovens da população tornariam estes 'estúdios' em espaços ideais para o estabelecimento de indivíduos sós ou jovens casais sem filhos. Estas e outras alterações no tipo de ocupantes da casa levariam à revisão do conceito de família (agora sim, baseada em factos e não imposições) que criaria o conceito de 'Grupo Doméstico' em que diversas entidades (incluído a família) se inseririam.

⁴⁹ **Teige, Karel** – *'The Minimum Dwelling'*, 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pág. xi, ISBN 0-262-20136-4

7_A PERSEVERANÇA DA FAMÍLIA_ forma e imagem

Os anos posteriores à II Guerra Mundial revelam-se benéficos à permanência da família como unidade base da casa. Falhadas as experiências anteriores mais radicais, irão permanecer no centro da produção geral da habitação mínima os preceitos que, mesmo estreados no âmbito do Moderno, revelaram ser eficazes como resposta às necessidades dos utentes.

Ainda no campo das 'experimentações' Corbusier recolhe da Dom-komuna Narkomfin alguns dos princípios que iriam orientar as suas unidades de habitação⁵⁰, como a ideia de associação de células, os acessos comuns em galeria (ainda que encerrados) e até os pés-direitos duplos, muito embora estes também tenham tido origem em projectos anteriores do autor, e por influência de referências históricas e técnicas: o mosteiro de Ema, em Florença, onde as células dos frades se organizavam segundo um espaço alto sobre o qual se debruçava um sobrado; ou o transatlântico e o Tipo organizativo que lhe estava associado⁵¹. Mas, a diferenciar as unidades de habitação de todas as suas 'influências' permanece a concepção de família 'nuclear', uma categoria que se revelaria igualmente redutora, mas que determina a enumeração dos espaços nas Unidades e a distribuição das áreas e localização dos espaços, com a sala a ganhar notoriedade, com o seu amplo espaço a determinar um lugar de convívio familiar por excelência.

No entanto, se preceitos como a definição de 'família' se mantêm, o modo como se manifestam vai-se alterando de país para país, de acordo com uma procura que se enceta no seio das tradições locais, e o modo como estas se manifestam, ou manifestavam, na casa. A hegemonia pretendida pelo Moderno, e especialmente pelo Funcionalismo, não aconteceu e toma-se consciência da imposição em que consistiam os seus dogmas, o que faz surgir revisões do Moderno e novas teorias arquitectónicas do habitar.

7.1_O PÚBLICO SOBRE O PRIVADO

A 'liberdade' permitida pelos movimentos revisionistas e alternativos ao Moderno permitiu, mais do que revolucionar, tornar a arquitectura mais comedida, no

⁵⁰ Kopp, Anatole, citado em: Artigas, Júlio Camargo – 'O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares', Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007
<http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>, [11.2008]

⁵¹ Le Corbusier – 'Una célula a escala humana', <http://legislaciones.iespana.es/escalahumana.htm>, [02.2009]

sentido em que se começa a proporcionar mais atenção à realidade circundante e não a uma sociedade imaginada.

Como consequência mais óbvia há um repensar da linguagem que procura tornar mais humano o Estilo Internacional, fazendo incluir elementos, formas e processos construtivos locais na arquitectura. A nível de espaço interno começa igualmente a fazer-se referência ao costume local de habitar, que assenta sobre a família, mas possui diferenças de acordo com os limites da privacidade que são impostos a cada membro da família.

Assim, os países mais a norte da Europa revelam ser mais descomplexados nos inter-relacionamentos desempenhados, ao proporem áreas mais amplas na sala comum da casa face aos quartos individuais dos seus ocupantes. Não se trata de propor um espaço de representação/recepção de convidados, mas antes de expor um modo de vida que remete à intimidade do quarto apenas as actividades mais pessoais, em que o carácter lúdico da casa pode ser igualmente desempenhado à vista dos convivas. Mesmo resguardando um nicho junto da cozinha para as refeições correntes, há uma abertura de vão e percursos circulares cruzando os diversos espaços da casa que a tornam mais aberta (ver '*O Mínimo como Máximo, 2_PROVENIÊNCIAS_o novo empirismo nórdico*').

7.2_O PRIVADO SOBRE O PÚBLICO

A sul da Europa o percurso é diferente, com a casa a tornar-se mais privada para cada um dos elementos da família (pois continua a ser esta a unidade base da casa). Se por um lado assinalamos os quartos de grandes dimensões do Neo-realismo italiano, que manifestam o desejo de cada ocupante de manter privada todo um conjunto de funções que não desempenha na sala (mesmo actividades de lazer), por outro lado aponta-se também um desejo de resguardo do convívio dos membros da família entre si face aos elementos exteriores da casa. Daí a grande cozinha com mesa de refeições e outras tarefas domésticas, dividida da sala (espaço de recepção), que em alguns casos se materializa no 'lavoro', ou seja uma divisão separada da cozinha onde a mesa de refeições se encontravam e todas as actividades diárias, desde as refeições à bricolage eram desempenhadas⁵²). De assinalar que, face às exigências do público italiano, a permanência de um zonamento interno da casa, com áreas públicas e privadas bem definidas e independentes, uma característica 'funcionalista', permanece pertinente (ver '*O Mínimo como Máximo, 3_SEQUELAS_o neo-realismo italiano*').

⁵² **Bandeirinha, José António** – "*O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974*", 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, pág. 19, ISBN: 978-972-8704-76-6

Um certo abrandamento da investigação acerca do utente da casa revela-se assim neste desejo de corresponder a um Homem existente, mas também no dispersar da atenção do arquitecto em resolver problemas a outros níveis da arquitectura. Apesar da suposta mudança de paradigma, e do final do Modernismo consistir numa data tão variável quanto o número de autores que se debruçam sobre o assunto, este resolveu ser persistente na permanência dos seus princípios, formas e imagem.

7.3 _REACÇÕES AO ‘MODERNO’

Apesar da permanência e validade de alguns dos princípios introduzidos pelo Moderno, assinala-se assim desde os anos 60 o principiar do levantar de vozes a pedir a revisão dos seus conteúdos ou mesmo a abolição dos mesmos em prol de novas ideias, formas e imagens na arquitectura (que contudo faz persistir uma imagem Moderna, especialmente nascida do ‘Brutalismo Corbusiano’)⁵³. O seu levantamento, ainda que de forma sucinta, mais do que tentar explicar os seus ideais, destina-se a verificar que os mesmos debatiam temas aparte do Utente da Casa, ainda que sempre versando a arquitectura.

7.3.1 _Humanização Urbana: a consequente desurbanização resultante da construção por zonas funcionais e segundo blocos isolados conduz a uma certa insatisfação que leva à reconsideração dos princípios modernos. A relação entre a forma física e a necessidade sócio-psicológica torna-se tema do último CIAM, que é substituído pelo TEAM X, um grupo que defendia a revisão das posições simplistas do modernismo: incluíam Allison e Peter Smithson que materializam na sua proposta para Robin Hood Gardens (UK22/24) a sua tomada de posição. Esta estabelece-se como uma crítica à Ville Radieuse de Corbusier, em que pretendem substituir a divisão entre casa, trabalho, etc., numa sequência: casa, rua, distrito e cidade (tradicional, ao fim e ao cabo), sendo a casa a unidade familiar na base de todo o processo.

_A rua era um sistema de acesso à base de galerias elevadas no ar⁵⁴, e distrito e cidade como algo de limites variáveis. No entanto, o sistema de aglomeração vertical das casas e das ruas não constituiria uma opção eficaz face às suas congéneres no solo, pois as galerias não suportariam vida comunitária e os espaços exteriores

⁵³ **Silva, Ricardo Dias** – “Habitação Mínima na primeira metade do século 20”, monografia apresentada à disciplina “Habitação, metrópoles e modos de vida” – SAP 5846, Prof. Dr. Marcelo Tramontano, Janeiro de 2006, pág. 44, http://www.nomads.usp.br/site/SAP5846/mono_ricardo_dias.pdf, [03.2009]

Montaner, Josep Maria – ‘Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX’ – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, ISBN 84-252-1828-4

⁵⁴ <http://www.designmuseum.org/design/alison-peter-smithson>, [05.2009]

da casa nunca seriam uma alternativa viável aos pátios traseiros das casas em banda.

Fig. 31_ **Robin Hood Gardens** (1966 - 1972), **Allison e Peter Smithson** (1928 - 1993; 1923 - 2003), UK22/24

7.3.2_Humanização Estética: a partir dos anos 50 havia-se tornado óbvio o Moderno tinha sido uma experiência com pouca amplitude fora do contexto arquitectónico, sem conseguir efectuar as mudanças de fundo a que se propunha. Permanece essencialmente como um estilo ou uma estética indiferenciada que fazia qualquer lugar parecer como 'lugar nenhum'⁵⁵, mas que, segundo a opinião de Montaner⁵⁶, nem esse propósito atingiu: na Exposição do MoMA (Museum of Modern Art de Nova Iorque) de 1932 denominada 'O Estilo Internacional' as 70 fotografias de obras arquitectónicas beneficiariam do facto de serem a preto-e-branco para uniformizar uma imagem que reunia numa unidade ilusória Construtivismo Russo, Futurismo, Expressionismo Alemão e Escola de Amesterdão, por exemplo⁵⁷.

A ênfase dada sobre o racional e o funcional marginalizavam a beleza e o sublime como elementos da arquitectura, situação que havia sido pouco alterada pelos revisionistas do Modernismo. O Pós-Moderno⁵⁸ repesca estas definições, procurando revitalizar a arquitectura através das suas características reprimidas, como o Significante e o Significado. A aplicação dos princípios da semiótica procura recuperar os simbolismos anexos à

⁵⁵ **Frampton, Keneth** (1996) '*Historia critica de la arquitectura moderna*', Barcelona: Gustavo Gili, S.A., 1996 ISBN 84-252-1628-1

⁵⁶ **Montaner, Josep Maria** – "*Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX*" Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001 ISBN 84-252-1828-4

⁵⁷ idem

⁵⁸ **Scott Brown, Denise** – 'Pop Art, permisión y planeamiento'. In: Scott Brown, Denise; Venturi, Robert, '*Aprendiendo de todas las cosas*', 1971, Tusquets Editora, Barcelona, 2ª edición: febrero, 1979 pages 23-31

arquitectura, através de alusões várias, seja a períodos históricos precedentes, seja a uma estética 'pop' entendida como mais próxima do entendimento geral.

A ausência de uma reflexão votada especificamente ao tema do habitar leva à permanência dos Tipos fabricados pelo Moderno, ainda que de forma crítica. As experiências mais radicais (e marginais) desse período foram abandonadas sem continuidade, mas tal não implicou que não permanecessem certos sinais de um 'funcionalismo amaciado' na sua rigidez espacial mas também nas suas intenções sociais.

Haviam sido realizadas muitas conquistas com as propostas Modernistas, face aos antecedentes exemplos da arquitectura social, nomeadamente através da introdução de espaços e soluções técnicas que tornaram a casa operária salubre, física e mentalmente. Não nos referimos apenas a iluminação ou ventilação, mas, tal como foi dito anteriormente, à adição de espaços privados (quartos) para praticamente todos os residentes da casa. Esta solução não agradava somente às camadas conservadoras que viam assim o abolir de quase toda a promiscuidade, mas também à própria família e ao arquitecto, que a adopta na generalidade.

Apesar das mudanças efectuadas sobre o Tipo funcionalista baseado na distribuição funcional pelos povos de cantos opostos da Europa (ver '*O Mínimo como Máximo*'), o quarto enquanto elemento encerrado, independente e privado permanece uma constante. Parece pouco, mas esta terá sido uma das mudanças na alteração de modos e costumes de relacionamento na família. A privacidade conquistada permite variar os horários de certas actividades, como o estudo, ócio ou mesmo algumas mais íntimas, dado poderem ser realizadas em qualquer altura com o retiro necessário. A introspecção é igualmente uma conquista, fruto das possibilidades de isolamento.

As maiores alterações efectuadas ao Tipo funcionalista foram precisamente a nível da sua funcionalidade prática, em que as cozinhas-laboratório com as acções definidas ao segundo e realizadas em isolamento foram votadas ao abandono. A segregação a que obrigava contrariava não só a emancipação da mulher, como contradizia aquela que permaneceria a base do habitar, que era o convívio inter-familiar.

8_OS NOVOS ACTORES DA CENA DOMÉSTICA_o grupo doméstico

Na base da concepção da casa no intervalo temporal anteriormente considerado encontrava-se uma idealização ocidental que consistia na família nuclear moderna e monogâmica, ou seja, pai, mãe e filhos. Esta encontrava-se intimamente ligada ao meio de sustento da família, que passou de alargada ou extensa (constituída por pelo menos três gerações) no período agrícola, para nuclear como meio de adaptação ao capitalismo industrial⁵⁹ (dado que o número de filhos não consistia, directamente, para ajudar à economia familiar através do cultivo dos campos).

Este tipo de categorização era contudo redutor, uma vez que excluía outro tipo de agentes que não se inseriam no modelo pré-estabelecido⁶⁰, tendo como consequência habitações com um uso restrito que não servia os propósitos dos habitantes que possuíam outro tipo de laços entre si. Se considerarmos, como temos feito, a habitação social ou subsidiada, temos de ter em conta factores de ordem financeira que impediam, por vezes, a independência de pessoas que por isso escolhiam outro tipo de convivência doméstica. Tal não seria impeditivo para a concepção de T0s ou T1s dentro de conjuntos edificados onde a separação espacial por habitante era já um facto (ou seja, em que a casa familiar já não consistia num único espaço promíscuo). Tal é o caso da 'célula L' de Bad Dürrenberg, de Alexander Klein (DE24).

8.1_IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DOMÉSTICO

Fruto da existência real de outro tipo de convivências, nasce uma nova categorização dos utentes que se denomina por 'grupo doméstico', no qual se inserem as famílias nucleares, compostas, extensas, etc., mas adicionam todo o outro tipo de relacionamento e coabitações para além destas. No Reino Unido, no 'Census' de 1971 havia já referência ao Grupo Doméstico (Household) (fruto da consciencialização de que as anteriores concepções estavam ultrapassadas) na altura definido como pessoa ou grupo de pessoas, com relações de parentesco ou não, morando na mesma morada com actividades domésticas comuns⁶¹, sendo que apenas em 1991 se definiriam quais seriam essas actividades domésticas: partilhar uma refeição por dia, ou a sala de estar, por exemplo.

⁵⁹ 'Family in Anthropology since (1980) - New Directions For Family Studies', <http://science.jrank.org/pages/9308/Family-in-Anthropology-since-1980-New-Directions-Family-Studies.html>, [11.2008]

⁶⁰ idem

⁶¹ 'Household definition on the census form', <http://www.celsius.lshtm.ac.uk/modules/hhfam/hf020100.html>, [11.2008]

Citemos como exemplo o artigo de Sylvia Yanagisako de 1979⁶² que diz que o Grupo Doméstico se encontra ligado à residência, e não apenas aos laços familiares, sendo que o comportamento dos seus actores reflecte a cultura em que se inserem. Por isso mesmo adianta que primeiro há que identificar as actividades domésticas centrais de uma sociedade para que se possam definir os critérios que definem os habitantes de uma casa como um grupo doméstico dessa mesma sociedade: não se poderá à partida dizer que a partilha de uma refeição define todo e qualquer grupo doméstico se numa determinada sociedade as famílias nunca fizeram as refeições em conjunto, sendo que esse critério terá de ser especificado segundo os hábitos da sociedade em análise (como o fez o 'Census' de 1991 citado).

8.1.1_Antecedentes físicos: se o conceito de Grupo Doméstico é recente, tal não implica que no passado não tenham havido convivências, forçadas ou intencionais, que coubessem nessa definição. Basta lembrarmo-nos que nos primórdios da revolução industrial os reduzidos meios de subsistência dos operários fabris obrigavam a reunir sob o mesmo tecto (da mesma divisão) mais do que uma família⁶³. Não sendo uma situação desejada por nenhum dos seus actores, teria de ser reconhecida num hipotético levantamento destinado a reconhecer as carências habitacionais dos seus ocupantes. E, é claro, tendo por base da estrutura doméstica a família, culminaria no reconhecimento da necessidade de uma casa por família (alargada, passando a nuclear com o advento do Moderno).

8.1.2_Precedentes ideológicos: mas mesmo dentro do Movimento supracitado, autores houve que aparentemente basearam as suas propostas em grupos domésticos existentes, ainda que como complemento de células mais convencionais para ocupantes convencionais. Ernst May, em Prauheim, concebe diferentes células sendo tendo como base princípios caros ao Funcionalismo, este apologista da família nuclear. Repetem-se temas como a cozinha laboratório, salas comuns, quartos dos pais de grandes dimensões e de pequenas para os filhos, etc., que correspondem ao imaginário da época.

_célula Tipo VII (DE07): mas dentro destas propostas, uma destaca-se por possuir espaços adicionais que indiciam personagens adicionais na cena doméstica. Da cave ao 1º piso a

⁶² Yanagisako, Sylvia, 1979, "Family and Household: The Analysis of Domestic Groups", Annual Review of Anthropology, Outubro de 1979, Vol. 8, págs. 161-205

⁶³ Schoenauer, Norbert – '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000, ISBN 0-393-73052-2

casa, em banda, oferece uma solução espacial em tudo semelhante às demais. No entanto, no 2º piso, inclui um loft completo com cozinha, casa de banho e até um terraço. Sendo o seu acesso feito pelo interior da casa, não se destina a outro grupo doméstico, pelo que a explicação poderá corresponder a uma família alargada, em que três gerações (pais, filhos e avós) coabitam, tendo os últimos direito a privacidade adicional. Ou ainda, o loft poderá destinar-se a um dos filhos que se casa mas permanece na casa dos pais com a sua esposa, ou mesmo solteiro mas com desejo de privacidade. Seja como for, há lugar a uma certa versatilidade que passa pela identificação de grupos domésticos fora da então reconhecida normalidade.

Tipo VII, (DE07)

Vista geral

Fig. 32_Praunheim (1926), Ernst May (1886 – 1970)

8.2_FACTORES DE TRANSFORMAÇÃO

Poderá contudo admitir-se que os desvios à norma seriam na altura marginais, ou pelo menos em menor número do que actualmente, tendo sido a necessidade de criar a figura do grupo doméstico correspondente a uma urgência: novos meios de coabitação surgiam rapidamente, havendo dificuldade em encaixá-los na estrita categoria de família e principalmente, dificuldade em encaixá-las no tipo de habitações até aí concebidas.

As razões que levaram à criação de novos grupos domésticos prendem com o evoluir da sociedade, não só no sentido da alteração do tipo de relacionamento, proximidade e intimidade estabelecida entre os seus agentes, mas também como consequência da mutação económica e cultural das sociedades (para melhor ou para pior). E como efeito dos novos grupos domésticos, o modelo 'tradicional' de raiz moderna começa a revelar as suas fragilidades.

8.2.1_Economia como factor: no período após a segunda guerra mundial muito se fez para reconstruir os países e as cidades mais afectadas pela guerra, de forma rápida e eficaz, ainda segundo os preceitos Modernos, a nível de solução espacial, mas também construtiva. Nos locais onde a destruição não se fez sentir com intensidade uma maior calma dominava as operações de construção pública, dando azo a investigações suplementares (ver '*O Mínimo como Máximo*'). Mas a família nuclear permanecia como bitola, esquecendo-se por vezes que as condições económicas difíceis impediam a independência dos diversos membros da família, o que se manifestava em famílias alargadas (com mais do que um casal) seja na vertical (avós, pais, filhos), seja na horizontal (pais, tios, filhos, sobrinhos). Os novos casais não podiam aspirar a uma habitação própria, o que deterioraria as relações de privacidade em casas que não estavam preparadas para diferentes tipos de uso⁶⁴.

Aqueles que estavam dispostos a fazer algumas cedências, a nível de convivência, para atingir alguma independência da família, agrupam-se, dividindo casa de modo a minorar o peso individual do arrendamento. Criam-se assim grupos domésticos exteriores à família, com as suas próprias regras de relacionamento, e de ocupação do espaço, menos dedicado aos espaços comuns e favorecendo o privado.

A emigração consiste igualmente numa consequência durante as situações de carência especialmente se os emigrantes provirem de países de raízes culturais distintas das europeias. Aparte o retorno, em menor escala, das situações de partilha de casa por várias famílias, a habitação subsidiada criada para suprir as carências da população emigrante consistiria numa solução física, mas não cultural, uma vez que era sempre concebida segundo modelos locais, pouco versáteis no adaptar a diferentes costumes.

8.2.2_Cultura como factor: as flutuações da situação económica tiveram e têm como consequência directa alterações no comportamento dos membros da sociedade, como tem sido óbvio no discorrer deste capítulo. Enquanto resposta podem-se criar soluções para evoluções imaginadas da sociedade actual (ou passada) ou então presta-se atenção às carências actuais da mesma, através da mutação cultural pela qual passam os seus intervenientes.

Após os períodos de maior carência ou conflito, assiste-se a um maior acesso das populações aos estudos universitários, o que tem como

⁶⁴ O'Reilly, Karen; Benson, Michaela – '*Lifestyle Migration: Escaping to the Good Life?*', pág 10, http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Lifestyle_Migration_Ch1.pdf, [03.2012]

consequência o adiar da independência dos jovens adultos⁶⁵. Se por um lado pode ocorrer a situação acima descrita de partilha de casa por indivíduos que partilham entre si laços de amizade (e não de sangue) ou pura e simplesmente de conveniência, por outro implicou a permanência dos filhos na casa dos pais após a, até altura, idade de casamento. A convivência de adultos de diferentes estratos etários (e diferentes contextos culturais) não é de todo pacífica, uma vez que a necessidade de independência permanece por parte dos mais jovens, que vêm adiada uma vida desejada por se encontrarem sobre a dependência dos progenitores. A casa comum, concebida como uma ramificação que tem a raiz na porta de entrada é igualmente um factor impeditivo da afirmação da independência uma vez que, mais do que obrigar à partilha dos espaços, obriga à partilha da privacidade dos seus membros, distantes etariamente e culturalmente.

Paralelamente à necessidade de privacidade entre membros da mesma família, assiste-se ao derrubar das barreiras existentes entre habitantes e elementos exteriores ao grupo doméstico. A visita, anteriormente um estranho e limitado à sala de estar da cozinha, passa a fazer parte da dinâmica do lar, acompanhando os utentes da casa nas suas actividades comuns, como cozinhar. Como consequência, o modelo funcionalista baseado em comum, privado e serviços passa a obsoleto, pois certos serviços passam a ser acessíveis e o privado já não tem necessidade de ser tão encerrado.

Nos grupos domésticos compostos por diversas faixas etárias cria-se assim novo fosso, dado que podemos identificar as 'visitas' de uns e de outros, que à partida não convivem mas são obrigadas a fazer uso dos mesmos espaços e dos mesmos acessos.

E finalmente, a dessacralização da família conduz à partilha da mesma casa por casais e amigos, pelo menos no início de vida em comum, o que se pode reflectir numa variante da situação acima descrita, dada a necessidade adicional de privacidade individual.

⁶⁵ **Portas, Nuno** – *“Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios”*, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

9_A REDEFINIÇÃO DOS PAPÉIS _paternidade/maternidade e fraternidade

No entanto existe outro factor cultural que em muito influenciaria o desenvolvimento da casa a partir de finais dos anos 70, princípios de 80. Trata-se da (verdadeira) emancipação da mulher face ao seu papel tradicional no seio da família. O que havia sido tentado no Movimento Moderno, como vimos, foi apenas uma acção paternalista que mantinha o papel subjugado da mulher: de doméstica esta passara a operária e doméstica, em que o papel do Funcionalismo se resumia ao simplificar das tarefas caseiras, como cozinhar, que continuavam a ser um papel exclusivamente seu.

A emancipação da mulher manifesta-se segundo dois aspectos. Por um lado, a 'sua' cozinha deixa de ser um espaço isolado e mínimo para ganhar espaço e contacto com as salas, por exemplo. Por outro lado, a partilha das tarefas domésticas com o homem terá levado a que este propicie um espaço mais humano à cozinha, o que pode ser considerado, em parte, noutra posição machista (no sentido em que apenas se presta atenção ao espaço dedicado às actividades domésticas porque outros elementos do grupo lhe dão uso.

A manifestação física mais notória foi a abertura dos espaços comuns, que passam a ter um contacto mais directo entre si, ou por meio de aberturas mais amplas entre cozinha e salas, ou pela fusão pura e simples destes espaços.

9.1_A NORTE

Este foi um fenómeno espacial com mais visibilidade na Europa Central e do Norte, devido ao substrato cultural que sempre definiu uma postura menos rígida na apreciação do público e do privado, seja a nível de quartos e salas/cozinha, seja a nível de salas e cozinha: países escandinavos e mesmo Holanda e Alemanha consideram menos actividades domésticas como exclusivamente privadas, daí os espaços comuns serem proporcionalmente maiores do que os privados, e as cozinhas poderem abrir para as salas (porque são ambos espaços de convívio).

Já a sul, como em Portugal, Espanha ou Itália os quartos são maiores, proporcionalmente (porque albergam usos que 'outros' realizam no espaço comum) e a cozinha é ampla, porque o verdadeiro espaço de reunião familiar doméstica (a sala é ainda 'de aparato', mais democrática desde o aparecimento da televisão). Já nada deve ao cubículo Funcionalista e assume-se como um espaço amplo, mas devidamente encerrado.

9.1.1_Cozinha com anexo de refeições: em exemplos precedentes do Moderno de segunda geração já se havia verificado a anexação de um pequeno espaço de refeições à cozinha-corredor, também este mais aberto para a sala de estar/comum. Alvar Aalto fá-lo em Hansaviertel já em 1955

(DE31/35), e de maneira mais ou menos afirmada, a solução dissemina-se pelo norte da Europa.

No que, talvez, consistirá uma novidade será a ampliação do campo de acção desta solução, que atinge também países menos 'liberais'. A França poderá definir-se com um enclave entre o norte e sul, a meio caminho entre o liberal e o recatado (de que a Itália é um exemplo concreto). A Tour Nuage (1975 – FR06) de Emile Aillaude (1902-1988) demarca-se pela sua configuração, em planta, de formas ondulantes, criando um contorno semelhante a uma nuvem (daí o seu nome). É talvez representativa de uma experimentação formal que provinha ainda do rescaldo do Moderno. Mais importante é a recuperação na íntegra da cozinha-corredor com anexo de refeições, este aberto de forma total para a sala comum/de estar. A restante disposição dos espaços da casa é decorrente, em parte, da configuração peculiar da torre, mas mantém uma separação de funções que resguarda os quartos com um corredor de acesso encerrado, situados após as zonas públicas domésticas.

Fig. 33_Tour Nuage (1975), Emile Aillaude (1902-1988), FR06

_variante: o edifício da rua Kop St. Janshaven (1986-1988), do grupo DKV (NL12) recupera a cozinha-corredor, mas coloca a zona de refeições no extremo oposto da sala de estar, que resulta mais privada. No entanto a sua pequena dimensão é beneficiada por se encontrar anexa a uma varanda de 4m², que torna o espaço mais qualitativo.

Este tipo de soluções, como veremos adiante, seria muito útil às soluções que procurariam dotar a casa de mais versatilidade, através da diversificação de funções dos espaços que se situam nas 'pontas' da cozinha.

Fig. 34_Kop St. Janshaven
(1986-1988), DKV, (NL12)

9.1.2_Cozinha anexa à sala de jantar: o edifício na Rua Admiralstrasse, 16 (1986), de Nylund, Puttfarken e Stürzebecher (DE49) mais do que um anexo destinado a uma pequena mesa, consiste num balcão ocupando uma parede numa divisão de cerca de 22m², e não se coíbe de ser o primeiro espaço da casa quando se abre a porta de entrada. Se bem que partilhando a sua área com um hipotético hall de entrada (definido por mobiliário pelos moradores?) a sua dimensão e posição indicam mais do que um uso semi-privado: consiste talvez numa sala de jantar, não a nível de representação social, mas pela quantidade de elementos do grupo doméstico (e convivas) que consegue acolher.

Fig. 35_Admiralstrasse, 16 – piso 1 - (1986), Nylund, Puttfarken e Stürzebecher, DE49

O edifício K25 (1988-1992), de Zaaijer, Christiaanse e van De Born (NL13/14) define um pequeno hall de entrada, mas este acede directamente para a sala de jantar, com a cozinha no topo, com dois balcões opostos servindo de limite entre os espaços. Apesar da generosa amplitude, quase 48m², posteriormente à cozinha existe um espaço suplementar de 20m² que, pelo duplo acesso e ausência de portas se pode assumir como a sala de estar

(mas devidamente encerrado, poderia assumir-se como um quarto). Pode-se concluir que aquilo que, em tempos mais recentes e mais a norte da Europa, se considera privado é exactamente o oposto daquilo que havia sido pensado durante o Neo-realismo Italiano: aqui a sala de estar era 'visitável', sendo a mesa de refeições sagrada, enquanto os 'holandeses' consideram como a zona de estar o verdadeiro reduto de privacidade, onde as suas actividades, enquanto família, são mais próximas.

Fig. 36_K25 (1988-1992),
Zaaijer, Christiaanse e van De
Born, NL13

9.1.3_Cozinha aberta para a sala comum: a postura mais radical, a nível de relação cozinha/salas será talvez a anexação de ambas as áreas, uma vez que tal corresponde a uma total abertura da vida em comum do grupo doméstico aos elementos exteriores ao mesmo. Em Galgebakken (1969-1974), na Dinamarca (DK03), Stogard, Orum-Nielsen e Marcussen concebem um modelo em que a cozinha se encontra no topo de uma longa sala comum cujo único limite consiste no balcão da cozinha orientado para o espaço de estar/jantar. O contacto do exterior com este espaço não é directo, uma vez que existe um átrio anterior que acede também a uma casa de banho e um quarto que, se hipoteticamente funcionar como escritório ou saleta produzirá um filtro à entrada.

Fig. 37_
Galgebakke
n (1969-
1974),
Zaaijer,
Christiaanse
e van De
Born, DK03

10_PARA ALÉM DA FAMÍLIA_ fraternidade e privacidade

A constatação, em arquitectura, da existência de grupos domésticos para além da família é um fenómeno relativamente recente, apesar do estudo na matéria. Mas estes, por mais precoces que fossem, não podiam ainda identificar os fenómenos vindouros que determinariam novas soluções para a casa.

Os motivos acima adiantados em '8_OS NOVOS ACTORES DA CENA DOMÉSTICA' levam a criar novas necessidades espaciais, uma vez que muitas são as causas que levam a juntar sobre o mesmo tecto familiares, gerações, amigos, conhecidos ou desconhecidos. A imprevisibilidade dos utentes faz cair por terra os últimos dogmas Modernos a nível do espaço doméstico: a necessidade deste ser versátil, de modo a adaptar-se a qualquer grupo doméstico determina que espaços com funções e zonas pré-determinadas se tornem obsoletos, porque muito restringidos a nível de uso.

Os estudantes universitários e os jovens adultos em início de vida profissional consistem num bom exemplo de um novo grupo doméstico que mais exige da casa. Trata-se de amigos/desconhecidos que partilham uma série de serviços e espaços, mas pretendem igualmente um espaço privado, que mais do que um quarto, é também um espaço de recepção para os seus amigos.

A localização dos espaços da casa e o proporcionamento das suas áreas são revistos de modo a criar um espaço homogéneo e inócuo, não no sentido de permitir qualquer decoração, mas no sentido de, apesar das paredes fixas, o utente poder atribuir as 'suas' funções aos espaços que se lhe apresentam. Uma sala menor e quartos e cozinha maiores, distribuídos de modo a todos terem acesso directo a um espaço de circulação comum é uma solução que corresponde às expectativas do grupo doméstico exemplificado, mas também às de uma família contemporânea que faz muita da sua vida comum na cozinha, sendo o reduto de relaxamento a sala (para os pais) e os quartos (para os filhos, com toda a sua parafernália electrónica).

Assim se percebe o motivo pelo qual fraternidade e privacidade são opostos que andam próximos, uma vez que a ocupação da casa deixa de ser determinada só por relações de sangue: homens, mulheres, amigos e conhecidos habitam sobre o mesmo tecto mas exigem a sua individualidade.

Assim se percebe que os modelos da casa pré-moderna tenham sido novamente alvo de atenção pelo modo como os espaços eram indiferenciados em área e função mas também pelos múltiplos acessos que cada divisão tinha. A sua recuperação não é, claro, directa, mas influi no modo como a célula se concebe.

10.1_ BAHNHOFSTRASSE (1992)

A maior parte dos exemplos que se podem citar nestes parâmetros encontram-se igualmente incluídos n'O MÍNIMO COMO DINÂMICO, pois é de facto isso que se

trata. A partir de finais do séc. XX e até a actualidade a investigação mais progressiva tem sido efectuada sobre a versatilidade e adaptação da casa às mais diversas circunstâncias, previsíveis ou não. Bahnhofstrasse (AT07/10) de Florian Riegler e Roger Riewe (1954 - ... ; 1959 - ...) consegue fazer evoluir a mesma célula de T2 até T4, mudando de lugar a cozinha (com dupla infra-estruturação): todos os outros espaços se mantêm, e embora sejam de dimensões variáveis, as inúmeras portas entre divisões e circulações permitem que, independentemente da função que se escolha para determinado espaço, pode sempre aceder-se ao mesmo sem ter de devassar a privacidade dos restantes. Independentemente da injustiça na distribuição das áreas, dado que cada quarto é diferente (de 8 a 15m²), salvaguarda-se a maior das vantagens, que consiste na privacidade de cada um.

Fig. 38 **Bahnhofstrasse**, (1992), **Florian Riegler** (1954 - ...) e **Roger Riewe** (1959 - ...), AT09/10

10.2 CAMPO DI MARTE (1985)

Á semelhança do projecto acima descrito, Álvaro Siza (1933 - ...) em Campo di Marte (IT27/28) também consegue fazer variar o número de quartos consoante as necessidades crescentes de intimidade dos utentes da casa, com um mínimo de intervenção: neste caso, a adição de uma parede, ainda assim algo bastante mais simples do que deslocar uma cozinha. Como tal, a sala (ou o maior dos quartos) é subdividido criando dois quartos de 8m² cada. No geral, e talvez por se tratar de um projecto pensado por um português para Itália, a idealização dos espaços é mais conservadora, com a cozinha a permanecer sempre uma entidade encerrada, não se recorrendo à solução de abertura para a sala para ampliar, ainda que visualmente, os espaços. Tal como acima, os indivíduos têm um grande

grau de autonomia, mas funcionam como grupo dada o grau de convivência que ainda possuem. Não será o caso do exemplo abaixo.

Fig. 39_Campo di Marte, Veneza (1985), Álvaro Siza Vieira (1933 - ...), IT27/28

10.3_KITAGATA (1994-1998)

A proposta menos convencional será a da dupla Kazuyo Sejima (1956 - ...) e Ryue Nishizawa (1966 - ...) que em Kitagata (JP01/02) tomam como unidade base o módulo do quarto, não só a nível de medida, mas também como ideologia que consiste em dotá-los de autonomia suficiente para funcionarem como espaços de entrada na célula. Garante-se assim que os movimentos dos moradores possam ser independentes, sem dar a conhecê-los aos restantes residentes. Não obstante a cozinha ser comum, tal como a tradicional sala de 'tatami', o grupo doméstico aqui presente é composto pelo somatório de unidades independentes, ou seja, como se tratasse de um grupo de indivíduos vivendo sozinhos. A célula, tal como foi concebida, consegue albergar igualmente uma família das mais convencionais, mas o seu raio de alcance abrange aparentemente todas as possibilidades de categorias do grupo doméstico.

Fig. 40_Kitagata (1994 - 1998), Kazuyo Sejima (1956 - ...) e Ryue Nishizawa (1966 - ...), JP01/02

De referir que a diferença fundamental entre este exemplo e o referido em 'CRITÉRIOS' (Harumi (1957), de Masahiko Honjo) é que, dada a disparidade temporal entre os modelos (40 anos), se procedeu à 'ocidentalização' do modo de vida japonês, se não no âmbito geral, pelo menos na proposta apresentada, o que justifica a sua presença no estudo (ao contrário da sua congénere): apesar de ainda ser assim designada pela fonte, a sala 'tatami' já não é um espaço comum diurno que se converte em espaço privado durante a noite (mesmo a noção de privacidade, neste esquema, seria dúbia, porque a separação do espaço por elementos deslizantes não converte cada uma das divisões em 'privadas'). De facto, a referida sala 'tatami' é uma sala aparte, pois só deste modo consegue fazer funcionar os quartos como as entidades individualizadas que são. Ou seja, apesar da designação empregue, o uso do espaço (no geral) dita a inclusão do modelo no presente estudo.

Fig. 41_Kitagata (1994 – 1998), Kazuyo Sejima (1956 - ...) e Ryue Nishizawa (1966 - ...), JP01/02

Fontes das Ilustrações:

Fig. 1 e 2_desenhos do autor

Fig. 3 “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina”, Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

Fig. 4 <http://www.orkneyjar.com/history/skarabrae/>, [04.2010]

Fig. 5 <http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLDecArts.CountHousePlaw>, [04.2010]

Fig. 6 a 12_plantas e imagens: desenhos do autor

Fig. 13_plantas: desenhos do autor; imagem:
<http://www.iisg.nl/volkshuisvesting/p10f2.html> [04.2010]

Fig. 14_plantas: desenhos do autor; imagem:
<http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/images/housing/spangen/courtyard.sm.jpg/>, [01.2009]

Fig. 15 <http://www.siedlerverein.de/>, [01.2010],

Fig. 16 <http://weichensteller4.twoday.net/stories/4940821/>, [02.2009]

Fig. 17 <http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/lectures/523.lecture.housing.packages.html>, [02.2009]

Fig. 18_ Klein, Alexander, 1980, “Vivienda Mínima, 1906 - 1957”, Editorial Gustavo Gili

Fig. 19_desenhos do autor

Fig. 20_plantas: desenhos do autor; imagem:
http://citywiki.ugr.es/wiki/Imagen:62Karl_Marx_Hof.JPG, [02.2009]

Fig. 21 http://www.apartmenttherapy.com/ny/retrospect/the-frankfurt-kitchen-small-space-solution-circa-1926retrospect-113421?image_id=1316748, [04.2010]

Fig. 22 http://austria-lexikon.at/af/Wissenssammlungen/Biographien/Schütte-Lihotzky,_Margarete, [04.2010]

Fig. 23_plantas: desenho do autor; imagem:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebelfeld2.jpg>, [01.2010]

Fig. 24 e 25_plantas: desenhos do autor; imagem (plantas): **Sherwood, Roger**, 2001, 'Modern Housing Prototypes', Harvard University Press, ISBN: 0 674 57941 9

Fig. 26 <http://www.flickr.com/photos/8mobili/3289330447/sizes/s/>, [03.2009]

Fig. 27 _

<http://teoriarquitectura.blogspot.com/2009/06/bloco-como-paradigma-moderno.html>, [04.2010]

Fig. 28 e 29 _plantas e cortes: desenhos do autor

Fig. 30 <http://www.panoramio.com/photo/10249790>, [04.2010]

Fig. 31 <http://theurbaneearth.wordpress.com/2008/03/03/arquitetura-modernamodern-architecture-robin-hood-gardens/>, [04.2010]

Fig. 32 _plantas: desenho do autor; imagem:

http://www.fr-online.de/frankfurt_und_hessen/dossiers/frankfurt_fuer_anfaenger/1632715_Die-spielen-wollten.html, [04.2010]

Fig. 33 _plantas: desenho do autor; imagem: <http://eras.free.fr/html/archi/nuages.html>, [04.2010]

Fig. 34 _plantas: desenho do autor; imagem:

<http://www.xs4all.nl/~couvreur/ned/rdam/architectuur/100jaar/1988.htm>, [04.2010]

Fig. 35 _plantas: desenhos do autor; imagem:

http://www.a.tu-berlin.de/GtE/galerie/seminar/seminareWS0304/Reader%20IBA_2.pdf, [04.2010]

Fig. 36 _plantas: desenhos do autor; imagem:

Gänshirt, Christian (coordenador), 2007, – ‘*Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended*’, Basel: Birkhäuser, pág. 178, ISBN: 10 3764370351

Fig. 37 _plantas: desenhos do autor; imagem:

Gänshirt, Christian (coordenador), 2007, – ‘*Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended*’, Basel: Birkhäuser, pág. 279, ISBN: 10 3764370351

Fig. 38 _plantas: desenho do autor; imagem:

http://www.rieglerriewe.co.at/projects/ho_esg/2.html, [12.2009]

Fig. 39 _plantas: desenho do autor; ilustrações: Dos Santos, **José Paulo** (ed.) – ‘*Álvaro Siza, obras y proyectos 1954-1992*’, 1993, Ed. Gustavo Gili, [ISBN: 84 252 1513 7]

Fig. 40 _plantas: desenho do autor;

Fig. 41 _fotografia: <http://afasiaarq.blogspot.pt/2011/12/sanaa.html>, [03.2012]

Índice_O Mínimo como Família

1_ CONCEITO_ O mínimo como família	133
2_ VIVER EM CASA, VIVER A CASA_ uso e representação	134
2.1_ A ARQUITECTURA 'DOMÉSTICA' ERUDITA	134
2.1.1_ Os espaços sucessivos	134
2.1.2_ O corredor	136
3_ ANTECEDENTES DOMÉSTICOS_ espaço e hierarquia	138
3.1_ PRELIMINARES 1	139
3.2_ PRELIMINARES 2	140
4_ PRIMEIROS MODELOS POPULARES_ urbano campestre e citadino	142
4.1_ SER POPULAR NO CAMPO	142
4.1.1_ Tecelagem contra Horticultura	142
4.2_ SER POPULAR NA CIDADE	144
4.2.1_ Tipo proposto	144
4.2.2_ Tipo existente	145
5_ O ESPELHO DA ESTRUTURA FAMILIAR_ pai, mãe, filhos e filhas	147
5.1_ 2/4 (dois quartos)	147
5.1.1_ Streatham	147
5.1.2_ Van Beuningenstraat	149
5.2_ 3/4 (três quartos)	150
5.2.1_ Spangen	151
5.2.2_ Bad Dürrenberg	152
5.3_ +/4 (mais quartos)	156
5.3.1_ Praunheim	156
5.4_ +++/4 (vários quartos)	161
5.4.1_ Apartamentos Weissenhof	162
6_ O DESMEMBRAMENTO DA FAMÍLIA_ o indivíduo no colectivo	163
6.1_ O CONDENSADOR SOCIAL	165

6.1.1_A dom-kommuna Narkomfin	165
7_A PERSEVERANÇA DA FAMÍLIA_ forma e imagem	169
7.1_O PÚBLICO SOBRE O PRIVADO.....	169
7.2_O PRIVADO SOBRE O PÚBLICO.....	170
7.3_REACÇÕES AO 'MODERNO'	171
7.3.1_Humanização Urbana.....	171
7.3.2_Humanização Estética	172
8_OS NOVOS ACTORES DA CENA DOMÉSTICA_o grupo doméstico	174
8.1_IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DOMÉSTICO.....	174
8.1.1_Antecedentes físicos.....	175
8.1.2_Precedentes ideológicos	175
8.2_FACTORES DE TRANSFORMAÇÃO.....	176
8.2.1_Economia como factor	177
8.2.2_Cultura como factor	177
9_A REDEFINIÇÃO DOS PAPÉIS_paternidade/maternidade e fraternidade.....	179
9.1_A NORTE	179
9.1.1_Cozinha com anexo de refeições	179
9.1.2_Cozinha anexa à sala de jantar.....	181
9.1.3_Cozinha aberta para a sala comum	182
10_PARA ALÉM DA FAMÍLIA_ fraternidade e privacidade	183
10.1_BAHNHOFSTRASSE (1992).....	183
10.2_CAMPO DI MARTE (1985)	184
10.3_KITAGATA (1994-1998).....	185
Fontes das Ilustrações:	187

O MÍNIMO COMO DINÂMICO

1 _CONCEITO_ O mínimo como dinâmico

Até à data, o conceito de dinâmico em arquitectura encontrava-se exclusivamente ligado a utopias que visavam mais 'fazer pensar', do que corresponder a um real efeito prático. Tal é o exemplo da 'walking city' dos Metabolistas¹, que não tem lugar no presente estudo, que versa sobre as possibilidades do espaço doméstico poder evoluir de acordo com as necessidades do utente. É um conceito relativamente recente, que se explorou neste capítulo com o intuito de distinguir e classificar os diferentes processos.

Enquanto categoria, a definição de 'dinâmico' pode subdividir-se em várias ordens que definem abordagens ou métodos para diversificar um espaço que à partida é contido. A noção de 'mínimo' não é estanque, e não se resume à mera actividade de restringir a área útil, seja por motivos ideológicos, seja por questões de custo. Mas quando de facto o espaço é limitado, esforços foram feitos para que essa realidade fosse contornada. Neste contexto, entende-se a dinamização do espaço o conjunto de processos idealizados e postos em prática para dissimular a frieza da fita métrica, criando a ilusão de o espaço é mais vasto ou mais versátil do que na realidade é.

_Procuramos aqui essencialmente atitudes do foro prático, sensíveis no uso ou apropriação do espaço, e que vão para além de esquemas ilusórios baseados na coloração das paredes ou extensão das janelas. Se bem que estes esquemas cumpram a função a nível do campo psicológico, falta-lhes a capacidade de se manifestarem na prática como um espaço de trabalho adicional, um arrumo em falta ou uma dinâmica de ocupação que permita simultaneidade de diferentes usos por diferentes utilizadores.

_Este tipo de processos não podem contudo ser considerados como 'menores' no campo da arquitectura, ou remetidos para uma subcategoria de 'decorativismo', por exemplo. Consistem de facto em 'descobertas' neste âmbito, e instrumentos de grande utilidade na definição de uma arquitectura Moderna, por oposição aos estilos precedentes, em que o uso de uma planta livre permitiu uma amplitude de aberturas até então impossível. E com isso resolveria não só problemas de salubridade como criaria um ambiente completamente diverso para a mesma área, por exemplo, uma vez abandonados os papéis de paredes de motivos carregados e os pesados reposteiros nas pequenas janelas.

_antecipando o desenvolvimento deste e doutros capítulos, refira-se até que Le Corbusier (1887 – 1965) fez uso do processo da maximização de aberturas como modo de trazer para dentro de casa o exterior da mesmo, e

¹ http://www.archigram.net/projects_pages/walking_city.html, [03.2012];
<http://www.youtube.com/watch?v=tWDxmloZjd8>, [03.2012]

por antítese, ampliar os limites da habitação até ao limite da vista². E que a aplicação deste princípio nos seus imóveis de habitação colectiva (juntamente com outros dispositivos) lhe permitiu inclusive trabalhar nestes segundo o princípio da sobreposição de moradias individuais e não de aglomerado de apartamentos, tema a ser debatido noutra capítulo.

Assim, dentro dos elementos que vão se estudados no seio da definição de 'mínimo como dinâmico', podemos apontar três caminhos possíveis: conceber espaços onde se possam desempenhar várias funções (ainda que dentro de horários desfasados), relacionar as diferentes áreas de modo a que tenham uma utilidade variável (ao relacionarem modos diversificados) e, finalmente, oferecendo à célula a possibilidade de evoluir fisicamente consoante as necessidades dos utentes.

2_MÓVEL/IMÓVEL_Multiplicidade de funções

O uso do termo 'funcionalidade' não deve acima de tudo ser confundido com 'Funcionalismo', porventura com um significado diametralmente oposto. De facto, ao invés de procurarmos modelos e ideologias de espaços absolutamente caracterizados e estanques no seu uso, pretendemos esquemas que tenham como objectivo sobrepor hábitos, com a intenção, muitas vezes expressa, de contornar área ou volume em falta. 'Funcionalismo' encontra-se por isso ligado a uma escola de pensamento que, anteriormente ao desenvolvimento destes processos formais ou mecânicos de duplicação de uso, possuem um substrato ideológico que induz à redução da área e volume a valores mínimos como uma solução base para problemas de uma maior grandeza, ou dispostos em lugares cimeiros da escala hierárquica.

2.1_UM HOTEL FLUTUANTE

Em 1929 Le Corbusier dá uma palestra que intitula 'Uma célula à escala humana', onde enumera o conjunto de experiências que foi efectuando no domínio da habitação mínima³. Sendo um apanhado geral da teoria que o orienta na sua vida, manifesta as posições típicas de abandono do academismo na procura de novas definições da disciplina da arquitectura, tanto a nível formal como no âmbito da ideologia de base que suporta os conceitos, então actuais, de habitar: costumes considerados impróprios no uso do espaço, no esforço representativo do mesmo, e inadequação funcional. Como ilustração do novo paradigma habitável que pretende, refere uma viagem de pacote que realizou de Bordéus a Buenos Aires, onde passou duas semanas num quarto onde se considerou 'instalado em casa'.

² **Curtis, Williams** – 'Le Corbusier: Ideas and Forms', Phaidon, 1994, ISBN-10: 0714827908

³ **Le Corbusier** – 'Una célula a escala humana'

<http://legislaciones.iespana.es/escalahumana.htm>, [02.2009]

Em pouco mais de 15m² diz ter encontrado um espaço onde poderia exercer numerosas actividades, práticas e sociais, desde dormir e lavar-se, a descansar e receber amigos, dada a excelência no aproveitamento da área reduzida (à excepção do armário que 'podia estar muito melhor concebido, não obstante resultar útil'⁴. É claro que este nível de conforto apenas pode ser atingido se o espaço e o seu utente forem servidos por um conjunto de infra-estruturas que suportem ou compensem os serviços em falta. Essa não são mais do que um conjunto de equipamentos colectivos que, divididos segundo os numerosos utentes, resultam económicos e suportáveis pelas camadas menos favorecidas da população. De facto, se um criado serve 20 quartos, então o encargo com a ajuda resume-se à vigésima parte do salário do empregado, que por sua vez produz a ligação entre o ocupante da 'casa' e a cozinha, lavandaria e outros serviços à disposição (onde efectivamente outros se encontram ao serviço).

Corbu vê na contenção das áreas a solução para um problema que consiste na quantidade das células, indisponíveis, e como tal, procura meios para as 'produzir' rapidamente. Se entre eles se contam a pré-fabricação e o uso de sistemas modulares, é óbvio contudo que quanto menor for essa célula modular e pré-fabricada, mais rápida será a sua construção em série. Mais importante, não vê neste processo uma cedência ou uma limitação, pois, como aponta, no quarto do paquete, com os seus 15m², sente-se 'no papel de um senhor que alugou uma pequena casa' ou num 'apartamento de luxo onde viajam comodamente senhores importantes'. Ou seja, se nesse espaço encontram dignidade pessoas com posses e estatuto social, motivo não há para que um trabalhador operário também não o faça.

Fig. 1_fotografia tirada por Le Corbusier de um camarote de um navio

Fig. 2_proposta de uma célula de 14m² por Le Corbusier em 1932 em 'La Ville Radieuse'

_Contudo, e apesar da ênfase dada à questão da área, Corbu não se esquivava a fazer uma aparente referência a modos de vida burgueses, que

⁴ Idem, ibidem

de facto se pretendem erradicados pelo Moderno. Se a denominação de 'criado' pode ter sido adquirida na tradução, o faço de fazer referência que este o acorda de manhã e lhe abre as persianas, por um lado ilustra o modo de vida ilustre que decorre em 15m², mas induz também a um limite errado da extensão das funções do 'criado' no seio da nova comunidade habitacional que imagina, tal como a sua quantidade. Entre 1/20 de criado, 1/40 de cozinheiro e o restante 'exército de pessoas' encarregues da generalidade de tarefas, estaríamos perante um ordenado completo a encargo do utente dos 15m².

Enunciam-se aqui vários dos princípios a serem usados futuramente nas suas unidades de habitação, embora não de forma tão abrangente. Esta consiste numa panóplia de apartamentos servidos por vários serviços (lojas, hotel...), mas por exemplo, onde a ausência de frigoríficos (para controle de custos) é colmatada por um 'criado' que vai servindo os apartamentos de gelo por uma abertura especial, a partir das 'ruas elevadas' da unidade (galerias), que já são identificadas no pacote como espaços sociais.

2.1.1 *Um Hotel atracado*: no entanto este era um Tipo habitacional que efectivamente já tinha algumas demonstrações práticas nos Estados Unidos sob a forma de 'apartment hotels' ou 'catering hotels', onde, face ao 'apartamento de dimensões contidas, havia salas comuns, lavandarias, cozinhas e serviços de entrega de refeições nos apartamentos, que obviamente, eram elaboradas por outros que não os utentes. Este é um tipo que se encontra associado a um esquema de aluguer de espaços e não da sua propriedade, sendo que uma maneira de aumentar a rentabilidade de um edifício consistiria precisamente em aumentar o número de apartamentos por piso, desde que, obviamente, os serviços em falta pudessem ser executados noutras áreas, comuns, e por isso menos consumidoras de área⁵.

Efficiency Apartments (US04): apesar de aparentemente incomum, este Tipo merece destaque pela génese que consistiu de Tipos posteriores e respectivos Modelos, ainda que inseridos em contextos socioculturais muito diversos: acima fala-se efectivamente em hotéis de luxo para permanências a longo prazo. Tal foi suficiente para que Hilary French, especialista no campo da habitação colectiva, seleccionasse este Tipo como fundamental na experiência da habitação do século XX⁶, por intermédio da obra de Schultze

⁵ http://www.newyorkology.com/archives/2006/01/nys_golden_hote_1.php, [01.2009]

⁶ **French, Hilary** - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, pág 38 ISBN-13: 978 1 85669 564 0

(1877-...) & Weaver (..._...), onde apenas o primeiro desempenhava funções criativas. Estes, acostumados a hotéis de luxo, previam o desaparecimento da casa cidadina nas próximas décadas, concebendo para isso os 'Efficiency Apartments', idealizados para conter custos com alugueres e proporcionar casas baratas.

Fig. 3_ 'Efficiency Apartments', 1920s,
US04

Schultze (1877 - ...) & Weaver (... -
...)

Se o termo 'efficiency' já era usado desde o princípio do século para designar o modelo de redução de áreas a um mínimo, nesta proposta localizada algures nos anos 20 (portanto sem se saber se anterior ou posterior à viagem de pacote de Corbusier) traduz-se na combinação de cozinha e sala de refeições na menor área possível, mas principalmente por fazer uso de um único espaço para albergar duas funções diferentes: a sala de estar consistia também no quarto, ao propor camas rebatíveis ('door-beds'⁷) que se recolhiam durante o dia no quarto de vestir adjacente. Esta é outra característica notável da proposta, o seu aspecto prático, pois ao propor-se um quarto de vestir (em vez de um mero armário) permitia esconder-se durante o dia toda a parafernália associada ao momento de ir para a cama. Além do mais, nas cozinhas concebidas para funcionarem sem ajuda externa (isto é, criados), os armários situam-se na parede adjacente ao corredor para que possam ser por aí reabastecidos (significando que 'área mínima' não tem de ser sinónimo de 'privacidade mínima').

Este tipo de proposta possui uma essência Moderna ao racionalizar não só o espaço através de dimensões mínimas, pelo engenho

⁷ Idem, ibidem

mecânico aplicado na duplicação funcional do espaço (as camas) mas também pelo processo de mudança de hábitos que impõe aos seus habitantes, através de usos mais descomplexados do espaço, apesar da 'permanência' do quarto de vestir. Este é um vestígio de 'burguesia' num espaço mínimo, espelho da camada social que efectivamente ocupou estas células, mas convém lembrarmo-nos que a investigação Moderna sobre os mínimos, se bem que aplicada na proposta de habitação acessível, visava procurar a essencialidade do espaço a qualquer nível, inclusivamente social, onde a igualdade era procurada.

pertinências presentes/futuras: duvida-se contudo da pertinência deste sistema em suportar uma família convencional no seu agregado, pois estas células apenas seriam capazes de albergar indivíduos ou casais, não havendo espaço (pelo menos privado) para restantes membros. Podemos inseri-los na categoria de 'permanência temporária' e não de 'habitação permanente', pelo menos no contexto em que foram idealizados, pois são conceitos incapazes de evoluir em conjunto com o grupo doméstico. É de assinalar contudo a pertinência actual de Tipos antigos, nomeadamente esta célula, capaz de responder à crescente necessidade de casais sem filhos ou indivíduos solteiros, divorciados ou viúvos. Tipos de ocupação correntes na actual sociedade ocidental, são os trabalhadores a tempo inteiro, mas também idosos que, sem estarem 'internados' num lar, beneficiariam dos muito convenientes serviços à disposição.

_talvez encontremos neste modelo características associadas a outro tipo de habitações, menos rígidas na sua apropriação e no modo de vida associado. A dupla funcionalidade do espaço bem como a contenção das dimensões indiciam uma forma mais liberal de ocupar o espaço, como numa casa de férias, ou 'quase-casa'⁸ (onde se arrumam também auto-caravanas e projectos utópicos), onde tudo é mais flexível, desde os horários ao uso descomplexado de cada uma das divisões da casa. E alguns perguntam-se se não será este o tipo de

⁸ **Monteys, Xavier; Fuertes, Pere** – *'Casa Collage – un ensayo sobre la arquitectura de la casa'*, 4ª edição, 2005, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona
ISBN 84-252-1869-1

apropriação do espaço mais válido, livre de compromissos ou condicionalismos em desuso⁹.

No entanto, este tipo de investigação consistiu na única aproximação que os seus autores fizeram ao moderno, em parte por exercerem a sua principal actividade sobre hotéis de luxo no período do 'boom' económico do pós-guerra: enquanto *'Neutra desenhava a Lovell House e Le Corbusier imaginava a Cidade Radiante, Schultze e Weaver deslocavam o jardim florentino para os jardins de Miami e transferiam o Rococó para as salas do Waldorf-Astoria'*¹⁰.

_não deixa de ser irónico que o Tipo de célula mínima associado a uma série de serviços centralizados se tenha convertido na expressão máxima das Dom-Komunas russas (RU01/03), e indirectamente de um sistema político oposto àquele que esteve na sua génese. Mas os seus princípios de rentabilização de espaço, de infra-estruturas e recursos, bem como de revisão da família tradicional, ainda de modo mais profundo, prestaram-se aos princípios ideológicos sobre os quais se baseava o Construtivismo Russo e consequentemente, a ideologia Comunista.

Fig. 4_ 'Lovell House', 1929
Richard Neutra (1892 – 1970)

Fig. 5_ 'Plano Voisin para Paris',
1925
Le Corbusier (1887 – 1965)

Fig. 6_ 'Waldorf-Astoria',
Schultze (1877 - ...) & Weaver (...
- ...)

⁹ Idem, ibidem

¹⁰ **Blum, Andrew** – *'America's First Entertainment Architects. Long before Lapidus and Rockwell there was the sumptuous grandeur of Schultze & Weaver.'*, 2006
<http://www.metropolismag.com/story/20060515/americas-first-entertainment-architects>
[01.2009]

2.2 DOIS EM UM

As casas em banda da exposição de Viena da Werkbund (1932) da autoria de André Lurçat (1894-1970) poderão ser inseridas com alguma desconfiança no contexto de 'mínimo', não só em termos de área, razoavelmente confortável, mas também através do conjunto de facilidades que oferecem: pátios, jardins, piscina infantil, arrumos, lavandaria, depósito de madeira e carvão e quarto de empregada. Se um terraço utilizável na cobertura, que é mais um espaço exterior utilizável, pode conter-se dentro da lógica de aproveitamento de recursos Moderna, através do recurso à técnica, já os restantes serviços não encontram lugar numa casa que pretende (enquanto membro do movimento em que se insere), negar anteriores modos de vida. Foi-lhe atribuída a crítica de oferecer um quarto para uma criada, mas podemos também apontar serviços de lavandaria ou piscina infantil que têm mais sentido numa lógica de colectividade.

Fig. 7_ 'Casas em Banda',
Viena, 1931-1932

(as plantas situadas em baixo correspondem à disposição nocturna das divisões acima, em arranjo diurno: as camas rebatíveis encontram-se baixadas para dormir)

Andre Lurçat (1894-1970)

Parte da explicação reside no facto das autoridades vienenses terem pretendido vender as casas após a exposição, ao invés de alugá-las, o que levou Lurçat a mudar o seu projecto de um bloco de apartamentos para uma série de casas em banda¹¹. De facto, entre compra e aluguer, mudam as feições do cliente que se pode oferecer uma casa nova e que está disposto a pagar um projecto Moderno e não convencional: uma pequena burguesia inserida no contexto artístico contemporâneo seria o alvo que ditaria a mudança de objectivos do autor. Mas apesar destas circunstâncias, não se esquivava a produzir uma investigação prática

¹¹ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, pág. 38, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

no domínio da versatilidade do espaço, inserindo, no mesmo espaço físico, funções duplas sobrepostas, ainda que usadas alternadamente (nesta lógica de 'dinâmica espacial' argumenta, de resto, que o quarto da criada pode ter outra utilidade).

2.2.1 Móveis imóveis: o recurso usado é semelhante ao referido nos 'Efficiency Apartments', mas ampliado a uma escala muito maior: trata-se de dotar a casa de todo o mobiliário necessário ao seu uso, mas rebatível ou encastrado para que se possa escolher a função de determinada área consoante as necessidades. De facto, a intenção era não aplicar mais nenhum mobiliário para além daquele contemplado na casa, ou pelo menos reduzir a intervenção do utente ao mínimo, de modo a que peças 'soltas' não interferissem no correcto funcionamento da casa. Se as camas são rebatíveis e as mesas extensíveis, importa não ocupar o espaço para onde elas abrem/estendem. Entram em jogo os louceiros e roupeiros embutidos, e portanto fixos num local específico onde se julgava servirem o seu propósito sem interferirem no resto da casa.

Fig. 8_ 'Dom-kumuna Narkomfin', Moscovo, 1928, RU01/03

Moisei Ginzburg (1892 – 1946)

Dom-komuna Narkomfin, (RU01/03): também aqui é aplicado o princípio da cama rebatível, muito embora se encontre associado a um princípio sociológico e político fortemente alicerçado, nomeadamente o da abolição de uma estrutura familiar convencional. Pretendia-se atribuir aos adultos uma maior privacidade, criando espaços de recepção e de descanso privados, aparte da restante família. Estabelecendo o seu raciocínio com base nos mínimos necessários a nível de área, Moisei Ginzburg (1892-1946) faz partilhar esta área com os quartos, fazendo uso do esquema da cama ocultável para ampliar o espaço de estar, sem contudo chegar aos extremos do que propunha Karel Teige (1900-

1951)¹², nomeadamente um quarto para cada adulto e a abolição da sala de estar (uma vez que os quartos cumpririam essa função e seriam oferecidas salas colectivas). Paralelamente elogia a 'casa das crianças' na exposição de casas-modelo 'Wu Wa' de 1929, em Breslau, 'destinada a libertá-las da prisão do apartamento'¹³, com o qual se completa a destruição do núcleo familiar tradicional em prol duma vida comunitária absoluta. Ginzburg não vai tão longe, oferecendo uma cozinha (mínima, é certo, como Teige recomendava: um armário), mas também uma sala de estar comum e, é claro, o quarto de casal, muito embora também o Narkomfin se apoie em estruturas comuns destinadas a complementar a casa mínima: refeitório, zonas de convívio, lavandarias, creches, etc.

2.2.2_ Imóveis móveis: *a priori*, parece algo condicionador na ocupação do espaço, mas insere-se na lógica Moderna e talvez Funcionalista de dominar os movimentos do utente na direcção de um comportamento desejado e 'novo'. Neste contexto a apropriação era contrariada, e funcionalmente, cada divisão da casa era definida ao milímetro para cumprir uma função específica. Mas Lurçat, através desta aparente condição, não realiza uma obra Funcionalista: as camas são rebatíveis (e ao mesmo tempo fixas a um lugar específico) precisamente porque um espaço de dormir não é exclusivamente de dormir, mas sim também de estudo ou descanso, entrando ao serviço as mesas encastradas. Do mesmo modo as zonas comuns não rebatem as suas mesas para que se possam (só) realizar outras actividades conjuntas, mas sim porque uma cama encastrada possa 'adicionar' um quarto à casa existente (e o quarto da criada possa ser um... escritório). Consequentemente, a casa na prática 'possui' o dobro da área verificável pela fita métrica. Esta dinâmica foi acerrimamente apontada ao serem apresentadas plantas duplas da casa na Exposição da Werkbund, em que se apresentavam simultaneamente o aspecto da casa consoante a noite ou o dia (com os respectivos móveis rebatidos/abertos).

2.2.3_Condicionantes incondicionais: a intenção de não propor obrigações no uso e usufruto do espaço é manifestável por intermédio da planta, onde os pisos sobrepostos, correspondentes a zonas diurnas e nocturnas, possuem semelhanças na divisão dos espaços e distribuição das áreas, como que a anunciar que os espaços não possuem funções tão fixas quanto seríamos levados a supor inicialmente: há uma

¹² Teige, Karel – “*The Minimum Dwelling*”, 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts ISBN 0-262-20136-4

¹³ Idem, ibidem

correspondência quase directa entre sala comum e quarto secundário, o que leva a atenção para outro pormenor pouco vulgar, que é o de propor uma área mais contida para o quarto de casal ou principal. Numa proposta mas Funcionalista, uma atribuição inequívoca de funções demonstrável na área leva quase sempre á adopção de uma superfície mais desafogada para o quarto dos pais, em consonância com a hierarquização que se faz do espaço em geral. Aqui, esse aspecto é negado, pois a cama de casal está atribuída ao quarto menor e é 'fixa' a um espaço particular.

_Desapropriação: este é um aspecto em que o móvel embutido é condenável, apesar da versatilidade demonstrável: limita a apropriação da casa pelos utentes numa primeira fase ao impedir a escolha dos móveis com que estes irão decorar o espaço, muito embora essa possa ter sido encarada como um aspecto benéfico pelo autor, pois no Moderno o 'imprescindível' era considerado a 'decoreação' necessária. Mas, ainda que a escolha dos moradores recaísse sobre mobiliário Moderno e Funcionalista, semelhante ao desenhado por Lurçat, a localização deste poderia ser diversa segundo a óptica do utilizador: assim, não tem qualquer hipótese de encostar uma cama à fachada ou de trabalhar na sua secretária encostado á parede com luz lateral, do mesmo modo que não pode aproximar um sofá da janela para a utilizar como recurso de leitura.

Fig. 9_ Seja em plantas, axonometrias ou perspectivas, a implantação do mobiliário era um tema recorrente nos desenhos de Alexander Klein (1879 – 1961), DE18/DE26

_embora condicionante, este aspecto era muitas vezes intencional, pois encarando a obra de arquitectura como um todo, a localização do mobiliário era também alvo de estudo, de modo a conseguir um aproveitamento máximo do espaço e iluminação para o desempenho das funções pré-

estabelecidas. Alexander Klein¹⁴ fá-lo (DE18/26), ao propor localizações exactas para as peças de mobiliário (supostamente) utilizadas de acordo com a dimensão e função desempenhada: um louceiro de grandes dimensões não poderia assim estar junto de uma janela, de acordo com a projecção de sombra para a restante área, tal como as secretárias se localizariam defronte das janelas porque melhor iluminadas. Tal facto levou inclusivamente a apontar Klein como uma excepção na execução das 'fichas para análise', ao incluir mais mobiliário nas suas plantas (conforme os originais) do que nos restantes casos de estudo (conforme é apontado em 'Definição de Critérios, 3.2.2_Blocos de Mobiliário).

_Apropriação: paradoxalmente, o esquema apresentado induz também à apropriação pessoal dos espaços, precisamente por deixar implantados os meios para o fazer, como sejam camas, mesas e secretárias embutidas na mesma divisão induzindo o utente a pensar no espaço de forma menos estática. Ou seja, se, como foi dito acima, não deixa em aberto o 'como se faz', já é mais flexível no 'onde se faz'. As propostas Modernas e especialmente as Funcionalistas pretendem muitas vezes condicionar a vida doméstica de modo a que esta seja desempenhada de um determinado modo que foi previamente considerado como mais eficiente. O que muitas vezes entrou em colisão com a vida doméstica real, que se implanta á força em espaços inapropriados para tal. Basta apreciar o Neo-realismo e a pesquisa efectuada entre os futuros utentes das suas habitações e a contradição que se estabeleceria com as propostas de Alexander Klein (se bem que se possa argumentar que as suas soluções teriam adeptos mais nórdicos que mediterrânicos).

_assim, o que se encontra em causa ao propor este tipo de mobiliário é o nível de apropriação permitido, que neste caso é muito mais amplo. A não existência de uma relação muito directa entre área e função, a dupla orientação solar das divisões (devido á pouca profundidade da célula) permitem uma certa liberdade de movimentos, restando a associação de certos espaços como sala/cozinha, quartos/casa de banho como indicativo de uso. Permanece, é claro, o mobiliário embutido, mas, em último recurso, pode deixar-se este

¹⁴ Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

recolhido e fazer uso de outro para encontrar a disposição de mobiliário que mais convenha/agrade ao utente, por muito sacrílega que esta atitude parecesse ao autor...

Indiciação: oferecer na célula o equipamento para se proceder à mutação diurna/nocturna é um processo mais óbvio para sugerir a versatilidade do espaço. Joseph Polák (...-...) em *Leninova Trida* (1974), (CZ01/03), e Kay Fisker (1893-1965) em *Voldparken* (1951), (DK01), não o fazem dando apenas pistas para essa hipotética utilização, que foram transpostas para a fonte consultada¹⁵ através do desenho da célula: nas salas destes modelos surge um discreto tracejado que 'abre' o sofá numa cama, que talvez vise colmatar a impedimento de caber uma cama de casal nos quartos (*Voldparken*) ou de ampliar as possibilidades de ocupação de uma célula T1 (*Leninova Trida*).

Fig. 10_ *Voldparken* (1951), DK01
Kay Fisker (1893-1965)

Fig. 11_ *Leninova Trida* (1974), CZ02
Joseph Polák (...-...)

De referir que parte do fundamento do presente trabalho consiste em reunir/fornecer informação que fundamente futuras investigações, dado que aqui apenas cabem parte dos temas que podem ser sugeridos pela informação contida, por exemplo, nas fichas para análise.

Existem contudo estudos precedentes que já o fizeram, e foram consultados, especialmente no ramo do mobiliário. É por isso importante mencionar o trabalho meritório de Rosana Rita Folz¹⁶ no âmbito do mobiliário para a casa mínima, contextualizada no Brasil, mas referindo sempre os casos de referência para o estudo em debate, como o *Existenzminimum*.

¹⁵ Cambi, Di Sivo, Steiner – *Viviendas en bloques alineados*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A. ISBN: 968-887-186-9

¹⁶ Folz, Rosana Rita – *Mobiliário na Habitação Popular*, 2002, Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo, <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18131/tde-09052005-115714/pt-br.php>, [05.2010]

3_PERMANECER/CIRCULAR/ACEDER_Altativas ao uso

A contenção de recursos sentida no desenvolver dos diversos Tipos e Modelos de casas mínimas levou, ao longo do seu período de estudo, à procura de esquemas diversos que visassem contornar aquilo que à partida poderiam parecer condicionantes intransponíveis. O factor custo leva à criação de sistemas de pré-fabricação e rapidez de execução, bem como (nalguns casos) á diminuição das áreas, questão igualmente defendida por suportes ideológicos que visavam definir um mínimo indispensável á vida física e emocional. Esta não foi todavia entendida como uma limitação, mas antes um processo de pesquisa de organizações alternativas debruçada sobre as diferentes zonas que compõem a célula e o modo como se circula ou acede nas e às mesmas.

3.1_USO/DESUSO/ABUSO

O modo como se associam as diferentes zonas numa célula determina, de certo modo, o uso que se faz da mesma, mesmo se este condicionamento provou não ser forte o suficiente para mudar certos hábitos enraizados nas populações. As condições impostas acabam por manifestar-se ora em apropriações incorrectas ou impositivas dos espaços (exercendo funções em espaços que não foram destinados para o efeito), ou numa real mudança de hábitos, uma vez descobertas as potencialidades dos novos espaços.

Paralelamente à disposição dos espaços, existe o modo como se lhes acede, o que pode consistir num enriquecimento da célula, pois ao propor acessos suplementares, amplos ou estreitos, únicos ou duplos (ou triplos) fornece pistas para usos complementares que uma separação diurna/nocturna condicionaria, sem que se faça uso de espaço circulatório exclusivo que 'roubaria' área a espaços anexos.

Um dos registos mais recorrentes consiste na diminuição dos espaços destinados exclusivamente à circulação, como modo de fazer uso da área poupada nas zonas de permanência. Vê-se assim abolido, na medida das possibilidades, o corredor, uma invenção Pombalina¹⁷, que veio propor uma alternativa viável à 'enfilade' de portas de acesso às divisões sucessivas, e um passo determinante na conquista da privacidade (Nuno Portas considera os espaços de circulação imprescindíveis, referindo a solução de unir a sala ao corredor, de modo a ampliar o espaço, como inaceitável)¹⁸.

¹⁷ Barreiros, Maria Helena – “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da baixa pombalina”, Revista Monumentos n.º 21, Setembro de 2004, Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Lisboa

¹⁸ Portas, Nuno – ‘Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios’, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Assim, chegamos a uma composição do percurso interno da célula que deixa de se assemelhar a uma árvore, isto é, um tronco central do qual derivam ramos como acessos únicos, mas a esquemas circulares que permitem múltiplos trajectos.

3.1.1 Antecedentes: Mies van der Rohe (1886-1969) pretendeu mostrar com o seu edifício em Weissenhof (1927), (DE10/17), as potencialidades da planta livre, em que a estrutura se encontrava desligada das paredes divisórias internas. Apresenta assim um espaço interno em que apenas dois pilares, no máximo, condicionam sua a distribuição, bem como as canalizações, que por motivos óbvios têm de permanecer alinhadas piso a piso. Assim, com base numa banda edificada de três pisos e com oito apartamentos por piso, consegue 24 apartamentos diferentes, fazendo para isso variar a disposição interna das paredes das células, e com isso, a sua organização. Se a solução em 'open-space', tipicamente sua, produz de facto uma circulação livre e usos liberais (Mies não é funcionalista), nas soluções onde pretere esta solução não se escusa a investigar a flexibilização dos espaços, onde não ponha em causa a privacidade dos ocupantes.

Fig. 12_ Edifício em Banda em Weissenhof (1927) – Mies van der Rohe (1886 – 1969), DE10

Para tal recorre a duas soluções: duas portas para realizar acessos independentes ao mesmo espaço, e um esquema de painéis de correr que permite abrir na totalidade um espaço para outro. Um quarto pode ser acedido a partir do hall de entrada (permitindo igualmente o seu uso como

escritório), mas ao possuir uma parede ocultável em relação à sala comum, pode perfeitamente ser usado como extensão da mesma. Sem a dupla entrada, mas recorrendo ao mesmo esquema de portas de correr, consegue-se igualmente tornar um quarto numa zona de refeições através da contiguidade destes dois espaços.

Fig. 13_Bad Dürrenberg, Célula C7 (1928) – Alexander Klein (1879 – 1961), DE19

Alexander Klein (1879-1961) faz uso igualmente do esquema da dupla entrada nos quartos principais das suas células para Bad Dürrenberg (1928-1930), (DE18/26), conectando corredor e sala comum na 'célula C2', por exemplo (DE18). No entanto o discurso a que recorre torna inviável a interpretação de que pretende versatilizar o quarto principal, pois comenta que 'a casa deve ser tecnicamente irrepreensível' em que 'o número de divisões deve corresponder ao número de pessoa que a utiliza'¹⁹. Observando a 'célula C7' (DE19), derivada modularmente da anterior pela introdução de um segundo quarto para as crianças, vemos que, apesar da permanência das duas portas, uma acede ao quarto contíguo, verificando-se que pela sala é o único acesso 'viável' ao quarto. Assim, esta solução remete-nos para a necessidade apontada por Klein de facilitar aos pais o 'controlo visual dos filhos'²⁰, acedendo directamente ao quarto destes.

Do mesmo modo, a porta de correr da 'célula L', um T1 (DE24), que une quarto e sala comum, não poderá ser incluída nesta categoria, sendo um recurso para ampliar sensorialmente o espaço.

¹⁹ Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

²⁰ Idem, ibidem

Uma comunicação ampla entre sala comum e quarto é também apresentada no edifício Bergpolder (1934), (NL10), o que pode ser entendido como um indício da possibilidade da extensão da primeira. A disposição curiosa dos armários do quarto parece anunciar a colocação duma cama entre eles, mas também é verdade que podem ser interpretados como possíveis louceiros. A oferta de mobiliário embutido era de resto um processo recorrente nalguns Modernistas Funcionalistas, como modo de distribuição ideal mas também de evitar o uso dos pesados móveis burgueses por parte dos ocupantes: Klein, mais uma vez, faz menção a este facto²¹, argumentando que não seriam mais caros do que um armário normal, pois o fundo e as laterais seriam as paredes, sendo o único investimento suplementar uma porta.

_a título de curiosidade, cite-se as semelhanças distributivas que este edifício extremamente Moderno, no aspecto e na fabricação (ainda para os dias de hoje) possui com o edifício de Streatham (1848-1849) de Henry Roberts (UK04), que consistiria num 'modelo para futuros edifícios de aluguer'²². Se bem que Schoenauer não tivesse imaginado que esse futuro consistiria em 84 anos de diferença, o facto é que podemos referir muitas similitudes, a começar pelo acesso em galeria, e uma distribuição interna que orienta quarto secundário e serviços para a galeria, e sala comum e quarto principal para a fachada principal. Os traços evolutivos consistem obviamente nos serviços actualizados em Bergpolder (com cozinha em vez de copa e uma real instalação sanitária), mas também num factor importante que marca sem dúvida o Moderno, e do que este edifício foi um exímio representante: foram usados uma ossatura metálica e painéis prefabricados na sua construção²³, o que reduziu em muito a dimensão destes elementos, especialmente face a uma construção com 80 anos (e construção em paredes de alvenaria portantes). Se a área útil é superior em cerca de 15% (Streatham: 36,7m²; Bergpolder: 43,5m²), o que é realmente

²¹ Idem, ibidem

²² **Schoenauer, Norbert** – '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000
ISBN 0-393-73052-2

²³ <http://www.answers.com/topic/willem-van-tijen-2>, [03.2009]

determinante é a relação entre a 'área' ²⁴ e a 'área bruta', que ascende 88,3% no exemplo mais recente, e que significa que apenas 11,7% da área bruta são usados em paredes e elementos construtivos (76,0% e 24%, respectivamente, em Streatham).

Fig. 14_ Edifício Bergpolder (1934), van Tijen (1894 – 1974), Brinkman (1902 – 1949) e Leendert van der Vlugt (1894 – 1936), NL10

Fig. 15_ Edifício Streatham (1848-1849), Henry Roberts (1803 – 1876), UK04

Uma opção curiosa encontra-se ligada à impossibilidade de se prescindir na totalidade de espaços de circulação, optando-se então por transformar estes em locais com alguma utilidade suplementar. Se adicionar armários num corredor é prático, mas também óbvio, transformar um espaço de passagem num espaço de permanência já é mais invulgar, porque interfere, aparentemente, no correcto desempenho de uma ou de outra actividade (passar/estar). Em 1970 Dan Alrod (...-...) fá-lo em Jerusalém no bairro Katamon (IL01), em parte porque precisa de contornar a reduzida área útil (48,2m² para um T2) mas também porque o esquema de associação das células permite a estas ter 4 frentes: todos os espaços internos são naturalmente iluminados e ventilados, incluindo circulações. João Álvaro Rocha (1959-...) faz uso do mesmo recurso em Seara, Matosinhos (2004), (PT27/30) num modelo que viria a recuperar em intervenções futuras. A célula, fortemente modulada que permite obter tipos diversos, de T1 a T4,

²⁴ 'somatório da área útil com a área das varandas' in **Portas, Nuno** – "Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios", Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

através da adição de módulos, beneficia de uma profundidade reduzida, que permite iluminar um espaço sucessivo à cozinha, que pode ser acedido pela sala e que conduz ao corredor dos quartos e instalações sanitárias. Assumido como espaço 'sobrante', cria-se uma zona, de passagem obrigatória, que tanto pode pertencer ao domínio do privado, como do público. A sua função é assim deixada ao encargo do utente, que a pode usar para refeições comuns ou como espaço de tratamento de roupa, por exemplo, onde a tábua de engomar se encontra permanentemente aberta.

3.1.2_ 'Intermezzo': A possibilidade de comunicar e de alterar os diversos espaços da casa foi uma prática em desuso durante muitos anos, se atentarmos nos modelos presentes no estudo. Mesmo os casos acima mencionados consistem em exceções, tanto por versatilizarem o espaço como no modo como o fazem, sendo inclusivamente a proposta de João Álvaro Rocha datada de 2004, ou seja, muito distanciada temporalmente dos modelos anteriores. Anuncia contudo uma prática que voltou a ser corrente nos dias de hoje, como mais à frente veremos. Muitos podem ser os factores que contribuíram para uma certa imobilidade da investigação espacial.

Permanências: habitamo-nos a considerar Movimentos como Estilos, e por vezes avaliamos a permanência de certos momentos da Arquitectura e das Artes em geral através do seu aspecto superficial. No entanto, ao atentarmos no espaço doméstico, percebemos que há um certo número de aspectos que se estendem no tempo, derivados daquilo que foi mais marcante em determinado período. Um dos efeitos da perseverança do Funcionalismo, a longo prazo, é a imagem da casa como estática, com cada um dos espaços assentes numa série de funções pré-definidas, com dimensões e localização na célula estabelecidas de acordo com estas. A rigidez deste esquema, induziu a uma diminuição da investigação neste campo, dado considerar-se este esquema pertinente e actual até aos anos antecedentes à contemporaneidade.

Família: a estrutura do grupo que ocupa a casa também não sofreu alterações durante muito tempo, ou pelo menos foi dado como um facto adquirido durante esse período. O utente da casa permanece o grupo familiar, sem se considerassem outras hipóteses de relacionamento entre os ocupantes da casa que não fossem derivados de laços de sangue. O Funcionalismo, e mais especificamente o Construtivismo Russo, tentaram outro tipo de associação entre os habitantes da célula, como se viu, em que a família era preterida em prol de uma idealização de sociedade menos individualizada. Falhada esta concepção, retomaram-se os preceitos antigos de aceitar a família nuclear como base da ocupação da célula, isto é, pai, mãe e filhos, em que estes abandonavam o lar imediatamente chegados à vida adulta, constituindo por sua vez nova família que continuaria o processo, imutável e indiferenciado. Este tipo de idealização é referenciado por Alexander Klein em 1927²⁵ (que no seu discurso parece considerar os filhos como eternas crianças), mas também por Nuno Portas (1934-...) que em 1958²⁶ que esboça uma 'tipologia familiar baseada na relação classe/modo de vida'²⁷ para estabelecer critérios na definição do utente da habitação social. O facto de não admitir outras variantes pode ter a ver com a associação de outros tipos de

²⁵ Klein, Alexander – *'Vivienda Mínima: 1906 - 1957'*, Editorial Gustavo Gili, 1980

²⁶ Portas, Nuno – *'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura'*, Edições FAUP, 1.^a edição, 2004
ISBN 972-9483-63-9

²⁷ Família rural, operária e burguesa, idem, ibidem

coabitação como desviantes, mas também porque dentro do registo da habitação subsidiada, a atribuição desta (e a sua concepção) se orientava no sentido de oferecer alojamento a famílias ou indivíduos carenciados, não valendo a pena considerar na sua metodologia grupos de amigos ou mesmo estranhos que nunca seriam contemplados com a atribuição de uma habitação nestas circunstâncias.

Mudança de paradigma: a própria arquitectura, enquanto disciplina, viu a sua atenção ser desviada do tema da habitação após o fulgor que este tema atingiu no auge do Modernismo. Baseado no aforismo de Le Corbusier que a casa estaria na génese de um processo de estudo que culminaria na cidade, a habitação foi inclusive tema principal do CIAM de 1929 e retomado no seguinte, ainda que inserido num contexto mais urbanístico²⁸. Quando começam a ocorrer os primeiros questionamentos do Moderno, que se havia tornado dogma e académico no período de entre guerras, faz-se atentando nas matérias que se consideraram ter sido descurados por este. A cidade enquanto espaço convivial e não mero excedente da construção que suportava as funções ‘habitar’ ou ‘trabalhar’ foi reconsiderada, com o TEAM X a adoptar uma ênfase mais urbana, tentando retomar o antigo espírito da rua como local de permanência e unidade de vizinhança, mas recuperando para isso o espírito ‘corbusiano’ da ‘rua elevada’, nada mais do que uma galeria aberta apoiada numa edificação em altura e em comprimento: ‘Robin Hood Gardens’ (1972), (UK22/24), de Alison e Peter Smithson (1928-1993;1923-2003) é o seu exemplo mais emblemático. Avaliada a impossibilidade de fazer evoluir o Moderno (pois, como no exemplo acima, se atingiu o mesmo resultado, apesar do suporte teórico ser alternativo), aposta-se em suplantá-lo, através da tentativa de ‘reavivar o significado e o simbolismo’²⁹, através de uma pesquisa formal baseada numa interpretação mais popular da imagem arquitectónica: buscar referências estéticas com que o observador comum/utente se pudesse identificar no contexto cultural em que se inseria, por oposição a tentar transformar os seus gostos e as suas

²⁸ **Aymonino, Carlo** – “*La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930*” - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973
ISBN 84-252-0755-X

²⁹ **Nesbitt, Kate (editor)** – “*Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995*”, 1996, Princeton Architectural Press, Nova Iorque
ISBN 1-56898-054

referências. E a posterior dispersão de posturas busca múltiplas respostas em diversas circunstâncias, desde 'contextualismo crítico', 'historicismo' ou 'abstraccionismo formal'³⁰ que, de algum modo escusaram a inclusão do Homem no debate, e por conseguinte, a temática do habitar. Trata-se, mais do que um descuro, da constatação da falência dos meios de comunicação do Moderno cujo debate se torna prioritário face a modelos de habitar, que não interpretando à letra os princípios Modernos e Funcionais, conseguiram compromissos válidos entre a casa 'útil' e a casa 'desejada'.

Fig. 18 **Robin Hood Gardens** (1972), **Alison e Peter Smithson** (1928-1993;1923-2003), UK22/24

Jonh Habraken (1928 - ...): de qualquer modo surgem exemplo singulares que produzem reflexões e consequentes alterações sobre o modo de abordar o habitar. Em 1964 Jonh Habraken, juntamente com outros arquitectos holandeses formam o SAR (Stiching Architecture Research) que visava produzir uma investigação de suporte à prática de habitação social por parte do governo local, que tradicionalmente sempre foi muito interventivo neste campo. A proposta obtida foi designada por 'desenho de suportes' e possuía uma grande componente prática ao apresentar um 'tartan' ou malha definida por faixas cruzadas de 10+20cm sobre a qual seriam desenhados todos os elementos definidores da casa. Ao mesmo tempo, apoiadas nesta métrica, foram definidas zonas paralelas à fachada atribuídas a funções específicas (privadas ou públicas, etc.). Sendo eficaz na planificação do projecto, ainda para mais quando defendia uma estreita colaboração entre as várias especialidades, o processo inova

³⁰ **Montaner, Josep Maria** – *'Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX'* – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001
ISBN 84-252-1828-4

num aspecto e num momento em que se procedia a uma vaga revisão do moderno, pouco eficaz nos modos de conceber o habitar. O grupo considera a família em mutação, observando as diferentes categorias de ocupantes da casa, distantes da família tradicional e propõe aquilo que se define como 'suportes' - elementos imutáveis da casa - e 'unidades separáveis' - que permitem intervenções não especializadas pelos ocupantes. Ou seja, pelo derrube de paredes, adição de portas e mudança de funções passa a considerar-se a casa como resultado da 'interacção de duas esferas de responsabilidade'³¹, sendo uma delas da parte do seu ocupante. Ou seja, a maior inovação consiste na alteração de (outro) paradigma, ao propor a influência do Homem na definição da casa, e não o oposto. De lembrar que, mesmo em famílias não tradicionais, se assiste por vezes a uma consideração tradicional do espaço da casa, mesmo que prejudicial à sua ocupação (face à nova proposta espacial da mesma). Alguma pressão permanece exercida pela Casa, mas mais pertinente porque não totalitária, porque o arquitecto deixa de ser uma presença absolutista e todopoderosa.

3.1.3_Contemporaneidade: a dessacralização do arquitecto acaba por ser uma das pedras de toque das experiências arquitectónicas da actualidade, postura rapidamente adoptada na projectação do habitar. Assume-se que é impossível prever todo o tipo de usos e modos de vida que serão desempenhados na casa, muito menos determinar esta de acordo com um modo de vida idealizado e futuramente posto em prática. As experiências modernas neste campo revelaram a sua falência parcial ao longo do tempo: certas propostas seriam adoptadas, como a separação funcional, outras mais dificilmente foram aceites, como a cozinha destinada à mera preparação dos alimentos. No entanto, tanto num como noutro caso, as soluções traduzem-se numa certa rigidez distributiva e de uso da casa cuja indefinição de um utilizador-tipo levou novamente a por em causa. Consequentemente, considerar o espaço como uma tela em branco pronta a ser 'pintada' pelo utilizador torna-se um princípio a seguir, afirmando Hilde Léon (1953 – ...) e Konrad Wohlhage (1953 – 2007) que 'só

³¹ Habraken, N. J. et Alt. – *'El diseño de soportes'*, 2000, colecção 'GG Reprints', Gustavo Gili, pág. 7
ISBN: 84 252 1824 1

a indefinição e a ambiguidade tornam o espaço útil³². No edifício de habitação de Schlesischestrasse, Berlim (1994), (DE50/52), propõem espaços 'indefinidos' cuja função é intercambiável. Neste caso, entre quarto e sala, espaços de dimensões comparáveis que se diferenciam nas relações que estabelecem entre os restantes constituintes da casa e o exterior. Se no T1 (DE50) a opção passa por querer a sala ou o quarto com contacto com a varanda, no T3 (DE52) as diferenças entre os espaços são mais evidentes. Não na área, similar, mas porque se pode optar entre uma relação mais próxima da sala com a cozinha (entre espaços comuns) ou da sala com uma generosa varanda localizada numa zona mais privada da célula. Pode-se afirmar que a opção não passa apenas pela posição e relações físicas do espaço, mas pelo seu próprio carácter, com a sala a poder adquirir um aspecto mais recatado, junto dos quartos, em que as actividades aí desempenhadas adquirem mais privacidade.

Fig. 19_ **Schlesischestrasse** (1994), **Hilde Léon** (1953 – ...) e **Konrad Wohlhage** (1953 – 2007), **DE52**

De referir as semelhanças entre a solução encontrada por Léon e Wohlhage para o T1 e o projecto de 1954 para Tapiola (FI02) de Aulis Blomstedt (1906 – 1979): uma composição simétrica com a cozinha central que serve duas áreas laterais de dimensões similares. Aparentemente Blomstedt não procura a ambiguidade perseguida pelas propostas mais recentes, pois define a sala através da ampla porta de correr que une o seu espaço à cozinha. Respeita um sistema de medidas e proporções por si concebido, o Canon 60.

³² 'The Construction Team Model',

<http://www.leonwohlhagewernik.de/fileadmin/downloads/english/Texts.pdf>, [10.2009]

Baseado no corpo humano, como o Modulor, faz igualmente uso das harmonias musicais para definir o método, já que considera que a visão e a audição possuem o mesmo sentido de harmonia. No entanto, como muitos outros, o sistema revela-se penoso na aplicação, sendo apenas útil como ponto de partida³³.

MVRDV e Blanca Lleò³⁴ retomam os temas das aberturas duplas ente espaços contíguos para permitirem uma apropriação personalizada. Se nos apartamentos Mirador (ES12/13), em Madrid (2004) podemos identificar uma zona mais privada (anexando quartos e casas de banho, embora sem separação física na circulação), a implantação do terceiro quarto permite uma passagem ampla para a sala comum que permite tornar o primeiro público ou semi-público, como um escritório. A avaliação das novas possibilidades tecnológicas, como a internet, leva a considerar mais frequente o trabalho em casa e um espaço a ele dedicado, ainda que sem um carácter fortemente marcado.

Fig. 20_ **Schlesischestrasse** (1994), **Hilde León** (1953 – ...) e **Konrad Wohlhage** (1953 – 2007), DE50

Fig. 21_ **Tapiola** (1954), **Aulis Blomstedt** (1906 – 1979), FI02

³³ **Koski, Helen** – ‘Rationalism and Poetry’, <http://www.tut.fi/units/ark/aht/pdfs/HelenaSarjakoski.pdf>, [04.2009]

³⁴ 1959–... (Viny Maas), 1964–... (Jacob van Rijs), 1965–... (Nathalie de Vries) + 1959–..., (Blanca Lleò)

_Referindo novamente Blomstedt, no mesmo projecto de Tapiola o autor propõem um T2 (T3?) onde faz uso do duplo acesso aos diversos espaços de modo a sugerir usos suplementares (F101): uma sala de jantar acessível pela cozinha, mas também pelo corredor, facilmente adaptável a quarto, ou ainda um quarto que se abre amplamente para a sala, facilmente a extensão desta.

Fig. 22_Mirador (2004), MVRDV e Blanca Lleó²⁸, ES12

Fig. 23_Tapiola (1954), Aulis Blomstedt (1906 – 1979), F101

Fig. 24_Massarelos (1994), Francisco Barata Fernandes (1950 - ...), PT25

Fig. 22_Mirador (2004), MVRDV e Blanca Lleó²⁸, ES12

Fig. 23_Tapiola (1954), Aulis Blomstedt (1906 – 1979), F101

Fig. 24_Massarelos (1994), Francisco Barata Fernandes (1950 - ...), PT25

A sugestão de diferentes ocupações consegue-se por isso através de esquemas mais sensíveis, como a mera localização ambígua dos espaços: Francisco Barata Fernandes (1950 - ...) trabalha este aspecto na Cooperativa de Massarelos (PT25), Porto (1994) em que um quarto é

propositadamente colocado junto da entrada como que a sugerir outro uso. Do mesmo modo oferece-se uma segunda entrada para outro dos quartos, a partir da cozinha, o que resulta num percurso circular do fogo que permite aceder ao privado sem passar pela sala: esta poderá facilmente adquirir outra função (o dito escritório?) sem devassar a privacidade dos espaços anexos, ou muito simplesmente permitir entradas e saídas de algum habitante sem o denunciar aos seus co-habitantes.

_Grupo Doméstico: esta independência no acesso/saída de casa encontra-se ligada a dois fenómenos diferentes, mas cada vez mais comuns no habitar contemporâneo. Por um lado a cada vez mais tardia saída de casa dos pais por parte dos seus filhos, seja por instabilidade financeira que adia o aluguer ou compra de casa por parte destes, ou o facto de actualmente se constituir família mais tarde, o que também adia a sua independência. E, igualmente pelos mesmos motivos, a coabitação de amigos ou mesmo desconhecidos na mesma casa, visando a divisão de despesas (variante de ocupação que, entre outras, faz cair em desuso a noção de 'família' enquanto ocupante da casa, em prol de 'grupo doméstico'³⁵, mais abrangente e mais adaptado à realidade). Familiares ou não, conhecidos ou desconhecidos, este tipo de coabitação baseia-se na manutenção de uma certa privacidade pessoal que não passa exclusivamente pelo encerramento da porta do quarto, mas também por um conjunto de movimentos que exigem independência, desde tomar as refeições sozinho a entrar e sair de casa 'em segredo'.

_Velhos tipos, novos usos: Outras hipóteses existem que recuperam soluções em desuso, ligadas a modos de vida em desaparecimento. Sendo actualmente o serviço doméstico realizado pelos proprietários ou arrendatários ou ainda por entidades exteriores, a tradicional entrada de serviço e o 'quarto da criada' tornam-se obsoletos para esse fim. Mas estas duas soluções sugerem o aparecimento de 'um novo apartamento dentro de casa'³⁶, pertinente para as novas actividades laborais no domicílio,

³⁵ **Afonso, Ana Isabel** - *'Grupo Doméstico e Mudança Social: abordagens quantitativas e qualitativas'*. http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N1/Vol_iv_N1_153-182.pdf [10.2008]

³⁶ **Monteys, Xavier; Fuertes, Pere** - *"Casa Collage – un ensayo sobre la arquitectura de la casa"*, 4ª edição, 2005, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona, pág. 72 ISBN 84-252-1869-1

que ganham um acesso independente, ou para os filhos adultos que ainda moram com os pais ou outros tipos de coabitação.

Fig. 25 **Kitagata** (1994 – 1998), **Kazuyo Sejima** (1956 - ...) e **Ryue Nishizawa** (1966 - ...), JP01/02

A consideração destes factores levou Kazuyo Sejima (1956 - ...) e Ryue Nishizawa (1966 - ...) à concepção de um edifício de habitação colectiva baseado na repetição de unidades, que já não são os apartamentos, mas sim os quartos. Em Kitagata (JP01/02), Japão (1994 – 1998) reinterpreta-se a sala 'tatami', oferece-se um espaço comum de cozinha e refeições (que se pretende igualmente de convívio) e adiciona-se uma varanda ou pátio que abrange ambas as fachadas, mas o verdadeiro cerne da célula permanece o quarto enquanto entidade independente, refúgio privado do ocupante, que inclusive possui a sua própria porta para a galeria de acesso colectivo. O uso de módulos similares para público e privado sugere a não hierarquização do espaço, mas o facto é que cada espaço possui a sua própria função, sem hipóteses de mutação. Aqui a ambiguidade reside na liberdade de movimentos que permite o 'convívio de desconhecidos' que fazem dos serviços: a casa de banho separa sanita e banheira, 'oferecendo' o lavatório no corredor como meio de permitir o uso simultâneo do conjunto sanitário.

Micro-escala: é inevitável proceder a uma comparação com um tipo passado, ainda que utópico e mal sucedido. As Dom-kommunas do construtivismo russo pretendiam com a sua proposta espacial controlar os gastos na oferta de uma casa condigna às populações ao mesmo tempo que punham em causa a estrutura familiar 'burguesa'.

Fig. 26 Kitagata (1994 - 1998), Kazuyo Sejima (1956 - ...) e Ryue Nishizawa (1966 - ...)

NEIGHBORS

Ofereciam-se pequenos núcleos privados em que cada membro da família possuía o seu espaço, marido e mulher com o seu próprio quarto/saleta, enquanto a higiene e a alimentação eram realizadas em estruturas comuns a todo o edifício de habitação. Finalmente, a Família resiste e o convívio e a higiene permanecem em família. Analisando Kitagata com alguma liberdade, podemos assumir que uma nova comuna é proposta, mas à escala da célula e não do edifício: dá-se primazia às unidades privadas do fogo (quartos) e fomenta-se o uso de estruturas comuns como sanitários e espaços de refeição. A grande diferença, paralelamente à escala da proposta, consiste do facto de aqui não se pretender 'moldar' um grupo doméstico tradicional a um modo de vida idealizado, mas sim adaptar a casa a tipos de ocupação que já existem, o que por si só

pode ditar o sucesso futuro desta proposta. Ou seja, a unidade desta 'comuna' não é nem a família (mas sim o indivíduo), nem o apartamento (mas sim o quarto).

_1/4 (um quarto): atentando aos relatos das diferentes possibilidades de ocupação dos quartos, questiona-se a pertinência desta designação a espaços que cumprem muito mais objectivos do que apenas dormir. Como reduto de privacidade do indivíduo, este dorme, descansa, 'faz sala' e trabalha neste espaço. Hipoteticamente, apenas trabalha neste espaço. Ou talvez apenas 'faça sala'. Previamente ao advento do Moderno e do Funcionalismo, todos os espaços da casa (os 'quartos') eram indiferenciados, uma mera sucessão de módulos que pela sua descaracterização permitiam múltiplos usos. Actualmente procura-se esta versatilidade mas a casa está longe de ser uma mera agregação de módulos, sendo a implantação do 'quarto' cuidadosamente estudada, de modo a poder verbalizar a versatilidade que se lhe pretende outorgar.

4_PRIVAR/PRIVATIZAR/VERSATILIZAR_Multiplicar o espaço

À excepção dos períodos em que um dos objectivos da habitação condigna é a de oferecer uma área a mais desafogada possível, um dos denominadores comuns das presentes propostas é a de possuírem um espaço condicionado na sua dimensão. Para além da constatação óbvia da falta de área, esta condição implica na versatilidade com que se usa o espaço doméstico, uma vez que não só a dimensão é diminuta, mas também o tipo de serviços oferecidos é menor. É corrente vermos associadas certas utilidades a condições económicas mais desafogadas, mas que longe de serem luxos, consistem em atestados de conforto por permitirem a não sobreposição de usos ou a simultaneidade dos mesmos. Uma lavandaria evitaria o uso da cozinha no processo de tratamento da roupa, uma casa de banho de serviço libertaria a principal de usos rápidos durante o período dos banhos, acabando por rentabilizar um espaço destinado a um número limitado de pessoas. Neste caso estamos não só a contabilizar área adicional, mas como acabamentos adicionais, peças sanitárias suplementares, etc.

Dentro deste registo, ao longo do tempo foram sendo executadas algumas experiências que visavam contornar este óbice, tentando propor dentro das áreas e dos custos requeridos, acessos, compartimentações e espaços que aumentassem a privacidade dos sítios, ao mesmo tempo que permitiam um uso público ou em comum, por exemplo. No fundo, trata-se de simular artificialmente uma área ou um orçamento de que não se dispõe, sobrepondo funções num curto período de tempo (ao invés de o fazer a médio ou longo prazo, como no ponto 3).

4.1 _INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A casa de banho é das divisões da casa da qual obrigatoriamente todos os membros do grupo doméstico fazem uso, e na maior parte das vezes em horários similares, quando os utentes da casa se preparam para os seus empregos ou para a escola. E nesta se sentirá mais facilmente a sobre povoação da célula, ainda que intencional: Alexander Klein (1879 – 1961) previa a definição de células de acordo com o seu número de ocupantes, ocasionando variações de área consoante um T2 fosse destinado a um casal e um filho (célula C2 – DE18) de Bad Dürrenberg, 1928), ou a um casal e dois filhos (célula C9 – DE20), neste caso, partilhando os quartos³⁷. Havia núcleos fixos que consistiam na cozinha e casa de banho, usados por uma pessoa de cada vez (segundo uma idealização da família fortemente patriarcal, no caso da cozinha) e o quarto do casal, sendo que o aumento de área se verificava apenas e só nos espaços que passavam a receber mais ocupantes simultâneos: quarto e sala comum.

Contudo, havia que ter em conta outro factor: permanecendo um T2, a célula C9 previa mais um utilizador para a casa de banho (previsivelmente no mesmo horário dos restantes) que permanece única. Mais grave no caso do T3 para dois filhos (célula C7 – DE18) ou para quatro filhos (célula C16 – DE21), que passa de 4 para 6 utilizadores totais, com a penas uma casa de banho ao seu serviço. Em C16 separa-se a sanita das restantes peças, mas dentro do mesmo espaço, invalidando que alguém tome banho enquanto se faz uso da primeira.

4.1.1 Individualização da sanita: um dos processos mais comuns na permissão do uso simultâneo das instalações sanitárias consiste na separação da sanita das restantes peças sanitárias, mas acessíveis através de um espaço circulação comum, no que consiste numa diferença fundamental face à proposta de Klein em C16. Assim, pode-se fazer o uso da sanita enquanto noutro espaço independente se toma banho, faz a barba ou outro.

Longe de ser uma novidade absoluta, esta consiste numa solução que está enraizada na cultura francesa, sendo bastante comum neste país ou na Suíça, mesmo na habitação tradicional. Corbusier (1887 – 1965) faz uso desta na Unidade Habitacional de Marselha (1947 – 1952), (FR01), ainda que as instalações sanitárias se dupliquem: a sanita e a banheira possuem um espaço próprio, mas está ainda presente um chuveiro num espaço anexo e um lavatório em cada um dos quartos secundários. Na Unidade Habitacional de Nantes (1952 – 1953), (FR02), de área bastante mais

³⁷ Klein, Alexander – 'Vivienda Mínima: 1906 - 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

comedida no geral, escusam-se a banheira e os lavatórios privados, permanecendo a sanita separada.

Fig. 27 **Unidade Habitacional de Nantes** (1952 – 1953), **Le Corbusier** (1887 – 1965), *FR02*

Le Corbusier agrupa todas as instalações sanitárias no piso dedicado aos quartos, ou seja, o mais privado, tal como Chamberlin, Powell e Bon³⁸ na solução T3 em Golden Lane Estate (1952), (*UK16*), o que não é de estranhar pois são assumidamente influenciados pelo mestre francês: os duplexes de Golden Lane são muitas vezes comparados com os das Unidades de Habitação de Corbusier, ao apresentarem a varanda de pé direito duplo, mas também um conjunto escada/zona de pé-direito duplo se assemelha à solução empregue em Nantes.

Fig. 28 **Golden Lane Estate** (1952), **Chamberlin** (1920 – 1999); **Powel** (1919 – 1978); **Bon** (1919 – 1978), *UK15*

Mas esta é uma solução que se encontra intimamente ligada à definição clara de um espaço público e privado. De facto, a sanita é uma peça que pode ser usada por elementos estranhos ao grupo

³⁸ 1920 – 1999 (Geoffrey Chamberlin); 1919 – 1978 (Peter 'Joe' Powell); 1919 – 1978 (Christoph Bon)

familiar, enquanto a banheira e o lavatório consistem em espaços de uso dos habitantes da célula. Por isso não é estranho que a primeira peça se associe á entrada do fogo, como em Grivegnée, de 1953 (BE02). Aqui, Charles Carlier (... - ...), membro activo da reconstrução da Bélgica após a Segunda Guerra Mundial através da secção nacional dos CIAM, coloca a sanita 'à disposição' do público, mas remete as restantes instalações para a zona dos quartos, definida em planta como área privada/nocturna.

_Héaume (1915 - ...) e Persitz (1910 – 1975) oferecem uma terceira solução para a localização das peças sanitárias, ao colocá-las todas junto da entrada, ainda que se mantenha a separação entre sanita e restantes (FR04). O aparente sacrifício da privacidade dos utilizadores confirma-se ao verificar-se que os quartos também se situam à entrada do fogo, obedecendo a distribuição do fogo a outros parâmetros que não os funcionalistas: Persitz havia sido aluno do pré-modernista Auguste Perret (1874 – 1954), com quem trabalha em Le Havre e do qual herda a vontade de reinterpretar preceitos clássico segundo materiais modernos (o betão é omnipresente).

4.1.2_ Desconstrução: este processo de separação é levado mais além por alguns autores, sendo proposta por alguns a individualização de todas as peças sanitárias. Corbusier fá-lo em Marselha, com lavatórios privados, chuveiro e sanita independentes, se bem que exista outro núcleo com banheira e lavatório (ligado ao corredor mas também ao quarto principal). Esta solução é contudo plenamente assumida por Van den Broek (1898 – 1978) e Bakema (1914 – 1981) em Overschie, de 1957 (NL11), onde dispõem de cerca de metade da área bruta de Corbusier: 66m² face aos 126m² da Unidade Habitacional. Ou seja, é um recurso utilizado como única solução e não um complemento de uma instalação sanitária adicional.

Embora tenham participado na revisão do Moderno (preparam o 10^o

Fig. 29 **Rue Victor Hugo** (1960), **Héaume** (1915 - ...) e **Persitz** (1910 – 1975), *FR04*

Fig. 30 **Grivegnée** (1953), **Charles Carlier** (... - ...), *BE02*

congresso dos CIAM com aqueles que viriam a ser os membros do Team X), são considerados 'expoente do Movimento Moderno'³⁹, o que se manifesta no cuidado com que a planta é elaborada de modo a preservar o privado. A separação funcional está intimamente ligada à disposição das peças sanitárias, pois os quartos possuem um lavatório privado e um chuveiro apenas acessível por estes (e que permite o contacto dos quartos e um percurso circular da casa), estando apenas a sanita à disposição da família e convivas. De facto, pouco importa que os quartos abram para o hall de entrada ou para a sala comum (através de uma ampla porta de correr) pois na prática tudo o que é funções íntimas se realiza dentro dos mesmos.

Fig. 31_ Overschie, 1957, Van den Broek (1898 – 1978) e Bakema (1914 – 1981), NL11

Em 1968 Fábio Penteadó (1928 - ...), Vilanova Artigas (1915 – 1985) e Paulo Mendes da Rocha (1928 - ...) apresentam no Complexo Zezinho Magalhães Prado, em São Paulo (BR03), uma solução que consiste em separar o lavatório das restantes peças, colocando-o num espaço que antecede estas. Não é encerrado, permitindo uma utilização livre e o acesso à sanita e chuveiro em qualquer circunstância. Em Kitagata (JP01/02), Japão (1994), o gabinete SANAA⁴⁰ fazem evoluir este conceito, tornando independentes a sanita e o chuveiro. O lavatório permanece na circulação (se assumirmos que em Magalhães Prado o espaço também é de circulação, pois não existem circulações 'puras'), e permite o acesso por todos em qualquer altura.

³⁹ <http://www.answers.com/topic/va-den-broek-bakema-2>, [10.2008]

⁴⁰ Kazuyo Sejima (1956 - ...) e Ryue Nishizawa (1966 - ...)

_Van den Broek e Bakema resumem talvez a melhor síntese do conjunto, ao proporem um espaço privado controlado, versátil e contido na área uma vez que, respeitando os cânones funcionalistas de zonamento e privacidade, evitam áreas de distribuição adicionais, o que se revela fundamental quando se dispõem de uma área útil de 57m² para albergar um T2 (NL11).

Fig. 32 **Complexo Zezinho Magalhães Prado**, 1968 **Fábio Penteadó** (1928 - ...), **Vilanova Artigas** (1915 - 1985) e **Paulo Mendes da Rocha** (1928), BR03

Fig. 33 **Kitagata** (1994 - 1998), **Kazuyo Sejima** (1956 - ...) e **Ryue Nishizawa** (1966 - ...), JP01

4.2_ZONAS COMUNS

Uma das principais diferenças entre o espaço comum e privado de uma casa consiste no facto da segunda área ser por sua vez constituída por unidades (mais) privadas. Ou seja, face ao público, em que as unidades que o constituem não se encerram e não têm um acesso limitado a um 'proprietário', os quartos da casa constituem um reduto íntimo aos quais a entrada é condicionada aos outros membros do grupo doméstico. Assim, na tentativa de contornar os limites de área/custo associados à habitação mínima, não é de estranhar que o espaço comum seja território de maior experimentação, porque é mais fácil unir espaços ou intercomunicá-los, dado que estes não são espaço íntimo de ninguém (apesar de, durante muito tempo, a cozinha ser 'território' da dona de casa...). No entanto, o tipo de trabalho efectuado sobre a sala/cozinha dependeu igualmente das características próprias de cada população, que assim se reviu nas propostas, à excepção, claro está, das experiências que pretendiam corresponder a um tipo de vida futuro.

4.2.1 _Passar pratos...: a mulher como operária, minimização do tempo passado em casa, refeições 'pré-fabricadas': pormenores que levaram à consideração da cozinha como um espaço menor, em detrimento das suas características sociais de convívio entre grupo doméstico e comensais. Esta postura, funcionalista, encontra eco durante a proliferação do Moderno, mas é em Alexander Klein que encontramos uma aplicação mais directa deste princípio, ele que fazia uso de um neoclássico depurado ao longo do tempo, sendo ignorado pela 'modéstia das suas obras no campo puramente formal'⁴¹. Bad Dürrenberg é o exemplo mais emblemático, pois apresenta uma sucessão de Tipos que vão desde o T2 para 3 pessoas até ao T3 para 6 pessoas (DE18/21) em que a cozinha é sucessivamente a mesma (aumentado apenas a área nesta última proposta). O princípio é o de que a cozinha apenas se destina a preparar as refeições, função que é desempenhada por uma única pessoa, independentemente no número de comensais (podendo afirmar-se que apenas as necessidades de armazenamento de alimentos aumentam). A Sala Comum é favorecida, pois o aumento da área verificado no Público beneficia esta: de acordo com o Tipo, a sala inicia-se como 19m², aumenta para 25m², 26m², culminando nos 34m² para, respectivamente T2/3, T2/4, T3/4 e T3/6⁴². O contacto entre a cozinha e a sala era realizado por um passa-pratos, reforçando o carácter laboratorial e oculto do espaço.

_Cozinhar em Frankfurt: enquanto unidade independente o expoente máximo desta concepção foi a 'Cozinha de Frankfurt', desenvolvida a partir de 1926 por Margarete Schütte Lihotzky (1897 – 2000) em colaboração com Ernst May (1886 – 1970) que a utilizou amplamente na 'Nova Frankfurt' (DE04/08), conjunto de novos bairros destinados a suprir a falta de habitação na cidade, e na qual foram amplamente utilizados os princípios do "Existenzminimum". Este seria o tema do segundo congresso dos CIAM, destinado a definir parâmetros mínimos de dignidade habitacional, focando aspectos práticos como a salubridade ou insolação, mas também psíquicos do Homem. Científica, prática e depurada, consistia num

⁴¹ Rivolta, Matilde Baffa – 'Alexander Klein e o problema da casa na Alemanha de Weimar', in 'Vivienda Mínima: 1906 – 1957, Editorial Gustavo Gili, 1980

⁴² Excepcionalmente é feita referência à 'lotação máxima', segundo o conceito apresentado em 'CRITÉRIOS – 2.6.2 _lotação': Tx/y, em que y corresponde ao número de camas.

modelo prefabricado destinado a sair da fábrica directamente para o canteiro da obra⁴³.

Fig. 34_ **Margarete Schütte Lihotzky** (1897 – 2000)

Fig. 35_ **Cozinha de Frankfurt** (1926 - ...), DE04/08

_Cozinhar em Marselha: Corbusier faz perdurar este Tipo nas suas unidades de habitação (FR01/02), ao apresentar um espaço reduzido anexo á zona de refeições. O passa-pratos permanece, mas interpretado de modo mais amplo: o balcão fronteiro à cozinha e à sala possui uma abertura confortável e a parte superior do mesmo consiste numa prateleira de fácil acesso de ambas as faces. Melhora-se assim o contacto entre os convivas, no que consiste numa evolução da cozinha funcionalista: esta considera a preparação das refeições um acto único e intervalado, que antecede o consumo, enquanto Corbusier admite que as coisas não decorram de forma tão clara, com a preparação a fazer parte do convívio antes, durante e depois da refeição. O que no seu íntimo revela o percurso de Corbusier, que evolui da concepção de um Homem mecanizado para uma entidade mais sensível: as formas e as texturas denunciam esta postura, adquirindo o carácter brutalista que marca o final da sua obra.

Fig. 36_ **Marselha**, (1945 – 1952), piso de entrada, FR01

⁴³ <http://www.youtube.com/watch?v=7wOnIJMk6U0>, [03.2012]

_este tipo terá derivado ao longo do tempo num balcão que produz a separação entre preparação/refeições, como opção face a uma cozinha totalmente encerrada, mas sem ser uma 'kitchenette'. Um dos exemplos que se pode referir é o de Schachhauser Heerstrasse, de 1974 (DE45/47), de Gerd Krüger (... - ...) onde o balcão pode ser usado em refeições ocasionais, e a cozinha permanece um espaço reduzido. Face à opção de integração da zona de refeições numa cozinha ampla, consegue-se assim oferecer um espaço mais nobre que servirá também para refeições correntes, apesar da contenção da área.

Fig. 37_ **Schachhauser Heerstrasse** (1974), **Gerd Krüger** (... - ...), DE47

_Cozinhar em Sesimbra: o uso desta solução parece mais adaptado aos países nórdicos da Europa, porque no seu dia-a-dia é-se mais relaxado face ao uso/disposição de espaços de representação, podendo fazer-se uma refeição diária na sala sem qualquer preocupação. Os países a sul assumem um modo de vida mais tradicional, não prescindindo de tomar as refeições diárias na cozinha, espaçosas, mesmo que tenham de prescindir de espaço na sala comum, e isto apesar da presença de uma mobília de sala de jantar. Aqui se revelam as diferenças fundamentais entre o Novo Empirismo Nórdico e o Realismo Italiano, em que o segundo absorve do primeiro o desejo de integração numa realidade concreta⁴⁴.

Não obstante este facto, em qualquer país, uma vez ou outra, neste ou naquele período, esta solução foi sendo apresentada, como por exemplo em Sesimbra, na Quinta do Conde, de 2000. O arquitecto Paulo Machado de Campos (... - ...) propõe um balcão, amplo, de

⁴⁴ (ver 'O Mínimo como Máximo').

comunicação entre sala e cozinha, que apesar de espaçosa, não parece poder conter uma mesa. Se a nível de contacto visual e auditivo entre convivas e cozinheiro a solução é vantajosa, fica por provar se em termos práticos o balcão funciona melhor do que simplesmente passar por uma porta adicional no mesmo sítio.

Fig. 38_Quinta do Conde, Sesimbra, 2000, Paulo Machado de Campos (... - ...)

4.2.2_Passar pessoas...: o processo acima descrito tem ainda fortes raízes funcionalistas, postura que, no geral, esquecia um pouco as características mais humanas do habitante. As suas necessidades de relacionamento eram descuradas num ideal de vida demasiado asséptico e idealizado, em que o objectivo maior era o 'necessário', não o possível. Talvez como reacção, talvez como mero reflexo de um modo de vida enraizado, outros processos existem de tornar mais franca a relação entre cozinha e sala, ou seja, entre as pessoas, sejam elas pertença do grupo doméstico, convidados ou visitas ocasionais.

O corredor como meio de distribuição garante na maior parte dos casos o acesso directo a todas as divisões da casa, públicas ou privadas, mesmo que se desdobre em dois espaços de modo a controlar a comunicação para com os quartos. Casos há em que tal não se verifica, nomeadamente através da inclusão dos espaços de circulação na zona da sala, o mais 'público' dos espaços e cuja área surge assim visualmente ampliada. Mas de qualquer modo é sempre possível fazer um acesso adicional entre cozinha e sala, o que resulta num percurso circular através do qual se pode aceder de diversas formas a sala e cozinha. Contudo, a sua principal função é a de tornar mais directo o acesso à sala ou mesmo ampliar sensorialmente o espaço através de uma abertura mais ampla. A solução não consiste numa mera porta, pois importa definir se esta é pequena, ampla ou ausente, e o que entra em contacto especificamente com esta abertura, nomeadamente que tipo de sala liga a que tipo de cozinha ou que espaço da sala liga a que espaço da cozinha. Cada uma destas soluções

esconde uma raiz cultural que revela o tipo de relações que estabelecem familiarmente ou entre conhecidos e que ganharam (ou voltaram a ganhar) o seu lugar após várias tentativas de homogeneização do espaço à escala internacional. Não se trata da recuperação do modelo burguês de habitar, dado que a escala da casa interditava a existência de sala de estar, de jantar, cozinha e copa, muito embora a mobília de sala de jantar, para (raras) ocasiões especiais permaneça um hábito muito enraizado entre os países do sul da Europa: é essencialmente um dispositivo de representação, mostuário de posses e suposta posição social.

Após o apogeu do Modernismo nos anos anteriores à Segunda Guerra Mundial, em que as propostas eram mais puras e fiéis aos dogmas criados pelo Moderno, e tendo em conta a interrupção causada pela dita, nos anos 50 começam-se a sentir algumas mudanças. No geral, afectaram toda uma concepção da arquitectura, ainda que de forma parcelar consoante os interesses ou nacionalidades: urbanística, expressividade, espaço doméstico. Em particular, este último começa a ser mais sensível às pessoas e às suas raízes, e tal traduz-se, por exemplo, na solução aplicada no espaço comum.

Comer a norte: diversos exemplos entre os casos de estudo suportam a teoria de que existem diferenças assinaláveis entre os modos de vida a norte da Europa e a sul da mesma. Do mesmo modo pode-se dizer que existe uma certa amenização dessas diferenças nas zonas centrais em que as duas influências, mediterrânicas (e atlânticas) e nórdicas tendem a confluir. É contudo mais fácil ilustrar diferentes ideias através dos seus aspectos mais extremos.

O já referido modo de vida mais liberal dos nórdicos induziu a relações menos rígidas entre os espaços, e as pessoas, da casa. Neste parâmetro, interessa-nos o espaço comum da célula, onde se procura de modo mais óbvio interligar os espaços. Aquilo que para uns é privado, como as refeições em família ou mesmo a bancada da cozinha, aqui pode ser exposto, o que não implica que não se faça um esforço na diferenciação das zonas consoante o uso. E assim começa a desenhar-se um Tipo que, de acordo com os modelos recolhidos, parece ser popular nos finais dos anos 1950: uma cozinha-corredor, perpendicular á fachada, com uma zona para mesa junto desta, e com uma abertura neste espaço para a sala de

estar. Nuno Portas identifica este Tipo⁴⁵, mas refere também que na Suécia é comum guardar este espaço para refeições correntes, adicionando uma mobília de jantar mais formal numa sala que assim se torna comum⁴⁶.

O melhor exemplo consiste talvez nos apartamentos de Alvar Aalto (1898 – 1976) para a Interbau, em Hansaviertel, Berlim, de 1957 (DE31,33 e 35), na Alemanha mas realizados por um arquitecto finlandês. A sua proposta consiste numa cozinha estreita com uma bancada lateral, acessível desde o hall de entrada, e que culmina numa zona de refeições junto das aberturas para o exterior. Esta contacta com uma varanda de grandes dimensões que se reentra no apartamento (outra característica marcante deste edifício) mas também se abre para a sala comum, à qual se acede directamente, apesar dum murete. Ainda em 1957 Kaija e Heikki Siren (1920 – 2001; 1918 - ...) fazem uso do mesmo Tipo em Otaharju, de 1957 (FI05), mas com um segundo balcão de cozinha aberto para a sala em suplemento da passagem 'de pessoas'. A amplitude destas aberturas sublinha o aspecto convivial do espaço comum, mas será também derivado do facto destes edifícios consistirem em alojamentos para professores universitários, talvez temporários, e menos circunspectos. E talvez por isso Nils Lonroth (... - ...) reduza as aberturas a uma porta na sua proposta para Forshagagatan, de 1959 (SE03), mantendo contudo o duplo acesso à cozinha do hall de entrada e da sala de estar. De referir que em nenhum destes casos se exclui a possibilidade de haver um espaço de refeições mais formal na sala, dado que a dimensão generosa destas (face aos restantes espaços) o permite, embora o nível de exposição da cozinha leve a pensar que não. O mesmo se sucede de forma mais óbvia em Leninova Trida (1974), de Joseph Polak (... - ...), (CZ01), desta vez na República Checa, onde apenas uma parede separa cozinha e sala.

⁴⁵ **Portas, Nuno** – *'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura'*, Edições FAUP, 1.^a edição, 2004
ISBN 972-9483-63-9

⁴⁶ **Portas, Nuno** – *"Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios"*, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Fig. 39 **Hansaviertel**, (1957), **Alvar Aalto** (1898 - 1976), DE31

Fig. 40 **Otaharju** (1957), **Kaija e Heikki Siren** (1920 - 2001; 1918 - ...), FI05

Fig. 41 **Forshagagatan** (1959), **Nils Lonnroth** (... - ...), SE03

Fig. 42 **Leninova** (1974), **Joseph Polak** (... - ...), CZ01

Aparentada a esta solução é a de Nyem (SE04), em Finspång, na Suécia (1970)⁴⁷, onde a cozinha é central, situando a sala de estar na fachada oposta da zona de refeições. Mas aquilo que parece apenas uma deslocalização da sala acaba por se assemelhar a uma sala de jantar assumida, apenas pertencendo à categoria acima porque não existe limite físico entre refeições e preparação. Esta solução invalida também a existência de uma zona de refeições eminentemente formal, por manifesta falta de espaço.

Fig. 43 **Nyem**, (1970), **Bertil Engstrand** (1922 - ...) e **Hans Speek** (1920 - ...), SE04

Fig. 44 **Barrio Comasina Nord** (1957), **Attilio Mariano** (... - ...) e **Carlo Perogalli** (1921 - ...), IT09

De referir que, apesar da escassez de área e de recursos, a solução em 'kitchenette' nunca foi encontrada nos Modelos recolhidos, sendo preterida a favor de soluções que, de um modo ou do outro, resguardam a cozinha, mesmo que esta se veja reduzida ao espaço do balcão e um pequeno corredor

⁴⁷ Bertil Engstrand (1922 - ...) e Hans Speek (1920 - ...)

paralelo, como no Barrio Comasina Nord (1957), em Milão⁴⁸ (IT09).

Comer a sul: no Pós-Guerra italiano o 'retorno' a modos de vida mais convencionais induziu à escolha de sistemas organizativos onde a cozinha surge sempre como um espaço invisível face à zona de convívio. Com base nisto surgem soluções como a acima descrita, em que os autores possuem fortes raízes racionalistas, por influência de Terragni (Perogalli insurgia-se inclusive contra o Neo-realismo, por considerá-lo politizado⁴⁹). Outras derivações consistem no 'nicho' para a cozinha com uma zona de refeições anexa (Sorgane – IT21, Florença, 1968, por Leonardo Savioli, (1917 – 1981/82 – consoante a fonte), ou ainda a cozinha espaçosa com espaço de refeições integrado, solução mais tradicional (Tiburtino Est, Roma, de Federico Gorio (...-...), datado de 1952⁵⁰ (IT04).

Fig. 45 **Sorgane**, (1968), Leonardo **Savioli**, (1917 – 1981/82), IT21

Fig. 46 **Tiburtino Est** (1952), **Federico Gorio** (...-...), IT04

Esta passa por ser a situação mais exemplar do período em causa, mas no entanto foi igualmente realizado um esforço para fazer evoluir este Tipo doméstico, que se caracterizava por definir limites precisos entre utilitarismo e formalidade. Se a cozinha era refúgio de actividades domésticas, muito variadas, pretendeu-se a determinado momento criar um espaço de uso indiferenciado onde se pudessem realizar numerosas actividades domésticas, desligadas do acto de cozinhar. Provavelmente por este acarretar cheiros e vapores, cria-se então o *lavoro*, 'espaço não convencional destinado às tarefas domésticas, que frequentemente se impunha como centro

⁴⁸ Attilio Mariano (... - ...) e Carlo Perogalli (1921 - ...)

⁴⁹ <http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=arte&scheda=mac>, [07.2009]

⁵⁰ Ver 'o Mínimo como Máximo'

organizativo do fogo⁵¹. O melhor exemplo deste espaço, de entre os modelos recolhidos, assume-se como a célula do Núcleo Noncello (IT19/20), 1964, um projecto do âmbito do INA-Casa da autoria de Giulio Brunetta (1906 – 1978). Neste espaço, intercalado entre a cozinha e a sala comum, seriam assim idealmente realizadas todas as tarefas domésticas, que não sendo do âmbito privado individual (quartos), permaneciam privados face às visitas e aos espaços de representação acedidos por estas: uma pequena mesa de trabalho, uma tábua de passar a ferro, e claro, a mesa de refeições diárias (à semelhança do que podemos observar, ao fim e ao cabo, no projecto de Savioli, acima mencionado). Alexandre Alves Costa faria referência a este espaço, na sua proposta para o Grupo de Moradias Populares de Contumil, de 1969/76, onde este espaço é plenamente assumido como pertencente à esfera do privado, tal como a cozinha. Acedido através da sala comum (que é também a entrada da casa), consiste no espaço central da casa, física e utilitariamente, e distribui para todas as restantes funções.

Fig. 47_ **Núcleo Noncello**, 1964, Giulio Brunetta (1906 – 1978), IT19

Fig. 48_ **Grupo de Moradias Populares de Contumil**, 1969/76 Alexandre Alves Costa (1939 - ...)

4.2.3_Passar por...: Outro modo de criar uma sensação de espaço é o de incluir as zonas de circulação nos espaços comuns, na maior parte das vezes na sala comum ou de estar. Espaço de convívio entre família, grupo doméstico e elementos exteriores ao núcleo, a sala permite não ser um espaço totalmente encerrado, adicionando percursos entre espaços internos o que permite criar desafogo visual. De referir que no presente estudo, quando os espaços de circulação não são exclusivos, preferiu-se adicionar estes aos espaços anexos, como salas de estar, indicando-se esses percursos nos esquemas circulação, na segunda página das Fichas

⁵¹ **Bandeirinha, José António** – “O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974”, 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra
ISBN: 978-972-8704-76-6
Ver também ‘o Mínimo como Máximo’, ponto 3.2.1

para Análise⁵². Não se nega mais uma vez que a pertinência desta solução se encontre mais ligada a modos de vida menos formais: por exemplo, Nuno Portas desaconselha esta solução, referindo-a mesmo como incompatível com a entrada da casa por não oferecer resguardo da vida privada da família⁵³. Mas de referir que é possível contornar esta situação, oferecendo um hall de entrada com possibilidades de encerramento e o conseqüente corredor integrado na sala, à semelhança da Cooperativa de Massarelos de Francisco Barata Fernandes (PT25).

Fig. 49 **Massarelos** (1994), **Francisco Barata Fernandes** (1950 - ...), PT25

Sendo extremamente corrente, seria fastidioso fazer aqui um levantamento de todas as propostas que recorrem a esta solução. As exceções consistem os modelos em que se fez recurso a meios de vida mais tradicionais e resguardados, como no pós-guerra italiano, conotado com políticas de esquerda através da sua ligação e desejo de corresponder às aspirações do povo, mas também aos governos fascistas de direita. Estes pretendiam estabelecer conotações com a casa clássica, concebendo modelos burgueses em redução, de modo a contrastar com um movimento (Moderno) cujas intenções políticas lhes eram adversas. Hitler fê-lo na Alemanha ao promover o retorno ao modelo da 'cottage' isolada de coberturas inclinadas em Rottweil (1937-40)⁵⁴, cuja aparência tradicionalista consistia no melhor meio de comunicação. Mas também em Portugal semelhante processo foi observável, pelos mesmos motivos, através da mesma condenação do Moderno e da promoção da típica casa citadina em

⁵² Ver 'Critérios'

⁵³ **Portas, Nuno** – "Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios", Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

⁵⁴ **Schoenauer, Norbert** – '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000, pág. 398
ISBN 0-393-73052-2

miniatura em que os espaços se internos se iam sucedendo ao longo de um corredor. Alvalade, na forma e no conteúdo, é um exemplo⁵⁵.

Mas não deixa de ser curioso que aquilo que um governo de direita ambicione (embora com muito menos acção sobre a habitação social) seja também aquilo a que o povo aspira, acabando materializado por movimentos de esquerda. Salvagam-se as devidas distâncias, com os arquitectos italianos a conceber modelos de qualidade infinitamente superior aos projectos anónimos do fascismo: caracterizavam-se por uma cuidadosa análise dos desejos dos utentes face aos desenvolvimentos recentes do espaço na arquitectura doméstica, e não numa mera cópia de uma casa burguesa. Mesmo a nível de tratamento estético, se bem que alguns autores resvassem para o 'típico' do romantismo do neo-liberty, o processo era sempre o da interpretação dos conteúdos rurais e clássico e não a sua aplicação acrítica.

Fig. 50_Aldemento perto de **Rottweil**, 1937-40

A nível das aspirações das populações, o desejo de possuírem uma casa burguesa nascia da comparação das suas condições de vida insalubres com a dos mais abastados. As casas operárias ou rurais consistiam na sua grande parte num único espaço onde se desenvolviam todos os movimentos domésticos, sem hipóteses de privacidade ou conforto, enquanto a casa burguesa, dividida em espaços consoante os usos, com espaços de aparato e zonas recatadas, se manifestava como um desejo legítimo.

Assim o cruzamento dos espaços internos por vias de circulação é viável quando usado como critério, nomeadamente, em prol da área da sala., e mantendo as zonas privadas em reclusão. Karl Ehn (1884 – 1957/59, consoante a fonte) sabia-o e no Karl Marx Hof (1926 – 1930) cruza a sala

⁵⁵ **Costa, João Pedro** – *Bairro de Alvalade – um paradigma no urbanismo português*, Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005, pág. 27, ISBN 972-24-1382-4

com o acesso ao quarto (AT01/06). Podia facilmente desenhar um corredor nesta, mas também podia oferecer (e fê-lo) essa área ao espaço comum.

Fig. 51 *Karl Marx Hof*, 1926 – 1930, *Karl Ehn*, 1884 – 1957/59 (consoante a fonte), AT01

Mas foi a planta livre que permitiu um maior desenvolvimento nesse caso, pois a distribuição da casa deixa de obedecer a uma ordem ritmada pelos elementos de suporte. O aproveitamento intencional deste benefício, por vezes à margem de reais vantagens no processo de apropriação, foi amplamente demonstrado por Mies van der Rohe (1886 – 1969) em Weissenhof (DE10/17), exposição da Deutscher Werkbund (1927). Sem um cliente específico, real ou idealizado, serve-se desta valência para alterar paredes, portas e espaços (à exceção dos dependentes de infra-estruturas) para produzir várias modalidades do espaço. A comunicação entre estes é um aspecto favorecido, cozinhas, salas ou quartos a terem mais do que uma entrada. A sala, claro está, é espaço de circulação em muitos casos, mas Mies amplia esse carácter também aos quartos, no que se revelam soluções difíceis de habitar: seria pertinente num T1 (DE12), que existe, mas mais improvável num T2, igualmente presente (DE14).

...a título de curiosidade, pode referir-se que o experimentalismo de Mies abrangiu também cozinhas e casas de banho, a variar entre o balcão/laboratório culinário (DE10) e a cozinha com espaço de refeições (DE13), ou a casa de banho completa (DE11) ou com peças separadas e acessos múltiplos (DE14). Pode afirmar-se que o princípio que ditava as suas escolhas não era uma teoria subjacente como o Funcionalismo, mas sim a planta livre e todas as possibilidades permitidas.

Outro exemplo a merecer referência é o de Hansaviertel (1957), de Alvar Aalto (DE31, 33 e 35), onde quartos, cozinha e casa de banho circundam a sala, definindo um percurso em 'U', o que leva esta a célula a ser muitas vezes aparentada á 'Domus' romana, casa-pátio por excelência⁵⁶. A sala

⁵⁶ http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Bloque_de_viviendas_en_Hansaviertel, [03.2012]

como coração da casa é assim um conceito, comum nos países no centro e norte da Europa, que se manifesta na forma e na prática.

Fig. 52_ **Bahnhofstrasse**, (1992), **Florian Riegler** (1954 - ...) e **Roger Riewe** (1959 - ...), *AT09/10*

Fig. 53_ **Schlesischestrasse** (1994), **Hilde Léon** (1953 - ...) e **Konrad Wohlhage** (1953 - 2007), *DE52*

Actualmente esta tem sido uma solução preterida em prol de esquemas que favoreçam a independência da sala. Não por um motivo revivalista, pelo menos no uso, mas sim porque a versatilidade e ambiguidade que na contemporaneidade se pretende atribuir aos espaços de permanência da casa assim o induz: para que uma sala, comum ou de estar, se possa transformar num quarto, é necessário que esta possa oferecer o nível de privacidade/conforto que oferece um quarto comum. Pode-se afirmar com alguma segurança que o quarto tem sido um elemento que se encontra já sedimentado na cultura mundial, no sentido em que as mesmas características são procuradas para este em todo o mundo. Assim, se um quarto quiser ser um escritório ou uma sala, não tem de produzir alterações

na sua estrutura, já o inverso não é verdade. Assim sendo, em prol dessa ambiguidade pretendida, a sala sofre as mutações necessárias, ainda que possua dispositivos adicionais, como portas/paredes de correr, que 'versatilizam' o seu uso.

_Florian Riegler e Roger Riewe (1954 - ... ; 1959 - ...) concebem em Bahnhofstrasse (AT07/10) uma planta fortemente modulada que sugere a livre apropriação dos espaços: a localização do balcão da cozinha define o espaço de refeições contíguo, mas a zona de estar pode estar contida neste espaço ou junto da fachada oposta. Do mesmo modo, este espaço pode vir a ser um quarto porque existem dispositivos de encerramento que a podem tornar independente.

_Hilde Léon e Konrad Wohlhage defendem o mesmo, mas aplicam-no de forma menos evidente em Schlesischstrasse: no T3 é oferecida uma sala 'encerrada' que é de dimensões similares ao quarto no extremo oposto, o que significa que podem ser intercambiáveis (DE52).

Fig. 54 **Unidade Habitacional de Marselha (1945), Le Corbusier (1887 – 1965), FR01**

A porta móvel é escassamente visível à direita

4.3 **ESPAÇOS PRIVADOS**

Como dispositivo de adição de funções ao espaço (mas não de substituição, como no ponto 3 **PERMANECER/CIRCULAR/ACEDER**) podem também estabelecer-se relações entre os quartos que compõem o fogo. São contudo bastante raros os modelos, de entre os recolhidos, onde se pode dizer que existe esta intenção de providenciar mais um uso, em vez de simplesmente promover a sua alteração ou contacto. O quarto da casa (como se viu, hoje uma definição 'flutuante') é mais difícil de trabalhar nesse capítulo, uma vez que implica com o espaço privado do seu ocupante. Regra geral, alterar a função deste implica 'expulsar' esse mesmo inquilino, para que se possa ocupar o seu espaço com outra actividade.

Há contudo a possibilidade de complementar o uso do quarto através de actividades que possam ser exercidas por ambos (ou mais) ocupantes de dois

quartos, por exemplo, durante um determinado período de tempo que não se sobreponha à função primordial de um quarto... de dormir. Nuno portas fala da incompatibilidade entre funções previamente definidas por si⁵⁷, nomeadamente entre 'dormir/descanso pessoal' e o 'recreio das crianças', mas o facto é que estas não têm de se realizar simultaneamente, e é também o próprio que afirma que os quartos deveriam ser dotados de uma zona de expansão 'como na Unidade Habitacional de Marselha'⁵⁸.

Neste exemplo surge a melhor ilustração da intenção acima mencionada, ao oferecer uma porta de correr que une os dois quartos secundários (ou dos filhos). Mais do que providenciar uma passagem, ou sacrificar um quarto em prol de um escritório a servir o outro, pretende-se criar um espaço de brincar comum, mantendo um certo carácter 'reclusivo' da zona destinada à cama, ao roupeiro ou ao lavatório privado. A título de curiosidade, refira-se que esta porta era revestida num material que permitia escrever sobre ela e apagar os resultados inúmeras vezes.

Apenas se lamenta que esta porta não possa ser um elemento ainda mais amplo, assumindo plenamente o seu carácter de 'parede' ocultável, criando um espaço mais amplo e proporcionado junto da fachada: a forma extremamente alongada dos quartos assim o permite. De qualquer modo, revela-se um dos únicos exemplos, entre os modelos levantados, a fazer uso deste dispositivo.

_ O já referido projecto de Bahnhofstrasse (AT07/10), de Riegler/Riewe faz uso, não de uma, mas duas portas de correr em todos os espaços da casa. Face ao exemplo precedente, estas são menores, com a dimensão de uma porta normal, mas, mais importante, não parecem cumprir o mesmo desígnio: o facto dos quartos ladearem os espaços comuns leva a concluir que a relação dinâmica estabelecida é entre espaços comuns e privados, e não entre espaços unicamente privados. Este seria o caso se a sala de estar fosse usada como quarto, o que de resto é possível, pois a lógica que dita as propostas contemporâneas é precisamente a ambiguidade dos espaços⁵⁹.

⁵⁷ **Portas, Nuno** – '*Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios*', Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

⁵⁸ **Portas, Nuno** – '*A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura*', Edições FAUP, 1.^a edição, 2004
ISBN 972-9483-63-9

⁵⁹ **Léon, Hilde; Wohlhage, Konrad** – '*The Ambiguous Space*',
<http://www.leonwohlhagewernik.de/fileadmin/downloads/english/Texts.pdf>, [10.2009]

4.4_DESVIOS

Propostas há que sobressaem pela sua singularidade, não pelo seu carácter extremo ou experimental, mas por pequenas características que não influenciam o carácter 'vivível' da célula (o que não é o caso de determinadas utopias).

Uma solução curiosa é a de fornecer um acesso suplementar à casa de banho, através da... cozinha. Pouco usual, esta proposta parece não ter feito escola, pois apenas se encontra presente em dois Modelos levantados, e separados por quase vinte anos. Otaharju, em 1957 (*FI05*), cruza as instalações sanitárias por um percurso que vai do hall de entrada à cozinha, e em Leninova Trida, de 1974 (*CZ01*) Joseph Polák (... - ...) faz o mesmo, embora torne a sanita num espaço independente. Em ambas as células recorre-se ao já referido Tipo nórdico que oferece a zona de refeições na terminação da cozinha, com uma abertura ampla para a sala. Contudo, nestes casos, essa abertura consiste no único acesso à cozinha, não havendo uma entrada 'principal', como em Hansaviertel. Talvez por isso se tenha considerado um acesso suplementar à cozinha, de modo a favorecer a dona de casa durante as tarefas domésticas, mas parece mais bizarro no caso de Polák, em a sanita se encontra separada: apenas se faz acesso ao lavatório (e banheira), num uso que pode ser desempenhado pela pia da loiça.

Fig. 55_Otaharju (1957),
Kaija e Heikki Siren (1920
- 2001; 1918 - ...), *FI05*

Fig. 56_Leninova Trida (1974),
Joseph Polak (... - ...), *CZ01*

5_ENTRAR/SAIR/ENTRAR_Percursos exteriores

Um dos processos de verificação da dinâmica de percurso e uso de uma célula é através do desenho do seu esquema distributivo, onde são ilustrados os diferentes trajectos que se podem realizar ao aceder às diferentes funções do fogo. O esquema mais estático é portanto aquele que se assemelha a uma árvore, em que o percurso é sucessivo, caminhando-se de espaço para espaço sucessivamente, e em que, para se aceder a um espaço antecedente, se tem de obrigatoriamente voltar a percorrer a circulação. Neste capítulo foram portanto estudados os processos que alteram e versatilizam esse percurso, com o intuito não só de facilitar trajectos mas também de diversificar o uso do

espaço, contornando a sua exiguidade. Chegamos assim a modelos cujo esquema distributivo é composto por 'círculos' que indicam que o 'retorno' pode ser efectuado por intermédio de espaços diferentes do 'acesso'.

Mas permaneceu por explorar a relação da célula com o seu exterior, dado que nos exemplos acima, por muito diversificado que fosse o percurso, este tinha sempre início num único ponto, o da exclusiva porta de entrada. Referimo-nos aqui à possibilidade de aceder (e sair) do fogo através de mais de ponto, o que se traduz na prática por diferentes hierarquias, usos e utilizadores. Em '3.1.3_Contemporaneidade' foi já abordado este tema, se bem que ligado a um Tipo concreto, em que se propunha a reutilização da antiga entrada de serviço ligada ao quarto da 'criada' para se estabelecer um 'apartamento dentro do apartamento'. Quem o ocupasse veria assim a sua individualidade protegida ao entrar e sair do seu espaço independentemente. Semelhante solução é mais conseguida quando associada, como neste caso, a um imóvel de habitação colectiva, à partida mais condicionada pela ausência de contacto directo com a rua. Por isso mesmo em Kitagata se teve de recorrer a outro tipo de acesso colectivo para se poder multiplicar os acessos à célula, passando-se de uma caixa de escadas/elevador por piso para uma galeria exterior comum para onde se orientam todos os espaços (dado que todos possuem acesso individual a esta).

5.1_VELHOS HÁBITOS

Referíamo-nos a usos contemporâneos da casa, ligados a um grupo doméstico que pode já não ter muito a ver com a família patriarcal, mas sim a um conjunto de indivíduos diferenciados entre si. Tal não significa que a solução de multiplicar acessos não tenha estado presente noutros modelos, mais afastados temporalmente, e principalmente, mais afastados a nível do uso contemporâneo dedicado à casa.

A habitação unifamiliar é disso um bom exemplo, pois através da sua relação com o solo, seja ela isolada, geminada ou em banda, consegue sempre oferecer um contacto directo com a rua. Torna-se por isso mais fácil oferecer mais do que um acesso, recurso que de resto foi amplamente utilizado na habitação mais modesta, mas sempre segundo um esquema de hierarquias bem estabelecido. Falamos, é claro, da entrada nobre da casa e da entrada de serviço da mesma, ligadas respectivamente a espaços de recepção (sala de visitas) e a espaços utilitários (cozinha), associadas à típica casa rural. Este foi de resto o modelo adquirido por José Veloso (... - ...) na realização dos seus projectos no âmbito do SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) que de resto pretendeu inseridos no local de implantação, formal e utilitariamente: em Aljezur (1976), por exemplo, as casas foram concebidas como uma aglomeração de volumes sobre uma cobertura inclinada sugerindo um crescimento evolutivo que aliás permitiam. Paralelamente são diferenciados os espaços comuns de recepção ou da família através de um

equilíbrio de área entre sala comum e cozinha, que evidentemente possuem acessos distintos.

Esta é acima de tudo uma marca de ruralidade, a formalização de um modo de vida ancestral em que a escassez de recurso (e área) não impedia a existência de um espaço de representação destinado a receber, na melhor das hipóteses, o padre durante a Páscoa, que pela sua importância social não podia ser acedido pela entrada comum. Mas tal, como exemplo acima do quarto da 'criada', nada impede que o espaço assim definido e acedido não possa ser na actualidade apropriado como quarto ou escritório, uma vez que tal não impede a casa de ser acedida, e, igualmente importante, não impede a instalação da sala comum num espaço que havia sido definido como quarto.

5.1.1_Desierarquização: é contudo de assinalar que nos trabalhos de José Veloso no âmbito do SAAL, que abrangem ainda Estômbar, Mexilhoeira da Carregação (PT17), Bensafrim, etc., é realizado um desvio face a este modelo rural que consiste na presença de ambas as entradas lado a lado, frente a frente ou no mesmo pátio, independentemente da nobreza das mesmas. Anteriormente a entrada de serviço tentaria ser o mais oculta possível, nas traseiras da casa, até porque seria aí que se desempenhariam tarefas ligadas á economia doméstica, como lavoura ou criação de animais. José Veloso abole a noção de 'traseira' da casa, conferindo assim igual nobreza ao acto de receber e de trabalhar.

Fig. 57_Mexilhoeira da Carregação (1976), José Veloso (.....), PT17

_Semelhante atitude foi no seu tempo apontada à Villa Stein (1927) de Le Corbusier, que possuía também ambas as entradas na fachada principal, assinalável numa casa de alta sociedade onde comumente se resguardava a entrada dos serviçais. De referir porém que, se a entrada principal neste caso se destinava a proprietários e convidados, na casa rural pode-se quase afirmar que apenas estes últimos não entravam pela 'porta dos fundos'. Ou seja, a atitude que se pretende assinalar diz respeito, em ambos os casos, à abolição da hierarquização.

Fig. 58_Villa Stein (1927), Le Corbusier
(1887 – 1965)

À esquerda, a entrada de serviço; à direita a entrada principal, ambas na fachada principal

5.2_NOVOS HÁBITOS

As facilidades de acesso permitidas por uma casa unifamiliar manifestam-se essencialmente nos espaços públicos do fogo, pelos referidos hábitos ‘ancestrais’ que prevalecem no seio das famílias a nível de convívio entre os seus membros ou convivas. Tal não implica que não possa haver também a possibilidade de aceder pelos quartos ou circulação privada, por uma porta, uma vez que se trata apenas de prever esta numa casa que é térrea.

5.2.1_Batateiro: é contudo mais invulgar que se ofereça esta facilidade numa casa unifamiliar que se desenvolve em dois pisos, porque tem de ser uma circunstância prevista na concepção do fogo. Consequentemente tem de haver uma intenção explícita de oferecer essa dinâmica à célula, porque a atitude não se resume à mera abertura de um vão numa parede. O Bairro do Batateiro de 1976, (PT18) no Seixal, de Fernando Bagulho (... - ...) apresenta por isso uma escada que une a cota da rua ao piso superior do fogo, por intermédio da varanda de um dos quartos. Curiosamente a escada é partilhada por duas células, dispostas lado a lado, numa banda, o que contudo não lhe tira utilidade: poderá ser eventualmente um artifício para fomentar a proximidade entre vizinhos.

Fig. 59_Batateiro (1976), Fernando Bagulho (... - ...), PT18

5.2.2_Bouça: Mais inequívoca é a atitude de Álvaro Siza Vieira (1933 - ...) no Bairro da Bouça (PT23/24 e PT31/32) no Porto (iniciado em 1977, concluído recentemente) onde a tipologia da 'casa' é recuperada para construir uma série de bandas acedidas por galerias. Ou seja, o edifício é entendido com um somatório e sobreposição de células unifamiliares, que contudo tem de ser acedidas nos pisos superiores por uma 'rua' exterior (sem qualquer relação com os propósitos de Modernismo ou do Team X). Deparamo-nos por isso com duplexes sobrepostos, num total de 4 pisos, em que contudo os inferiores se distinguem dos superiores: acedidos pela galeria encontram-se fogos com disposições convencionais, onde o acesso às zonas públicas (sala e cozinha mais um quarto) se faz pelo piso 0 (PT24 e PT32), acedendo-se por uma escada ao quartos e casas de banho no piso superior. Curiosamente, ao nível do solo, o desenvolvimento do fogo não é este, dado que as zonas públicas se encontram no piso superior, às quais se acede por intermédio de uma escada individual exterior (PT23 e PT31). Deste modo, os quartos do fogo encontram-se no piso 0, em estreito contacto com a rua, piso em que situa igualmente a entrada principal. Antecedida de um pequeno pátio, que salvaguarda a privacidade do quarto; na fachada oposta, a janela encontra-se parcialmente sob a escada exterior que acede ao piso de espaços comuns (e um quarto adicional) criando assim uma entrada de serviço. Os quartos possuem portas de duas folhas, em vez de janelas, e por isso conseguem ser espaços de contacto beneficiado com o exterior e a vida que aí se desenvolve, situação que só é possível por que o bairro se encerra entre si criando pátios, entre as bandas, para os moradores: ou seja, os quartos não se abrem para uma rua urbana de trânsito, comércio e transeuntes. Uma resposta concreta para um problema concreto numa zona concreta: ciente de que o mesmo não se passaria nos níveis superiores do edifício (galeria...), aí a réplica foi diferente.

De referir que este projecto permaneceu parcialmente edificado durante décadas, tendo sido concluído recentemente. Muito se alterou neste intervalo temporal, a nível de uso da casa, mas especialmente nos ocupantes das habitações. Inicialmente destinado aos membros de uma cooperativa, de origens modestas, os actuais proprietários/arrendatário são em grande número arquitectos que podem assim morar numa obra de Siza Vieira a preços acessíveis. Este facto deve-se ao reconhecimento da comunidade arquitectónica do valor da obra de Siza, mas que só foi possível dado que os antigos cooperantes se viram obrigados a procurar outras habitações durante o intervalo da construção. As alterações de adaptação do projecto, e postas em prática na última fase do projecto, não

alteraram os acessos nem a relação com a rua das células, antes visando o contacto entre cozinha e sala comum, agora amplamente abertos.

Projecto revisto (2004), PT23/24

Projecto original (1977), PT31/32

Fig. 60 **Bouça**, Porto (1974 – 2004), **Álvaro Siza Vieira** (1933 - ...)

_ Não se defende contudo que a intenção subjacente tenha sido a de responder a uma situação que só se viria a verificar décadas depois, à semelhança do que se pretendeu em Kitagata (JP01/02), muito embora se possa afirmar que em todos as épocas sempre houve mais tipos de grupos domésticos do que a mera 'família nuclear'. Neste caso procedeu-se à leitura do tipo de vida que se desempenhava no centro das cidades juntamente com o desejo das populações de ter uma 'casa' (enquanto unidade lida individualmente). Concluiu-se que a vida que se desempenhava na rua era ainda muito presente, mesmo entre os filhos que brincavam em conjunto, e que o modo de preservar essa vida era a de promover semelhante permeabilidade para uma rua que não era a Rua da Boavista adjacente: justificam-se assim os quartos no piso 0 e as bandas edificadas paralelas.

A originalidade das soluções é passível de observar na (pequena) quantidade de modelos recolhidos que apresentavam a possibilidade de acesso pela zona mais privada do fogo. No entanto não se ignora que esta possa ser uma situação comum na habitação corrente, unifamiliar e de piso único. Por isso mesmo se torna mais particular quando associada a Tipos de desenvolvimento e agregação dos fogos, pois demonstra uma intenção e não uma possibilidade oferecida por causalidade.

6 _SER/ESTAR/CRESCER_ Habitação evolutiva

A noção de evolução deve ser encarada dentro de parâmetros muito latos, pois podemos definir o 'crescimento' de uma casa dentro de vários significados. A evolução de uma casa prende-se pois com os fenómenos de transformação que ocorrem na célula que a leva a adaptar-se a necessidades surgidas com o passar do tempo, ou a desligar-se de usos entretanto abandonados. E, à semelhança dos processos de concepção do fogo actuais, a evolução do fogo pode inclusivamente manifestar-se nos espaços vagos e 'inacabados' que são deixados à disposição do utente para que este possa proceder à adaptação do espaço consoante as suas necessidades particulares, tão particulares que assumidamente são impossíveis de prever pelo autor do projecto.

Assim, em nenhum dos exemplos citados se limita a evolução de uma casa ao crescimento da mesma, também se abrangendo alterações internas realizadas dentro de um quadro previsto, mais ou menos extensas.

6.1 _PREVISÃO/IMPREVISÃO

A capacidade de suporte de uma célula de evoluções imprevistas encontra-se ligada ao tipo de implantação e associação que define o conjunto edificado, pois aqui se estabelecem os limites através dos quais uma casa pode 'crescer', seja no sentido físico ou figurado. Como é óbvio, uma casa isolada suporta melhor este tipo de evolução, pois dentro dos limites do terreno que se lhe encontra associado (e legislação aplicável) tudo será possível, pois as únicas contingências que existem encontram-se ligadas ao módulo inicial, que permanece imutável (à excepção da ligação entre novo e antigo).

A todas as possibilidades de evolução consideradas encontramos associada uma noção de 'módulo' a partir do qual derivam todas as variantes imaginadas. A definição desta palavra é igualmente lata, mas dentro de todas as possibilidades encontramos algumas definições que se adaptam ao estudo em causa:

_Módulo (latim *modulus*, -i, medida pequena, ritmo, cadência):

(...) 'Unidade que serve de medida'; (...) 'Unidade de mobiliário ou marcenaria que se combina com outras, formando um conjunto homogéneo e funcional', ou ainda, associado a 'modulado': 'Harmonioso, melodioso'.⁶⁰

(...) 'medida que regula as proporções das partes de um edifício ou de qualquer peça arquitectónica'; 'unidade ou peça autónoma que pode ser

⁶⁰ 'Dicionário Priberam da Língua Portuguesa'
<http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=módulo> [11.2009]

combinada com outras para formar um todo'; (...) 'quantidade que se toma como unidade de qualquer medida' (...).⁶¹

Aqui a noção de módulo consiste na unidade base a partir da qual derivam todas as variantes concebidas, mesmo que segundo directrizes diferentes: ou consiste numa 'peça autónoma combinável com outras' (sem que se faça referência a medidas ou proporções semelhantes) ou uma 'quantidade que se toma com unidade de qualquer outra medida' (aqui sim, estabelecendo essa peça autónoma como referência).

6.1.1_Popular: Longe de serem contraditórias ou vagas, estas duas definições encontram-se ligadas a duas posturas diferenciadas a nível formal, evolução mas também de autoria. De facto, ao assumirmos a 'peça autónoma' referimo-nos na maior parte das vezes a células acabadas que crescem livremente sem a intervenção, por vezes, de um arquitecto: trata-se de um registo popular que foi já referido pelo autor em estudos precedentes⁶², em que 'a casa' é um módulo rectangular possuidor de todas as funções necessárias, à qual se vão adicionando anexos á medida das necessidades, sejam elas funcionais, lúdicas ou laborais. Daqui se extrai o módulo como peça autónoma, em que neste não se encontram previstos os modos de evolução da casa, ao sabor de cada proprietário da mesma. Este processo, apesar de digno de menção, é contudo estranho ao presente estudo.

6.1.2_Erudito: seja sobre uma casa isolada ou sobre uma célula associada a outras em altura, a intervenção de um agente especializado (arquitecto) pressupõem duas características adicionais do módulo face ao exemplo precedente:

_Previsão: aqui referimo-nos ao próprio processo de concepção da célula em que nesta já se encontram previstos os modos em que esta pode evoluir, de modo que o processo se realize de forma coerente ou, se preferirmos, '(...) formando um conjunto homogéneo e funcional'. Aqui se salvaguardam salubridade, utilidade e estética

⁶¹ 'Infopédia; enciclopédia e dicionários Porto Editora'

<http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/módulo> [11.2009]

⁶² **Jorge, Pedro Fonseca** - '*Alguns dos Processos de Transformação da Casa Rural da Região de Alcobça*', Prova Final de Conclusão de Licenciatura, FAUP, 2001

Jorge, Pedro Fonseca - '*A casa rural no Concelho de Alcobça em 1961: da teorização Erudita à prática Popular*', Dissertação de Mestrado em Metodologias de Intervenção no Património Arquitectónico, FAUP 2006

de todo o projecto, seja individual ou inserido num conjunto mais lato, seja fazendo crescer fisicamente a casa ou alterando a organização espacial do espaço preexistente.

Dentro deste quadro, assume-se que não podem ser previstos todos os diferentes usos, tão diversificados quantos os utilizadores, mas pode-se contudo fazer variar a função de um espaço, unir mais do que um ou subdividir o mesmo ou ainda adicionar divisões consoante o aumento do grupo doméstico ou de actividades realizadas em casa.

_'(...) quantidade que se toma com unidade de qualquer outra medida': neste contexto, se é feita uma derivação de uma estrutura preexistente, esta consistirá na unidade a partir da qual se realizarão as transformações posteriores. Seja porque estas se encontram condicionadas às áreas, divisórias ou infra-estruturas primevas, seja porque as adições previstas se encontram condicionadas ao que célula original prevê, dentro do quadro concebido pelo técnico.

6.2 METAMORFOSE/ESTÁTICA

Dentro deste quadro não podemos incluir espaços que, sendo modulares, não permitem a evolução da mesma. Ou seja, células diferentes que se obtêm uma a partir da outra, mas que funcionam como entidades individuais. O exemplo mais preciso é o da concepção de diferentes tipos de acordo com a ocupação (T1, T2, T3 ou T4), em que a partir do módulo inicial com um quarto, se vão adicionando quartos de dimensões semelhantes na criação dos tipos sucessivos.

Um exemplo já referenciado, noutra contexto, é o projecto de João Álvaro Rocha (1959-...) em Matosinhos, de 2005 (PT27/30) em que todos os tipos obedecem a esta lógica: uma malha interior definida e visível pela sequência de aberturas exteriores: sobre o módulo-base da sala comum/cozinha (correspondentes a duas janelas), se vão adicionando módulos de uma janela, correspondentes a um quarto, definindo assim diferentes tipos. Mesmo a escada comum obedece a esta lógica, sendo que nos blocos em que esta não está presente o seu espaço se converte num quarto adicional.

Fig. 61_ Seara, Matosinhos, (2004), João Álvaro Rocha (1959 - ...), PT27/30

Pode igualmente citar-se a Quintas das Fonecas, de Raul Hestnes Ferreira (1931 - ...), em que toda a célula pode ser considerada como o módulo: a instalação próxima de casas de banho e cozinhas, sensivelmente a eixo, tornou possível inverter as células nos pisos superiores, por exemplo, alterando a orientação dos diferentes espaços e criando um alçado mais dinâmico, com avanços e recuos.

Assim, apesar do processo criativo de cada célula e do conjunto associado, obedecendo a uma regra/módulo precisos, a apropriação dos mesmos mantém-se estática, não havendo lugar à previsão de alterações capazes de suportar usos diferenciados.

Neste parâmetro, tal como no anterior, também podemos considerar duas facetas a partir das quais se produz a evolução da célula, ainda que desta vez destituídas de qualquer consideração a nível da autoria popular ou erudita do autor: encontramos-nos dentro do registo da 'previsão' em que se presume um técnico e uma intenção subjacente ao 'crescimento da casa. Mas tal como anteriormente, consideraremos as propostas que se baseiam no crescimento físico da célula paralelamente àquelas que se debruçam apenas sobre alterações sobre o seu interior.

6.2.1 _Aumento: como foi anteriormente dito, este é um processo que se encontra na maior parte das vezes associado a moradias isoladas, unifamiliares, pela liberdade que lhe é permitida pela existência de quatro frentes e espaço em volta, mas também por questões de propriedade (única) do seu mentor. No entanto, dentro do quadro 'erudito' outras soluções existem, onde as condicionantes são maiores, onde se imaginaram soluções onde a casa possa crescer. Falamos de casas geminadas, em banda ou até mesmo 'back-to-back'⁶³, onde existe sempre a oportunidade de acrescentar um piso. Opção que se esgota no tradicional bloco de apartamentos onde tal é inviável, espacial e tecnicamente, mas também pelo carácter colectivo da propriedade.

_Malagueira: a solução concebida por Siza Vieira corresponde ao mencionado 'back-to-back', onde a habitação geralmente possui apenas uma frente, por se encontrar encostada lateralmente, mas também pelas traseiras, a outros módulos semelhantes. Esta solução eventualmente pode apresentar mais do que uma frente, ou janelas com diferentes orientações, mas apenas porque se dinamiza a forma da casa, como é o caso da Malagueira (1974 – 2000), onde o módulo possui a forma de um 'L' envolvendo um pátio (PT19/22).

⁶³ Sherwood, Roger – *Modern Housing Prototypes*, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra, ISBN: 0-674-57942-9

As opções de crescimento passariam então pela ocupação do pátio (criando espaços sem luz natural no módulo preexistente, por exemplo) ou pela muito mais coerente adição de um piso. Aqui encontramos muitos tipos, de acordo com o grupo familiar ocupante, variado do T1 ao T5. A concepção é modular, pois cada tipo deriva do precedente, mas o que os torna realmente evolutivos é o facto dessa derivação poder ser realizada em momentos posteriores da edificação: a base de todos os tipos é o T1 de piso único (PT19), que possui uma escada de acesso encerrada à cobertura plana, onde se encontram igualmente todas as infra-estruturas necessárias a posteriores adições: não só a estrutura é concebida tendo em conta o hipotético aumento de piso, como a rede de águas e esgotos acede à cobertura de modo a facilitar a implantação futura de uma casa de banho, num local pré-estabelecido. É necessário respeitar estes de modo a que evolução, de acordo com os moldes previstos, se processe sem por em causa salubridade, estética, etc.

No piso superior podem existir dois, três ou quatro quartos, volumes exteriores que se vão adicionando (ao invés da subdivisão do espaço interno). Assim qualquer T1 pode acabar em T5, mas tal não significa que todos os fogos construídos sejam de apenas um quarto: outros nascem como T3, T4 ou mesmo T5, mas em qualquer um dos casos há sempre a possibilidade de evolução.

Fig. 62_Malagueira, Évora (1974 – 2000), Álvaro Siza Vieira (1933 - ...), PT19/22

6.2.2_Subdivisão: as alterações efectuadas sobre os espaços internos são as mais comuns, não só por serem as únicas possíveis em edifícios de habitação colectiva (à excepção das inarráveis marquises), mas também por consistirem num investimento mais moderado (por não implicarem com espaços exteriores e logo, com processos construtivos mais elaborados.

Por este mesmo motivo, podemos vê-las associadas também a casas unifamiliares, ainda que por iniciativa do proprietário).

Em exemplos precedentes foram já expostas soluções que permitiam alterar ou multiplicar as funções dum espaço, seja por auxílio de mobiliário embutido, portas adicionais ou até portas de correr. Em todas estas permanece como característica comum o facto de serem soluções que coexistem simultaneamente, e por isso verem associados alguns inconvenientes: aquele móvel embutido não permite ser deslocado, aquela parede móvel não é tão isolante quanto uma fixa, etc., etc.

Outros processos existem de permitir mutabilidade interna sem esse tipo de condicionantes, ainda que definitiva. Não passa pela oferta do tijolo e argamassas mas sim por prever essa situação e desenvolver um conjunto de facilidades que a permitam sem por em causa salubridade, estética ou uso.

Campo di Marte: neste projecto de 1985 (IT27/28), nunca construído, destinado à reabilitação da Giudecca, em Veneza, Siza Vieira propõem um apartamento evolutivo onde dois quartos podiam dar lugar a três, através da subdivisão de um deles. Neste caso, havia que adicionar uma parede perpendicular á fachada, mas a divisão estava preparada para esta alteração dado possuir duas janelas para o exterior e duas portas de entrada. A condicionante é, claro, a reduzida dimensão destas novas divisões, mas os benefícios são, talvez, maiores. Deste modo a casa suporta evoluções do grupo doméstico sem o sacrifício de outras funções anexas ou a privacidade dos ocupantes, e sem recorrer a soluções mecânicas e onerosas. Ao invés de infra-estruturas dispendiosas que amputariam o orçamento e a área do fogo (como paredes móveis e portas amplas) opta-se por dar ao proprietário a responsabilidade das alterações a efectuar, criando apenas o dispositivo para que se possa realizá-lo.

Estamos assim muito longe das propostas de Alexander Klein, que considerava a casa como um organismo estático, em que os elementos variáveis eram os ocupantes. Um casal com dois filhos possuiria obrigatoriamente um T3 diferente do T3 do casal com quatro filhos, pois o diferente número de pessoas obrigava ao 'recalculo das quantidades de luz e oxigénio' consumidos por cada um, originando diferentes áreas para o mesmo tipo. À laia de caricatura, o nascimento dum terceiro filho na primeira família obrigaría a uma mudança imediata de casa, sob o risco de fazer esta

entrar em 'colapso'. Na proposta de Siza, mas também nos exemplos mais recentes, este tipo de acontecimentos podem realizar-se sem sobressaltos, ainda que com alguns sacrifícios e adaptações menores. Admite-se mesmo que possam ser soluções temporárias, à espera de melhores condições para a aquisição de uma casa maior, mas enquanto estiver a uso cumpre a sua função sem condicionantes de maior.

Fig. 63_ **Campo di Marte**, Veneza (1985), **Álvaro Siza Vieira** (1933 - ...), IT27/28

Massarelos: este projecto, de Francisco Barata Fernandes (PT25), já mencionado, possui outra característica adicional digna de menção que permite a sua transformação interna, ainda que de forma mais radical. Na sua concepção foi prevista uma estrutura de betão periférica anexa à fachada, existindo apenas um único pilar interno cilíndrico, deixado aparente. Com esta solução consegue-se que não hajam outros elementos que perturbem a hipotética demolição do interior do fogo para dar origem a uma solução diversa, respeitando, é claro, as redes de águas e esgotos existentes. Permite-se assim um vastíssimo leque de possibilidades de alteração em que a única intervenção por parte do autor primordial foi a previsão da sua possibilidade.

Fig. 64_ **Cooperativa de Massarelos**, Porto (1994), **Francisco Barata Fernandes** (1950 - ...), PT25

Fontes das Ilustrações

Fig. 1 e 2_'Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme', 251 Tardor 2006, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, ISSN 1886-1989

Fig. 3_planta: desenho do autor; ilustração: desenho do autor

Fig. 4_ <http://www.columbia.edu/cu/gsap/BT/STRUCTI/WEEK1/structures1.html>, [12.2009]

Fig. 5_ <http://iamyouasheisme.wordpress.com/2008/08/10/that-human-scale/>, [12.2009]

Fig. 6_ <http://wirednewyork.com/forum/showthread.php?p=298962>, [12.2009]

Fig. 7_plantas: **French, Hilary**, 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', Laurence King Publishing Ltd, 2008 [ISBN-13: 978 1 85669 564 0]; fotografia: http://www.artnet.de/magazine/reviews/sobich/sobich10-11-07_detail.asp?picnum=5, [12.2009]

Fig. 8_ <http://www.arch.mcgill.ca/prof/schoenauer/arch529/lecture09/htm9.htm>, [12.2009]

Fig. 9_ **Klein, Alexander** - 'Vivienda Mínima, 1906 – 1957', Editorial Gustavo Gili, 1980

Fig. 10 e 11_plantas: desenho do autor; ilustrações: **Cambi, Di Sivo, Steiner** – 'Viviendas en bloques alineados', Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1992, [ISBN: 968-887-186-9]

Fig. 12_plantas: desenho do autor; fotografias: <http://www.flickr.com/photos/26638998@N04/3135328905/sizes/m/>, [03.2009]; <http://www.artstamps.dk/images/989-Weissenhof.jpg>, [02.2009]; <http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/lectures/523.lecture.housing.packages.html>, [02.2009]

Fig. 13_plantas: desenhos do autor; fotografia: **Klein, Alexander**, "Vivienda Mínima, 1906 - 1957", Editorial Gustavo Gili, 1980

Fig. 14_planta: desenho do autor; fotografias: http://www.woonen.nl/woon_7/berg.htm, [03.2009]

Fig. 15_planta: desenho do autor; fotografias: <http://www.workhouses.org.uk/index.html?model/model.shtml>, [10.2008]

Fig. 16_planta: desenho do autor; fotografia: <http://www.alrod.co.il/>, [12.2009]

Fig. 17_planta: desenho do autor; fotografia: <http://cacifo200.blogspot.com/2007/07/recusa-afirmao-preferindo-sempre-o.html>, [12.2009]

- Fig. 18** <http://www.hughpearman.com/articles5/smithsons5.html>, [05.2009];
<http://www.treehugger.com/files/2008/02/save-robin-hood-gardens.php>, [05.2009];
<http://www.lddc-history.org.uk/housing/index.html>, [05.2009]
- Fig. 19** plantas: desenho do autor; fotografia:
<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=272>, [10.2009]
- Fig. 20** plantas: desenho do autor
- Fig. 21** plantas: desenho do autor
- Fig. 22** plantas: desenho do autor; fotografia:
<http://picasaweb.google.com/lh/photo/njNXkFu8LIJqM8653pljBA>, [12.2009]
- Fig. 23** plantas: desenho do autor; fotografia: **French, Hilary** - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, [ISBN-13: 978 1 85669 564 0]
- Fig. 24** plantas: desenho do autor; fotografia:
<http://arkitectos.blogspot.com/2007/09/casa-om-ponte-da-barca-in-progress.html>, [12.2009]
- Fig. 25** plantas: desenho do autor; fotografia:
http://www.egodesign.ca/en/article_print.php?article_id=90, [12.2009]
- Fig. 26** <http://gifuprefecture.blogspot.com/>, [12.2009]
- Fig. 27** plantas: desenho do autor; fotografias: <http://www.an-architecture.com/2008/11/cloning-buildings.html>, [03.2009]
- Fig. 28** plantas: desenho do autor; fotografia: <http://www.exhibit-goldenlane.com/2008/07/10/259/>, [04.2009]
- Fig. 29** planta: desenho do autor
- Fig. 30** planta: desenho do autor
- Fig. 31** plantas: desenho do autor
- Fig. 32** planta: desenho do autor; fotografia:
<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp434.asp>, [11.2008]
- Fig. 33** planta: desenho do autor; fotografia:
http://www.cse.polyu.edu.hk/~cecspon/lwbt/Case_Studies/Kitagata_Sejima/Kitagata_Sejima.htm, [10.2009]
- Fig. 34** <http://www.frauensichtbarmachen.at/005/Impressum>, [12.2009]
- Fig. 35** <http://www.uni-ak.ac.at/~p0004145/frankfurter.htm>, [12.2009]
- Fig. 36** planta: desenho do autor; fotografias:
http://londonstroll.blogspot.com/2009_03_01_archive.html [12.2009]

Fig. 37_planta: desenho do autor; ilustração: **Cambi, Di Sivo, Steiner**, “*Viviendas en bloques alineados*”, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A., ISBN 968-887-186-9

Fig. 38 **Coelho, António Baptista; Coelho, Pedro Baptista** – “Habitação de Interesse Social em Portugal, 1988-2005, 2009, Livros Horizonte, [ISBN – 978-972-24-1655-9]

Fig. 39 a 47_plantas: desenho do autor

Fig. 48 **Coelho, António Baptista; Coelho, Pedro Baptista** – ‘*Habitação de Interesse Social em Portugal*’, 2009, Livros Horizonte, [ISBN: 978-972-24-1655-9]

Fig. 49_planta: desenho do autor; fotografia: **Páginas Brancas II**, Janeiro 1992, Departamento Páginas Brancas, AEFAUP

Fig. 50 **Schoenauer, Norbert** – ‘*6,000 Years of Housing, revised and expanded edition*’, W. W. Norton & Company, New York, 2000, [ISBN: 0-393-73052-2]

Fig. 51_plantas: desenhos do autor

Fig. 52_plantas: desenho do autor; fotografia:
http://www.rieglerriewe.co.at/projects/ho_esg/2.html, [12.2009]

Fig. 53_plantas: desenho do autor; fotografia:
<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=272>, [10.2009]

Fig. 54_ <http://www.galinsky.com/buildings/marseille/index.htm>, [03.2009]

Fig. 55_planta: desenho do autor; ilustração: desenho do autor.

Fig. 56_planta: desenho do autor; ilustração: **Cambi, Di Sivo, Steiner**, “*Viviendas en bloques alineados*”, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, [ISBN 968-887-186-9]

Fig. 57_planta: desenho do autor; fotografia: **Bandeirinha, José António** – ‘*O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974*’ – 2007, e|d|arq – Editorial do Departamento de Arquitectura da FCTUC, Imprensa da Universidade de Coimbra, [ISBN: 978-972-8704-76-6]

Fig. 58_ http://www.architectureweek.com/2002/1218/classic_home.html [12.2009]

Fig. 59_plantas: desenho do autor; fotografias: **Bandeirinha, José António** – “*O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974*”, 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, [ISBN: 978-972-8704-76-6]

Fig. 60_plantas: desenho do autor; fotografias:
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bairro_Bouca_1_\(Porto\).jpg](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bairro_Bouca_1_(Porto).jpg) [01.2010]

Fig. 61_desenhos do autor

Fig. 62_desenhos do autor

Fig. 63 e 64_plantas: desenhos do autor

Índice_O Mínimo como Dinâmico

1_CONCEITO_O mínimo como dinâmico	193
2_MÓVEL/IMÓVEL_Multiplicidade de funções	194
2.1_UM HOTEL FLUTUANTE	194
2.1.1_Um Hotel atracado	196
2.2_DOIS EM UM	200
2.2.1_Móveis imóveis	201
2.2.2_Imóveis móveis	202
2.2.3_Condicionantes incondicionais	202
3_PERMANECER/CIRCULAR/ACEDER_Alternativas ao uso	206
3.1_USO/DESUSO/ABUSO	206
3.1.1_Antecedentes	207
3.1.2_'Intermezzo'	211
3.1.3_Contemporaneidade	215
4_PRIVAR/PRIVATIZAR/VERSATILIZAR_Multiplicar o espaço	222
4.1_INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	223
4.1.1_Individualização da sanita	223
4.1.2_Desconstrução	225
4.2_ZONAS COMUNS	227
4.2.1_Passar pratos	228
4.2.2_Passar pessoas...	231
4.2.3_Passar por	236
4.3_ESPAÇOS PRIVADOS	241
4.4_DESVIOS	243
5_ENTRAR/SAIR/ENTRAR_Percursos exteriores	243
5.1_VELHOS HÁBITOS	244
5.1.1_Desierarquização	245
5.2_NOVOS HÁBITOS	246

5.2.1_Batateiro	246
5.2.2_Bouça	247
6_SER/ESTAR/CRESCER_Habitação evolutiva.....	249
6.1_PREVISÃO/IMPREVISÃO	249
6.1.1_Popular	250
6.1.2_Erudito	250
6.2_METAMORFOSE/ESTÁTICA	251
6.2.1_Aumento	252
6.2.2_Subdivisão	253
Fontes das Ilustrações	256

O MÍNIMO COMO CASA

1 _CONCEITO_ O mínimo como casa

No âmbito da habitação social ou de custos controlados, desde os primórdios da aplicação do conceito, sempre se navegou entre 'a casa desejada' e a 'casa possível'. Havendo limites bem definidos pelo custo associado à habitação, seja através da sua construção, seja através do dinheiro obtido através dos seus arrendamentos, sempre houve que fazer cedências naquilo que se pretende, seja pelo morador (pelos seus hábitos ancestrais ou pela sua idealização de uma casa/vida condignas), seja pelo arquitecto (pela exploração dos recursos colocados à sua disposição na concepção de um espaço totalmente novo ou associado a hábitos de vida instalados).

1.1 _DEFINIÇÃO

Longe de ser um tema generalista (pois podemos afirmar que, em qualquer das propostas aqui recolhidas, sempre se desejou conceber uma casa e não outro programa), o tema que aqui se pretende explorar é o modo como a 'casa', na sua forma mais elementar, se foi manifestando no modo como as pessoas desejavam viver ou outros desejavam que estas vivessem. Esta 'casa' é-o no seu sentido mais elementar, primordial, se preferirmos, ou seja, a construção isolada, bucólica talvez, mas que exalta em qualquer um o desejo e o sentimento de 'propriedade' (por oposição à ideia de 'partilha' patente, por exemplo, num edifício de habitação colectiva).

Pode parecer surpreendente procurar essa 'casa primordial'¹ no âmbito da habitação de custos controlados, porque a primeira associação que se faz a esta é a de densidade, horizontal e vertical, ou seja, segundo princípios de empilhamento onde parece impossível reconhecer o Tipo da casa.

Mas porque aqui também se pretende a desmistificação de ideias pré-concebidas, assentes no precário equilíbrio que se estabeleceu entre 'o que o morador deseja para si' e 'o que o arquitecto deseja para ele', o que se pretende demonstrar é que essa Casa, entendida de diferentes formas, foi uma presença quase constante na prática da arquitectura habitacional de custos controlados no século XX.

¹ Rykwert, Joseph - 'La casa de Adán en el paraíso', Barcelona : GG, 1999 ISBN 84-252-1797-0

2_A 'CASA' ENQUANTO ESPAÇO _Função e representação

Como foi dito, existiu sempre um precário equilíbrio entre a casa desejada e a casa proposta. Esta dialéctica estabeleceu-se entre morador e arquitecto, o custo envolvido e a ideia pretendida, o espaço e as suas possibilidades de ocupação. Neste último parâmetro situa-se, talvez, a maior controvérsia (nascida do confronto morador/arquitecto, por vezes). Por parte do locatário encontram-se frente a frente os hábitos instaurados por séculos de vivência das populações mais carenciadas e as aspirações das mesmas a um ideário de casa/espaço de outra classe ou estrato social ao qual deseja ser associado. Por parte do arquitecto criam-se soluções adaptadas a novas realidades, negando referências a modelos considerados desadequados, ou tentativas de aproximação (raramente de reprodução) ao modo de vida instituído das populações.

2.1 _ANSEJOS E ASPIRAÇÕES POPULARES

Nos primórdios do século XX as condições de vida das populações carenciadas eram ainda bastante precárias, fruto de cidades sobrepovoadas que acolhiam cada vez mais famílias que apenas tinham à disposição e apenas podiam pagar 'partes' de uma casa, como um quarto onde todos se reuniam. Contudo, sendo grande parte dessa população migratória oriunda do campo, trazia consigo o seu antigo modelo de habitar, baseado nas '(...) cozinhas rurais, amplas e centradas no fogo'². Mas a estadia na cidade abre os horizontes aos novos moradores, que, através de visitas ocasionais ou pela prestação dos serviços, tomam contacto com o Modelo burguês das famílias abastadas.

Fig. 1_ Cozinhas 'Populares', onde a grande lareira é parte integrante do espaço

² Nunes, João Pedro Silva - 'Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969', 2007, Câmara Municipal de Lisboa
ISBN: 978-972-8543-08-2

2.1.1_Ambições burguesas: São assim duplicadas as referências que fazem parte do vocabulário habitacional das populações mais modestas. As preferências são óbvias: por oposição ao Modelo rural, sinónimo de dificuldades e ausência de ambições, o Modelo burguês torna-se uma aspiração, não só pelo desafogo financeiro pretendido e assim personificado, mas também por um conjunto de hábitos e usos associados a classes superiores à sua (e às quais deseja aceder).

Havia contudo, e como é óbvio, a impossibilidade de oferecer uma casa burguesa às famílias de trabalhadores, dando-se estes por felizes por possuir um tecto, salubridade e privacidade, ausentes nas casas de especuladores onde habitavam. Mas o desejo permanece, mesmo que através de espaços mais comedidos, mas simbolicamente representativos. Os responsáveis pelo realojamento das populações, em parte dos casos, não lhes foram indiferentes.

Fig. 2_ Num período em que na **habitação popular** o uso dos espaços era definido pelo mobiliário sempre houve a tentação de oferecer um pequeno 'recanto de representação' onde se exibiam as peças mais valiosas da casa, quase sempre louça mais requintada

_No período após a 1ª Guerra Mundial o Governo Britânico cria um painel de conselheiros constituído por mulheres de modo a estas darem o seu contributo para o planeamento de novos Tipos de habitação. A consulta efectuada à população feminina reveste-se socialmente de grande interesse, reconhecimento do papel por elas desempenhado durante a guerra, mas também como autenticação da sua importância na gerência do lar. A solução por estas pretendida referia a vontade de dispor de uma pequena saleta à entrada da casa funcionando como espaço de recepção³. Esta

³ Swenarton, M.- 'Building the New Jerusalem', HIS BRE Press, 2008, páginas 46-7

proposta não obteria muito sucesso, devido aos custos envolvidos na proposição de áreas suplementares, para mais, sem uma 'utilidade' prática.

Tal não significa que os espaços de representação tenham ficado esquecidos na memória das populações durante o século em questão, mas há que reconhecer que existem poucas fontes, de entre as acedidas, que averiguem a real utilização do espaço disponibilizado, face às intenções na sua concepção. Mas esse tipo de inquéritos foram sendo efectuados, tendo tido especial expressão durante o período do Neo-realismo Italiano, em que o contacto com as populações foi de especial relevância (ver '*O Mínimo como Máximo*').

INA-Casa: Relembremos este capítulo, em que se referiu que o resultado dos inquéritos feitos à população no âmbito do INA-Casa (*IT01/02, IT05/06, IT11/12, IT17/20*) revelou que 25% dos futuros moradores gostariam de ter um espaço de refeições incorporado na cozinha. Esta intenção escondia o desejo do espaço de recepção manifestado pela sala de estar ou comum, mas também à introdução do espaço de refeições no âmbito dos espaços privados da casa (à semelhança de um quarto). A reinterpretação deste espaço de refeições, verdadeira área multifunção levou à criação do 'lavoro', espaço intermédio entre cozinha e sala, livre de olhares indiscretos, mas também dos odores da cozinha, zona de 'hobbies' ou trabalhos domésticos.

Fig. 3 **Núcleo Noncello**, 1964, Giulio Brunetta (1906 – 1978), *IT19/20*

Fig. 4 **Grupo de Moradias Populares de Contumil**, 1969/76 Alexandre Alves Costa (1939 - ...)

_Olivais: Na experiência paradigmática do Bairro dos Olivais, Sul (PT12) e Norte (PT13/16), o processo INA-Casa teve um forte impacto a nível projectual, através, por exemplo, da sistematização de acabamentos e outros elementos construtivos, de fácil manipulação, que permitiriam baixar custos e reduzir rendas. Atinge-se o nível de austeridade das experiências italianas, despidas de alguns elementos de conforto (água quente na Categoria 1, a mais baixa - excepto nos banhos) de modo a beneficiar as áreas.

Sérgio Fernandez refere mesmo o 'lavoro' italiano⁴, muito embora propostas houvesse que navegassem pela cozinha-laboratório ou soluções intermédias. Daí que, segundo Nuno Portas, toda a experiência dos Olivais tenha sido considerada quase 'laboratorial'⁵. Este, em conjunto com Bartolomeu Costa Cabral (PT12), põe em prática as teses na organização do espaço que viriam a ser por si defendidas em *'Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios'*⁶, como uma pequena zona de refeições e tarefas domésticas junto da cozinha (que podemos assimilar tanto à experiência nórdica nesse campo como ao 'lavoro') e uma sala comum que se encontra dividida em dois espaços, com um espaço para refeições mais ritualizadas junto da fachada.

Fig. 5 _Edifício em Olivais Sul, categoria II (1963) – Nuno Portas (1934 – ...) e Bartolomeu Costa

⁴ Nunes, João Pedro Silva - *'Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969'*, 2007, Câmara Municipal de Lisboa, pág. 137 ISBN: 978-972-8543-08-2

⁵ Idem, pág. 147

⁶ Portas, Nuno – *'Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios'*, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

Cabral (...-...), PT12

A reacção dos primeiros habitantes dos Olivais foi captada através de inquéritos por questionários conduzidos pelo Gabinete Técnico da Habitação, designados 'Inquéritos Fogo-Família Olivais Norte (1964) e Olivais Sul (1968)'. A satisfação era elevada, dado que a nova casa era uma melhoria assinalável face à barraca que antes servia de abrigo aos novos moradores. Mas a população não entendeu o espaço interno como um dado adquirido, projectando neste as suas expectativas e ambições, muitas vezes ao desencontro da idealização do arquitecto para esta ou aquela divisão.

_Mutações: a cozinha anexa á sala, comum na Categoria 1 (PT13), sem divisão, foi considerada intolerável pelos moradores, por não oferecer a desejada privacidade às actividades domésticas, tendo sido por isso encerrada, mesmo à custa de um uso mais restritivo do espaço. O 'passa-pratos', invenção Moderna aplicada nas categorias superiores, foi encerrado, mas o exemplo mais radical consiste mesmo na adaptação de um quarto de dormir a Sala de Jantar, de uso restrito, numa alusão ao modelo da casa burguesa oitocentista, estabelecida segundo o modelo 'recepção – privado – serviço'⁷. Isso implicaria, claro, que se tivesse de deslocalizar um dos quartos, talvez para o espaço da sala deixado 'em branco', criando situações desadequadas de uso e convívio entre o grupo doméstico. Referência ainda para o encerramento das varandas em busca de área suplementar, o que, de certo modo confirma o ideal neo-realista italiano de que o aumento de área valia o sacrifício de certos 'luxos' (como água quente...).

Fig.
6 Edifício
em Olivais
Sul,
categoria 1
(1963) –
João
Vasconcelo
s Esteves
(... - ...),
PT13

⁷ Nunes, João Pedro Silva - 'Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969', 2007, Câmara Municipal de Lisboa, pág. 137 ISBN: 978-972-8543-08-2

_podem ser levantadas algumas questões relativamente a este conflito entre Modelo proposto 'versus' desejado, ou Modelo utilitário 'versus' representativo. Tal como havia sido realizado primeiro em Alvalade, também nos Olivais os diferentes agrupamentos/edifícios foram sendo realizados de acordo com um escalão, que tinha por base as rendas, em que se evoluía da Série I à Série VII (Alvalade), (PT04 a PT09), ou por Categorias (I, II, III, etc. nos Olivais), (PT12 a PT16).

Fig. 7 _Edifício em Olivais Sul, categoria 2 (1959 - 1960) – Teotónio Pereira (1922 – ...); António Freitas (... - ...), PT15

Em ambos os casos, os Modelos mais onerosos, independentemente de ainda se inserirem no contexto da habitação subsidiada (ou de fazerem uso do vocabulário ou ideologia Moderna), recuperam o modelo burguês da zona de serviço ao proporem um 'quarto da criada' com respectiva instalação sanitária, anexa á cozinha. Era previsto que o aumento do rendimento de um agregado familiar o fizesse subir de 'Série' ou 'Categoria', sendo que, por conseguinte, era entendido que uma família mais modesta, ao aumentar os seus rendimentos, adquirisse o modo de vida burguês... ou o pudesse aplicar sem restrições. O que é contraditório com as intenções espaciais por trás dos projectos mais modestos.

Fig. 8_ **Série II, Tipo 6**, Alvalade (1945) – **Miguel Jacobetty** (1901-1970), PT06

Fig. 9_ **Série III, Tipo 7**, Alvalade (1945) – **Miguel Jacobetty** (1901-1970), PT05

É possível observar que a Série III possui um quarto de pequenas dimensões com casa de banho privativa, destinada á empregada (a rosa), de que a Série II não possui (apesar do exemplo apresentado, o Tipo 7 da Série III possui menos quartos do que o Tipo 6 da Série II

_por outro lado, uma das pedras de toque do Moderno, relativamente à habitação social, era a inadequação do Modelo burguês reduzido de acordo com os recursos financeiros, ao estilo de vida contemporâneo, pelo que havia a necessidade de criar novos Tipos de habitação em substituição dos antigos. De acordo com a experiência de Alvalade (burguês nos seus primeiros Modelos construídos) e Olivais (bastante abrangente em termo de 'corrente arquitectónica', mas situado no rescaldo do Moderno) poderemos entender que a 'enfilade' servida por um corredor seria a solução mais eficaz, mesmo nos anos 1960, por permitir a ocupação livre de espaços indiferenciados? Diz João Pedro Silva Nunes que *'a prática da arquitectura pode ser entendida como prática cultural, pois assenta na selecção e hierarquização de elementos materiais e relações sociais que*

se tornam objecto de racionalização e de antecipação⁸, com especial ênfase na 'antecipação', dizemos nós...

Fig. 10_'Bairro das Estacas', Alvalade (1959) – Ruy d'Athouguia (1917 – 2006) e Formosinho Sanchez (1922 – 2004), PT08/09

De notar o quarto da empregada (a rosa) que apesar de ter instalação sanitária privativa, á acessível apenas pela cozinha, o que denuncia o seu carácter 'utilitário'

2.1.2_Ambições plebeias: Dentro dos Modelos em análise, poucos são os exemplos analisados em que o locatário pretende, de forma inequívoca, referir-se a modelos populares ou vernaculares. Há a possibilidade de relacionar o 'lavoro' italiano ao desejo de organizar a casa em torno do 'fogo'. Ou seja, de realizar a vida familiar em torno da confecção dos alimentos, prática ancestral também ligada ao aquecimento proporcionado pela 'fogueira'.

Este pode considerar-se como uma interpretação do desejo expresso pela população de ter espaço para refeições na cozinha (mas ligado ao desejo primário de ter um espaço de representação/recepção). Já João Pedro Pena Lopes, em Meda (PT26), é bastante directo na abordagem deste tipo de cozinha como espaço de convívio, ao dispor a lareira do apartamento na cozinha e não na sala (ver '*O Mínimo como Máximo*').

Assim sendo, o desejo de reproduzir modos de vida 'tradicionais', ou mais especialmente, ligados à pobreza e à necessidade nunca foram pretensões para a população carenciada. Como se disse, a sua ambição era a de ter uma casa que constituísse a antítese da precedente, onde se pudessem aplicar os rituais nobres ou burgueses conhecidos (ou mesmo apenas

⁸ Idem, Ibidem, pág. 150

idealizados: o desejo referido da Sala de Jantar esteve ‘na base da na base da invenção da tradição do almoço de domingo’⁹.

Ausência de Fontes: podemos identificar um fenómeno de transposição directa da casa ‘plebeia’ para as novas propostas sociais, por parte dos futuros locatários. Não existem muitas fontes consultadas a suportar a esta ideia, mas há que ter em conta que o ‘desejo’ se baseia naquilo que se conhece, e para quem não conhece nem conheceu outras realidades o seu ‘desejo’ está baseado unicamente na sua experiência física. O ‘trabalho’ pode esconder a ambição de um espaço próprio para funções ritualizadas (escondendo o prático), mas a título de curiosidade (sem qualquer pretensão de jocosidade) podemos referir um caso concreto:

Fig. 11_ ‘As Operações SAAL’, documentário de João Dias, 2007

O SAAL (PT17/24), pela importância com que se revestiu, enquanto processo político e arquitectónico, mereceu a atenção que lhe foi destacada por José António Bandeirinha¹⁰, mas também pelo documentário de João Dias de 2007, ‘As Operações SAAL’¹¹. Face ao exemplo precedente, o filme pauta-se por abranger uma dimensão mais humana do processo, retratando a consulta feita às populações.

No Algarve, onde o Tipo escolhido foi maioritariamente o da casa unifamiliar, ainda que associada em banda ou ‘back-to-back’ com pátios de respiro (Tipo muito presente nos projectos de José Veloso – PT17), pelo que a população se reviu mais nos projectos por estes repetirem as formas de contacto casa/rua que sempre conheceram.

⁹ Idem, *Ibidem*, pág. 147

¹⁰ **Bandeirinha, José António** – “O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974”, 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra
ISBN: 978-972-8704-76-6

¹¹ Mais informação em: <http://cineclubeoctopus.blogspot.com/2009/09/15-outubro-2009.html>
[10.2010]

Nessas inquirições foram auscultados os desejos das populações, e nesse contexto uma senhora exige que o chão das cozinhas seja em pedra, pois de outro modo não teria onde acender uma fogueira para preparar os alimentos. Longe de ser risível, este comentário encerra em si não o desejo de prescindir de um fogão ou mesmo de uma lareira, mas simplesmente o desconhecimento de outras possibilidades de executar as suas actividades diárias. E daí o desejo de permanecer fiel aos Modelos conhecidos.

Fig. 12_a consulta das populações durante o processo SAAL

Hábitos enraizados: de referir apenas outra situação onde o hábito domina a escolha, ainda que desligada do contexto da habitação social. Na habitação popular ainda recente, nos contextos menos urbanos a dada altura instaurou-se o hábito de fazer da Cozinha um espaço tão ritualizado quanto a Sala de Jantar. Como? Construindo nova cozinha/zona de estar, menos confortável, mas onde toda a interação familiar se desenrola¹². O resultado consiste numa 'Casa' como um elemento expositivo e não uma estrutura vivida, mas que se insere no modelo burguês de recepção-privado-serviço (onde podemos inclusive inserir em recepção uma casa de banho...).

Ainda sem ser no domínio da habitação social, de referir ainda a nova Aldeia da Luz, no Alentejo (inaugurada em 2002), onde numa apresentação do projecto que visava reconstruir toda uma aldeia futuramente submersa por uma barragem, os autores declararam que os moradores revelavam o desejo de possuir um anexo onde

¹² de Villanova, Roselyne; Leite, Carolina; Raposo, Isabel – 'Casa de sonhos : emigrantes construtores no Norte de Portugal', Porto: Edições Salamandra, ISBN 972-689-083-7

preparar enchidos e realizar outras actividades causadoras de maior 'confusão' (tal como nas casas que haviam tido).

Fig. 13_ 'Antiga' Aldeia da Luz

Fig. 14_ 'Nova' Aldeia da Luz

2.2_CRIAÇÕES E ANTEVISÕES ERUDITAS

Movendo-se entre orçamentos reduzidos e a resolução de problemas mais pragmáticos como a salubridade do fogo, os primeiros filantropos e arquitectos a debater a habitação social cedo negaram o modelo burguês como a solução para os problemas do habitar mínimo. Excepções houve, onde contemporaneamente à exploração espacial de 'novas privacidades e usos' certos exemplos ainda exploram o modelo burguês reduzido às áreas possíveis. Cita-se o Karl Marx Hof (AT01/06), onde Karl Ehn apresentava maioritariamente T1's com divisões sucessivas, enquanto nos mesmos 53m² Alexander Klein concebia um T2 para três ocupantes (Célula C2 – DE18) com uma instalação sanitária completa (ver 'O Mínimo como Família'). Havendo o mesmo espaço disponível, e tal como foi adiantado no capítulo citado, a diferença na concepção espacial reside no pressuposto moderno de que a casa subsidiada (e por consequência, mínima) não poderia consistir numa redução de outros Tipos adequados a outros usos (e áreas). Deveria sim criar-se um novo Tipo de habitação, materializados em Modelos que respondessem às necessidades actuais da sociedade.

2.2.1_Viver Modernamente: E é assim que o acima referido esquema de recepção-privado-serviços da habitação burguesa se vê substituído pelo público-privado-serviços da habitação Moderna e/ou Funcionalista (em casos mais extremados). Semelhantes nas nomenclaturas, cada uma destas categorias encerra significados diversos entre si:

_Recepção > Público: 'receber' entendia-se como um ritual onde a visita era preparada através de um espaço onde se exporiam os objectos 'valiosos' da família. O espaço era de uso ocasional, guardado para circunstâncias especiais, correspondendo o convívio familiar ao domínio do 'privado'. O espaço público Moderno permanece como o lugar onde se recebem os elementos exteriores ao círculo familiar, mas perde o carácter ocasional para se tornar no

verdadeiro espaço de convívio da família (face a uma cozinha que, como se verá, passará a ser um mero espaço de trabalho). De facto, o Modernista entendia não haver lugar em áreas tão reduzidas a espaços de representação (como as saletas inglesas do princípio do séc. XX), quando outros problemas urgiam ser resolvidos, dentro do próprio círculo familiar.

Fig. 15_ **Recepção > Público**

Privado > Privado: e é nesse contexto que o privado é repensado e redimensionado: a sala privada do burguês é abandonada, a cozinha como espaço de convívio no Modelo rural também. Permanecem os quartos, agora precisamente no plural. A preocupação com a privacidade, antes entre família e visitas passa a ocorrer entre os elementos da própria família, onde a verdadeira 'revolução' espacial do Moderno no campo da habitação consiste na separação entre pais e filhos e entre os sexos destes na criação de quartos privativos para cada elemento. É certo que de áreas reduzidas (mais no casos do quarto dos filhos), pois estes resultam da subdivisão da mesma área total de uma casa 'burguesa' adaptada a 'social', o quarto individual é um reduto de privacidade em falta anteriormente, sinónimo de salubridade mental para os seus ocupantes.

Fig. 16_ **Privado > Privado**

_Serviço > Serviço: a definição de 'zona de serviço' no âmbito burguês encontra-se ligada a um conjunto de espaços destinados ao bem-estar dos ocupantes da casa. Contamos não só com a cozinha ampla, a copa e despensa, o quarto da empregada e, eventualmente, a sua própria instalação sanitária. Facilmente se entende 'serviço' como 'serviçal' e não como um espaço meramente utilitário (ou talvez sim, com a empregada muitas vezes considerada como um mero 'instrumento'). No Moderno Funcionalista as 'suas' considerações socialistas abolem a presença de serviçais (lembramo-nos como André Lurçat (1894-1970) foi criticado pelo seu modelo exposição Werkbund de Viena em 1932 (ver 'O Mínimo como Máximo'), mas acima de tudo consideram 'de serviço' os espaços que têm uma função puramente prática, quase de satisfação de necessidades básicas do corpo humano enquanto organismo. Se a casa de banho facilmente se entende como tal, a cozinha necessitou de uma revisão geral que se destinava a tornar este espaço tão prático como possível, transformando o seu carácter social num 'robot de cozinha' à escala humana: Cozinha de Frankfurt (DE04/08), 'cozinhas-laboratório' (ver 'O Mínimo como Família), etc.

Fig. 17_ Serviço > Serviço

2.2.2_Viver Modernamente moderadamente: com o início da revisão do Moderno debatem-se uma série de temas que visam ler sob uma nova luz o que se havia defendido acerrimamente no período de entre-guerras e no imediato pós II Guerra Mundial. Já neste período é visível a reinvenção formal da pureza dos edifícios através do uso de materiais rugosos e formas não ortogonais (em adição aos regionalismos que sempre se sentiram mesmo nos períodos ‘duros’ do Modernismo, Funcionalismo e Estilo Internacional¹³). A Capela de Ronchamp (1955), de Corbusier (1887-1965) é o seu símbolo maior, na forma, enquanto nas suas Unidades de Habitação recorre aos mesmos cânones Modernos na organização do espaço.

Fig.
18_Capela de
Ronchamp
(1950-1955),
Le Corbusier
(1887-1965),
desenhada
por Alberto
Perry da
Câmara
(carvão e tinta
da china)

¹³ **Correia, Graça** - 'Ruy d'Athouguia, a modernidade em aberto', Caleidoscópio, 2008
ISBN: 9789898129390, <http://www.caleidoscopio.pt/blog/wp-content/uploads/2008/07/prefacio-de-eduardo-souto-de-moura.pdf>, [09.2010]

Talvez cientes do hermetismo e inadequação dos pressupostos mais dogmáticos do Moderno, a sua revisão por uma pretensa aproximação ao gosto mais popular, tanto a nível de aspecto e formas, como modos de vida. A 'lição' aprende-se com o 'Novo Empirismo Nórdico', que procurava o sentimento de pertença dos seus habitantes numa pesquisa efectuada nas formas e materiais tradicionais, exemplo que é seguido pelo 'Neo-realismo Italiano'. Neste exemplo concreto auscultou-se a população, tentando compreender as suas aspirações e materializando-as num projecto onde permanece a assinatura do arquitecto.

Fig. 19 **Unidade de Habitação de Marselha** (1945-1952), FR01

Fig. 20 **Unidade de Habitação de Nantes** (1952-1953), FR02

A (Des)Ordem do Método: O processo de Olivais Sul e Norte bebeu alguma da sua inspiração neste processo, pelo que aparentemente poderia ser incluído em 2.1_Ansejos e Aspirações Populares, na medida em que se tenta responder a necessidades existentes e não idealizadas ou pretendidas (como era apanágio do Moderno). Para tal são realizadas as já mencionadas inquirições junto da população, os 'Inquéritos Fogo-Família Olivais Norte (1964) e Olivais Sul (1968)', de modo a avaliar o grau de satisfação dos primeiros fogos junto das populações.

A grande diferença entre o INA-Casa e o processo dos Olivais, e que leva a que este último se insira num contexto de 'Criação e Antevisão Erudita' diz respeito à ordem dos factores estabelecida no projecto de investigação dos Olivais.

Estabelece-se uma estreita relação entre o Gabinete Técnico da Habitação (GTH) e os vários ateliês de arquitectura consultados¹⁴ para a execução dos projectos a incluir no plano, nomeadamente na definição de critérios construtivos a incluir naquilo que se designou como 'Proposta de Norma'. A especificidade desta recomendava o uso de materiais considerados mais económicos, duradouros e de fácil manutenção, chegando ao pormenor de definir madeiras e aglomerados para portas, janelas, aros, etc. Deste modo se pretendia um equilíbrio constante entre proposta e orçamento/renda, tornando o processo eficaz e rápido (porque sem hipóteses de revisionismo por falta de indicações de normalização). Também no âmbito do Neo-realismo se inquiriram técnicas construtivas tradicionais, com apoio do estado, de modo a assegurar a contenção orçamental dos projectos, mas sem atingir o estatuto de 'Norma' ou 'Código de Conduta'.

Assim, e retornando à 'ordem dos factores', a construção foi precedida pela realização de discussões com a população tentando compreender as suas aspirações, enquanto nos Olivais tais inquéritos só foram realizados *a posteriori*, depois da realização e ocupação dos primeiros modelos¹⁵. O que consiste numa postura processual com resultados distintos. Muito embora em Itália não possamos referir uma hegemonia total entre as propostas do período em questão, pois 'permanece a assinatura do arquitecto', existem umas certas constâncias que permitem identificar o projecto neo-realista: o 'lavoro', varanda de serviço, zona privativa bem delineada com quartos grandes e casa de banho anexa, etc. (sem que se possa afirmar que todos os modelos cumpram à risca estes requisitos).

Nos Olivais, fruto da ausência da auscultação inicial da população, são aplicadas muitas formas de habitar nos projectos de habitação, mesmo nos mais restritivos da categoria 1, sempre cumprindo a 'Proposta de Norma'¹⁶. O que ao fim e ao cabo, correspondia aos desejos do director do GTH, Jorge Carvalho de Mesquita, de dar

¹⁴ Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 – 'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966', pág. 65

¹⁵ Nunes, João Pedro Silva - 'Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969', 2007, Câmara Municipal de Lisboa, pág. 145 ISBN: 978-972-8543-08-2

¹⁶ Idem, pág. 71

máxima liberdade aos ateliês, dentro dos parâmetros estabelecidos (de referir que um desses parâmetros seria o Decreto-Lei 42 454/59¹⁷ - onde se definiam as rendas e público de cada uma das Categorias de Habitação - que se baseava num agregado doméstico nuclear detentor de fracos recursos, com filhos em idade escolar e sujeito às transformações modernizantes da economia e da sociedade).

Os arquitectos portugueses não eram ignorantes nem foram autistas face às experiências anteriormente realizadas no âmbito da habitação, abrangendo no seu todo várias soluções que iam desde a cozinha laboratório ao 'trabalho' italiano, à referência nórdica do espaço de refeições anexo à cozinha, ou mesmo da proposta puramente Moderna à interpretação rural dos espaços, organizando a casa em torno do 'fogo'.

E é assim que nas visitas efectuadas aos fogos após a sua ocupação ressaltam as 'salas de jantar', as marquises, as ambições pequeno-burguesas que não toleravam a 'função sobre a representação', ou seja, imunes 'às transformações modernizantes' acima referidas. Avaliado a apropriação do espaço, a inadequação dos modelos foi identificada e inclusivamente publicados em 1968 por arquitectos como Costa Martins, Hernâni Gandra, Manuel Raposo e José Galhoz¹⁸.

2.2.3_Viver Modernamente desmesuradamente: aqui, apenas uma breve menção ao Construtivismo Russo (*RU02/04*), abordado anteriormente, que corresponde à subversão total do conceito de 'casa', decorrentemente da abolição da família numa altura em que esta constituía a percentagem maioritária de todos os grupos domésticos: todos os aspectos práticos ou simbólicos precedentes são revogados, no que correspondia a uma ausência total da imagem da 'casa', seja no espaço, seja no(s) ocupante(s): uma cozinha/armário, quartos individuais e reclusivos, ausência de espaços de convívio familiar, em que a própria família se dividia por outros apartamentos.

Numa altura em que ainda não se punha sobre a mesa a existência do indivíduo solteiro ou o casal sem filhos (conceitos exteriores à Família Nuclear) no âmbito da habitação social, o Tipo criado pelo Construtivismo

¹⁷ [http://www.cofre.org/ficheiros_artigos/Estatutos\(1\).pdf](http://www.cofre.org/ficheiros_artigos/Estatutos(1).pdf), [10.2010]

¹⁸ Nunes, João Pedro Silva - *'Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969'*, 2007, Câmara Municipal de Lisboa, pág. 148 ISBN: 978-972-8543-08-2

acabaria por ser o mais conveniente a estes grupos domésticos, mas não no período em que foi idealizado...

Assim, é na ordem que se aplicam os factores que se estabelece a diferença entre materializar a intenção expressa do futuro utente (2.1 *Ansejos e Aspirações Populares*) ou tentar prever as suas necessidades através de uma análise de uma sociedade em mutação (2.2 *Criações e Antevisões Eruditas*). Este tipo de procedimento, independentemente da suposta aproximação ao modelo popular ou tentativa de quebra dos cânones estabelecidos, acaba por ser uma postura bastante Moderna, pois é descurado o utente e a sua capacidade de resistência à mudança, seja por hábitos utilitários institucionalizados entre a comunidade, seja pelas aspirações simbólicas da mesma: a projecção de uma sociedade futura idealizada nos Modelos contemporâneos terá sido a grande falha do Moderno? Ou terá sido o público-alvo deste o principal causador das fissuras na sua teorização?

3_A 'CASA' ENQUANTO FORMA_Sonho e símbolo

O desenvolvimento da habitação social, muito antes de ser deste modo designada, assentou na resolução de problemas criados pelo desenvolvimento industrial da sociedade. Numa primeira fase, criando aglomerações de ex-camponeses em antigas estruturas agrícolas convertidas em habitação, em torno das novas implantações industriais, numa segunda fase invadindo a cidade, sobrepovoando-a e ocupando edificações citadinas pensadas para outro tipo de usos e ocupações.

A ideia da migração surge muitas vezes associada a 'uma procura de melhores condições de vida', quando na verdade na maior parte das situações tal foi apenas uma necessidade imperativa ocasionada pela mudança dos meios de subsistência social. A vida dos camponeses também não era fácil, mas o abandono da agricultura como meio principal de subsistência e de consumo por parte da generalidade da população levou a que obrigatoriamente fossem procuradas outras ocupações, outros rendimentos. As condições de vida das famílias pioram, é certo, com a partilha de divisões interiores de casas citadinas por mais do que uma família, sem ventilação, iluminação ou sequer privacidade: sem higiene física ou moral.

3.1_A CASA ENQUANTO INSTRUMENTO POLÍTICO

Cria-se assim, por oposição, uma ideia de uma vida idílica pré-industrial em que uma existência bucólica se desenrolava em pequenas cabanas inseridas na paisagem onde o provedor da subsistência familiar, o pai, fornecia em quantidade, o sustento necessário à família. A casa campesina, no entanto, pela pobreza dos seus proprietários, era contudo também insalubre, simples na sua organização (uma única divisão definida no uso pelo seu 'mobiliário', organizada em torno do 'fogo) e a nível de privacidade.

Face a uma realidade passada, se não imaginada, pelo menos forçada, a imagem da casinha isolada e da vida idílica a ela associada tornam-se lentamente num argumento credível para a resolução dos problemas correntes e, eventualmente, num instrumento político como se de uma proposta eleitoralista se tratasse.

3.1.1 _As cidades-jardim: sendo que dificilmente podemos classificar estas experiências de 'habitação social' foram dos primeiros exemplos a explorar essa imagem da 'cottage' campestre associada a um ideal de urbanismo em íntima relação com a natureza, ou seja, o perfeito oposto da situação citadina contemporânea. Apesar de em Letchworth, 1905 (UK11/12), terem sido desenvolvidas 'cottages' em tijolo que propunham 'sala da frente', sala de estar, copa, casa de banho (na altura um 'earth closet', por oposição ao actualmente corrente 'water closet' – WC), e três quartos, Geoffrey Lucas (1872-1947) refere que as casas foram desenhadas 'de modo a terem a

aparência mais simples possível, assemelhando-se a casas de campo e não a casinhas pequenas¹⁹.

Fig. 21 _'cottages' da Cidade Jardim de **Letchworth** (1905)

Marca-se assim numa primeira etapa uma vontade de retroceder a uma suposta realidade passada, onde o bucolismo marca presença. A prova está o facto da experiência inglesa das garden-cities ter falhado o seu alvo no que diz respeito ao público, uma vez que apenas as classes médias puderam beneficiar das suas benesses: não só os mais pobres se revelaram incapazes de suportar os custos das casas, como a distância face à cidade tradicional, e consequentemente aos seus locais de trabalho, se revelou pouco prática. Aliás, este havia sido em parte o motivo que levaria as famílias a instalarem-se em condições deploráveis junto das fábricas citadinas que usavam o carvão como fonte de energia (mais eficiente que a água dos rios nas unidades fabris 'campestres')²⁰: a ausência de meios de transporte que os levassem ao local de trabalho.

3.1.2_Bucolismo e propaganda: face à citação de Geoffrey Lucas, o que foi defendido pelo Moderno foi precisamente o contrário: que se criassem novos Tipos de habitação para novas necessidades em vez de recorrer a inadequados Tipos e Modelos pré-existentes. Ou seja ter uma aparência daquilo que se é, em vez de fazer casas burguesas ou 'cottages' à escala. Princípio que se baseava não só em questões programáticas (dado que as necessidades e as possibilidades de uma casa social não poderiam contemplar 'salas de jantar', 'copas' e afins, como se viu), mas também pelo carácter de urgência de que se revestia a habitação social: construir depressa, segundo processos céleres que culminariam obrigatoriamente numa nova imagem da arquitectura.

_ **Weissenhof e Nazismo:** a Colónia de Weissenhof (DE10/17) foi edificada em 1927 sob a direcção de Mies van der Rohe (1886-1969), com a participação de numerosos arquitectos que pretendiam

¹⁹ www.tomorrowsgardencity.com/system/files/25_July_1905.pdf, [01.2009]

²⁰ **Schoenauer, Norbert** – '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000, ISBN 0-393-73052-2

com esta exposição mostrar ao público a 'nova casa' com condições de vida sãs²¹. A imagem destes edifícios, independentemente do autor, correspondia, como é óbvio ao Moderno puro do período de entre-guerras, com os seus panos de fachada brancos, aberturas horizontais e coberturas planas e seria duramente criticada pela 'ausência de referências à arquitectura tradicional alemã'. Com a crise de 1929 é ditado o final do experimentalismo, mas o principal limite é imposto pelo regime Nazi que via no Moderno e no Funcionalismo em geral uma forma de favorecimento político das classes menos abastadas que não poderia tolerar. Chega a impor uma ordem de demolição de Weissenhof, que nunca chega a ser executada, mas a partir daí é dada intencionalmente preferência a uma arquitectura revivalista e nacionalista. Schoenauer²² cita o exemplo de um povoado perto de Rottweil (à imagem do qual seriam edificados outros, sempre à margem das cidades), edificado entre 1937 e 1940, constituído por pequenas casas individuais edificadas segundo o 'Tipo Alemão' com superfícies rebocadas e telhados inclinados com telha vermelha sob os quais se localizavam os quartos. A imagem pastoril evocada consistia num duplo benefício para o regime de extrema-direita, pois não só colocava longe da vista as povoações mais carenciadas como supostamente contentava as mesmas através da alusão a uma suposta vida passada mais simples e mais qualitativa.

Fig. 22_ Aldeamento perto de **Rottweil**, (1937-40)

As 'Casas Económicas' do Estado Novo: mas mesmo anteriormente a este exemplo germânico também o estado português implantou um programa de construção de habitações

²¹ **Schoenauer, Norbert** – '6,000 Years of Housing, revised and expanded edition', W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000
ISBN 0-393-73052-2

²² Idem, ibidem

sociais que se estabeleceria juridicamente em 1918 com o objectivo de construir casas para os operários e para os pobres (PT01/03). Entendem-se os benefícios do afastamento dos conjuntos habitacionais dos agrupamentos industriais, mas ainda assentes na estrutura urbana segundo um ideal pequeno-burguês. Mais tarde (1928)²³, e por assumida influência das cidades-jardim inglesas, aposta-se numa moradia isolada com um jardim em volta, a edificar no centro das povoações, solução que seria apropriada pelo Estado Novo a partir de 1933. Algumas das realizações anteriores seriam adoptadas pelo programa 'Casas Económicas' - como o Bairro Económico de Olhão, 1925, de Carlos Ramos (1892-1969) - e pelas suas características físicas, 'foi objecto de um forte investimento simbólico e de uma elaborada produção ideológica'²⁴.

Fig. 23_ **Bairro Económico em Olhão** (1925), Carlos Ramos (1892-1969), maquete e plantas

Fig. 24_ **Bairro Económico em Olhão** (1925), Carlos Ramos (1892-1969), imagem do conjunto construído

Não é difícil de perceber a importância deste Tipo de casa num país que pretende construir uma imagem nacional à custa de símbolos supostamente inequivocamente seus, arquitectura incluída. A famosa 'Casa Portuguesa' era parte integrante desse processo, à

²³ **Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967** – 'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'

²⁴ **Nunes, João Pedro Silva** - 'Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969', 2007, Câmara Municipal de Lisboa, pág. 148 ISBN: 978-972-8543-08-2

semelhança de um traje regional que identificaria o país, região a região, de acordo com as suas fronteiras políticas. Raul Lino foi a sua face mais visível, criando 'Modelos Portugueses' (ao contrário de Carlos Ramos, que nada devia ao Português Suave), do mesmo modo que defendia a criação de uma identidade nacional para o Brasil, por exemplo, segundo as teses tradicionalistas que moviam as mesmas ideologias em Portugal²⁵: em 1943 esta solução seria mesmo apelidada de 'solução portuguesa'²⁶.

Mas em 1943 passam a ser admitidos edifícios em altura até um máximo de três pisos, por óbvias necessidades económicas, uma vez que semelhante Tipo seria muito mais rentável economicamente, com o necessário reflexo nas rendas cobradas, e no acesso das populações. Situação essa que evoluiria para as soluções aplicadas em Alvalade e nos Olivais.

É inevitável não associar este tipo de solução, a da casa isolada, com uma certa orientação política que, na melhor das hipóteses, tende para a direita. A necessidade de criar uma clara diferenciação entre classes indicia o uso de Tipos diferentes para cada, mesmo que a casinha burguesa reduzida na escala fosse um Modelo privilegiado: neste caso, aludia-se a um conforto e estilo de vida burgueses que eram do próprio interesse dos moradores, bem como do sistema político, mascarando as suas reais condições de vida. A família permanecia a base da ocupação da 'casa portuguesa' (ou 'alemã'), pilar fundamental de uma sociedade que suportava os órgãos dirigentes.

A confirmar a aparente inflexão política manifestada nesta opção formal/espacial encontra-se, claro, a solução pretendida pelo Comunismo Soviético, baseado precisamente na dissolução da família e das estruturas urbanas conhecidas (ver '*O Mínimo como Família, 6_ O desmembramento da família: o individual no colectivo*'). Entendia-se o indivíduo como uma entidade superior à família, habitando uma super-estrutura construída composta por núcleos individuais onde toda a vida em comum era realizada em espaços comunitários destinados a todos os habitantes do edifício. O extremo oposto da Casa, na forma, no espaço e na ocupação. E na motivação política que a defendia. Eventualmente, o próprio regime comunista se

²⁵ **Milheiro, Ana Vaz** - '*A construção do Brasil, relações com a cultura arquitectónica portuguesa*', 1ª edição, 2005, Publicações FAUP, Porto
ISBN 972-9483-16-0
http://repositorio.iscte.pt/bitstream/10071/1187/1/Tese_Into_AVM.pdf
[09.2010]

²⁶ **Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967** - '*Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966*'

irá revelar suspeito relativamente a estes processos de mudança social, apesar de tal ser um dos pressupostos do seu dogma.

Porque razão o totalitarismo é sempre hostil ao Moderno? Segundo Bruno Zevi (citado por Leonardo Benevolo), porque admite livre arbítrio e pretende nivelar com os mesmos cânones a arquitectura de todos os países, não satisfazendo nem utilidade nem as aspirações psicológicas dos indivíduos e da sociedade. Mas o motivo principal é outro: a carga política por trás das formas que soa como ameaça à ordem constituída ou pelo menos uma incógnita que prefere não se colocar em circulação²⁷.

3.2_A CASA ENQUANTO SINGULAR E PLURAL

Habitamo-nos a pensar na Modernidade como uma tábua-rasa de tudo o que havia sido produzido anteriormente em termos de arquitectura, desde o fogo à cidade, na sua imagem e nos seus aspectos funcionais. Nos seus pressupostos, escritos ou praticados, dificilmente reconheceríamos uma casa ou uma rua tradicionais, tal era a necessidade, segundo os seus idealistas, de transformar aquilo que era considerado inadequado a uma vida Moderna.

Inadequados seriam, como já vimos (ver '*O Mínimo como Família*') os próprios habitantes do fogo, seja no tipo de vida doméstica (e laboral) que desempenhavam, seja no tipo de relação entre os seus membros (como no Construtivismo Russo).

Na base deste pensamento encontra-se o Fogo, que no Moderno é a base de toda a estrutura urbana, pelo que a Casa tradicional, tal como era imaginada (isolada, bucólica, campestre) foi um dos primeiros paradigmas a ser derrubado. Por um lado a necessidade de responder a uma necessidade urgente de habitação que financeiramente, por exemplo, impunha uma solução que resultava do 'empilhamento' de células habitáveis e não no isolamento destas. Por outro lado, a funcionalidade construtiva procurada que impunha novos materiais, novas técnicas e finalmente uma nova imagem ao módulo habitável. Estes princípios seria definidos nos CIAM de 1929 (*BE01, CH01, DE27, ES01, RU04*), precisamente destinado a pensar a habitação, em que o 'Existenzminimum', sendo os bairros uma repetição de células normalizadas.

No entanto, e ao contrário do que se pensa, a arquitectura Moderna não foi tão fria e desligada do conceito de 'casa' quanto à primeira vista parece, sendo que este conceito, o da habitação unifamiliar, esteve presente com maior ou menor intensidade, de modo mais visível ou não, nas propostas de muitos arquitectos

²⁷ Benevolo, Leonardo – '*História da Arquitectura Moderna*', 2004, 3ª edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A.

Modernos, ainda que mascarados sob mantos de eficiência, novidade ou agregação. Isto, mesmo no contexto da habitação social ou de custos controlados, porque parte da produção Moderna sempre foi a encomenda privada: pela falta de encomendas, de apoio do estado, do desagrado da população, a elite cultural e financeira foi por vezes em muitos países o meio de divulgação da nova arquitectura²⁸.

3.2.1_A inversão do processo: fruto de uma nova idealização da cidade, que negava o aglomerado tradicional, a lógica de crescimento urbano é invertida. Antes podíamos falar de uma estrutura orgânica assente em limites definidos (antigos sistemas defensivos, por exemplo), onde o Monumento determinava o espaço público e a casa se adaptava ao lote (e ao edifício), teoria que Rossi defenderia mais tarde²⁹. No Moderno, a procura de uma estrutura organizada que permitisse controlar especulação, salubridade e urbanidade leva a que a casa, enquanto unidade individual, desse início ao processo de estabelecimento da nova cidade (fora dos limites da antiga) cujo somatório originaria edifício, quarteirão, cidade...

Fig. 25_ Células 'C2', 'C7', 'C9' e 'C16', **Bad Dürrenberg** (1928), **Alexander Klein** (1879 – 1961), respectivamente para casais com 1 ou 2 filhos com quartos separados, ou 2 a 4 filhos partilhando o mesmo quarto, DE18/21

Alguns funcionalistas mais acérrimos propunham uma abordagem ainda mais pragmática, em que a casa era antecida do número de camas, que em conjunto definiam uma célula, cuja agregação resultava na casa. Era este o princípio de Ernst May³⁰ (DE04/08), mas também de Alexander Klein (DE18/E26) - ver 'O Mínimo como Família' - que contabilizava a área dos quartos de acordo com o número de ocupantes, se um se dois, com as pequenas variações que ele considerava serem necessárias para albergar um segundo habitante. May via a cidade como um processo somatório e linear, com todos os Tipos a serem usados numa lógica de repetição.

²⁸ **Benevolo, Leonardo** – 'História da Arquitectura Moderna', 2004, 3ª edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A., pág. 556

²⁹ **Rossi, Aldo** - 'A arquitectura da Cidade', Editora Cosmos

³⁰ **Montaner, Josep Maria** – 'Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX' – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, pág. 139
ISBN 84-252-1828-4

Fig. 26_Tipos 'IIA', 'V', 'VI' e 'VII', Praunheim (1926), Ernst May (1886 – 1970), DE04/08

Este tipo de idealismo, mesmo que mais distante do Funcionalismo puro, determina por isso que a 'casa', no sentido formal e antropológico do termo (como espaço de reconhecimento de pertença por parte do habitante), estivesse na base do pensamento de alguns mestres do Moderno. Como veremos, a interpretação dessa 'casa' seria, consoante o autor, independente de densidade ou agregação das células, rasteiras ao solo ou em edificadas altura.

– **'Haus am Horn'**: símbolo da génese do Moderno a partir das vanguardas dos anos 1920, a Bauhaus investigou em profundidade a casa, criando protótipos que permitiriam testar a viabilidade das suas propostas. Como Modernos criam a 'Haus am Horn', concebida como a célula unitária de um pequeno bairro, destinada a ser produzida em série. Não nos encontramos no domínio específico da habitação social, mas contudo é de referir o Tipo da casa e o processo construtivo idealizado (pré-fabricação) que seria investigado de forma profunda no futuro desenvolvimento de células mínimas.

Fig. 27, 28 e 29_ 'Haus am Horn', 1923, Georg Muche e Adolf Meyer

3.2.2_ Unidade e Múltiplo: na experiência da sobreposição de módulos o exemplo maior terá de ser considerado Le Corbusier (1887-1965), (FR01/02), que produz uma investigação vasta sobre o assunto, culminando contudo em poucos resultados práticos. A 'Maison Dom-ino', que se referia a não mais do que um sistema estrutura composto com lajes e pilares cilíndricos afastados dos planos da fachada pretendia, em 1914, ser um

módulo de um sistema de repetição de várias casas em várias direcções: banda, torre, uma configuração serpenteante, dado que a estrutura não dominava o alçado nem a configuração interna da casa, permitindo aberturas em qualquer direcção. De referir que Corbusier seria promotor e parte (muito) interessada no CIAM de 1929, acima referido.

Fig. 30_ 'Maison Dom-ino' (1914-1915)

Fig. 31_ Modelo de 'Maison Citrohan' (1920, 1922...)

A 'casa Citrohan', com duas paredes laterais portantes, era mais limitada neste campo, e dificilmente podia ser implantada num contexto que não fosse urbano³¹. O que não é incoerente na ideologia urbana de Corbusier, que precisamente previa outros contextos urbanos que não os tradicionais.

Fig. 32_ 'Pavillon de l'Esprit Nouveau', 1925

Fig. 33_ 'Immeubles-villas', (1922-1925)

O 'Pavillon de l'Esprit Nouveau' foi concebido como uma estrutura temporária para a Exposição Internacional de Artes Decorativas, em Paris, 1925, mas reproduzia uma casa em Duplex, despida de ornamento o que por si valia como manifesto político e ideológico contra as próprias 'artes decorativas'. Tendo sido demolido, o que de significativo restou para o tema em debate foi o seu aproveitamento na concepção (teórica) de um novo edifício, o 'Immeuble-Villas', que como o nome indica, pretendia ser um edifício em comprimento e altura obtido através da associação de

³¹ **Frampton, Keneth** – '*Historia crítica de la arquitectura moderna*' - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1996, pág. 151
ISBN 84-252-1628-1

'villas', casas, neste caso de 'Pavillions de 'Esprit Nouveau'³². Ainda distante do contexto social da habitação, a intenção era desde já permitir numa maior densidade a identificação por parte dos moradores da 'sua' casa, dado que um apartamento se diluiria na fachada anónima de um edifício urbano tradicional. Mesmo a distribuição interna da célula, com vários pisos, pátio e pé-direito duplo, remetia para uma casa 'isolada' e não para um apartamento.

Fig. 34 - **'Quartier Moderne Fruges'**, Pessac, após a sua construção (1926) e na actualidade, período durante o qual foram sendo feitas alterações, paralelamente a recuperações rigorosas:

'You know, it is always life that is right and the architect who is wrong.' (Le Corbusier)³³

'Quartier Moderne Frugés, Pessac': apesar desta pesquisa, como já foi referido, a clientela de Corbusier (e de qualquer outro arquitecto de vanguarda da época) seriam famílias endinheiradas de espírito aberto, clientes de onerosas habitações unifamiliares isoladas (à semelhança do Pavillion de l'Esprit Nouveau?), pelo que apenas em 1925 consegue por em prática um bairro de casas padronizadas em Pessac, com 'maus resultados'³⁴: embora fossem usadas estruturas em madeira de Tipo local no 'Quartier Moderne' da empresa Frugés, a projecção de betão como Corbusier idealizava revelava-se dificilmente utilizável, pelo que o recurso a paredes tradicionais elevou os custos ao ponto de tornar as casas

³² Curtis, William J. R., 1986 – Le Corbusier, Ideas and Forms – Phaidon Press Limited, reprint 1997, pág. 60, ISBN 0 7148 2790 8

³³ <http://incrementalhouse.blogspot.com/2008/07/pessac-france-quartiers-modernes-fruges.html>, [10/2010]

³⁴ Frampton, Keneth – *'Historia crítica de la arquitectura moderna'* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1996, pág. 151
ISBN 84-252-1628-1

inacessíveis aos trabalhadores da Frugés³⁵. Formalmente, recorreu-se à casa em banda, compromisso Moderno entre densidade e Casa Isolada, utilizando para tal cubos sucessivos de 5x5m, medida que havia sido regra na construção vernacular da região de Pessac.

3.2.2_Rua/casa: Algo que não consegue ser desligado da ideia de ‘Casa’ consiste na sua relação com a rua e o tipo de convívio e vida comunitária que esta proporciona, especialmente se considerarmos as populações mais desfavorecidas, em que o espaço exterior é uma continuação do interior em termos de sociabilidade entre vizinhos.

A necessidade de construir em altura na cidade tradicional não permite este tipo de associação entre célula e rua, mas na ‘nova’ cidade, manifestada nas primeiras expansões planeadas das cidades europeias, em que se elegiam espaço aberto e distância como pressupostos-base.

Mas mesmo dentro do contexto urbano tradicional, desde que dispondo de grandes áreas ou quarteirões amplos, algumas complexos foram sendo elaborados em grande escala em que a experimentação foi possível.

Fig. 35_ **Spangen** (1919), **Michiel Brinkman** (1873 – 1925), *NL07/09*

‘**Quarteirão**’ **Spangen**: se o ‘Karl Marx Hof’ (1926) se revelou inócuo no desenvolver de uma nova arquitectura formal e espacial (sendo contudo exemplo de uma política de habitação social dinâmica e com resultados), apesar da sua área, já o ‘Quarteirão Spangen’, de 1919 (*NL07/09*), de Michiel Brinkman (1873-1925) ainda hoje consiste num dos melhores exemplos de aplicação da

³⁵ **Curtis, William J. R.**, 1986 – Le Corbusier, Ideas and Forms – Phaidon Press Limited, reprint 1997, pág. 67, ISBN 0 7148 2790 8

galeria exterior como sistema de distribuição de um edifício em altura que cumpre também a sua função de rua como zona de convívio.

Esta rua levantada do chão situa-se no terceiro piso do complexo, dado que as células nos pisos 0 e 1, embora sobrepostas, possuem ambas acesso directo da rua 'térrea'. Já no segundo piso as células são duplexes, não sobrepostos mas dispostos 'em banda', também de acesso directo à rua-galeria.

Piso 0 (T3), *NL07*

Piso 1 (T3), com acesso pelo piso 0, *NL08*

Pisos 2 e 3 (T3 duplex), com acesso pela galeria do piso 2, *NL09*

Fig. 36 **Spangem** (1919), **Michiel Brinkman** (1873 – 1925)

Um dos factores de sucesso deste espaço enquanto vivido diz respeito às dimensões do mesmo, cuja largura varia entre os 2,20m e os 3,30m, de modo que não falamos de um mero corredor de acesso aos fogos. Além do mais havia elevadores de acesso à galeria que permitiam o seu uso pelos distribuidores de pão ou leite, tal como se num piso térreo estivessem.

O acesso directo de todas as células às 'ruas' ajuda à percepção das 'casas', uma vez que a repetição de um alçado de dois pisos ao longo da rua-galeria permite a identificação de uma casa individualizada ao invés do anonimato da constante de janelas num qualquer esquerdo-direito.

Podemos referir, sem demérito, o edifício da 'Weissenhof' de 1927, (*DE10/17*), de Mies van der Rohe (1886-1969) onde apenas o ritmo das varandas interrompe a sucessão das janelas horizontais. Mas neste contexto o processo de identificação da 'minha casa' por parte do morador, como se viu, era feito na mobilidade interna dos espaços permitidos pela planta livre.

Pode-se questionar o porquê de Brinkman não ter repetido o módulo dos duplexes nos pisos térreo e primeiro, uma vez que modularmente correspondem, em planta (dois duplexes dispostos lateralmente correspondem a um simplex), mas o facto é que o

acesso directo está lá, algo que se pode assimilar a uma certa tradição holandesa que Siza Vieira (1933-...) recupera em Doedijnstraat Schilderswijk, em Haia, Holanda (1989-1993): que no primeiro piso situam-se todas as portas para os simplexes dos diferentes pisos (o que ocasiona um esquema interno de escadas privativas). Esse acesso directo justificava outro fenómeno de pertença que era a existência de espaços de cultivo ou jardins para cada uma das células, independentemente do piso (apesar de Keneth Frampton afirmar que as ruas verticais nunca constituiriam uma opção eficaz face às suas congéneres no solo, pois as galerias não suportariam vida comunitária e os espaços exteriores da casa nunca seriam uma alternativa viável aos pátios traseiros das casas em banda³⁶. Ideia aplicável a outros contextos e a outras escalas que derivariam no segundo pós-guerra de novas elaborações e práticas urbanas.

Fig. 37 _Doedijnstraat Schilderswijk, (1989-1993), Siza Vieira (1933-...)

Spangen permanece, em todos os aspectos, como uma referência a nível do habitar exterior, mas também interior (ver 'O Mínimo como Família') e o seu injusto esquecimento pelos seus contemporâneos apenas foi fruto de uma imagem pouco Moderna e não pelas suas qualidades intrínsecas.

_ A título de curiosidade, depois da morte prematura de Michiel, o seu filho Jan Brinkman (1902 – 1949) assume o controlo do seu gabinete, associado a Willem van Tijen (1894 – 1974) e Leendert Van der Vlugt (1894 – 1936), o verdadeiro elemento criativo³⁷. Juntos criariam o edifício Bergpolder, de

³⁶ Frampton, Keneth – *'Historia crítica de la arquitectura moderna'* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1996, pág. 273
ISBN 84-252-1628-1

³⁷ http://www.broekbakema.nl/site_ENG/?m=v&s=vg, [01.2009]

1934 (NL10), que pelas suas soluções arquitectónicas se situam nos antípodas de Spangen... por morte de Van der Vlugt entra como associado Van der Broek (1898-1978), e finalmente Bakema (1914-1981) substitui Jan Brinkman criando assim a 'Van den Broek e Bakema' que seria responsável pela Torre em Hansaviertel de 1960 (DE40/41), que mais uma vez se distingue claramente das soluções anteriores.

Fig. 38 **Quarteirão Spangen** (1919), **Michiel Brinkman** (1873 – 1925), NL07/09

Fig. 39 **Edifício em Bergpolder** (1934), **Willem van Tijen** (1894 – 1974) e **Johannes Brinkman** (1902 – 1949) & **Van der Vlugt** (1894 – 1936), NL10

Fig. 40 **Torre em Hansaviertel** (1960), **Van den Broek** (1898 – 1978) e **Bakema** (1914 – 1981), DE40/41

3.2.3_Casa/rua: o 'desurbanismo' claramente adoptado no período após a 2ª Guerra Mundial induz ao uso de soluções que claramente revêem a cidade tradicional, abandonando por completo elementos definidores desta como a rua, o lote ou o quarteirão. O edifício é isolado, de escala sobre-humana, resultante do empilhamento 'infundável' de células concebidas individualmente que no conjunto constituiriam pequenos núcleos de cidade, com (supostamente) todas as facilidades para os seus habitantes, sejam creches, lavandarias ou até mesmo lojas. Curiosamente o duplex e a galeria são elementos que transitam de experiências anteriores à guerra (de Spangen, por exemplo), mas a escala de todo o conjunto identifica com a casa como início do processo de urbanização, como já havia sido defendido no CIAM de 1929.

As Unidades de Habitação de Corbusier: sobre estas já muito se disse, em várias publicações e também no presente trabalho. Permanece o exemplar de Marselha (1947-1953) como o mais conhecido, mas outras existem como em Firminy (1965), Nantes (1955) ou Berlim (1958). São talvez estas as mais interessantes, porque mais condicionadas a nível de custos, o que significou uma maior racionalidade de áreas, distribuições e até soluções espaciais

que podem em parte ter desvirtuado o conceito original, no que diz respeito ao tema em debate: a 'casa'. Ao mesmo tempo, tornaram essas mesmas Unidades acessíveis ao público a quem se destinavam, o que por vezes é uma falha apontada a Marselha: ter ultrapassado a nível de arrendamento os limites de acessibilidade por parte das populações carenciadas³⁸.

Marselha (1947),
FR01

Nantes (1955),
FR02

Berlim (1958)

Briey (1963)

Firminy (1965)

Fig. 41_ **Unidades de Habitação, Le Corbusier** (1887-1965)

O módulo-base de todo o edifício permanece a célula, concebida como uma garrafa que se apoia numa garrafeira (a estrutura). Corbusier ficou muito impressionado como o edifício Narkomfin (RU01/03), de 1928-1932, a nível de agregação dos seus módulos ou células, mas é de duvidar que o desenvolvimento destas, suportado na idealização de uma nova sociedade que negava a família como a sua estrutura base. As células das Unidades de Habitação destinam-se a uma família típica, com casal e dois filhos, fruto dos três quartos do módulo principal (restantes Tipos, para menos ou mais elementos, podiam ser obtidos através da adição de outros módulos, seguindo a métrica da estrutura). A verdadeira herança do Narkomfin permanecerá a agregação das suas células apoiadas numa 'rua interior' (que não define o edifício: nasce da circunstância das células, como nas Unidades de Habitação).

O módulo das Unidades consiste num duplex de secção em 'L' que se entrelaça com uma 'rua interior' (corredor) ao meio, o que permitia racionalizar os acessos. Contudo a escolha do duplex obedeceu aos critérios já acima descritos, uma sobreposição de apartamentos que se assemelhassem a 'casas', sendo que para isso recorreu a um Tipo mais corrente na casa isolada: o desenvolvimento em dois pisos.

³⁸ **Sherwood, Roger** – *Modern Housing Prototypes*, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra, pág. 120, ISBN: 0-674-57942-9

Fig 42_Secção perspectivada do **Módulo de Briey**, e modo de aplicação na estrutura

A Cartuxa de Ema, que visitou em 1907 em Itália, impressionou-o pela mezzanine das celas dos monges, que usa em Marselha e que lhe permite uma sala com pé-direito duplo (usado também no Pavillion de l'Esprit Nouveau/Immeubles Villas). Outra referência à 'casa', pela amplitude do espaço, pela vista permitida pelo enorme janelão e até pelo uso da varanda fronteira à sala, onde era sentido estar-se defronte de a fachada de dois pisos de uma casa.

Firminy perde área, as múltiplas instalações sanitárias e o pé-direito duplo reduz-se a um mínimo, tornando o quarto principal mais utilizável (porque passa a ter uma abertura própria, em vez de ser apenas uma varanda sobre a sala), altera a percepção geral do espaço na sala e a sua referência à casa unifamiliar. Contudo cumpriu melhor os seus requisitos de acessibilidade ao povo, precisamente por essas cedências.

3.2.4_Casa/edifício: Sente-se assim que o desenvolvimento da célula em vários pisos, paralelamente à benesse de ser rentável a nível de distribuição, foi usado como uma referência à casa particular, de outro modo perdida nas mega-estruturas que se tornariam comuns no pós Segunda Guerra Mundial. Mas a exploração do duplex não se resumiria ao desenvolvimento do fogo, sendo que a leitura do mesmo no aspecto exterior do edifício foi outro aspecto desenvolvido para acentuar o sentimento de posse de 'uma casa' num grande conjunto.

Golden Lane Estate: Chamberlin, Powell e Bon³⁹ em 1952 concebem um conjunto urbano composto por vários edifícios numa área de Londres que havia sido devastada pela guerra⁴⁰ (*UK14/UK16*). Face à cidade Moderna, sentem-se os primeiros movimentos revisionistas não só na escala dos edifícios mas principalmente por ocuparem uma área no tecido urbano tradicional, em vez de procurarem áreas descontextualizadas.

Fachada das galerias e acessos às 'casas'

Fachada das varandas da salas, sobre as quais se debruçam os quartos

Fig. 43 **Golden Lane Estate** (1952), **Chamberlin** (1920 – 1999), **Powell** (1919 – 1978) e **Bon** (1919 – 1978), *UK14/16*

A célula deve muito a Corbusier e às suas Unidades (embora a 'rua' seja a descoberto) pois recorre ao duplex e a uma pequena área em pé-direito duplo junto da fachada, sobre a circulação vertical (que acaba por ser a solução possível de Firminy). Exteriormente, a estrutura promove a leitura individual dos fogos, ao circundar a fachada do duplex, mas o aspecto mais marcante será o modo como o piso superior se 'debruça sobre o inferior: tendo a sala no primeiro piso uma varanda em toda a extensão do alçado, o quarto do piso superior é concebido como uma mezzanine sobre a varanda, tendo o seu próprio plano de fachada. Ou seja, a janela do quarto principal debruça-se sobre a 'sua' varanda e não sobre toda a fachada do edifício.

³⁹ 1920 – 1999 (Geoffrey Chamberlin); 1919 – 1978 (Peter 'Joe' Powell); 1919 – 1978 (Christoph Bon)

⁴⁰ **French, Hilary** - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, pág. 90, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

Fig. 44_ **Golden Lane Estate** (1952), **Chamberlin** (1920 – 1999); **Powel** (1919 – 1978); **Bon** (1919 – 1978)

Em cima, apartamento T3, UK15; em baixo, T2, UK14

Associado a uma escala contida (os edifícios mais altos possuem apenas seis pisos, o que corresponde à sobreposição de três duplexes) esta solução de fachada/espço favorece o sentimento de 'vizinhança' ausente em muitas das realizações do segundo pós-guerra. Um facto curioso e que prova esta teoria é a criação, por parte dos moradores, de um local na internet⁴¹ que pretende reunir moradores de Golden Lane de modo a que possam ser discutidos os problemas e as soluções do conjunto edificado. É inclusive pedido aos membros que publiquem a sua fotografia de modo a que possam ser reconhecidos pelos seus vizinhos (fomentando o seu convívio). Este tipo de 'orgulho' na sua residência (no sentido lato de casa e contexto urbano) é também um fenómeno que se verifica em Praunheim (1927)⁴², DE04/07, de Ernst May (1886-1970), de cujo *site* foram descarregados os desenhos que permitiram incluir as casas-tipo do bairro no presente estudo. O Autor do conjunto é conhecido pelos moradores e mesmo a 'cozinha de Frankfurt' é referida, o que revela consciência da importância do bairro na História da arquitectura.

3.2.4 Edifício/labirinto: a existência de uma série de elementos constantes em diversos conjuntos residenciais não justifica, por si só, esse sentimento de pertença, de identificação da 'casa' por parte do morador. Se conseguimos definir 'Edifício', 'duplex' ou 'galeria' como Tipos, dentro

⁴¹ <http://www.goldenlaneestate.org/> (09.2010)

⁴² <http://www.siedlerverein.de/> (09.2010)

destes existem vários Modelos que garantem (ou não) o sucesso da intervenção. A 'Escala' é um dos parâmetros fundamentais na definição destes Tipos ou Sub-tipos (uma vez que dentro do Tipo do edifício podemos definir um novo Sub-tipo de acordo com a dimensão do mesmo, o que ocasiona a re-divisão dos Modelos - ver '*CRITÉRIOS - 2.6_TIPOLOGIA_'Classificação'*'), e nesse sentido, as imposições legais, políticas e ideológicas transfiguram por vezes soluções usadas anteriormente com sucesso.

Robin Hood Gardens: Alison e Peter Smithson⁴³ propuseram em 1972 (ano do final da construção) um edifício que se associa aos primeiros movimentos Brutalistas que iniciavam a posta em causa do Modernismo (*UK22/24*). A Carta de Atenas em especial mereceu críticas por parte daqueles que foram membros fundadores do Team X (Shadrach Woods, Alison and Peter Smithson, Aldo van Eyck, Giancarlo De Carlo, Georges Candilis e Jaap Bakema)⁴⁴, que argumentavam que os pressupostos desta criavam cidades estéreis e anónimas. Parte da solução seria negar o zonamento, misturando funções, outra seria combater a frieza do Estilo Internacional com materiais rudes (como o betão aparente, já utilizado por Corbusier, que aliás seguia com interesse estes movimentos reactivos, considerando-os naturais⁴⁵). Mas mais importante seria proporcionar ao morador a já referida 'sensação e pertença' associada à noção de vizinhança de uma cidade tradicional.

Fig. 45 ***Robin Hood Gardens*** (1972), Alison (1928 – 1993) e Peter Smithson (1923 – 2003), *UK22/24*

Estes pressupostos deram origem aos 'Robin Hood Gardens', reactivos a organismos como as Unidades de Habitação de Corbusier, onde se tenta, face a estas, criar um modelo bem-

⁴³ 1928 – 1993 (Alison Smithson); 1923 – 2003 (Peter Smithson)

⁴⁴ <http://www.team10online.org/>, [03.2012]

⁴⁵ **Benevolo, Leonardo** – "*O último capítulo da Arquitectura Moderna – reimpressão*", 2009 Colecção Arquitectura e Urbanismo, Edições 70, pág. 13, ISBN: 978 972 44 1402 7

sucedido da galeria dotada das mesmas qualidades de uma rua exterior térrea. Para isso organizam-se os fogos em simplexes e duplexes (ascendentes ou descendentes) de modo a fazer desembocar o maior número de habitações possível na galeria (assim, esta só existiria de 3 em 3 pisos). O encontro dos vizinhos à porta da 'sua casa' criaria os laços de intimidade urbana pretendidos, criando-se pequenos espaços de recolhimento junto das entradas, à parte da circulação pura.

Fig. 46_Piso 0 de todos os Tipos de fogos de **Robin Hood Gardens**: os recantos criados nas galerias exteriores, onde confluíam as portas dos fogos, pretendiam criar uma noção de vicinidade, UK22/24

Actualmente é por muitos considerado que o Brutalismo, tal como os primeiros movimentos revisionistas do Moderno, não foi bem sucedido nos seus propósitos, pouco ou nada adicionando ao Movimento precedente. 'Robin Hood Gardens' prova-o, pois no geral consiste numa mega-estrutura contínua, num 'muro' de betão apoiado na repetição interminável da mesma janela (pois os Smithson acreditavam na pré-fabricação em massa) que fomenta precisamente o anonimato urbano que se pretendia combatido.

A adaptação às circunstâncias do local manifesta-se no efeito protector da estrutura face às estradas circundantes na criação de um espaço arborizado interior para onde se fazem orientar os quartos dos apartamentos (não se trata de uma mera orientação norte-sul). Mas a 'minha' casa perde-se na monotonia do alçado, na sucessão de portas ao longo de um corredor estreito, numa 'rua' que não consegue ser diferente das outras três pisos abaixo ou acima.

Se Golden Lane Estate ou Praunheim conseguem reunir o consenso dos seus moradores acerca da qualidade das suas habitações, tal como foi demonstrado, também os habitantes de Robin Hood Gardens são unânimes, mas neste caso em manifestar o seu descontentamento face ao edifício em que habitam. Cerca de 75%

dos residentes gostariam de ver o edifício demolido⁴⁶, muito embora tal não seja estranho ao facto da própria câmara ter essa pretensão, recusando-se a fazer obras de manutenção no mesmo para 'obrigar' os actuais residentes a mudar de casa (o mau estado das habitações justificaria a elevada percentagem de adeptos da demolição do edifício, pois decerto esperam melhores e novas habitações em retorno).

O certo é que os responsáveis pelo edifício vêem-no como uma aposta falhada e a ameaça de demolição é real, tendo sido criados em reacção vários movimentos em defesa do legado arquitectónico dos Smithsons⁴⁷.

Independentemente do seu carácter icónico ou do reconhecimento dos seus autores, a solução não seria inédita: o complexo Pruitt-Igoe (1954) da autoria de Minori Yamasaki (1912-1986), (que mais tarde seria o criador do World Trade Center – 1970-1981), seria demolido 16 anos após a sua construção, fruto dos problemas sociais que se agudizavam no conjunto super denso de mais de 30 edifícios em altura. Apesar do edifício dos Smithsons ter sido finalizado no mesmo ano em que o complexo Pruitt-Igoe foi demolido, o historiador de arquitectura Charles Jencks (1939-...) decretou que foi este último o acto que determinou o 'dia da morte da Arquitectura Moderna'⁴⁸.

Fig. 47 _demolição do complexo 'Pruitt-Igoe' (1954) em 1972, transmitido em directo pela televisão

⁴⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood_Gardens, [10.2010]

⁴⁷

[http://www.c20society.org.uk/search.html?tx_pagenotfoundhandler=1&tx_indexedsearch\[sword\]=docs+OR+press+OR+080701+OR+robin+OR+hood+OR+gardens](http://www.c20society.org.uk/search.html?tx_pagenotfoundhandler=1&tx_indexedsearch[sword]=docs+OR+press+OR+080701+OR+robin+OR+hood+OR+gardens), [10.2010];
<http://www.parameters.cc/blog/2008/05/15/robin-hood-gardens-ii/>, [10.2010]...

⁴⁸ **Jencks, Charles**, (1984) - *'The Language of Post-Modern Architecture'*. New York: Rizzoli. ISBN 0847805719, ISBN 9780847805716.

Assim, apesar de um conjunto de Tipos recorrentes em Spangen (NL07/09), Golden Lane Estate (UK14/16), e Robin Hood Gardens (UK22/24), algo se foi deteriorando de modo a criar o sentimento de exclusão neste último edifício: a sua não inclusão na malha urbana preexistente (ou isolamento da mesma através das estradas que o circundavam) pode ser um dos factores, analisado à parte em 'O Mínimo como Cidade'. Mas há que referir a galeria estreita e coberta em oposição à 'rua elevada' de Brinkman, que possuía até 3,3m de largo e era a céu aberto, ou o anonimato das fachadas em betão por oposição à leitura clara da célula a partir do exterior sentida em Golden Lane Estate.

Fig. 48_galerias do edifício 'Robin Hood Gardens', UK22/24

A aposta feita na 'rua elevada', na confluência das portas das habitações de vários pisos nesta não criou a relação pretendida com as unidades de vizinhança da cidade tradicional, antes dando origem a um complexo labiríntico (entre edifício/rua/célula) sem saída, apenas com entrada. E a continuidade da malha é um dos pontos base da cidade tradicional.

3.2.5_Casa/casa: quando atrás se referiu a resistência dos movimentos totalitários à Arquitectura Moderna, fazia-se menção a posições extremistas que pretendiam um controlo efectivo da população, seja pela abolição forçada das classes (União Soviética), seja pela sua separação e manutenção numa escala social (Estado Novo). Se a princípio o Comunismo exprime a vontade de experimentar propostas novas que reformulem a sociedade (crentes na arquitectura como meio de o fazer), sabe-se que a sua futura resistência à Modernidade se deveu em parte ao estabelecimento claro entre os instrumentos do poder e todo o povo. Curiosamente, à direita procurou-se, desde o início, um processo semelhante a nível formal, com a óbvia diferença de que a população privilegiada fazia parte do instrumento do poder, e a carenciada era ofuscada pela imagem 'popularucha' de uma arquitectura 'sua' (o Português Suave no Estado Novo português) aplicado, por exemplo, no programa das 'Casas Económicas'.

_SAAL (PT17/24): a queda do regime totalitarista em Portugal cria a oportunidade de expressão dos movimentos políticos alternativos à direita de extrema, nomeadamente o socialismo ou o comunismo, que durante a vigência do Estado Novo permaneceram a sua principal força opositora. Como 'promotores' de um processo de construção de novas habitações para a população carenciada, os seus modelos não foram contudo aqueles da União Soviética, comunista de certeza, mas desvirtuada nos conceitos que inicialmente defendia. Igualmente, o tipo de arquitectura realizado durante o Estado Novo não poderia constituir uma referência, pelas óbvias analogias que se queriam evitar.

A referência ideológica mais clara seria o programa INA-Casa italiano⁴⁹, um plano nacional para construir habitações para os trabalhadores instituído após a 2ª Guerra Mundial (ver '*O Mínimo como Máximo*'). O objectivo era triplo: suprir as carências de habitação, fomentar a construção civil e criar postos de trabalhos, pelo que as acções de intervenção foram bem delimitadas, de escala contida e passível de ser construída segundo processos tradicionais por trabalhadores locais: sem uso de matérias e processos de construção complexos que exigissem mão-de-obra especializada.

Já no período de execução do plano INA-Casa se vivia o descrédito no Moderno como solução universal para todos os problemas da habitação em todos os locais do mundo, inclusive a fé desmedida na pré-fabricação que se havia mais revelado complexa nos países pouco industrializados.

Se a solução para o problema da arquitectura no geral e na habitação em particular deixava de ser universal, a atenção do arquitecto passa a centrar-se no indivíduo, na auscultação das suas necessidades e ambições, o que forçosamente culminaria em soluções diferenciadas das usadas em Alvalade e nos Olivais, Modernas ou revisionistas, consideradas na altura uma vitória, porque realizadas sob o jugo do Estado Novo.

É neste contexto que surge a 'casa', dado que a população exprime as suas preferências antes do processo de concepção dos projectos, ao contrário do que havia sido feito nos Olivais (em que se

⁴⁹ **Costa, Alexandre Alves** citado por **Bandeirinha, José António** – "*O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974*", 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, pág 219
ISBN: 978-972-8704-76-6

verificou o grau de satisfação dos moradores depois das casas ocupadas (e se constatou a sua resistência a determinadas soluções espaciais Modernas: cozinhas abertas para a sala, ausência de um espaço de recepção, etc.).

Em parte tal deveu-se ao tipo de referências de que a população dispunha na zona de Lisboa, 'decorrentes de tipologias anteriores à revolução'⁵⁰, os prédios de rendimento da cidade consolidada, que determinavam uma organização do espaço interno mais conservadora, mas também o agrupamento das células em altura.

A norte: se o Indivíduo se torna uma questão central da arquitectura revisionista Moderna, o arquitecto é também parte dessa entidade, ocasionando que, contrariamente ao Estilo Internacional, se privilegie o cunho pessoal do arquitecto. Mas a norte de Portugal, especialmente na região do Porto existe o consenso a nível de organização do espaço urbano, que se apoia na renovação do modelo da cidade tradicional, uma ordem espacial e social preexistente que se considera positiva. Independentemente da localização da operação SAAL no tecido urbano (se mais central, se mais suburbano, pois parte do processo consistia em manter as populações no seu contexto), a escala do conjunto edificado (não necessariamente a densidade) tende a ser contida no sentido de eleger a 'casa' como unidade de ocupação do terreno. Uma postura Moderna, mas que se adapta às pré-existências em vez de as dominar. Os modelos mais exemplares são sem dúvida o Bairro de São Victor (1975), de Siza Vieira, constituído por casas em banda, reveladora de 'uma maior abertura às experiências dos arquitectos modernos como Oud ou Taut'⁵¹ no geral das intervenções. Ou seja, uma vontade manifesta dos primeiros Modernos de propor uma casa de modo económico, criando a banda edificada. Mas o bairro da Bouça (1977-...-2004; PT23/24 e PT31/32), manifesta esse mesmo desejo de oferecer uma 'casa' às populações, de forma mais subtil porque Siza se deixa reger também por

⁵⁰ **Bandeirinha, José António** – "O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974", 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, pág 219
ISBN: 978-972-8704-76-6

⁵¹ **Costa, Alexandre Alves** citado por **Bandeirinha, José António** – "O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974", 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra, pág 219
ISBN: 978-972-8704-76-6

outro imperativo: a necessidade de estabelecer um diálogo com o meio citadino em que intervém através da sua escala e da sua linguagem. Os quatro pisos da intervenção, disposta em várias bandas são por isso constituídos pela anexação e sobreposição de várias unidades individuais, duplexes que se acedem pelo piso térreo mas também pela galeria do terceiro piso.

Fig. 49_ 'Bairro de S. Victor' (1975), Siza Vieira (1933-...)

São vários os sinais que participam no reconhecimento da 'casa', como sejam a solução do alçado que permite reconhecer as unidades, mas também por intermédio da solução interna da célula, que para além de ser um duplex (uma 'casa' unifamiliar) oferece espaços intermediários entre exterior e interior (os pequenos átrios que antecedem a porta de entrada, exteriores mas protegidos por um portão) e zonas exteriores destinadas às actividades domésticas (como a secagem da roupa). Impossibilidades num apartamento burguês (não esquecendo contudo o encerramento das varandas nos Olivais, passível de ser feito em qualquer varanda, burguesa ou não).

Curiosamente, como o projecto apenas foi concluído na totalidade em 2004, certas adaptações foram feitas para tornar a célula exequível a novas necessidades e a novos ocupantes. Com a desistência dos cooperantes que se cansaram de esperar pela sua casa desde 1977, os novos edifícios foram ocupados por camadas de população mais jovem, ansiosas de morar num edifício de Siza e que por isso se manifestaram abertos ao que antes havia sido liminarmente recusado nos Olivais, por exemplo: cozinhas abertas para a sala, que permitiam uma maior amplitude no espaço. E porque o espaço é a maior necessidade de todas, aquilo que havia sido uma conquista dos antigos moradores (como o encerramento parcial ou total dos

espaços exteriores da célula) foi plenamente assumido na actualização do projecto em 2004.

Projecto revisto (2004), PT31/32

Projecto original (1977), PT23/24

Fig. 50 **Bouça**, Porto (1974 – 2004), **Álvaro Siza Vieira** (1933 - ...)

Conseguimos assim encontrar várias semelhanças entre a Bouça e Spangem, como os acessos directos, os duplexes ou mesmo a galeria exterior descoberta, mas onde Siza vacila é precisamente em conseguir transformar este espaço num local de permanência, pela sua estreiteza: cerca de 1,4m, havendo ainda por descontar uma floreira contínua que contudo humaniza o alçado.

Fig. 51 **Bouça**, na actualidade, após o processo de revisão, requalificação e construção, PT31/32

A sul: o Algarve permanece como um exemplo paradigmático de toda a intervenção a sul de Portugal, porque muito suburbana e rural, em parte porque as próprias cidades permaneciam de

pequena dimensão ou já atascadeiros turísticos. O arquitecto José Veloso (PT17), foi uma figura de forte intervenção política que contactou directamente com as populações que, com outras referências inexistentes, como acima se viu, se refugiou no Tipo da casa como desejo. Tal não limitou a acção do arquitecto, que fruto das limitadas condicionantes locais pode realizar casas unifamiliares evolutivas, ou seja, com possibilidades de crescimento ao longo do tempo. Não se tratou de uma ideia inédita, pois há que ter em conta as circunstâncias em que as intervenções se realizaram: Siza faz uso do mesmo dinamismo no crescimento da casa em Évora, na Malagueira, Évora (1974 – 2000; PT19/PT22) porque liberto das condicionantes urbanas que determinaram as escolhas em outros projectos seus.

Vemos no processo citado, o SAAL, duas teses em oposição, fruto das circunstâncias em que as operações se desenvolveram, e mais uma vez, das referências a que a população tem acesso: o apartamento burguês ao centro, a casa rural a sul e a casa em banda a norte, uma alusão talvez à casa burguesa unifamiliar em banda que sucedeu á casa portuense do séc. XIX⁵². Mas em todos os exemplos citados permanece o mesmo desejo: possuir melhores condições do que aquelas de que se dispunha em 1974, com cerca de 25% da população portuguesa a viver sem condições e a necessitar de cerca de 600.000 fogos...

Piso 0 (comum) T1 Piso 1 T1 T3 T4 T5

Fig. 52_Malagueira, Évora (1974 – 2000), Álvaro Siza Vieira (1933 - ...), PT19/22

⁵² **Fernandes, Francisco Barata** – *‘Transformação e Permanência na Habitação Portuense – As formas da casa na forma da cidade’*, 1999, 2ª edição, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto ISBN 972-9483-37-X

Fontes das Ilustrações

Fig. 1 e 2_ Sindicato Nacional dos Arquitectos – ‘*Arquitectura Popular em Portugal*’, 4ª edição, 2004, ISBN 972-97668-7-8

Fig. 3_ plantas: desenho do autor

Fig. 4_ Coelho, António Baptista; Coelho, Pedro Baptista – ‘*Habitação de Interesse Social em Portugal*’, 2009, Livros Horizonte, [ISBN: 978-972-24-1655-9]

Fig. 5, 6 e 7_ plantas: desenho do autor; imagem: ‘*Habitação Social na Cidade de Lisboa*’, 1959-1966’, Câmara Municipal de Lisboa, Outubro de 1967

Fig. 8 e 9_ plantas: desenho do autor; imagem: **Costa, João Pedro** - ‘*Bairro de Alvalade - um paradigma no urbanismo português*’, Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005
ISBN 972-24-1382-4

Fig. 10_ plantas: desenho do autor; imagem:
http://premiosvalmor.blogspot.com/2005/11/19501959_20.html, [10.2010]

Fig. 11 e 12_
http://www.snpcultura.org/vol_operacoes_saal_um_dos_mais_importantes_documentarios_portugueses.html

Fig. 13_ <http://porterrasdoalentejo-bruno.blogspot.com/2009/02/todas-as-fotos-aqui-publicadas.html>, [10.2010]

Fig. 14_ <http://viagensporcaeporla.blogspot.com/2008/05/aldeia-da-luz-mouro-alentejo.html>, [10.2010]

Fig. 15 a 17_ desenhos do autor

Fig. 18_ <http://gestosdacor.blogspot.com/>, [10.2010]

Fig. 19_ plantas: desenho do autor; imagem: <http://horsesthink.com/?p=623>, [10.2010]

Fig. 20_ plantas: desenho do autor; imagem:
http://imodern.com/nantes_reze_pilotis.html, [10.2010]

Fig. 21_ <http://amolad.net/lgc/heritage/tour/commonview.htm>, [10.2010]

Fig. 22_ Schoenauer, Norbert – ‘*6,000 Years of Housing, revised and expanded edition*’, W. W. Norton & Company, New York, 2000, [ISBN: 0-393-73052-2]

Fig. 23_ <http://palavras-arquitectura.com/tag/carlos-ramos/>, [10.2010]

Fig. 24_ Becker, Annette; Tostões, Ana; Wang, Wilfried (org), 1997, ‘*Arquitectura do Século XX – Portugal*’, Deutsches Architektur –Museum, Prestel, ISBN 3-7913-1910-8

Fig. 25 a 26_ plantas: desenho do autor

Fig. 27_ <http://www.schettler-wittenberg.de/wehah/index.php?ID=2>, [10.2010]

Fig. 28_ <http://www.leonardfrank.com/Worldheritage/Bauhaus.html>, [10.2010]

Fig. 29_ <http://oliverwalsh.tripod.com/build3.htm>, [02.2010]

Fig. 30 e 31_ <http://www.dearchitectureblog.com/?p=565>, [10.2010]

Fig. 32_ <http://factoidz.com/towards-a-new-architecture-le-corbusiers-modernist-manifesto/>; <http://www.retropolis.net/exposition/newspirit.html>, [10.2010]

Fig. 33_ <http://dlhtms.net63.net/memoire%20A4.htm>;
<http://soa.syr.edu/faculty/bcoleman/arc523/lectures/523.lecture.housing.packages.html>, [10.2010]

Fig. 34_ fotografia da época: **Curtis, William J. R.**, 1986 – *‘Le Corbusier, Ideas and Forms’* – Phaidon Press Limited, reprint 1997, pág. 60, ISBN 0 7148 2790 8; fotografias da actualidade: <http://incrementalhouse.blogspot.com/2008/07/pessac-france-quartiers-modernes-fruges.html>, [10/2010]

Fig. 35_ <http://www.flickr.com/photos/doctorcasino/2883346741/in/photostream/>, [10/2010]; **Roger Sherwood** – *‘Modern Housing Prototypes’*, 2002 Harvard Paperbacks, ISBN-10: 0674579429, ISBN-13: 9780674579422

Fig. 36_ plantas: desenhos do autor

Fig. 37_

<http://foto.denhaag.org/PHP/pagina.php?link=wijk.php?8&header=Schilderswijk>, [10.2010]; <http://www.freelentz.nl/content/overfreelentz/cv.php>, [10.2010];

Fig. 38_ <http://www.flickr.com/photos/20783095@N00/861762474/in/set-72157601693166302/>, [01.2009]

Fig. 39_ <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bergpolderflat.jpg>, [03.2009]

Fig. 40_ <http://www.you-are-here.com/berlin/resurrection.html>, [04.2009]

Fig. 41_ <http://www.an-architecture.com/2008/11/cloning-buildings.html>, [10.2010]

Fig. 42_ <http://blog.pressebook.fr/giulio/2009/01/23/contre-larchitecture/>;
<http://www.bwk.tue.nl/architectuur/dmw/group4/le%20corbusier%20unite.htm>, [10.2010]

Fig. 43_ <http://www.flickr.com/photos/trevira/2864614421/in/photostream/>, [10.2010]

Fig. 44_ plantas: desenhos do autor; imagem:
<http://www.findaproperty.com/displayprop.aspx?edid=00&salerent=0&pid=6022450>,
[10.2010]

Fig. 45_ http://www.flickr.com/photos/joseph_beuys_hat/108684809/in/set-72057594076169228/, [10.2010]

Fig. 46_ plantas: desenhos do autor; imagem:
<http://www.parameters.cc/blog/2008/05/15/robin-hood-gardens-ii/>, [10.2010]

Fig. 47_ <http://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt%E2%80%93Igoe>, [10.2010]

Fig. 48_ <http://www.parameters.cc/blog/2008/05/15/robin-hood-gardens-ii/>, [10.2010]

Fig. 49_ http://www.housingprototypes.org/project?File_No=POR002, [10.2010]

Fig. 50_ plantas: desenhos do autor

Fig. 51_ fotos: João Sousa,
<http://www.mimoa.eu/projects/Portugal/Porto/Bou%E7a%20Housing%20Complex>,
[10.2010]

Fig. 52_ plantas: desenhos do autor; imagens:
<http://arquitecturafotos.blogspot.com/2007/02/outroira-importante-centro-militar.html>,
[10.2010]

Índice_ O Mínimo como Casa

1_ CONCEITO_ O mínimo como casa	263
1.1_ DEFINIÇÃO	263
2_ A 'CASA' ENQUANTO ESPAÇO_ Função e representação	264
2.1_ ANSEJOS E ASPIRAÇÕES POPULARES	264
2.1.1_ Ambições burguesas	265
2.1.2_ Ambições plebeias	271
2.2_ CRIAÇÕES E ANTEVISÕES ERUDITAS	274
2.2.1_ Viver Modernamente	274
2.2.2_ Viver Modernamente moderadamente	277
2.2.3_ Viver Modernamente desmesuradamente	280
3_ A 'CASA' ENQUANTO FORMA_ Sonho e símbolo	282
3.1_ A CASA ENQUANTO INSTRUMENTO POLÍTICO	282
3.1.1_ As cidades-jardim	282
3.1.2_ Bucolismo e propaganda	283
3.2_ A CASA ENQUANTO SINGULAR E PLURAL	287
3.2.1_ A inversão do processo	288
3.2.2_ Unidade e Múltiplo	289
3.2.2_ Rua/casa	292
3.2.3_ Casa/rua	295
3.2.4_ Casa/edifício	297
3.2.4_ Edifício/labirinto	299
3.2.5_ Casa/casa	303
Fontes das Ilustrações	309

O MÍNIMO COMO CIDADE

1 _CONCEITO_ O mínimo como cidade

A presente investigação, como se sabe, é denominada 'a célula mínima', onde até à data tem sido dada ênfase ao módulo habitável como entidade individual desligado de um contexto mais amplo. Mas não só, pois ao longo dos temas abordados nos capítulos anteriores foi abrangida a associação desses módulos segundo várias escalas (edifício, bairro, cidade) consoante a sua ligação ao assunto em debate: n' *O Mínimo como Máximo* foi inevitável fazer referência à escala mais contida dos conjuntos dada a tentativa de aproximação a tipos urbanos mais humanos e típicos, tal como n' *O Mínimo como Casa* se abordou o modo como a célula foi sendo entendida em determinados casos como a 'casinha individual', mesmo aglomerada segundo variadas formas (em edifícios isolados, associada em grande densidade e altura, criando bairros ou mesmo cidade).

1.1 _DEFINIÇÃO

A pretensão neste capítulo é estudar de forma mais aproximada o resultado 'urbano' das diversas teorias arquitectónicas que foram ditando 'modas' ao longo do intervalo de tempo considerado no presente estudo. Do mesmo modo pretende aferir-se o seu resultado enquanto estrutura aprazível, humana e adequada às circunstâncias para as quais foi criada (e também às vindouras) e a sua relação com a 'célula' habitável, tal como é considerada no período simultâneo ao ideário urbano.

Não se trata de fazer um 'elogio da cidade tradicional', *a priori*, mas sim de avaliar soluções e resultados na busca de uma solução que se pode aproximar à ideal. Consequentemente, a cidade tradicional aparecerá no debate, pois mesmo sendo a intenção do autor de um conjunto edificado concebido como algo aparte, esse 'algo' depende directa ou indirectamente da cidade tradicional: seja pelos serviços que esta oferece, pela referência que consiste em termos de vivência e pela aceitação ou recusa dos seus princípios.

2_A CIDADE CONDENSADA _concentração e justaposição

2.1 _PRIMEIRAS UTOPIAS

Paralelamente a outros movimentos sociais que foram surgindo nos séculos XVIII e XIX, mas que intervinham localmente e dentro do tecido urbano (como é o caso de Henry Roberts (1803-1876) e o seu 'Streatham Building de 1948 (UK04) – ver 'O Mínimo como Máximo'), utopias foram sendo criadas que redefiniam não só o tecido urbano, mas também todo o contexto social e pessoal em que a vida se desenvolvia.

2.1.1 _O Falanstério... Muito antes das Dom-komunas do período de entre guerras ou mesmo das Unidades de Habitação de Corbusier (FR01/02), Charles Fourier (1772-1837) já sonhava com uma nova ordem social que abolisse o que considerava ser o materialismo vigente na época da Revolução Industrial (ideias que lhe valeriam as alcunhas de 'ignorante e campestre'¹). A base da subsistência da nova vida por si idealizada era precisamente a agricultura que servia de suporte a um grande edifício de quatro pisos onde se desenrolaria toda a vida doméstica e social: o Falanstério, que seria a manifestação arquitectónica do novo modelo social².

O edifício seria composto por 3 partes: a parte central era destinada a actividades calmas: salas de jantar, de encontro, bibliotecas e escritórios (para cultura da mente). Uma ala lateral era destinada ao trabalho e outras actividades 'barulhentas'. A outra ala lateral destinava-se a salas de baile e espaços de encontro com pessoas exteriores ao falanstério. Incluía igualmente apartamentos privados, destinados não a uma estrutura familiar tradicional, mas onde cada indivíduo possuía a sua privacidade. Esta ideia é paralela à abolição do casamento e ao sexo sem restrições, dado que a condição oposta induzia à subserviência da mulher.

Ideia e prática: A partir de 1820 começa a ter seguidores, já em grande número em 1830 (também na Roménia), sendo que o primeiro Falanstério foi criado em Conde-sur-Vesgre (1833-1836) com o apoio da burguesia rural, mas seria nos Estados Unidos que a ideia vingaria em diversos locais, porque associada ao abolicionismo

¹ <http://eh.net/pipermail/hes/2005-April/002960.html>, [01.2011]

² Montefiore, Dora B. - "Une Imprimerie Phalanstère", *The Social Democrat*, Vol. XI No. 8 August 15, 1907, pp. 464-467, <http://www.marxists.org/archive/montefiore/1907/08/imprimerie.htm>, [01.2011]

da altura que tentava terminar com a escravatura³. A iniciativa teria a curto prazo pouco sucesso, sendo a duração média de cada Falanstério norte-americano de cerca de 2 anos, tendo sido abandonada a ideia por volta de 1855.

Fig. 1_o **Falanstério** conforme idealizado por Fourier nas suas publicações

Fig. 2_Edifício **Falanque** norte-americano, realizado de acordo com o Familistério de **Fourier**

2.1.2_O Familistério... Jean-Baptiste Godin (1817-1888) foi um discípulo de Fourier, chegando a financiar a experiência americana de 'La Reunion', que se revelaria desastrosa. No entanto, difere do seu inspirador em factores fundamentais, tais como basear o experimentalismo social nascido em Fourier em prol do desenvolvimento industrial⁴. O Familistério, a sua interpretação física do contexto social de Godin, foi edificado nas imediações da sua fábrica de fogões, indústria em pleno desenvolvimento, que por isso mesmo se havia mudado de um contexto urbano para Guise, onde beneficiava da acessibilidade do comboio.

Fig. 3_Desenho do sítio industrial com a fundição à direita e o **Familistério** à esquerda

³ <http://eh.net/pipermail/hes/2005-April/002960.html>, [01.2011]

⁴ **Artigas, Júlio Camargo** – 'O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares', Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007, <http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>, [11.2008]

O Edifício retoma a fórmula e a forma do Falanstério: três corpos unidos pelos cantos, desenvolvido cada um em torno de um pátio coberto com vidro, de modo a ser utilizável em qualquer circunstância. Infantário, escola primária, teatro, lavandaria e piscina comunitários. Possui um edifício em separado albergando lojas e salas recreativas de vários tipos, e inclusivamente um teatro. Mas mais do que ser entendido como uma unidade, o Familistério pretendia ser uma cidade dentro de uma cidade, indicando que o seu funcionamento autónomo não excluía a sua associação com outros conjuntos do mesmo género.

Fig. 4_ O **Familistério** na actualidade, onde se pode observar à esquerda a rec constituição de um apartamento no início do séc. XIX para um assalariado e a sua família. Ao centro um dos pátios centrais aos volumes construídos, cobertos por uma estrutura de vidro. À direita, uma imagem do exterior.

Fig. 5_ A cidade de Guise, onde se situa o **Familistério** de **Godin** (assinalado a vermelho). As instalações fabris situam-se à direita do edifício.

2.2_O CONDENSADO EM EXTENSÃO

Após um período de dispersão de tendências no início dos anos 20, a partir de 1925 marca-se o apogeu do Construtivismo na União Soviética. Esta tendência, baseada numa resposta precisa, matemática e funcional da arquitectura aos problemas sociais em geral, pretendia ser a imagem de marca do regime comunista onde o 'eu' se diluía em prol de um bem maior, a comunidade.

De modo a acompanhar e a promover a mudança social pretendida, negou-se qualquer parentesco arquitectónico, formal e espacial, com a antiga arquitectura burguesa (ou respectiva adaptação popular). O operário necessitava de um novo espaço habitável, tal como a sua família, que no processo se via diluída (ver '*O Mínimo como Família*'). A organização interna dos espaços e o seu significado na organização social, que veria muita resistência por parte das populações, é o aspecto mais visível das Dom-komunas, onde os apartamentos pretendiam isolar cada membro da família, estando anexos a numerosas estruturas comuns no mesmo edifício, que promoveriam o contacto social (por oposição ao familiar). O Tipo do edifício-comuna seria o ideal para implementar a nova ordem social, tendo sido o sem exemplo mais conhecido o já referido edifício Narkomfin (*RU01/03*).

2.2.1_Precedentes: a originalidade do conceito de casa colectiva era de certo modo suportada pela linguagem construtivista/moderna do edifício Narkomfin, mas o facto era que a associação de casas e serviços no mesmo espaço não era inovador: para além dos exemplos citados de Falanstério e do Familistério, convém referir as 'Kollektivhuse' (casas colectivas) dinamarquesas, 'com as quais as Dom-komunas se assemelhavam'⁵.

Este Tipo havia sido apoiado pelas autoridades dinamarquesas no virar do século XX, claramente inspiradas pelo Familistério, tendo sido construída em 1903 a 'Casa Serviço'⁶ de Otto Fick (...-...) segundo os seus pressupostos teóricos, baseados nos modelos arquitectónicos e sociais precedentes. A 'libertação' da Mulher Operária da escravidão do trabalho doméstico era um dos princípios defendidos, sendo que os serviços de creche, lavandaria, etc., eram oferecidos nas áreas comuns.

No entanto a experiência foi falhada em parte pela ambição do programa, que incluía refeições feitas na cave e entregues por elevadores às famílias, que comiam sozinhas (no que difere radicalmente das Dom-komunas

⁵ Schoenauer, Norbert – '*6,000 Years of Housing, revised and expanded edition*', W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000, ISBN 0-393-73052-2

⁶ Idem

russas, que pretendiam desintegrar a família. Consequentemente apenas as classes médias podiam suportar os custos envolvidos com a contratação de pessoal, pelo que a médio prazo foram substituindo a população original.

Fig. 6_planta geral e do bloco de serviços da 'Casa Serviço' de Otto Fick (...-...)

A ideia não seria contudo abandonada e em 1935 Sven Markelius (1889-1972) propõe nova casa colectiva em Estocolmo, Suécia, mas desta vez muito menos ambiciosa: possuía apenas 57 apartamentos e situava-se entre edifícios num contexto urbano (ver 4_ A CIDADE TRADICIONAL_novos padrões em 'velhos' tecidos).

Às novas soluções para o espaço interno das habitações adicionavam-se novos modelos urbanos que recusavam o tecido urbano preexistente pelos mesmos motivos e problemas que vinham sendo reconhecidos por toda a Europa (sobrepovoamento, falta de higiene, arrendamentos caros...). Em 1922 havia já sido promulgada uma lei que obrigava ao planeamento das cidades. Para além disso a Faculdade de Arquitectura VKHUTEMAS possuía aulas sobre urbanismo, o que era raro na altura⁷, e que pode ter influído no definir do modelo urbano que suportava a Dom-komuna.

2.2.2_Recipro(cidades): dado que a influência dos arquitectos europeus sobre os russos foi recíproca⁸ não é de estranhar que no urbanismo

⁷ Artigas, Júlio Camargo – 'O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares', Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007 <http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>, [11.2008]

⁸ Idem

construtivista russo vejamos princípios que entusiasmariam Corbusier mais tarde (um ponto em comum seria o funcionalismo, mas, se na Europa se apoiava nas realidades técnicas, na Rússia manifestava-se na vontade dos seus partidários e não em experiências reais⁹).

A Dom-komuna pretendia ser um condensador social em que todas as funções necessárias ao habitar e ao convívio social se agrupavam. Os apartamentos eram ocupados pelas pessoas (não as famílias, dado que estas eram um vestígio burguês – ver *'O Mínimo como Família'*), que partilhavam refeitórios, lavandarias, creches, casas de banho e zona de convívio, sendo o apartamento o único reduto do 'eu'.

Fig. 7_A **Dom-komuna Narkomfin** (1928), RU01/03

Este condensador consistia por isso num único edifício que, ao contrário das experiências até agora relatadas, se desenvolvia longitudinalmente, agregando a este volume construções mais pequenas que consistiam nos serviços (como no seu exemplo maior, a Dom-komuna Narkomfin). Dada a configuração do edifício, ao comprido, a galeria que servia as unidades individuais convertia-se numa rua interior, mais confortável do que a exterior por ser encerrada.

A cidade consistiria num agrupamento infinito de elementos distanciados, pontuada excepcionalmente pelos Clubes Operários (Konstantin Melnikov (1890 – 1974) foi o autor de sete)¹⁰ que reúnem serviços de grau superior não incluídos no edifício-base. A indústria era o Tipo onde se aplicavam mais meios, mesmo se não eram projectadas por arquitectos, dada a escassez destes. Em conjunto definiriam o Condensador Geral, nada mais do que a nova cidade.

⁹ Idem

¹⁰ <http://www.melnikovhouse.org/about-melnikov.php>, [03.2012]

Fig. 8_o edifício **Narkomfin** na actualidade

Fig. 9_vista da (degradada) cobertura para a envolvente construída, RU01/03

Fig. 10_edifício fronteiro na face oposta da rua, alvo dos maiores cuidados e restauro

2.2.3 Insucesso e Abandono: finalmente, após a conclusão de edifícios pontuais, a experiência é abandonada rapidamente: O Narkomfin é de 1928 mas em 1932 as autoridades assumem o controlo da profissão do arquitecto e passam a apoiar um estilo eclético revivalista, designado futuramente por estalinista¹¹. A ideia subjacente era a privilegiar uma estética que fosse mais facilmente identificável pelas massas ao mesmo tempo que expressasse o poder político. Ao mesmo tempo os espaços de reunião públicos passaram a ser encarados com desconfiança por poderem consistir em focos contra-revolucionários.

Fig. 11_a envolvente construída do **Narkomfin**, que apesar da estrutura tradicional da rua/quarteirão é relativamente fragmentada por edifícios singulares.

¹¹ https://www.amazines.com/Moisei_Ginzburg_related.html, [03.2009]

E, mais obviamente, este modelo de cidade, desde a célula até ao 'Condensador Geral' era inaceitável para a população agrícola e operária, cuja base permanecia a estrutura familiar. Isolar os seus membros era intolerável, mesmo se o Narkomfin era entendido como uma estrutura de transição, onde de facto as famílias não eram desmembradas.

Assim sendo, nunca se chegou a erigir o modelo final da cidade, o Condensador Geral, também porque a sua unidade-base, o Condensador Social, havia falhado os seus propósitos. E hoje, a Dom-komuna Narkomfin permanece como uma estrutura isolada e decrépita no seio de luxuosos edifícios neoclássicos pré-revolucionários.

Isokon política e público pesaram no futuro da Dom-komuna, mas em diferentes circunstâncias o Tipo foi retomado, mas sempre com o sucesso mitigado de ser exemplar único e não parte de uma nova estrutura cidadina. Os Apartamentos *Isokon* em Londres, de 1934, assim designados por causa dos seus autores (o estúdio *Isokon*, de Wells Coates (1895 – 1958) and Jack Pritchard (1899 – 1992), este último designer de mobiliário), foram fiéis ao conceito de célula mínima como solução para a habitação em massa, desde o edifício até ao mobiliário ou aos serviços oferecidos. Mas entre os seus moradores contaram-se Agatha Christie, Marcel Breuer, Laszlo Moholy-Nagy e Walter Gropius¹², ou seja, uma clientela 'cult', mais receptiva às novidades espaciais do edifício. Ao contrário da população operária, entendida como principal 'cliente'.

Fig. 10 **Lawn Road Flats**, o nome original do edifício **Isokon**

Fig. 11_a envoltório do **Isokon**, ocupada por diferentes tipos de habitação, de casas geminadas e edifícios em banda

¹² <http://www.shadyoldlady.com/location.php?loc=10>, [01.2011]

2.3_O CONDENSADO COMO UNIDADE

O urbanismo do pós-guerra Moderno é por excelência personificado por Le Corbusier (1887-1965) de acordo com os pressupostos que por si foram sendo defendidos ao longo dos CIAM (Congressos Internacionais de Arquitectura Moderna).

Da discussão encetada nasce a Carta de Atenas, manifesto urbanístico resultante do IV CIAM (1933), mas antecedido pelo livro de Le Corbusier 'La Ville Radieuse' ¹³ de 1933. Desta é visível a ideia de que o novo urbanismo teria de ser realizado de raiz e não sobre as velhas infra-estruturas da cidade tradicional, inadapável às novas necessidades: higiene, salubridade, ar puro e espaços verdes. A densidade horizontal da 'velha' cidade era demasiado condensada para conseguir esta abertura e a promiscuidade de funções comprometia o alvejado.

Por isso parte-se de uma folha em branco (um amplo espaço aberto) para propor uma cidade dividida em habitação, lazer e trabalho, cada uma destas funções com o seu próprio espaço e convenientemente separada das restantes. Do mesmo modo os quarteirões eram substituídos por um único edifício construído em altura que reuniria, supostamente, todas as funções do primeiro: habitação, comércio, algum lazer, servidas por galerias interiores que acediam às portas de entrada ou às lojas que pretendiam ser 'ruas', locais de encontro e vida urbana.

Como a cidade era reunida verticalmente, haviam amplos espaços em torno de cada edifício que permitiriam a correcta insolação de cada um e a existência de espaços verdes em torno dos mesmos.

Apesar de aprovada pelos membros do CIAM a Carta de Atenas é nitidamente influenciada por Le Corbusier, que há muito vinha realizando propostas sobre o novo urbanismo. Sem ser tão radical como a 'Cidade para Três Milhões de Habitantes (que previa a demolição do centro de Paris)¹⁴ e ainda não consistir na Cidade Linear exposta no 'Plan Obus'¹⁵ para Argel, o modelo da 'Carta' torna-se mais exequível, sem que contudo tal seja sinónimo de 'fácil implementação'.

2.3.1_Árvore genealógica: a paternidade deste modelo é óbvia, reunindo características desde o Familistério às Dom-komunas russas, das quais os

¹³ **Le Corbusier** – 'The radiant city : elements of a doctrine of urbanism to be used as the basis of our machine-age civilization', New York, The Orion, 1967

¹⁴ <http://www.atheneum.ch/corbu3m1.htm>, [03.2012]

¹⁵ **Pouliot, Hugh** – 'Machines for living': Reflections on Le Corbusier's Plan Obus (Algiers) & Unité d'Habitation (Marseille)', in : Graduate Journal of Visual and Material Culture, Issue 4 | 2011, [03.2012], pág. 7

escritos de Corbusier parecem ter sido predecessoras do Narkomfin¹⁶. De facto, Moisei Ginzburg (1892-1946), autor no edifício Narkomfin, correspondia-se regularmente com Le Corbusier, apesar de discordarem a nível de urbanismo¹⁷ (talvez porque a Cidade Radiante fosse um conjunto finito, ainda disperso por três pólos - e mesmo que a esta pudesse suceder outra cidade - enquanto que Ginzburg previa um organismo infinito).

Tendo o Narkomfin antecedido qualquer uma das propostas de Corbusier no plano do Urbanismo, este segue a experiência com atenção. Os primeiros protótipos de habitação de 1935 da Ville Radieuse possuíam a galeria exterior, havendo alguma especulação se a ideia havia sido copiada do Narkomfin de 1928, mas Corbu havia desde sempre experimentado a solução, tal como outras (duplexes) ao longo do tempo, desde o Immeubles-villas de 1922¹⁸.

Fig. 12 imagem da **Unidade Habitacional de Marselha**, onde aparenta um isolamento fictício, FR01

Fig. 13_a **Unidade de Habitação** é bem visível nesta imagem, ironicamente rodeada de edifícios de baixa densidade, FR01

2.3.2_O Modelo construído: apesar de tudo, o resultado físico e ideológico das propostas de Corbusier difere grandemente da Dom-komuna russa, talvez porque os ideais socialistas se amenizam ao cruzar a

¹⁶ <http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin/Patrons/Ginzburg.aspx>, [03.2009]

¹⁷ **Artigas, Júlio Camargo** – ‘O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares’, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007 <http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>, [11.2008]

¹⁸ **Sherwood, Roger** – ‘Modern Housing Prototypes’, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra, ISBN: 0-674-57942-9

fronteira francesa. Permanecem os serviços partilhados como a creche, mas deixam de existir Clubes Operários no sentido em que eram estruturas manifestamente políticas. A família tradicional não era posta em causa (ao contrário do Construtivismo, que previa o seu desmembramento – apesar do Narkomfin ser assumidamente um edifício de transição onde a família ainda tinha os seu próprios aposentos – ver ‘*O Mínimo como Família*’).

Esse modelo toma o nome de Unidade de Habitação, ou seja, o exemplo singular de um conjunto a ser edificado. As primeiras comissões para implementar o seu plano vieram em 1946 para La Rochelle e St. Dié, e como parte do projecto propõe oito Unidades de Habitação flanqueadas por um centro cívico¹⁹. Nunca construídas, este projecto antecede a comissão de Marselha (1947), onde Corbusier propõe 3 Unidades, tendo sido construída apenas uma. Esta permanece como o exemplo mais emblemático do modelo, apesar de terem sido construídas outras Unidades em locais diversos, mas sempre como exemplos singulares.

Fig. 14_ imagem da **Unidade Habitacional de Nantes**, inserida num contexto verde limitado, *FRO2*

Fig. 15_a perfeita orientação norte-sul, bem como a escala, demarcam a **Unidade de Habitação** da sua envolvente

2.3.3_O desvirtuar do conceito: apesar de Corbusier nunca ter conseguido implementar o seu projecto de cidade por completo, a Unidade de Habitação permanece como uma parte dessa mesma cidade, por reunir num edifício um quarteirão: hotel, lojas, ginásio, creche, etc. que serviam a função habitar. No entanto, só conseguiria cumprir essa função se esses serviços tivessem presentes. Marselha tem-nos, mas à custa de

¹⁹ **Curtis, William J.** – ‘*Le Corbusier, ideas and forms*’, 1986, Phaidon Press Limited, pág. 163, ISBN: 0-7148-2790-8 (pb)

arrendamentos elevados, sendo que as propostas seguintes vão simplificando o conceito, primeiro oferecendo menos área aos fogos, depois prescindindo dos espaços comuns²⁰ (como em Nantes ou Berlim, cuja obra Corbusier abandona). Briey deveria fazer parte de um complexo maior, com casas em banda em torno, e os serviços e lojas encontram-se no piso térreo²¹, um sacrifício do conceito, mas uma cedência a uma vida urbana mais eficaz (e tradicional).

Fig. 16_Berlim, onde o verde se torna mais extenso.

Fig. 17_ apesar de menos próximo, o entorno urbanístico adjacente é óbvio e diverso no seu plano

Fig. 18_Briey, onde os serviços foram sacrificados e as lojas colocadas no térreo

Fig. 19_a inserção no verde aproxima-se da intenção original, mas o edifício permanece como exemplar único.

²⁰ Benevolo, Leonardo – ‘História da Arquitectura Moderna’, 2004, 3ª edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A.

²¹ Idem

2.4_EVOLUÇÃO/DESVIRTUAÇÃO

Este modelo influenciou grande parte do pensamento arquitectónico dos anos 60, sendo disso exemplo a cidade de Brasília, essa sim a implementação total do programa. Por isso mesmo acusa as suas debilidades, como uma dependência total do automóvel e a sensação de se viver sempre periféricamente face aos outros pólos da cidade como um todo.

O processo de edificação da 'Cidade Radiante' e seus derivados contribuía para esta sensação: negando a cidade tradicional e necessitando de espaço de respiro, os super-blocos distanciavam-se entre si e da cidade. Por outro lado, havendo falta de verbas, os primeiros a serem sacrificados eram os serviços de apoio à habitação, que criavam uma dependência da cidade da qual se pretendiam demarcar.

Finalmente, a especulação realizada em torno do mercado da habitação levou ao aumento da densidade construída, com a subida em altura dos blocos e a sua aproximação física. O conjunto, doravante massivo, vê-se privado de autonomia, de espaços verdes e mesmo da correcta insolação (com os edifícios fazendo sombra uns sobre os outros).

Reunidas estas condições, o resultado não é uma cidade, é uma periferia, no sentido pejorativo do termo. Salvam-se os edifícios no seio de meios preexistentes que, sendo edificados em altura, conseguem obter espaços de respiro em volta, mas apenas possíveis porque a necessidade de rentabilização do espaço não atingiu proporções desmedidas (e talvez por isso a 'clientela' tenha permanecido a classe média e não os mais desfavorecidos).

2.4.1_A morte do Movimento Moderno?: a Historiografia Convencional da Arquitectura prefere reunir os exemplos mais emblemáticos e melhor sucedidos do planeamento arquitectónico. É contudo de igual utilidade estudar os mal-sucedidos como processo de aprendizagem, através dos problemas criados pelo modelo ou pela sociedade em mutação.

Redenção 1 É no entanto curioso verificar que certos Tipos e respectivos modelos que no seu tempo se revelaram descontextualizados, no presente voltam a ter pertinência enquanto modelo urbano ou do habitar.

O Narkomfin encontra-se quase em ruínas, o que pode ser atribuído a mais do que um factor: o desinteresse durante décadas do regime comunista por este tipo de arquitectura (o que levou a que nunca sofresse sequer obras de manutenção), ou o falhanço das suas propostas como modelos do habitar. Actualmente existe um esforço combinado (uma fundação) que pretende o restauro do edifício e a

sua classificação como monumento de interesse histórico²². Ora, essa intervenção não se deve a interesses meramente historicistas, mas também porque o que antes não fazia sentido é, na sociedade actual, bastante pertinente. O tipo de fogo presente, sendo inadequado a uma família, é interessante para quem vive sozinho, passa tempo na rua e raramente cozinha em casa, o que se adapta à sociedade contemporânea.

Do mesmo modo, a Unidade de Habitação de Marselha foi sujeita a obras de restauro em 2010, pelo interesse do seu legado histórico (a aguardar a atribuição do título de Património Mundial pela UNESCO). Briey sofreu uma intervenção similar, depois de abandonada desde 1973 e ameaçada de destruição em 1984. Hoje possui a inscrição de 'Monumento Nacional'. É de louvar a sua célula habitável, mais adaptada agora ao modelo social vigente, mas também porque, finalmente, a cidade se tornou escrava do automóvel...

Fig. 20_A **Unidade de Habitação de Briey** durante o seu processo de restauro. O Autor da primeira e segunda fotos considera o edifício como *'um exemplo de uma arquitectura brutal e nociva'*, FRO2

De ressaltar que em ambos os casos, esta nova clientela pouco deve à habitação subsidiada, no que consiste uma mudança fundamental de paradigma.

A primeira das Unidades de Habitação foi concluída em 1953 (Marselha), a última em 1965 (Firminy). Mas outras experiências foram sendo realizadas nesse intervalo, ou mesmo antes, cegamente crentes no sucesso do modelo Moderno de Cidade.

Tal é o exemplo do complexo Pruitt-Igoe, em St. Louis, Estados Unidos, onde as primeiras ocupações se deram em 1954. Minoru Yamasaki (1912-1986) constrói o conjunto de acordo com os pressupostos urbanos

²² Para mais informações consultar <http://www.narkomfin.ru/Eng.aspx>, [01.2011]

Modernistas, criando 33 blocos de habitação de 11 pisos, o que contudo diferia do plano inicial, composto igualmente por edifícios de média e baixa altura. Os custos envolvidos por esta solução induziriam à sua interdição, pelo que o resultado final possuía uma densidade superior à dos bairros de lata da cidade de St. Louis. As galerias que acediam às células eram servidas por elevadores apenas em alguns dos pisos, de modo a descongestioná-los forçando ao uso da escada (o que levou a que estes espaços fossem o alvo principal de assaltantes).

Fig. 21 _O complexo **Pruitt-Igoe** no momento da sua conclusão, completado em 1955

Assim sendo, o complexo edificado, que nunca superou os 60% de ocupação total (sendo os edifícios vazios encerrados), onde a população era maioritariamente negra (na altura ainda alvo de segregação por parte das autoridades), pobre e desempregada, tornando-se alvo de gangs e de ocupação clandestina. Todos estes factores determinaram a sua demolição a partir de 16 de Março de 1972, naquilo que Charles Jencks classificou como o dia em o Modernismo morreu²³.

Redenção 2 o insucesso do projecto é considerado como um puro falhanço arquitectónico²⁴, quando deverão ter tidos em contas outros factores que contribuíram para o falhanço da iniciativa: as próprias alterações iniciais que foram impostas ao plano, a não execução dos

²³ **Jencks, Charles** (1984). 'The Language of Post-Modern Architecture', pág. 9 New York: Rizzoli. ISBN 0847805719, ISBN 9780847805716, (citado em http://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt%E2%80%93Igoe#cite_ref-5, [01.2011])

²⁴ **Bristol, Katharine** (2004). 'The Pruitt-Igoe myth'. *American Architectural History: A Contemporary Reader* (Routledge). ISBN 0415306957, ISBN 9780415306959. ISBN 9780415306959. (citado em http://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt%E2%80%93Igoe#cite_ref-5, [01.2011])

espaços públicos circundantes, bem como das restantes estruturas (lazer, trabalho) que criariam um verdadeiro zonamento funcional. O estado do Missouri acabou com a figura da 'habitação social' em 1956, fazendo com que o Pruitt-Igoe fosse ocupado como um último reduto pelos seus ocupantes (o que explica a ocupação apenas parcial). Ou seja, houve todo um conjunto de circunstâncias que contribuíram para o seu fracasso, inclusive uma comunidade que cada vez mais desacreditava o modelo Moderno do Urbanismo, isto apesar de os inquilinos considerarem os edifícios como bem desenhados²⁵.

Fig. 22_a demolição do segundo edifício do complexo **Pruitt-Igoe** em Abril de 1972, transmitida pelas estações de televisão²⁶

Falhaço_pode-se argumentar que o desrespeito por parte das 'regras' da Carta de Atenas não permite uma correcta avaliação do urbanismo Moderno, dado não foram criadas as condições correctas para que a Arquitectura pudesse mudar o indivíduo. Mas o facto é que mesmo os modernos, acreditando no sucesso da máquina, que equivaleria ao bem-estar económico, não previram que a industrialização pudesse não ser um sucesso eterno, mas apenas cíclico. Consequentemente o edifício moderno nunca foi ocupado por populações inteiramente 'satisfeitas' e a influência deste facto no contexto social era pura e simplesmente desconhecido ou ignorado.

Do mesmo modo, os analistas da época referem o conjunto Carr Village, anexo ao Pruitt-Igoe, de baixa densidade e ocupado por uma população com as mesmas características e que foi ocupado por completamente, permaneceu sem problemas durante a construção, ocupação e demolição do Pruitt-Igoe²⁷. A imagem urbanística

²⁵ Sherwood, Roger – 'Modern Housing Prototypes', 7ª Edição, 2001, pág. 18, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra, ISBN: 0-674-57942-9

²⁶ Para mais informações: http://www.youtube.com/watch?v=cd7VOz_Wstg;
<http://www.youtube.com/watch?v=kVpN6WI7Qm0>;
<http://www.youtube.com/watch?v=jOEDsZbR6jE>, [01.2011];

²⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt%E2%80%93Igoe#cite_note-N11-16, [03.2011]

contrastante em muito deteriorou a consideração pelo urbanismo Moderno.

Fig. 23_o terreno antes ocupado pelo complexo **Pruitt-Igoe** na actualidade

2.5_REVISÃO, CONTINUIDADE, IMUTABILIDADE

Os movimentos revisionistas do Movimento Moderno eram já ponto assente, mesmo antes de ser decretado a 'morte do Movimento Moderno'. As insuficiências manifestadas nos resultados práticos da aplicação das leis do Moderno, Funcionalismo e Estilo Internacional ditaram que no décimo encontro CIAM se procedesse a uma mudança de rumo no processo de idealização da arquitectura.

O Team 10 é o instigador desse processo, quando em 1954 é pedido a um grupo de jovens arquitectos que preparem o décimo congresso CIAM em Dubrovnik, tornando-se Alison (1929-1993) e Peter Smithson (1923-2003) a sua face mais visível. Consideram o Moderno descontextualizado, o Funcionalismo excessivamente mecanizado e o Estilo Internacional como destruidor da identidade do local. Este passa a ser um ponto de partida do projecto, que, ao contrário do período anterior, não nasce da soma de células, mas sim do contexto

urbano previamente idealizado. É um passo importante na teoria de suporte da terceira (ou quarta...) geração de Modernistas e a sua posta em prática deveria colmatar as falhas apontadas.

2.5.1_Acção/reacção: sendo as Unidades de Habitação a face mais visível do Urbanismo Moderno, é com base nestas que se produz a crítica mais directa aos seus pressupostos. Os ingleses são activos nesta crítica e a sua produção pretende reflecti-lo através de novas propostas habitacionais. O processo é instigado por algumas das utopias fantásticas então produzidas, como as dos Metabolistas (mais destinadas a fazer 'pensar' do que a ser edificadas) e supostamente assentam sobre uma análise da vida urbana da cidade tradicional, transplantada para um edifício.

Sobre a análise das Unidades de Habitação, conclui-se que estas não suportam a vida urbana de qualquer tipo (seja tradicional, seja segundo uma nova forma): o piso de lojas não havia tido sucesso, as galerias interiores consistiam em túneis e ao nível do térreo o uso do espaço não se assemelhava ao de uma 'rua'.

A contraproposta versa essencialmente sobre estes assuntos, dado que a nível de concepção do espaço habitável esta nova geração de Modernos aceita as experiências precedentes acriticamente (daí a possibilidade de filiar esta nova 'corrente' ao Movimento Moderno).

Fig. 24_piso comercial da **Unidade de Habitação de Marselha**, 1953, FR01

Fig. 25_corredor da **Unidade de Habitação de Berlim**, 1959

Fig. 26_piso térreo da **Unidade de Habitação de Marselha**, 1953, FR01

Park Hill Estate o estudo deste complexo/edifício inicia-se em 1945 pelos arquitectos Jack Lynn (...-...) e Ivor Smith (...-...), muito embora só tenha sido construído no período de 1957-1961. O conceito vai buscar influências a Le Corbusier mas também aos planos do casal Smithson para Golden Lane, por exemplo, a partir das quais se cria 'a rua no céu': galerias exteriores de grande extensão com largura suficiente para simularem uma rua. Estimula-se

o seu uso como tal, permitindo, por exemplo, o acesso de serviços como o carro de distribuição do leite pelos diferentes pisos.

Fig. 27_uma das galerias de **Park Hill Estate...**

Fig. 28_...alvo de vandalismo por parte dos utilizadores

Fig. 29_detalhe da fachada

A adaptação do edifício às diferentes cotas do terreno (postura não-Moderna) faz variar a altura do edifício entre os 4 e os 13 pisos. Como as galerias eram contínuas e o desenho do edifício sinuoso, o espaço público pretende simular o organicismo de uma cidade. Outro processo de humanização do espaço correspondeu ao uso do 'beton brut' na estrutura visível, e de tijolo aparente amarelo, laranja e vermelho nos panos de parede: o tempo e a fuligem dos comboios tornaram o edifício inteiramente cinzento.

Fig. 30_vista aérea

Fig. 31_à esquerda, a cidade tradicional. A divisão provocada pela linha de caminho de ferro nada mais faz do que acentuar o aspecto isolado do conjunto, que se encerra sobre si.

Inicialmente um sucesso, o edifício entra num processo de decadência, onde a situação económica dos residentes e a solução espacial dos espaços de circulação (tal como em Pruitt-Igoe)

permitia assaltos recorrentes. Finalmente, o complexo é alcunhado de 'San Quentín'²⁸, uma famosa cadeia norte-americana.

Apesar de tudo, o edifício é classificado em 1998 como 'Património Inglês de Grau 2' (edifícios particularmente importantes²⁹) e sujeito a um processo de renovação da autoria do estúdio 'Grant Associates'³⁰ que actuou sobre dois blocos, incluindo o mais alto: a intenção foi a de propor apartamentos de custos elevados e de habitação social, bem como escritórios³¹. Para tal os blocos foram completamente 'despidos' aproveitando-se apenas a estrutura em betão.

Fig. 31 _processo de renovação de **Park Hill**, em que apenas o esqueleto foi mantido

Pode questionar-se até que ponto este tipo de intervenção salvaguarda as intenções iniciais dos arquitectos a nível espacial, ou mesmo a forma física do mesmo, de acordo com a classificação patrimonial. A característica mais importante do edifício seria a do espaço exterior em altura, mantido, mas o facto é que, para as circunstâncias sociais para que foi concebido, se revelou um fracasso. Mudar a população residente de modo a fazê-lo funcionar corresponde a manter o programa, ou alterá-lo do mesmo modo em que se converte uma fábrica num museu?...

Robin Hood Gardens: no momento em que Pruitt-Igoe era demolido, o casal Smithson 'inaugura' o edifício Robin Hood Gardens (UK22/24), que tal como o exemplo precedente, consiste num exemplo do Brutalismo cuja proposta se baseia em muito na

²⁸ <http://www.guardian.co.uk/gall/0,,547763,00.html>, [02.2011]

²⁹ <http://www.parkhillflats.co.uk/redev.html>, [02.2011]

³⁰ <http://www.grant-associates.uk.com/index.aspx>, [02.2011]

³¹ <http://www.urbansplash.co.uk/residential/park-hill>, [03.2012]

investigação dum novo urbanismo em altura. As suas propostas neste sentido haviam já sido apresentadas fisicamente no concurso para a renovação de Golden Lane Estate, preterida em favor do projecto de Chamberlin, Powell e Bon³², (UK14/16). Aqui haviam introduzido o conceito de 'rua no céu' ('streets in the skye'), contrapondo às categorias funcionalistas da cidade da Carta de Atenas (Habitação, Trabalho, Lazer e Transporte) as necessidades de identificação e pertença da cidade tradicional: Casa, Rua, Bairro e Cidade³³, formalizadas primeiro em Park Hill por outros autores.

Fig. 32_a proposta do casal **Smithson** para **Golden Lane**, Londres. Fazem uso das 'ruas no céu', o que implicava uma escala massiva, diversa da envolvente. O projecto ganhador fez uso de uma cércea máxima de 6 pisos.

Os Robin Hood Gardens consistem em dois edifícios menos articulados do que Park Hill, estendendo-se ao comprido no terreno com alguma sinuosidade, servidos por galerias exteriores que cumpriam as funções da 'rua'. Fazem convergir nestas o maior número de entradas possível (por isso os apartamentos se desenvolvem em duplex 'para cima e para baixo') e as mesmas são recuadas face à circulação de modo a criar pequenos nichos junto das portas que serviriam como ponto de encontro entre os moradores.

³²1920 – 1999 (Geoffrey Chamberlin); 1919 – 1978 (Peter 'Joe' Powell); 1919 – 1978 (Christoph Bon)

³³ **Baía, Pedro** – 'A propósito da demolição do Robin Hood Gardens', 2008-05-14, http://www.artecapital.net/arq_des.php?ref=31, [02.2011]

Fig. 33_ **Robin Hood Gardens** e a sua inserção na envolvente, UK22/24

A iniciativa revela-se um insucesso, com um resultado semelhante a Park Hill, até porque as suas características ideológicas, físicas e de ocupação eram similares. O betão aparente, rugoso como a antítese do plano branco regular das primeiras gerações do Moderno, nada mais fez do que contribuir para o aspecto decadente dos edifícios, ao mesmo tempo que diluía qualquer hipótese de identificação da 'sua casa' ou da 'sua rua' por parte dos moradores.

Fig. 34_a relação do conjunto com os edifícios a norte, UK22/24

Fig. 35_a envolvente construída possui várias escalas, constituindo os **Robin Hood Gardens** apenas mais um elemento dissonante...

2.5.2_Insucesso e Obliteração: é da opinião geral da comunidade arquitectónica que o suporte teórico bem desenvolvido pelos membros do Team 10, revendo o Moderno nos seus 'pontos fracos', não encontrou o reflexo pretendido na forma construída. Esta surge pouco alterada face às propostas das primeiras gerações do Moderno, como Corbusier, que contudo apreciava esta nova abordagem e trabalhava já segundo cânones

brutalistas³⁴ (Capela de Ronchamp (1950-1955), as Unidades de Habitação), criando exactamente os mesmos problemas de identidade e pertença das populações.

Não é de estranhar que todos estes edifícios tenham sido atingidos negativamente pelos seus moradores e pela opinião pública, e muitos deles sujeitos a processos de abandono e ameaças de demolição (Unidade de Habitação de Briey, Park Hill, Pruitt-Igoe, neste caso concretizada). Sobre Robin Hood Gardens pende ainda a ameaça da demolição, tendo sido negada a classificação do imóvel pelas autoridades inglesas que impediria a mesma (actualmente existe um movimento que pretende salvar os edifícios³⁵). Os Hyde Park Flats, vizinhos dos Park Hill Flats, e igualmente brutalistas, foram já parcialmente demolidos em 1991 e reabilitados para receber acomodar os atletas dos 'World Student Games'. Ainda na cidade de Sheffield os Kelvin Flats, dos anos 60, sofreram a demolição total.

Fig. 36_ os **Hyde Park Flats**, antes da demolição parcial (de notar os **Park Hill Flats** em pano de fundo), e os **Kelvin Flats**, demolidos, também em Sheffield³⁶

A herança legada por estes edifícios é particularmente injusta, dada a presença dos subúrbios-dormitório da actualidade: prédios anónimos construídos densamente e em altura, sem qualquer tipo de serviços ou infra-estruturas sociais de apoio. Esta não era de facto a intenção dos Modernistas, revisionistas ou não, tendo a pressão exercida pelos

³⁴ **Silva, Ricardo Dias** – '*Habitação Mínima na primeira metade do século 20*', monografia apresentada à disciplina "Habitação, metrópoles e modos de vida" – SAP 5846, Prof. Dr. Marcelo Tramontano, Janeiro de 2006, pág. 44, http://www.nomads.usp.br/site/SAP5846/mono_ricardo_dias.pdf, [03.2009]

³⁵ <http://www.bdonline.co.uk/bd-launches-campaign-to-save-robin-hood-gardens/4000545.article>, [02.2011]

³⁶ Para mais informações: <http://www.parkhillflats.co.uk/index.html>, [02.2011]

promotores levado à desvirtuação do conceito em busca da rentabilidade máxima.

O processo não só induziu à criação de aglomerados marginais à cidade, ineficazes socialmente porque os próprios não conseguem suportar uma vida urbana. À falta de identificação do indivíduo com a 'sua' casa soma-se o anonimato de todo o conjunto, o que por sua vez conduz à degradação do mesmo pela falta de estima física e psicológica.

Fig. 37_bairro social à entrada de **Gaia**, como exemplo do território de exclusão resultante da (má) aplicação dos conceitos urbanos Modernos: um dormitório excessivamente denso, à margem da auto-estrada do Norte, à margem de tudo... a não implementação de todas as quatro 'zonas' da Carta de Atenas explica alguma coisa... mas caso fosse aplicada na totalidade, tal não evitaria que determinadas zonas habitacionais fossem destinadas a camadas sociais determinadas, deste modo mantendo a segregação.

Fig. 38_vista aérea do local

As populações carenciadas não reagiram favoravelmente aos aspectos 'revolucionários' (na altura) destas propostas urbanas, e não deixa de ser curioso que, actualmente, para reabilitar estas estruturas se tenha optado por alterar o público-alvo do projecto renovado: Park Hill quer chegar às populações mais desafogadas financeiramente, as Unidades de Habitação atraem uma comunidade culta, muitas vezes ligada à arquitectura, muitas vezes 'amigas' do anonimato que este tipo de construção proporciona. O que não se verifica nas populações carenciadas...

3_A CIDADE DISPERSA_o espraiamento urbano

Tendo sempre presente que a cidade tradicional era um organismo que parecia ter esgotado os seus recursos, muitas das alternativas 'urbanas' concebidas no período acima considerado ou imediatamente posterior pretendiam criar alternativas à reabilitação do existente.

Anteriormente vimos exemplos de concentração de pessoas, serviços e trabalho em núcleos compactos, mas outras teorias houve que procuravam exprimir um 'tradicionalismo revolucionário', dispersão em vez de condensação, bucolismo em vez de modernidade.

3.1_UM JARDIM NA CIDADE, UMA CIDADE NO JARDIM

Sobre Ebenezer Howard (1850-1928) e o seu movimento das cidade-jardim já muito se disse e foi escrito, pelo que apenas nos cabe fazer um levantamento das suas ideias mestras, da sua aplicação, e mais importante, das derivações (supostas ou concretas) que enunciam este o modelo de eleição.

Conhecidos os problemas das cidades nos finais do séc. XIX, sobrepopoadas pelo fluxo migratório dos campos que procuravam trabalho nas indústrias inseridas no tecido urbano, Howard considera que a intervenção a realizar para melhoria do tecido urbano tradicional passa pela criação de pólos atractivos adicionais. Tal faria migrar de novo as populações desfavorecidas, desde que as condições correctas de trabalho e habitação fossem oferecidas. Pretende unir as vantagens da cidade a nível de oferta de infra-estruturas técnicas e culturais com a salubridade e qualidade espacial do campo, pelo que idealiza um pequeno aglomerado urbano em torno de uma cidade maior (neste caso, Londres) dotado de focos de empregabilidade para que o conjunto se tornasse autónomo.

3.1.1_Solução ou prevenção?: a tentativa de oferecer dignidade às classes sociais inferiores, sob esta ou outras formas urbanas, permanece a ideia base subjacente à utopia, e Howard informa-se em publicações de cunho socialista antes de propor o seu modelo. Há no entanto quem considere que a ideia inerente ao isolamento das classes operárias seria também a manutenção do equilíbrio social e político, ameaçado pelas sórdidas condições de urbanização das camadas populares inglesas durante o séc. XIX³⁷. Este argumento permanece pertinente (pois o evitar do descontentamento passa por atender às reivindicações, sejam de que

³⁷ http://pt.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard, [01.2011]

classe forem); já Luís Baptista³⁸ considera que a tomada de referência da cidade-jardim por parte do Estado Novo na concepção do seu Programa das Casas Económicas, de 1933 (PT01/03), se deveu unicamente ao bucolismo resultante e à ideia de agrupar 'aqueles que melhor se entendem' (ou seja, isolar uma classe social em específico). Refere ainda que, ao contrário do substrato socialista adoptado nas outras cidades europeias, em Portugal a 'cidade-jardim se reduziu a uma medida populista e preventiva, à custa de uma imagem bucólica e idealizada.

Fig. 39_ O diagrama original da **Cidade-jardim**

Fig. 40_ O diagrama dos 'três ímãs', onde compara as vantagens e desvantagens da cidade, do campo, e da 'cidade-jardim'

Fig. 41_ Diagrama n.º 5 do seu livro de 1902, '**Garden Cities of To-morrow**'

A planta radial que idealiza diz corresponder a um esquema-base, dado que as circunstâncias em que o ideal socialista da cidade-jardim fosse aplicado ditariam o seu desenho urbano. De qualquer modo é apontado um centro arborizado dotado de infra-estruturas culturais, ao que se sucedem as habitações intercaladas por novos espaços verdes onde escolas, teatros e equipamentos se vão implantando. O limite exterior é industrial, circundado pelo caminho-de-ferro, de modo a escoar a produção, e finalmente o espaço agrícola que sustenta o conjunto, uma cooperativa de modo a fugir à especulação.

Em 1902 funda Letchworth (UK11/12), segundo um plano desenhado por Raymond Unwin (1863 - 1940) e Barry Parker (1867 - 1947) que para além de fazerem uso da casa isolada 'georgiana' como modelo base para a habitação, recorrem a impasses urbanísticos (como o '*cul-de-sac*') para a criação de uma atmosfera bucólica e tradicionalista.

³⁸ **Baptista, Luís V.** – '*Cidade e Habitação Social, o Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em Lisboa*', 1999, Celta Editora, pág. 123, ISBN 972-774-044-8

Fig. 43_ O cinema 'Broadway'

3.1.2_(In)Sucesso: O sucesso atingido pela iniciativa, foi paradoxalmente a causa do insucesso da mesma: a qualidade das habitações e do espaço urbano atraiu de facto as populações, mas as pequeno-burguesas que se podiam dar ao luxo de pagar os arrendamentos da iniciativa. Consequentemente o anel agrícola nunca chegou a ser executado e as indústrias que se instalaram no conjunto lentamente desapareceram ou realocalizaram-se. Esta iniciativa 'semi-falhada'³⁹ foi seguida de Welwin, apenas em 1919, 'povoando-se mais rapidamente pela possibilidade de ser uma cidade-satélite de Londres, pela sua maior proximidade'⁴⁰, o que, segundo os pressupostos teóricos de Howard, podemos considerar um novo fracasso: este detestava ideia de subúrbio dormitório (cuja aparição observava na Londres contemporânea) e a sua aposta consistia a sustentabilidade do novo núcleo-cidade⁴¹.

O legado de Howard, ainda na opinião de Benevolo, foi a de considerar a cidade como um corpo articulado, em vez de uma única centralidade, e de cuidadosamente regulamentar o desenvolvimento paisagístico do espaço através de legislação que controlava, por exemplo, a construção de muros, a manutenção dos espaços públicos e mesmo o ruído. Paralelamente 'prova' a auto-suficiência como utópica...

³⁹ **Benevolo, Leonardo** – '*História da Arquitectura Moderna*', 2004, 3ª edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A., pág 356.

⁴⁰ Idem

⁴¹ **Howard, Ebenezer** – '*Garden Cities of To-Morrow*', <http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/howard.htm>, [01.2011]

Fig. 44_Vista aérea de Letchworth, (UK11/12)

Fig. 45_Vista aérea de Welwyn

3.2_ERNST MAY E O CONCENTRAR DA CIDADE DISPERSA

A consciência de que o extremismo das anteriores medidas foi um insucesso, combinadas com a inexperiência geral no âmbito da habitação mínima, leva a que se caminhe para um conjunto de soluções que permitam combinar as melhores características da cidade tradicional, da cidade dispersa e da cidade concentrada. Por vezes as alusões são subtis e a paternidade deste ou doutro modelo difícil de discernir, excepto nas palavras dos seus autores.

Ernst May (1886 – 1970) trabalhou na ‘sua’ Nova Frankfurt de acordo com os mais dogmáticos padrões Funcionalistas a nível de espaço, uso e construção, que resultaram numa linguagem simples (ainda que não suficientemente ‘moderna’ segundo a historiografia convencional). Aparentemente, qualquer semelhança com a cidade jardim de Howard parece inexistente perante o esforço de produzir bem e barato, o recurso intensivo a elementos pré-fabricados e as áreas cientificamente mínimas das suas propostas (relembra-se aqui, mais uma vez, a ‘cozinha de Frankfurt’ de Schütte-Lihotsky – ver ‘*O Mínimo como Dinâmico*’).

No entanto, May foi aluno de Raymond Unwin durante o período de 1910-1912⁴², tornando-se um grande adepto da cidade-jardim. Os seus primeiros trabalhos, na Silésia⁴³, revelam de forma mais óbvia a sua paternidade, mas é em Frankfurt que faz evoluir o seu Tipo criando um modelo que pretende conciliar as qualidades da cidade-jardim com as vantagens do Funcionalismo.

⁴² **Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seixa** – ‘*Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitectura e o planeamento urbano de Ernst May*’, Coimbra 2005, pág. 350
Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

⁴³ Idem, pág. 352

Fruto das novas comunicações férreas as distâncias já haviam tornado as distâncias mais curtas, pelo que a criação dos núcleos exteriores à principal centralidade (Londres/Frankfurt) permaneceu pertinente para May. Desenvolve contudo uma série de núcleos menores do que Letchworth e Welwin em torno de Frankfurt, e principalmente, muito mais próximos da cidade 'original'. Permanecia a cintura verde em torno das novas construções, e mesmo a associação dos novos núcleos a periferias antigas já existentes (como é o caso de Praunheim em 1926, DE04/08).

3.2.1 (In)suficiência: a curta distância de Frankfurt e o crescimento de pequenos núcleos a partir de vilas ou aldeias próximas foi um processo deliberado que visava tornar viável o plano, uma vez reconhecidas as debilidades da experiência inglesa: a desejada auto-suficiência nunca foi atingida por Howard, acabando a sua experiência por se tornar a periferia-dormitório que abominava.

Fig. 46_ 'Alt Praunheim'

Fig. 47_A 'Praunheim' de Ernst May, DE04/08

Reduzindo a distância a Frankfurt e fazendo uso das pequenas centralidades 'rurais' resolvia o acesso ao local de trabalho (a cidade) e a bens e serviços prioritários (a aldeia), sendo por isso a 'Nova Frankfurt' muito menos ambiciosa do que as cidades-jardim britânicas, porque baseada em infra-estruturas existentes. E por isso mesmo mais bem sucedida.

As aparências são contudo enganadoras, pois as bandas edificadas de Praunheim pouco devem em forma e estilo às casas bucólicas georgianas de Unwin. Aqui entra o pragmatismo teutónico, que aliás já caracterizava a imagem simples e depurada da arquitectura tradicional de Alt Praunheim (fig. 46) no conceber de um

conjunto edificado que fosse economicamente viável: as casas são associadas em banda, estudadas a partir de mínimos de conforto estipulados e fabricadas através de painéis pré-fabricados que abrangiam uma fachada inteira, por exemplo (embora houvessem modelos que tivessem duas variantes, a segunda construída segundo métodos tradicionais em alvenaria).

Não se pode contudo argumentar que, inequivocamente, a cidade-jardim foi deixada para trás no que diz respeito ao aspecto urbano da malha. A banda edificada permanece como uma sucessão de moradias individuais que são anexas por imperativos de custo, podendo ainda identificar-se neste Tipo a ideia de 'casa' subjacente à proposta de Howard (Ver '*O Mínimo como Casa*'). A disposição dos volumes construídos em lotes individuais, com pátio arborizado traseiro, não sendo o equivalente ao espaço de cultivo e criação das utopias precedentes, permanece como uma analogia à cidade-jardim original. Pelo contrário, a imagem pura dos seus volumes resulta dos imperativos construtivos necessários à contenção dos custos que idealmente tornariam a Nova Frankfurt no sucesso que Letchworth e Welwin não foram.

3.2.2_Paternidade e Herança: contudo, a identificação do Tipo original das cidades-satélite de May não permanece um assunto consensual, pois a 'cidade' como resultante de uma sucessão de células, em vez destas se adaptarem aos espaços urbanos preexistente é um princípio Moderno, amplamente defendido por Le Corbusier, por exemplo (ver '*O Mínimo como Casa*'). Hilde Heynen⁴⁴ defende que as prioridades de May eram o funcionalismo, o racionalismo e a prefabricação, chegando mesmo a identificar no conjunto uma 'grande estima pela cidade antiga' (talvez pela rua-corredor?).

De qualquer modo, e apesar dos esforços de May na racionalização construtiva do projecto, a prefabricação era ainda embrionária neste período, resultando em elementos construtivos que não foram tão baratos quanto o previsto. As consequências nos valores dos arrendamentos das casas não permitiriam aos verdadeiramente carenciados aceder às casas da Nova Frankfurt, sendo que a classe-média se foi 'apoderando' do espaço.

Coisa que não votou a iniciativa ao fracasso, uma vez que, com o crescimento de Frankfurt, as cidades-satélite se foram englobando no espaço urbano como extensão natural do tecido existente, sem que contudo perdesse a sua singularidade pela sua escala contida e pelo verde que envolve e penetra pelo conjunto edificado.

⁴⁴ **Heynen, Hilde** – '*Ernst May (1886-1970), German architect and urban planner*' www.asro.kuleuven.ac.be/CAADPUBS/files/306.doc, [10.2010]

Fig. 48 **Praunheim** (em baixo), (DE04/08), e a relação com a cidade de **Frankfurt**, ao longo do rio Main (em baixo, à direita: o centro da cidade é identificável pela sombra projectada das suas torres)

3.3_A ESCALA HUMANA DO PÓS-GUERRA

Aferir parentescos e afinidades entre as diversas correntes arquitectónicas manifesta-se, por vezes, em conclusões erróneas e precipitadas, quando se consideram características isoladamente em vez de conceber o conceito como um todo.

Da já mencionada percepção errónea que temos das propostas Modernas em termos de urbanismo (que por terem sido apenas parcialmente realizadas, ou deturpadas, nos aparentam como meros blocos de *'betón brut'*), não podemos aferir que qualquer implantação que recorra a espaços ajardinados consista em parte de uma *'cidade-jardim'*. Neste contexto também a *'cité radieuse'* de Corbusier o seria, por prever extensas áreas verdes entre os blocos construídos.

Face ao Moderno, a Cidade-jardim prevê toda uma série de circunstâncias que se iniciam na própria concepção do Homem como uma entidade individual, de origem e com necessidades biológicas (ar, sol, etc.) mas também sociológicas, revendo-se no espaço que o rodeia e onde se desenvolveu. A relação entre desejos/custos inviabilizou o conceito estrito de Howard, mas outros houve, que face as seus pressupostos teóricos (e aos resultados do Moderno) propuseram soluções de continuidade.

3.3.1_Tapiola (FI01/03): sobre o Novo Empirismo Nórdico já se aqui se debateram as suas características gerais (ver *'O Mínimo como Máximo'*), mas importa rever alguns dos seus princípios.

Face à monotonia do Moderno, os Empiristas Nórdicos contrapõem formas dinâmicas e variadas que nascem do contexto físico em que se implantam:

sinuosidade dos declives que determinam várias orientações para os edifícios, o uso de materiais e técnicas locais por motivos de identificação do povo mas também de racionalidade construtiva. À exploração do contexto soma-se a identificação do indivíduo acima descrita que se manifesta no uso de uma escala nas construções que se quer mais humana, ou seja, edifícios mais pequenos, em maior quantidade e mais variados nas formas, também porque no conjunto urbano intervêm mais arquitectos, cada um com a sua expressão própria.

_o 'punkthus' é o edifício mais exemplificativo desta postura, por ser um Tipo limitado a quatro pisos (para prescindir de elevador) mesmo agrupando três ou quatro apartamentos por piso: por ser isolado, o edifício conseguia ter várias frentes, logo, uma correcta insolação e ventilação – porque as necessidades fisiológicas permanecem no caderno de encargo dos Empiristas. Tome-se como exemplo os edifícios em 'Y' de Sven Backström (1903-1992) e Leif Reinius (1907-1995), (SE01/02).

Fig. 49_Tapiola, Espoo, Finlândia: vista aérea sobre o centro comercial e administrativo ladeado pelas zonas habitacionais dispersas sobre o verde, F101 a F103

A cidade de Tapiola é um dos maiores exemplos do urbanismo Empirista dos países nórdicos. Situada na Finlândia, a sua base é extremamente orgânica, iniciada sobre um estudo de Eliel Saarinen de 1918⁴⁵, muito embora a sua construção só tenha arrancado nos anos 50 de acordo com o plano de Aarne Ervi (1910-1977). Os preceitos sobre os quais se baseou foram os da cidade-jardim e incluíam vários núcleos habitacionais separados por cinturas verdes, bem como a intenção de misturar estratos sociais distintos num espaço relativamente contido. Com esta atitude pretendia-se criar, à escala, uma sociedade finlandesa ideal⁴⁶ em que aos pressupostos físicos se adicionariam intenções sociais. E para tal, a escala humana da cidade-jardim foi eleita como a ideal.

Fig. 50 **Aarne Ervi**, (1910-1977).

Figs. 51, 52 e 53_torre de habitação, cinema e piscina pública em **Tapiola**, todos de autoria de **Aarne Ervi**

Face aos imperativos financeiros dos projectos, a habitação unifamiliar consistiu apenas numa pequena percentagem da construção total, sem que tal possa ser entendido como um comprometimento do conceito global da cidade jardim. Como se disse, os edifícios de habitação colectiva eram de pouca altura, pouco extensos – outros Tipos havia para além do ‘punkthus’ - e com amplos espaços verdes que separavam vários pequenos núcleos que compunham o conjunto.

A arquitectura era diversificada, pois foram convidados numerosos arquitectos para conceber as edificações: Markus Tavio (1911-1978), Kaija (1920-2001) e Heikki Siren (1918 – ...), Aulis Blomstedt (1906 – 1979), *FI01 a FI03*, ou Viljo Revell (1910 – 1964)⁴⁷.

De referir que, independentemente dos pressupostos da cidade-jardim, a exploração teórica e arquitectónica no geral em nada devia

⁴⁵http://citywiki.ugr.es/wiki/Sector_Este_de_Tapiola%2C_Finlandia._1952-1956._Otto_Meurman%2C_Aarne_Ervi%2C_Viljo_Reveli%2C_Aulis_Blomstedt%2C_Marcus_Tavio [08.2008]

⁴⁶**Timo Tuomi** – ‘*Tapiola: life and architecture*’, Rakennustieto Publishing (Dec 2003), ISBN-10: 9516827195, ISBN-13: 978-9516827196

⁴⁷ Acerca dos primeiros autores, consultar *FI06* (edifício em Helsínquia) e *FI04/05* (edifício em Otaniemi)

a um romantismo burguês que fizesse lembrar Letchworth, Welwin ou mesmo Hellerau (a primeira cidade-jardim alemã, em 1909, em Dresden).

Fig. 54_rua de **Hellerau**, e o teatro da cidade, da autoria de **Heinrich Tessenow** (1911)

Fig. 55_vista aérea de **Hellerau**, Dresden (1909-1913)

Blomstedt (*FI01/03*) havia desenhado um sistema de prefabricados, 'Kenno', e o seu próprio sistema modular, baseado na proporção humana e em harmonias musicais, chamado Cannon 60, um sistema de dimensionamento rígido, layouts regulares e elementos standard, reflectindo a sua devoção ao Moderno e á arquitectura industrial⁴⁸. Aplica os seus princípios racionalistas nos seus projectos de habitação, incluindo em Tapiola: elementos estruturais segundo intervalos regulares, com serviços localizados numa linha central e espaços habitáveis junto das fachadas. Os apartamentos de diferentes tamanhos eram conseguidos através da combinação de vários módulos.

Fig. 56 e 57_casas em banda e edifício de habitação em **Tapiola**, da autoria de **Blomstedt**, (1906 – 1979)

Fig. 58_casa pré-fabricada segundo o sistema '**kenno**'

Kaija e Heikki Siren, que tal como Blomstedt, também desenharam muitos edifícios para Tapiola, são exemplares do racionalismo finlandês, que faz convergir Modernismo com as

⁴⁸ **French, Hilary** - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

expressões e materiais da arquitectura local, nomeadamente a madeira, o que se manifesta não só a nível de estética, mas também de economia de meios. Haviam experimentado antes casas em banda em madeira e a capela de Orivesi, de 1961, era bastante radical na sua forma, segundo os estandartes contemporâneos⁴⁹.

Fig. 62_Cabana de Férias em Madeira

Figs. 59, 60 e 61_Igreja de **Orivesi**: exterior e planta. Kaija (1920-2001) e Heikki Siren (1918 – ...)

Se a auto-suficiência baseada na produção agrícola e industrial permaneceu utópica, a contenção da escala do conjunto sentida na oferta de uma centralidade própria permaneceu (evitando assim ser unicamente um subúrbio/dormitório de Espoo). Mas o sucesso da iniciativa manifestou-se precisamente no crescimento do seu centro comercial, através da adição de edifícios de escritórios de grande porte que contrariam a ideia inicial⁵⁰.

3.3.2_Comasina (IT09/10): revendo ‘O Mínimo como Máximo’, atestamos o parentesco do Neorealismo Italiano com o Novo Empirismo Nórdico, muito embora a transposição dos conceitos não tenha sido directa: a Itália sentiu muito mais a influência vernacular na sua arquitectura, por exemplo, através do programa INA-Casa (Istituto Nazionale delle Assicurazioni), cujo plano de actuação previa a inclusão dos moradores no projecto e mesmo na construção, especialmente os que se encontravam desempregados. Por expresso desejo dos arquitectos, e pela proximidade das populações, a arquitectura italiana ‘atingiu’ o pico do Neoliberty, estilo assumidamente revivalista, que lhe valeu o epíteto de desistência definitiva do Movimento Moderno por parte dos italianos⁵¹.

⁴⁹ <http://www.mfa.fi/architect?apid=956487>, [10.2008]

⁵⁰ <http://en.wikipedia.org/wiki/Tapiola>, [02.2011]

⁵¹ **Banham, Reyner** – ‘Neoliberty: the italian retreat from modern architecture’, in *The Architectural Review*, n.º 747, vol. 125, April 1959
http://ltha.epfl.ch/enseignement_lth/documents/b_marchand/polycopies/rapp_histoire_v1.pdf

Neste contexto, volta-se a abordar a difícil distinção entre ascendências e similitudes entre estilos, ideias e realizações. O contexto cultural da Itália dos anos 50 seria o ideal para retomar o ideário da cidade jardim, e é assim que surgem realizações como o Bairro Comasina (1953-1969), situado na periferia de Milão, na 'Zona de Descentralização 9'⁵², o que por si só indicia a ideia de criar novas centralidades e não periferias segregadas para os mais necessitados.

Esta foi uma das maiores realizações do IACP de Milão (Istituto Autonomo Case Popolari), inserido no plano INA-Casa, sendo um dos melhores exemplos do 'quarteirão auto-suficiente', em que quatro núcleos se organizavam em torno de um centro ocupados por equipamentos comunitários.

Pela escala e auto-suficiência (bem como pela ascendência nórdica) Comasina pode ser assimilada remotamente à cidade-jardim, mas o facto é que outros factores fazem vacilar esta associação.

Fig. 63_a relação do **Quartiere Comasina** com outras propostas do INA_Casa, e a planta geral do conjunto, em 1953, de forte influência moderna: orientação dos edifícios, esquema viário. Mas pretendendo ser um subúrbio auto-suficiente, aproxima-se das propostas nórdicas Empiristas, especialmente depois de ver reduzida a escala das suas edificações, *IT09/10*

O plano inicial havia sido concebido por Irenio Diotallevi (1909-1954) que previa os citados quatro núcleos, mas compostos por oitenta e quatro edifícios em torre. Após a morte deste, o plano foi revisto mas manteve uma

[08.2009]

⁵² Para mais informação: http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_9_di_Milano, [02.2011]

característica Moderna que era a separação entre tráfego pedonal e automóvel.

Este facto, por um lado, colmatou a falha que consistia a auto-suficiência total do aglomerado, através da presença de unidades de produção na cidade-jardim original, fomentando assim a circulação automóvel (uma realidade inegável) e o acesso a estruturas laborais preexistentes em locais distintos.

Fig. 64_vista aérea de **Comasina** na actualidade, em que se pode observar que alguns equipamentos (como o campo de futebol) nunca foram construídos

Fig. 65_'vestígios' do plano original de **Irenio Diotallevi**, (1909-1954)

Se atentarmos ao facto, já referido, que a principal herança de Howard foi a de conceber a cidade como composta por vários núcleos independentes, ainda que associados a uma centralidade principal (por oposição a um único conjunto muito densificado), Comasina cumpre, especialmente depois da escala das edificações habitacionais ter sido reduzida (sem atingir a singularidade do 'punkthus' nórdico) e do 'seu' centro ser dotado de uma igreja, tribunal, comércio e escola primária. Se tal é o suficiente para reconhecermos uma cidade-jardim neste conjunto, é discutível, mas pode-se argumentar que, tendo por base este conceito, se fez uma adaptação necessária às condições de vida 'modernas'.

3.4 MODERNIDADE E REALISMO EM PORTUGAL

'(...) a tentativa de recriar 'ruas' e 'quarteirões' em Olivais Sul – imagens tradicionais de sociabilidade ou vizinhança em espaços comuns protegidos, evitando o

*contraste excessivo entre 'torres e blocos dispostos livremente no verde' tinha sido imposto em Olivais Norte – tinha obviamente muito de retórica 'neo-realista' a que a passagem do tempo terá reduzido o sentido (...)*⁵³

Neste parágrafo resume-se de forma expedita aquilo em que consistiu a experiência dos Olivais (PT12/16) no campo da habitação social na cidade de Lisboa: duas posturas guiando dois tipos de intervenção separadas geograficamente, ambas contraditórias às aspirações mais directas do regime político, que preferia a tradicional rua-corredor patente noutra importante intervenção habitacional precedente, o Bairro de Alvalade (PT04/09).

Fig. 66_ 'Acção desenvolvida pela C.M.L até 1966 – Bairros Construídos'⁵⁴

3.4.1_Olivais Norte (PT13/16): a oportunidade de projectar um espaço urbano em grande escala, que consistiria numa parte de cidade com todas as valências desta consistiu numa oportunidade de por em causa pressupostos urbanos há muito apresentados, mas que haviam sido

⁵³ **Portas, Nuno** – “Olivais: o retrato de um bairro”, in “Arquitectura(s) – Teoria e Desenho, Investigação e Projecto”, Série 2 – Argumentos, volume 3, Porto 2005, FAUP Publicações, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, pág. 496, ISBN: 972 9483 71 X

⁵⁴ **Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967** – ‘Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966’, pág. 17

vetados pelo governo pela associação que se fazia entre determinado tipo de arquitectura (Moderna) e pensamento político (socialista).

O plano de Olivais Norte possuía muitas similitudes com a 'Carta de Atenas'⁵⁵, baseado no zonamento de funções, em que habitar, circular e lazer surgiam bem definidos espacialmente. Quanto ao trabalho, pertencendo toda a intervenção dos Olivais, Norte e Sul, ao âmbito da habitação social (ainda que dividida segundo quatro categorias, de A a D num crescendo do valor das rendas) pretendia-se que o conjunto fizesse 'uso' das unidades fabris localizadas nas proximidades para concluir as polaridades da cidade Moderna.

Fig. 67_ O plano de **Olivais Norte** no momento da sua concepção e construção, PT13/16

As células organizavam-se em bandas ou torres (de 4 a 12 pisos, estas destinadas às categorias mais baixas) convenientemente separadas para uma correcta insolação e ventilação, mas também para disporem de uma área verde intersticial que corresponderia aos logradouros públicos.

O conjunto era servido por uma rede viária hierarquizada em que às grandes artérias se sucediam as de menor tráfego, terminando em acessos a espaços de serviço, ou pedonais de acesso aos edifícios.

Finalmente um grande centro cívico que reuniria os serviços de apoio à habitação, desde comércio a escolas, o que consistia no abandono da 'unidade de vizinhança'⁵⁶ presente em Alvalade, em que as diversas células que compunham o plano possuíam um determinado número de serviços à sua disposição.

Modernidade e Contexto A aplicação do Moderno em grande escala em Portugal (exceptuando os toques de Modernidade que pontuaram Alvalade, como o Bairro das Estacas, PT08/09) surge

⁵⁵ Heitor, Teresa Valsassina – 'Olivais e Chelas: Operações Urbanísticas de Grande Escala' in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_c.pdf, [02.2011]

⁵⁶ Idem

num momento em que a própria comunidade arquitectónica, internacional e portuguesa, começava a duvidar destes pressupostos. Em Portugal a publicação do livro 'Arquitectura Popular em Portugal' leva a uma '*progressiva fragmentação e reinterpretação*'⁵⁷ do projecto e do urbanismo, em que se passavam a procurar raízes locais para fazer 'pertencer' a arquitectura.

Fig. 68_Vista panorâmica de **Olivais Norte**

Será por isso estranho que em 1960 se tenha apostado num esquema fortemente Moderno, mas parte da explicação poderá consistir no facto de haver um plano geral de urbanização anterior efectuado por outra entidade, o GEU (Gabinete de Estudos Locais), e de acordo com o qual haviam já sido feitas movimentações de terras e definida a localização de edifícios. O GTH (Gabinete Técnico da Habitação) teve por isso de adaptar as preexistências às suas próprias intenções.

Fig. 69_perspectiva aérea da zona de **Olivais Norte** na actualidade

Fig. 70_vista aérea da zona de **Olivais Norte** na actualidade

⁵⁷ Nunes, João Pedro Silva - '*Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969*', 2007, Câmara Municipal de Lisboa, ISBN: 978-972-8543-08-2

3.4.2_Olivais Sul (PT12): a comparação do plano precedente com o acima citado Bairro Comasina é possível através, especialmente com o primeiro plano deste, onde se previam apenas torres para a habitação, o que conjuntamente com o circuito de tráfego e o centro comercial/social se pode assimilar o urbanismo Moderno. Mas as posteriores modificações executadas no plano reduziram a escala do mesmo e dotaram o conjunto edificado de características mais consonantes com o Neo-realismo italiano, mesmo se muito havia sido herdado de plano de Irenio D'otallevi. Tal como em Olivais Norte.

Fig. 71_ O plano de **Olivais Sul** no momento da sua concepção, *PT12*

Com o início da construção de Olivais Sul distando apenas alguns meses do começo dos trabalhos em Olivais Norte, foi contudo possível ter mais algum tempo de preparação do plano de urbanização⁵⁸.

Foi reduzida a escala dos edifícios e o espaço entre os mesmos, o que permitiu a homogeneização da distribuição das diversas categorias

⁵⁸ Idem

habitacionais. Tentava-se deste modo evitar a segregação resultante, por exemplo, da edificação de torres isoladas de 12 andares em Olivais Norte para as categorias mais pobres (A e B). A reconhecida influência do Neorealismo Italiano (que determinou a escolha do organigrama funcional das células habitacionais de Nuno Portas – apesar de ter havido lugar a experimentações de numerosos tipos nos diversos edifícios) reconduziu a ‘unidade de vizinhança’ no sentido em que a localização dos serviços de apoio à habitação fosse determinada pelo seu raio geográfico de influência. Ou seja, das células que compunham o conjunto de Olivais Sul, a B, a C e a D eram autónomas no que diz respeito ao comércio, sendo as escolas implantadas de modo a reduzir os percursos dos alunos (já o ensino técnico e secundário permaneceu em Olivais Norte). Finalmente na célula G situavam-se os serviços de interesse geral, como o mercado.

Fig. 72_vista aérea da zona de **Olivais Sul** na actualidade

Ordenamento desordenado: nesta definição de ‘unidade de vizinhança’ não entra a rua-corredor ou a cidade tradicional, como em Alvalade, pois os edifícios, apesar da redução da sua escala, permaneciam entidades isoladas. A intervenção de numerosos gabinetes de arquitectura (cerca de 60) e a liberdade que lhes foi

permitida introduziu numerosas linguagens pessoais no conjunto, resultando no uso de diversos Tipos de edifícios, diferentemente articulados e agregados entre si. O que, segundo Teresa Valsassina Heitor⁵⁹, conduziu à percepção do espaço como 'aparentemente desordenado (...) que nunca ultrapassou a sua condição de dormitório', apesar de alvo, claro está, de um plano geral de urbanização.

Fig. 73_perspectiva aérea da zona de **Olivais Sul** na actualidade

O Plano dos Olivais, no seu conjunto, correspondeu ao reencontro da liberdade criativa por parte dos seus autores, tanto a nível do urbanismo como da célula habitável. O resultado foi uma miríade de soluções arquitectónicas, das mais diversas proveniências, concentradas num espaço relativamente reduzido. Tal já foi apontado a nível da organização interna do espaço do fogo (ver '*O mínimo como Casa*') onde paralelamente às experiências 'neo-italianas' de Portas se reconduziram experiências Modernas no âmbito da cozinha-laboratório e afins.

A mera existência da possibilidade de se por em prática qualquer ideário arquitectónico levou a fossem realizados em Portugal, e particularmente nos Olivais Sul, experimentalismos já realizados noutros locais. A acima citada aparente fragmentação surge por isso num quadro sociopolítico muito particular em que se procurou 'recuperar o tempo perdido' num intervalo muito curto. A

⁵⁹ Heitor, Teresa Valsassina – '*Olivais e Chelas: Operações Urbanísticas de Grande Escala*' in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_c.pdf, [02.2011]

'pressa' seria manifestada nos inquéritos aos moradores (citados n'O *Mínimo como Casa*'), realizados depois dos fogos realizados, onde se revelaram as fraquezas (mas também qualidades) dos vários Tipos de células habitacionais. O estudo não se estendeu ao resultado urbano, o que se teria revelado uma ferramenta preciosa na revisão ou confirmação da qualidade dos pressupostos urbanos realizados.

Fig. 74 _imagens de vários edifícios de **Olivais Sul**

4_A CIDADE TRADICIONAL_novos padrões em 'velhos' tecidos

A estrutura comum da cidade não deixou contudo de ser alvo de novas experiências no domínio dos conjuntos edificados. Pode-se dizer que, paralelamente às experiências de novos aglomerados, densos ou dispersos, existiu uma terceira via que consistiu em pegar na malha da cidade tradicional, e dentro da sua linguagem urbana, renovar a mesma através de acções de 'melhoramento', recriação ou mesmo fusão de influências.

4.1_A MANUTENÇÃO DO VOCABULÁRIO URBANO

O período de entre-guerras permaneceu fértil em propostas urbanas diferenciadas. Mas nem todas se desenvolveram no campo das utopias, sendo que em casos concretos se procedeu à recolha dos Tipos e Modelos urbanos considerados funcionais na elaboração de propostas inovadoras. Não se trataram de situações pontuais de reabilitação urbana, trabalhando sobre o tecido existente, mas sim de ultrapassar o lote para chegar ao quarteirão, um elemento por excelência urbano. Pode-se considerar uma atitude anti-Moderna: havendo que respeitar limites definidos pelas ruas, o desenho do conjunto prevalece sobre a célula, que se adapta ao espaço disponível, mesmo havendo lugar à repetição.

4.1.1_Spangen (NL07/09): Michiel Brinkman (1873 – 1925) desenha na sua proposta de 1919 um quarteirão (no sentido em que consiste em edifícios paralelos às ruas circundantes, encerrando um espaço interior). Mas face ao quarteirão tradicional da cidade holandesa de Roterdão, aumenta-lhe as medidas de modo a poder tornar o seu miolo amplo e utilizável para outros programas que não o mero logradouro privado. Ocupa esse interior também com habitação, e os espaços livres resultantes com escolas e outros serviços públicos. Na edificação fronteira à rua, abre grandes passagens que permitem ultrapassar o 'muro' construído para o interior.

Fig. 75_fotografias do exterior e do interior do quarteirão **Spangen**, Roterdão, NL07/09

Há aqui uma identificação da cidade circundante e o desejo de lhe fazer pertencer a nova construção. Mas face à leitura do quarteirão tradicional, o que sucede é a interiorização do mesmo, virando-o do 'avesso' para que a vida comunitária se produza no seu miolo, em espaços arborizados.

Fig. 76_axonometria e planta do quarteirão **Spangen**, Roterdão, NL07/09

O pressuposto teórico que suportava as suas propostas era a Teosofia (união entre ciência e religião – ver ‘*O Mínimo como Família*’), em que se procurava o reconhecimento do indivíduo, só depois a união de indivíduos sob o signo da fraternidade. Para Brinkman, o pátio central com os seus espaços comunitários, era o local onde a fraternidade se expunha⁶⁰, sendo esta o objectivo principal da teosofia. O processo pelo qual tornaria esse pátio ‘fraternal’ foi precisamente invertendo a lógica do quarteirão tradicional, criando uma fachada anónima para o exterior e todas as entradas das casas no interior. O uso de um Tipo de acesso holandês típico, o acesso directo, parece reconhecer a necessidade de individualismo, apesar da galeria comum no piso 3, que serviria duplexes com entradas individualizadas.

(Des)conhecimento: este foi o primeiro projecto habitacional de Brinkman e foi recebido com surpresa pelas suas características inovadoras a nível urbano. Curiosamente não existe na literatura consultada qualquer tipo de referência a possíveis contactos do autor com outras experiências habitacionais, como seria de esperar ao observar as galerias ou os espaços arborizados e infra-estruturados. Brinkman parecia ‘desconhecer’ o Familistério ou outras experiências inglesas em galeria⁶¹ (como o já citado edifício Streatham, de Henry

⁶⁰ **Lambla, Ken** – ‘*Abstraction and theosophy: social housing in Rotterdam, The Netherlands*’
<http://corbu2.caed.kent.edu/architronic/v8n1/v8n104.pdf>, pág. 10
 [01.2009]

⁶¹ Idem

Roberts (1803 – 1876), e o Karl Marx Hof, com o seu miolo interior igualmente trabalhado, só seria realizado anos depois.

Deste modo o trabalho de Brinkman parece ser completamente original no como interpreta a cidade tradicional e a adapta as suas características aos seus propósitos. Tal é o caso dos acessos directos às casas (NL07/08), que as permitem ter o seu próprio jardim (sempre o culto do individual/fraternidade) e mesmo da galeria exterior nos pisos superiores (NL09), que ao invés das dimensões contidas dos exemplos supracitados, possuem de 2,20 a 3,30 metros, sendo por excelência 'ruas exteriores' e não meros acessos: existem elevadores que acedem às galerias de modo a que vendedores pudessem aceder às portas das casas dos pisos superiores. Esta galeria serviria de exemplo a muitas intervenções posteriores e é curioso verificar que antecede parte do vocabulário do Moderno, apesar de baseada na cidade tradicional. E talvez por causa disso, atingindo os seus objectivos, ao contrário dos espaços exíguos e encerrados que futuramente pretenderão ser 'ruas'.

Fig. 77_é possível observar que a dimensão do quarteirão é superior à dos circundantes, mas a subdivisão interna confere aos espaços a mesma escala da cidade em volta, NL07/09

4.1.2_Karl Marx Hof (AT01/06): O conjunto, desenhado por Karl Ehn (1884 – 1957) em 1926 consiste num enorme quarteirão, com mais de um

quilómetro de extensão, que pretendia estabelecer-se como a continuidade do tecido existente da cidade (no que, desde já, difere das experiências acima referidas, que preferiam distanciar-se da cidade⁶²). Do mesmo modo, nenhuma das células consiste num modelo sistematizado e a sua organização interna consiste na adaptação do modelo burguês, ao invés de tentar entender o modo de vida do proletariado⁶³ (ver 'O Mínimo como Casa').

Fig. 78_ Imagem do exterior do quarteirão (fachada poente)

Fig. 79_ Imagem do exterior do quarteirão (fachada nascente)

Fig. 80_ imagem do interior do quarteirão

A *priori*, nada sustenta a hipótese desta se tratar de uma experiência inovadora, mas atrás do aspecto de fortaleza⁶⁴ do conjunto urbano, esconde-se um espaço arborizado que apoia numerosos serviços como as lavandarias, instalações sanitárias comuns e mesmo creches, coerentes com a orientação socialista do governo vienense da altura. A construção massiva parece consistir num limite protector deste miolo de quarteirão, que em vez de ser domínio privado, é um espaço público arborizado e infra-estruturado, no que alguns estabelecem analogias com a cidade-jardim, filtradas através do tipo da 'siedlungen'⁶⁵ austríaco (ou alemão).

⁶² **Aymonino, Carlo** – “La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930” - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973, ISBN 84-252-0755-X

⁶³ **Teige, Karel** – “The Minimum Dwelling”, 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, pág. 62, ISBN 0-262-20136-4

⁶⁴ Idem

⁶⁵ **Caselli, Cristina Kanya** – “100 anos de habitação mínima. Ênfase na Europa e no Japão”, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007 http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/34292049.html [08.2008]

Fig. 81 _**Karl Marx Hof**, Viena. Apesar do espaço em volta ser menos denso, o conjunto é um quarteirão, elemento urbano da cidade tradicional por excelência

Multipli(cidade): Será talvez excessivo estabelecer este tipo de parentesco entre uma e outra experiência, pelo menos de forma tão directa: trata-se inequivocamente de um denso quarteirão urbano, que pode ir buscar a ideia dos serviços colectivos a exemplos como o Familistério e a arborização à Cidade-jardim (num paralelo de humanização do quarteirão citadino). Mas é nesse aspecto que pode ser considerado inovador, por ser um quarteirão (ou grande edifício) que envolve um pátio⁶⁶, ou seja, pelo modo como converte o privado em público.

4.1.3 Britz/Hufeisensiedlung (DE01/03): Bruno Taut (1880-1938) inicia a sua carreira no seio dos expressionistas alemães, sinónimo das principais vanguardas pré-Modernas que procuravam caminhos, na arquitectura e nas artes em geral, aos preceitos estilísticos do séc. XIX. A sua visão não era

⁶⁶ <http://www.all-art.org/history610.html>, [02.2009]

simplesmente estética, abordando o aspecto social da arquitectura manifestada em utopias de cariz socialista: imagina, por exemplo, uma comunidade agrícola, circular e dividida radialmente segundo a classe dos cidadãos (os ilustres, os artistas e as crianças), conduzidos axialmente à casa do Céu onde viviam os governadores da comunidade, o que se assume como um socialismo anárquico⁶⁷. Nas suas propostas urbanas, no geral, procurava mais do que satisfazer as necessidades biológicas dos habitantes, construindo uma nova sociedade sem divisões.

Fig. 82_vista do interior da 'ferradura', AT01/06

Fig. 83_espço ajardinado entre as bandas paralelas

Fig. 84_entrada para um dos edifícios em banda

Caminha a partir de 1921 em direcção de um racionalismo moderno que havia de definir, em parte, a sua obra mais emblemática: Britz/Hufeisensiedlung ('Siedlung Ferradura', pela sua forma; 1925-27). Em 1929 resume o Moderno em 5 pontos, em que elege a utilidade com objectivo e a funcionalidade como sinónimo de beleza, por exemplo, mesmo que fazendo uso de cor e outros elementos expressionistas nas suas obras.

Um dos aspectos mais marcantes do Britz será o edifício semi-circular central, algo em que se pode encontrar alguma analogia com a cidade tradicional, através da construção de um espaço urbano encerrado similar a um quarteirão. É aberta contudo uma face, a nascente, fruto do cuidado que punha na orientação solar dos seus edifícios (nascente-poente), que definem a orientação das bandas edificadas que circundam a ferradura. Todo o espaço é densamente arborizado, mesmo no interior do 'quarteirão' onde inclusivamente existe um lago para usufruto público. Já as traseiras das bandas eram divididas em espaços privados, de acordo com os lotes correspondentes aos edifícios de Tipo esquerdo/direito.

⁶⁷ Frampton, Keneth – '*Historia critica de la arquitectura moderna*' - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1996, ISBN 84-252-1628-1

Fig. 85_axonometria e planta do Britz, Berlim, AT01/06

Ascendência: o motivo pelo qual este exemplo se insere no âmbito do tema da cidade tradicional acaba por ser a dificuldade em classificá-lo, pois os elementos influentes são múltiplos e confusos. Tendo Taut sido aconselhado por Hermann Muthesius a estudar as cidades-jardim de Howard, é por uns dado adquirido que estas tiveram grande influência na sua obra (mais visível nas suas propostas de Magdeburg de 1912 a 1915). Bastará no entanto, neste caso concreto, referir a mancha arborizada para assumir esta como próxima da cidade-jardim? Hilary French⁶⁸ assume que os princípios da cidade-jardim se encontram na obra de Taut, mas expressos numa arquitectura modernista e num urbanismo funcional. Opinião compartilhada por outros, mas que referem que os blocos foram ordenados como 'quarteirões' abertos nos topos⁶⁹, encerrando espaços ajardinados (e mesmo privados, como foi referido, à semelhança da cidade tradicional). Finalmente, o seu urbanismo é

⁶⁸ French, Hilary - 'Key Urban Housing of the Twentieth Century', 2008 Laurence King Publishing Ltd, pág. 14, ISBN-13: 978 1 85669 564 0

⁶⁹ http://housingprototypes.org/project?File_No=GER001, [02.2009]

apelidado de revolucionário⁷⁰ pelo pendor social do espaço na procura de uma sociedade igualitária.

Ao fim e ao cabo, talvez o melhor adjectivo que se pode aplicar ao Britz é o de ser um elemento transitivo entre diferentes formas de considerar o urbanismo (a municipalidade de Berlim defendia uma 'linguagem' capaz de unificar a sucessão dos espaços urbanos tanto no centro como na periferia⁷¹). Se a densidade arbórea remete para Howard e a organização urbana antecipa o modelo Moderno com maior expressão do segundo pós-guerra, a sua inserção na malha urbana revela uma ideia de renovação da cidade, mesmo que introvertendo os seus edifícios para o interior dos lotes, agora espaços qualificados.

Fig. 86_ Britz, Berlim. É possível observar a singularidade da proposta face à envolvente construída

⁷⁰ Artigas, Júlio Camargo – *'O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares'*, Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007 <http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004> [11.2008]

⁷¹ Aymonino, Carlo – *'La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930'* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973, ISBN 84-252-0755-X

4.2_A REABILITAÇÃO DO LÉXICO TRADICIONAL

A revisão do Moderno que se deu a partir do final dos anos 50 acarretou o desagravo de modelos de cidade que antes haviam sido obliterados pela 'Cidade Radiosa' e suas congéneres. O capítulo anterior demonstrou o retorno da cidade-jardim, apesar de revista na sua escala e na sua 'eficiência económica', que determinou que parte dos seus critérios fosse esquecida. A necessidade de resolução dos problemas verificados nos modelos precedentes (como a auto-suficiência financeira, na construção e na vida posterior a esta) determinou um aumento de escala através de novos Tipos de edifícios, que em certos casos pode ter posto em causa o Modelo, aproximando-o da cidade Moderna em negação.

Face à criação, mais uma vez, de uma 'nova cidade', assistiu-se a um modelo paralelo de intervenção directa no seio da malha da cidade preexistente e tradicional, recuperando a linguagem destas. Ou seja, uma postura diferente da de intervir no mesmo espaço através de uma linguagem nitidamente diferenciada.

4.3.3 As feridas abertas: esta afirmação pode ter um duplo sentido, pois não só se pode referir ao ideário da cidade não resolvido pelo Moderno que deixou 'órfãos' muitos partidários do tipo de cidade defendido por este Movimento, mas também, num sentido mais literal, à destruição causada pela Segunda Guerra Mundial em determinados países e em determinadas cidades.

Este factor pode ter sido determinante no desenvolvimento de novos conceitos e sua posterior aplicação, pois como já vimos, nos países poupados à destruição, como no norte da Europa ou em Itália (ver '*O Mínimo como Máximo*') o modelo citadino foi mais 'ajardinado', generalizado na sua aplicação, fruto de uma menor urgência no realojamento das populações.

Nos países mais atingidos pela destruição, como é o caso do Reino Unido, a necessidade de actuação rápida levou à aplicação de modelo revisionistas do Moderno (de eficácia duvidosa), mas também de actuações cirúrgicas capazes de reabilitar a cidade tradicional, neste caso, Londres.

Brunswick Center (UK18/20): localizado no distrito de Camden, em Londres, os edifícios que compõem o conjunto (1959-1972) consistem num agregado, que até há pouco tempo era dos espaços mais 'miseráveis de Londres (...) um 'bunker de betão cheio de lojas

vazias, cujo design da era espacial apenas acentuou o aspecto como 'falhanço' (...)'⁷².

O conjunto é designado pela generalidade das pessoas como sendo mais um exemplo do Brutalismo britânico do pós-guerra, à semelhança dos já citados 'Robin Hood Gardens' (UK22/24) do casal Smithson, ou 'Park Hill' de Jack Lynn e Ivor Smith. E tal como estes, mais um edifício votado ao fracasso.

Fig. 87_ O Brunswick Center antes da renovação de 2006, UK18/20

No entanto há que reabilitar a imagem deste espaço, perscrutando as intenções do seu criador, Patrick Hodgkinson (1930 - ...) face às alterações que o projecto foi sofrendo ao longo do tempo até atingir a decadência.

Inicialmente, o projecto, encomendado por um particular, não previa o seu uso como 'habitação social', sendo esta uma adaptação posterior requerida pelo município de Londres depois do abandono do projecto pelos seus promotores (que pretendiam habitações de luxo!). À data, Hodgkinson já havia abandonado o projecto, sujeito à pressão dos proprietários sucessivos em alterar a densidade, uso e aspecto do conjunto.

Se analisarmos formalmente Brunswick observamos que as edificações são constituídas por habitação nos pisos superiores e lojas nos pisos inferiores, que se abrem para as ruas circundantes, mas também para a rua interior criada pela disposição dos dois blocos paralelos. Apesar da escala, maior do que a da envolvente, a relação entre habitação/comércio/rua é das mais 'tradicionais'. Assim, a entrada para os apartamentos situa-se, não na criada rua comercial, mas no exterior dos blocos face às ruas preexistentes,

⁷² Rose, Steve – 'Scrubs up beautifully', crítica de arquitectura na edição de 23 de Outubro 2006 do jornal 'The Guardian'

<http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2006/oct/23/architecture.communities>, [02.2011]

criando uma dinâmica que se pretende 'urbana'. Os blocos são 'perfurados' de modo a permitirem a continuação visual e pedonal da Marchmont Street e da Russel Square.

Fig. 88 **Camden** em 1894 e tal como se apresentava antes dos bombardeamentos da Segunda Guerra Mundial e o modo como a proposta de Hodgkinson pretende recuperar o esquema de circulação urbana apesar da forma construída diversa

O aspecto radical da construção parece negar todos estes pressupostos, pelo uso da galeria exterior de acesso, a densidade dos blocos e forma dos blocos (que se assemelham a duas bancadas de campos de futebol) e pelo uso do betão aparente. O arquitecto, portanto assimilado à herança de Corbusier e outros, na verdade trabalhou com Alvar Aalto, que refere como sendo uma das suas maiores influências⁷³. Como tal pretendia o uso do tijolo vermelho para o revestimento exterior dos edifícios, preterido em favor do betão por razões de custo. Apesar disso permanecia vontade de interacção com a envolvente Georgiana através da sua pintura em tons de 'Regency stucco'⁷⁴. O betão aparente foi decidido

⁷³ Idem.

⁷⁴ **Tappin, Stuart** – 'History', Junho de 2002, usando como referência a revista 'The Architectural Review', de Outubro de 1972

pelos promotores, à revelia do arquitecto, por uma questão de custo 'versus' lucro, típica da sua vontade especulativa.

Fig. 89_A circulação/acesso à habitação em betão aparente, numa não desejada associação ao Brutalismo britânico

Depois do desprezo votando ao conjunto, que se tornou num 'ghetto' de habitação social⁷⁵ segundo Patrick Hodgkinson (que pretendia, através dos diferentes tipos de apartamentos, criar diversidade social no conjunto) uma nova empresa privada retoma as rédeas do projecto, convidando o autor para reabilitar Brunswick, que se fez acompanhar de David Levitt (...-...) e David Bernstein (...-...), que originalmente também haviam trabalhado no projecto.

Fig. 90_O **Brunswick Center** após a renovação de 2006

O Brunswick Center é hoje uma bem sucedida zona comercial, facto para o qual contribuíram tanto arquitectos como promotores, estes conseguindo a 'clientela' necessária para ocupar os espaços comerciais, e os primeiros intervindo essencialmente no espaço público de modo a qualificá-lo para as novas lojas e para a nova ocupação dos edifícios de habitação (o próprio David Levitt habita

<http://brunswickwc1.wordpress.com/history/>, [02.2011]

⁷⁵ Patrick Hodgkinson, citado no artigo de Rose, Steve – 'Scrubs up beautifully', crítica de arquitectura na edição de 23 de Outubro 2006 do jornal 'The Guardian'

<http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2006/oct/23/architecture.communities>, [02.2011]

lá). E, como espaço público, entenda-se a reparação da estrutura e o pintar da mesma de acordo com a ideia original.

Curiosamente, um dos problemas assinalados anteriormente à reconversão era a pouca legibilidade da 'rua' central face à envolvente⁷⁶ (outra face da já referida questão de escala). Por isso a frente das lojas foi chegada à frente e construiu-se um edifício fechando o espaço a norte (que confrontava com empenas), o que, criando maior densidade, também criou uma rua lida como tal.

Fig. 91 _O Brunswick Center após a renovação de 2006

é-nos deixada a seguinte ideia para pensar: apesar de Brunswick Center se localizar no miolo de uma cidade sólida na forma e nos serviços e equipamentos circundantes, enquanto bairro social transformou-se num gueto, nas próprias palavras do arquitecto. Este havia respondido ao repto inicial 'com entusiasmo – explorar nova habitação urbana para a classe média e proporcionar uma nova centralidade'⁷⁷ – e mais tarde assume, nesse contexto, criar um espaço de convivência para os vários estratos sociais.

O que correu mal então? Se foi a iniciativa privada que condenou o projecto nos seus primórdios, foi a mesma que revitalizou o mesmo na actualidade. Defende-se que a habitação social não deve consistir em periferias urbanas promovendo a segregação, mas a sua inserção cidadina revelou-se insuficiente para sustentar a dita ocupação. Seria

⁷⁶ Levitt, David (Levitt Bernstein.), *'The Housing Design Handbook, a guide to good practice'*, 2010, Routledge, ISBN10: 0-415-49150-9; ISBN13: 978-0-415-49150-1, pág. 24

⁷⁷ Idem, pág. 22

este público diferente daquele que ocupava as casas circundantes, 'auto-segregando-se'? Nesse caso, misturar classes no mesmo edifício seria uma solução pertinente?

Finalmente, existem soluções simples?

4.3_CIRURGIAS URBANAS

A continuação do debate acerca da cidade tradicional fomentada intensivamente a partir dos anos 60, com o apoio de publicações como as de Kevin Lynch (1918-1984)⁷⁸ ou Aldo Rossi (1931-1997)⁷⁹ ocasionou também outro tipo de intervenção em que a aproximação à imagem e ao vocabulário da cidade era reproduzido mais directamente.

Sem se manifestar como revivalista ou cópia do existente, assimila-se à definição de Lynch da 'coerência da imagem'⁸⁰, que surge da identificação do habitante através da familiaridade das formas e dos espaços da 'sua' cidade, apesar da aparente repetição e indistinção das casas e das ruas. Essa monotonia da imagem surge assim como o ponto de referência para quem se movimenta na cidade e faz parte do 'espírito do lugar' que importa manter.

Lynch acrescenta que esta identificação pode ser feita através de vários sinais, para além da mera identificação estética: luz, cor, cheiros, espaços, tudo contribui para o facto, sendo que nem tudo tem de ocorrer simultaneamente para que a ligação entre passado e presente seja estabelecida.

No exemplo precedente recuperam-se, através da proposta e da sua revisão, certos sinais urbanos (percursos e Rua) suportados por uma forma diversa do habitual. A diferença para com o tema em diante abordado, se bem que fazendo uso de uma forma e imagem diversas, resume-se a uma questão de escala, a diversos níveis.

4.3.1 Anestesia Geral: A intervenção do Serviço Ambulatório de Apoio Local (SAAL) foi já aqui abordada no contexto da aproximação que fazia ao conceito de 'casa primordial', se preferirmos, que passava também pela escala urbana da intervenção que permitia identificar a célula, ou a 'minha casa' (ver '*O Mínimo como Casa*'). A necessidade de fazer permanecer as populações no seu contexto ditava que fosse dada preferência à localização dos novos bairros próximo do local originário das pessoas

⁷⁸ **Lynch, Kevin** – '*A Imagem da Cidade*', 1960, Lisboa, Edições 70, 2009
ISBN 978-972-44-1411-9

Lynch, Kevin – '*A Boa Forma da Cidade*', Lisboa, Edições 70, 2010
ISBN 9789724413303

⁷⁹ **Rossi, Aldo** – '*A Arquitectura da Cidade*', 1966, Edições Cosmos, 2001
ISBN 9789727621262

⁸⁰ **Lynch, Kevin** – '*A Imagem da Cidade*', 1960, Lisboa, Edições 70, 2009, pág. 14
ISBN 978-972-44-1411-9

(muito embora tal nem sempre tenha sido possível) mas também através de uma imagem e de uma forma com a qual se revissem.

Não só volumetricamente se produz uma aproximação à envolvente construída, como as intervenções no seio da cidade são igualmente pouco extensas, porque pontuais e actuando em contextos particulares. Tal tanto obrigou ao uso como derivou dos Tipos usados nos esquemas habitacionais que recorreram em grande parte dos casos a casas duplex em banda ou da sobreposição das mesmas quando a escala envolvente assim o obrigava (tal é o caso do conjunto da Bouça, de Siza Vieira (1933-...)).

Bouça (1977-...-2004): referir este projecto (PT23/24 e PT31/32) torna-se um lugar-comum, tal a atenção de que já foi alvo. Mas tal é necessário para uma correcta exposição dos pressupostos acima descritos, pelo modo como o cuidado posto na implantação e na escala do conjunto espelham os mesmos.

Fig. 92_fachada do conjunto para a Rua da Boavista

Fig. 93_Imagem aérea /implantação do **Bairro da Bouça**, PT23/24 e PT31/32

Os edifícios recuperam o alinhamento da Rua da Boavista, até ao cruzamento com a Rua das Águas Férreas, onde a construção roda para se alinhar com a Travessa da Figueiroa, no lado oposto. A disposição paralela das bandas edificadas cria assim um enfiamento visual a partir desta última que termina no limite definido pelo muro de betão que separa as casas da linha de caminho de ferro. A frente de rua é mantida na Rua do Melo, a Poente/Norte através da construção em comprimento, mas a Rua das Águas Férreas, apesar

do enviesamento das edificações, possui pequenas construções nos seus topos que recuperam o alinhamento da rua.

Os quatro pisos são os das construções circundantes e na Rua da Boavista revestem-se os primeiros dois pisos com azulejo, tal como nos edifícios vizinhos, mas que pela coloração e solução estética no geral se destacam, afirmando a sua contemporaneidade. Este tipo de referências mas ao mesmo tempo distanciamento retrata assim um tipo de intervenção contextualista que não é um 'pastiche': os elementos a recuperar, mais importantes que estes pequenos apontamentos estilísticos, são as relações estabelecidas entre malhas do novo e do antigo e da escala das edificações que se manifestam no tipo de relações de vizinhança entre os seus moradores: existem os espaços públicos mas também a 'casa' como elemento de identificação do indivíduo, prática importante para as populações para quem se destinava o projecto inicial.

Bairro de S. Victor (1974-1977): situado no miolo de um quarteirão, esta intervenção revelava-se mais difícil do que a precedente, pois a sua envolvente consistia numa série de edifícios preexistentes, ruínas e espaços vazios. A proposta de conjunto de Siza incluía doze tipos diferentes de edifícios que visavam cerzir todos os elementos soltos criando um ambiente urbano servido por uma passagem pedonal que ligava o interior do quarteirão ao resto da cidade.

Fig. 94_ Implantação, planta e axonometria do projecto original, que incluía os diversos Tipos edificados destinados a 'remendar' o tecido urbano, que apenas foi construído parcialmente (12 fogos – banda nascente/axonometria)

Perante um cenário fragmentado e incoerente, a postura foi a de lhe dar uma imagem pertencente ao vocabulário da cidade em que se insere, recorrendo para isso à rua delimitada por edifícios ('corredor'), se bem que o contexto urbano não se reduza a este Tipo. Simplesmente, entre as possíveis soluções a que podia recorrer (incluindo soluções de ruptura) a escolha prendeu-se àquela que melhor resolvia o 'lugar'.

Á semelhança de outros projectos, este não pode ser avaliado pelo que se construiu, pois foi amputado de grande parte do plano original, pelo que o que se edificou apenas foi mais um fragmento adicionado aos demais. A leitura da 'cidade' neste contexto permaneceu comprometida.

Fig. 95_Imagem do único bloco construído.

Fig. 96_Imagem aérea do conjunto, obscurecida pelas obras decorrentes da construção de novas habitações (diferentes do plano de **Siza Vieira**)

Recentemente, concebeu-se novo plano de construção de habitações subsidiadas, incluídas no PER (Plano de Erradicação das Barracas), que inclui 85 habitações em edifícios de três andares. Independentemente de não consistir na completação do plano original de Siza, a nova proposta prevê, em planta, uma série de soluções que se adaptam também às preexistências, mas sob nova forma. Preservam-se os caminhos existentes e os espaços delimitados por bandas edificadas, apesar da 'rua principal' ter sido alargada, através de intervenções pontuais que resolvem localmente

as diversas incongruências resultantes do tempo (incluindo o projecto inacabado de Siza Vieira...).

4.3.2_Serviço de Ambulatório: A necessidade de continuidade ou coerência entre novo e antigo deve estar sujeita a diferentes noções de passado e presente. A data em que se produz determinado estudo e sobre ele se discorre deve considerar como 'passado' os momentos que lhe precederam. É por isso que há que fazer uma distinção entre passado e História, no sentido em que esta última já provou o seu interesse patrimonial.

Independentemente de valorizarmos este ou aquele edifício, antes de mais temos de ter em conta a sua presença no presente e no futuro. Ou seja, considerar que aquela preexistência, apesar de desactualizada (para não dizer 'errada') face aos cânones arquitectónicos actuais, vai permanecer no espaço e como tal deve ser entendida como uma permanência.

Kitagata (1994): É por isso que mesmo as construções do século XX devem ser tidas em conta quando se intervém em determinado local, e por muito desagradáveis que possam parecer ao arquitecto que actua paralelamente, este, à luz dos novos conteúdos teóricos, deve promover a coerência do conjunto em que se insere.

O edifício Kitagata, (JP01/02), de Kazuyo Sejima (1956 – ...) e Ryue Nishizawa (1966 – ...) é mostrado pela generalidade das publicações de acordo com o seu valor intrínseco enquanto volume isolado. A escala desmesurada do edifício e o seu aspecto monolítico adequam-se bem à expressão arquitectónica típica dos anos 1990, onde a descontextualização do volume puro e anónimo era uma intenção.

Fig. 97_Edifício em Kitagata, JP01/02

No entanto a valência deste edifício manifesta-se noutro aspecto que marca, talvez, o reinício do debate arquitectónico acerca de questões mais amplas, mais... urbanas. Neste caso a envolvente directa do edifício, cujo quarteirão em que se insere já se encontrava parcialmente ocupado com edifícios com a mesma densidade e altura de Kitagata. Apesar de estes contrastarem com a envolvente (um formigueiro de habitações unifamiliares sem ordem aparente), o seu uso como referência permitiu encerrar o quarteirão, dotando-o de coerência formal sem que para isso tenha mimetizado os seus edifícios vizinhos. O conjunto resulta assim mais coerente do que se tivesse tentado fazer a ponte entre duas escalas e densidades tão diversas.

Fig. 98_ Implantação do conjunto, com **Kitagata** em destaque, JP01/02

Fig. 99_Vista aérea de **Kitagata** e zona circundante, num desfasamento de escalas brutal

4.3.3 Anestesia Local: voltando ao contexto histórico, a identificação das suas qualidades, na questão do fomentar da vida urbana e da identificação do lugar pelos seus utilizadores, tem de ser acompanhada de uma análise crítica que seja capaz de enunciar quais os seus defeitos e problemas, a resolver nas novas propostas.

Partindo do pressuposto que uma nova intervenção se adequa à envolvente, o uso dos seus valores formais e plásticos parece pertinente, ainda que contornando o mimetismo. Mas num contexto citadino de origens, por exemplo, medievais, onde a densidade é muito e o espaço livre é diminuto (em zonas de estar e circulação), a construção à face da rua consistirá na única solução possível?

El Ravel/Carrer del Carme (1994): o distrito de El Ravel na Barcelona histórica (embora a malha de Cerdá também já tenha o seu lugar garantido na História do Urbanismo) está contido na descrição acima feita de um centro compacto. O seu carácter delapidado levou a uma série de intervenções, como o conhecido 'Museo de Arte Contemporâneo', por Richard Meier (1934-...), de 1995 destinadas a requalificar o local, mas abrangeram também a habitação, o suporte de toda a vida urbana.

Josep Antoni Llinás teve em 1989 a comissão de construir uma série de habitações sociais num gaveto deste bairro (*ES09/11*), cuja solução parecia ser óbvia: usar o alinhamento da rua para definir as mesmas e a praça adjacente junto do gaveto. A sua proposta difere deste pressuposto por se basear numa análise do local sob um ponto de vista contemporâneo, no que diz respeito aos novos requerimentos (não necessariamente legislativos) de composição do espaço público. Neste caso concreto oferecer mais luz e arejamento a uma rua estreita ladeada de edifícios altos.

Fig. 100_Edifício em **El Ravel/Carrer del Carme**, *ES09/11*

Por isso concebe o piso térreo contínuo, definindo a rua, mas sobreposto por três blocos de habitação (um deles recuado) em cujos intervalos circula a luz e o ar necessários à 'resolução da rua' (que possui uma altura cerca de seis vezes superior à largura). Nenhuma das preexistências surge comprometida, nem mesmo a praça na Rua del Carme (que resulta do recuo de um edifício, mas obtém um espaço arborizado de qualidade), pois apesar do piso inferior ser vazado, os superiores recuperam o alinhamento do gaveto, definindo o espaço vazio.

Fig. 101_implantação, ao nível do térreo; pisos 0, 1 e Tipo, ES09/11

Fig. 102_vista aérea do local. A proposta de **Llinás** é imperceptível no contexto, ES09/ ES11

As vistas aéreas comprovam este facto, não se destacando o edifício dos demais a nível de escala e implantação, apesar da solução original, e mesmo o aspecto exterior do edifício, ainda que distinto (apesar das gelsias 'tradicionais') não compromete o argumento maior da conformação urbana.

Fontes das Ilustrações

- Fig. 1 e 2** <http://en.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re>, [01.2011]
- Fig. 3 e 4** <http://pt.wikipedia.org/wiki/Familist%C3%A9rio>, [01.2011]
- Fig. 5** Google Earth, 49°53'59.02"N, 3°37'40.86"E, data da imagem: 01/01/2006, [01.2011]
- Fig. 6** desenhos retirados de: **Davis, Mary McPherson** - *'Feminist Applepieville: architecture as social reform in Charlotte Perkins Gilman's fiction'*, pág 61, <https://mospace.umsystem.edu/xmlui/bitstream/handle/10355/5071/research.pdf?sequence=3>, [01.2011]
- Fig. 7** <http://www.dearchitecturablog.com/?p=618>, [01.2011]
- Fig. 8** <http://www.panoramio.com/photo/6022313>, [01.2011]
- Fig. 9** <http://www.panoramio.com/photo/10249541>, [01.2011]
- Fig. 10** <http://www.panoramio.com/photo/36399357>, [01.2011]
- Fig. 11** Google Earth, 51°33'6.64"N, 0° 9'43.74"W, data da imagem: 01/01/2006, [01.2011]
- Fig. 12** <http://www.panoramio.com/photo/10178150>, [01.2011]
- Fig. 13** Google Earth, 43°15'40.86"N, 5°23'47.61"E, data da imagem: 23/08/2007, [01.2011]
- Fig. 14** <http://www.panoramio.com/photo/33239870>, [01.2011]
- Fig. 15** Google Earth, 47°11'18.55"N, 1°34'6.19"W, data da imagem: 15/03/2007, [01.2011]
- Fig. 16** <http://www.panoramio.com/photo/1216762>, [01.2011]
- Fig. 17** Google Earth, 52°30'34.74"N, 13°14'37.72"E, data da imagem: 05/05/2006, [01.2011]
- Fig. 18** <http://www.panoramio.com/photo/22812842>, [01.2011]
- Fig. 19** Google Earth, 52 49°15'37.00"N, 5°55'41.00"E, data da imagem: 05/05/2006, [01.2011]
- Fig. 20** <http://www.panoramio.com/photo/22812800>, <http://www.panoramio.com/photo/21760845>, <http://www.panoramio.com/photo/12750175>, [01.2011]
- Fig. 21 e 22** http://en.wikipedia.org/wiki/Pruitt%E2%80%9393lgoe#cite_ref-5, [01.2011]

Fig. 23_ Google Earth, 38°38'35.13"N, 90°12'35.34"W, data da imagem: 10/04/2010, [01.2011]

Fig. 24_ http://padois.blogspot.com/2010_03_01_archive.html, [02.2011]

Fig. 25_ <http://www.galinsky.com/buildings/unitedhabitation/index.htm>, [02.2011]

Fig. 26_ <http://asymptotia.com/2006/07/28/unite-dhabitation/>, [02.2011]

Fig. 27_ <http://www.flickr.com/photos/fictionalfuture/3938273865/in/faves-ellyoracle/>, [02.2011]

Fig. 28_ <http://www.parkhillflats.co.uk/redev.html>, [02.2011]

Fig. 29_ <http://www.flickr.com/photos/paolomargari/451545773/>, [02.2011]

Fig. 30_ http://www.open2.net/modernity/3_12.htm, [02.2011]

Fig. 31_ Google Earth, 53°22'47.57"N, 1°27'29.48"W, data da imagem: 10/04/2010, [01.2011]

Fig. 32_ <http://archiflux.wordpress.com/2010/09/10/ap-smithson-golden-lane/>, [01.2011]

Fig. 33_
<http://www.sublimephotography.co.uk/eastendphotos/isleofdogs/pages/robin.htm>, [01.2011]

Fig. 34_ <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=20888118>, [01.2011]

Fig. 35_ Google Earth, 51°30'34.13"N, 0° 0'32.76"W, data da imagem: 05/04/2006, [01.2011]

Fig. 36_ <http://www.parkhillflats.co.uk/history.html>, [01.2011]

Fig. 37_ <http://maps.google.pt/maps?ll=41.096199,-8.591555&spn=0,0.005681&z=18&lc=com.google.webcams&layer=c&cbll=41.096129,-8.591502&panoid=MUjFPNac6QyBtfX73qnMrw&cbp=12,62.48,,0,4.83>, [02.2011]

Fig. 38_ Google Earth, 41° 5'52.07"N, 8°35'24.28"W, data da imagem: 26/06/2006, [02.2011]

Fig. 39_ http://en.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard, [01.2011]

Fig. 40 e 41_ <http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/howard.htm>, [01.2011]

Fig. 42_ <http://www.tomorrowsgardencity.com/aboutthecompetition>, [01.2011]

Fig. 43_ <http://industrious.icserver26.de/index.php?pageld=133>, [01.2011]

Fig. 44_ Google Earth, 51°58'34.67"N, 0°13'47.95"W, data da imagem: 30/07/2008, [01.2011]

Fig. 45_ Google Earth, 51°48'6.08"N, 0°12'30.71"W, data da imagem: 30/06/2009, [01.2011]

Fig. 46_ <http://www.panoramio.com/user/120388>, [01.2011]

Fig. 47: <http://www.panoramio.com/user/5225200>, [01.2011]

Fig. 48_ Google Earth, 50° 8'37.71"N, 8°36'28.59"E, data da imagem: 28/03/2002, [01.2011]

Fig. 49_ http://www.panoramio.com/user/691575?comment_page=1&photo_page=18, [01.2011]

Fig. 50_ http://fi.wikipedia.org/wiki/Aarne_Ervi, [02.2011]

Fig. 51_ <http://fi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4ntytorni>, [02.2011]

Fig. 52_ http://fi.wikipedia.org/wiki/Kino_Tapiola, [02.2011]

Fig. 53_ http://fi.wikipedia.org/wiki/Tapiolan_uimahalli, [02.2011]

Fig. 54_ <http://www.dresden-und-sachsen.de/dresden/hellerau.htm>, [02.2011]

Fig. 55_ Google Earth, 51° 6'50.18"N, 13°45'11.55"E, data da imagem: 23/02/2003, [02.2011]

Fig. 56_ <http://www.tkk.fi/events/ecaade/E2001venue.html>, [02.2011]

Fig. 57_ <http://www.mittaviiva.fi/kapo/karhunpojat/kapojulk00.html>, [02.2011]

Fig. 58_ http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1454, [02.2011]

Fig. 59_ http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kaija_und_Heikki_Siren, [02.2011]

Fig. 60_ http://locusiste.org/buildings/2008/12/orivesi_church.php, [02.2011]

Fig. 61_ http://www.greatbuildings.com/buildings/Orivesi_Church.html, [02.2011]

Fig. 62_ <http://www.rantasalmi.com/index.jsp?pid=244&lang=en>, [02.2011]

Fig. 63_

http://fondazione.ordinearchitetti.mi.it/index.php/page,Attivita.Itinerari.Scheda/edifici_id,68/itinerari_id,10/show,scheda, [02.2011]

Fig. 55_ Google Earth, 45°31'38.23"N, 9° 9'38.23"E, data da imagem: 15/09/2007, [02.2011]

Fig. 65_ <http://www.audis.it/index.html?pg=13&sub=17&id=23>, [02.2011]

Fig. 66_ Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 – *'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'*, pág. 17

- Fig. 67**_ Idem, pág. 31
- Fig. 68**_ <http://www.panoramio.com/photo/1751304>, [02.2011]
- Fig. 69**_ <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=591604>, [02.2011]
- Fig. 70**_ Google Earth, 38°46'31.14"N, 9° 6'52.57"W, data da imagem: 23/06/2007, [02.2011]
- Fig. 71**_ Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 – *'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'*, pág. 43
- Fig. 72**_ Google Earth, 38°45'51.52"N, 9° 6'53.94"W, data da imagem: 23/06/2007, [02.2011]
- Fig. 73**_ <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=591604>, [02.2011]
- Fig. 74**_ <http://www.panoramio.com/photo/18737043>, [02.2011]
- Fig. 75**_ <http://www.panoramio.com/photo/3441260>, [02.2011]
- Fig. 76**_ http://www.greatbuildings.com/buildings/Spangen_Quarter_Housing.html, [01.2011]
- Fig. 77**_ Google Earth, 51°54'56.01"N, 4°25'54.66"E, data da imagem: 30/09/2007, [01.2011]
- Fig. 78**_ <http://www.panoramio.com/photo/40090738>, [01.2011]
- Fig. 79**_ <http://www.panoramio.com/photo/40090729>, [01.2011]
- Fig. 80**_ <http://www.panoramio.com/photo/9976651>, [01.2011]
- Fig. 81**_ Google Earth, 48°15'1.40"N, 16°21'55.70"E, data da imagem: 20/08/2009, [01.2011]
- Fig. 82**_ <http://www.panoramio.com/photo/2018520>, [01.2011]
- Fig: 83**_ <http://www.panoramio.com/photo/5165539>, [01.2011]
- Fig. 84**_ <http://www.panoramio.com/photo/24941325>, [01.2011]
- Fig. 85**_ http://housingprototypes.org/project?File_No=GER001, [01.2011]
- Fig. 86**_ Google Earth, 52°26'54.90"N, 13°27'0.16"E, data da imagem: 05/05/2006, [01.2011]
- Fig. 87**_ <http://www.vlugt.co.uk/hetero08.html>, fig. 14, 10 e 12, [02.2011]
- Fig. 88**_ <http://brunswickwc1.wordpress.com/2010/09/21/historic-maps-of-the-brunswick-site/>; <http://www.vlugt.co.uk/hetero08.html>, fig. 13, [02.2011]
- Fig. 89**_ <http://www.vlugt.co.uk/hetero08.html>, fig. 15, [02.2011]

Fig. 90_ <http://www.levittbernstein.co.uk/architecture/retail-offices/?image=1&page=1>, [02.2011]

Fig. 91_ Levitt, David (Levitt Bernstein.), *'The Housing Design Handbook, a guide to good practice'*, 2010, Routledge, ISBN10: 0-415-49150-9; ISBN13: 978-0-415-49150-1, pág. 25

Fig. 92_ <http://arkitectos.blogspot.com/2009/01/bairro-da-boua-cooperativa-guas-freiras.html>, [02.2011]

Fig. 93_ Google Earth, 41° 9'24.11"N, 8°37'1.90"W, data da imagem: 27/06/2007, [02.2011]

Fig. 94 e 95_ http://housingprototypes.org/project?File_No=POR002, [02.2011]

Fig. 96_ Google Earth, 41° 8'39.41"N, 8°36'4.24"W, data da imagem: 26/06/2007, [02.2011]

Fig. 97 e 98_ http://gifuprefecture.blogspot.com/2007_10_01_archive.html, [02.2011]

Fig. 99_ Google Earth, 35°26'2.19"N, 136°41'2.72"E, data da imagem: não referida, [02.2011]

Fig. 100 e 101_ http://housingprototypes.org/project?File_No=SPA001, [02.2011]

Fig. 102_ Google Earth, 41°22'51.63"N, 2°10'6.82"E, data da imagem: 15/11/2007, [02.2011]

Índice_O Mínimo como Cidade

1_CONCEITO_O mínimo como cidade.....	317
1.1_DEFINIÇÃO.....	317
2_A CIDADE CONDENSADA_concentração e justaposição.....	318
2.1_PRIMEIRAS UTOPIAS.....	318
2.1.1_O Falanstério.....	318
2.1.2_O Familistério.....	319
2.2_O CONDENSADO EM EXTENSÃO.....	321
2.2.1_Precedentes.....	321
2.2.2_Recipro(cidades).....	322
2.2.3_Insucesso e Abandono.....	324
2.3_O CONDENSADO COMO UNIDADE.....	326
2.3.1_Árvore genealógica.....	326
2.3.2_O Modelo construído.....	327
2.3.3_O desvirtuar do conceito.....	328
2.4_EVOLUÇÃO/DESVIRTUAÇÃO.....	330
2.4.1_A morte do Movimento Moderno?.....	330
2.5_REVISÃO, CONTINUIDADE, IMUTABILIDADE.....	334
2.5.1_Accção/reacção.....	335
2.5.2_Insucesso e Obliteração.....	339
3_A CIDADE DISPERSA_o espraiamento urbano.....	342
3.1_UM JARDIM NA CIDADE, UMA CIDADE NO JARDIM.....	342
3.1.1_Solução ou prevenção?.....	342
3.1.2_(In)Sucesso.....	344
3.2_ERNST MAY E O CONCENTRAR DA CIDADE DISPERSA.....	345
3.2.1_(In)suficiência.....	346
3.2.2_Paternidade e Herança.....	347
3.3_A ESCALA HUMANA DO PÓS-GUERRA.....	348

3.3.1_Tapiola	348
3.3.2_Comasina	352
3.4_MODERNIDADE E REALISMO EM PORTUGAL	354
3.4.1_Olivais Norte	355
3.4.2_Olivais Sul	358
4_A CIDADE TRADICIONAL_novos padrões em 'velhos' tecidos.....	362
4.1_A MANUTENÇÃO DO VOCABULÁRIO URBANO	362
4.1.1_Spangen	362
4.1.2_Karl Marx Hof	364
4.1.3_Britz/Hufeisensiedlung	366
4.2_A REABILITAÇÃO DO LÉXICO TRADICIONAL	370
4.3.3_As feridas abertas.....	370
4.3_CIRURGIAS URBANAS	376
4.3.1_Anestesia Geral.....	376
4.3.2_Serviço de Ambulatório.....	380
4.3.3_Anestesia Local	381
Fontes das Ilustrações	384

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO _A Célula Mínima na Experiência da Habitação de Custos Controlados

Um dos pressupostos base do presente trabalho foi o de não se restringir a casos de habitação social de promoção estatal ou pública, tentando investigar casos de estudo no seio do privado onde se procurasse fazer uma gestão de recursos inteligente de modo a potenciar o resultado e os ganhos.

Com ‘ganhos’ não podemos assumir à partida especulação imobiliária, mas sim uma relação benéfica existente entre a proposta, o seu custo e os rendimentos daqueles para quem as propostas foram concebidas. Ou seja, algo tão claro como fazer corresponder o produto ao seu público-alvo.

A habitação de custos controlados (porque se trata efectivamente de uma questão financeira, não de área ou acabamentos) pode por isso consistir uma referência a diversos níveis para a prática corrente da arquitectura de qualquer estrato social, porque as soluções encontradas por aqueles que conceberam modelos de habitar económicos são aplicáveis aos mais diversos níveis. Não se pretende fazer a apologia de uma qualquer utopia política que imponha uma igualdade social fictícia, mas sim fazer uso dos ensinamentos trazidos da aplicação de diversos constrangimentos na prática da arquitectura.

Tomemos como exemplo a habitação unifamiliar de promoção individual, pelos locatários, onde a liberdade de escolha é diametralmente oposta à da habitação de custos controlados (porque edificada em quantidade, segundo a tipificação de uma clientela-base). Neste contexto a casa, dentro de certos limites (que vão desde o orçamento ao regulamento em vigor) pode corresponder de forma mais directa às aspirações dos proprietários, pois ao invés de se limitarem à escolha de uma casa de entre aquelas que são colocadas à venda, concebem um organismo de raiz que satisfaça as suas necessidades.

Porque nos encontramos em Portugal (onde a ‘arquitectura’ apenas em parte é produzida por arquitectos, dados outros técnicos terem acesso à sua prática), temos de nos referir a uma pequena percentagem de mercado que recorre a um arquitecto para materializar os seus sonhos. A distinção é necessária pois da parte daqueles que desenham habitação (evita-se propositadamente o termo ‘arquitectura’) sem para isso terem formação, pouco

mais fazem do que propor ao cliente um Tipo recorrente com pequenas alterações, ao qual se sobrepõe esta ou aquela 'aspiração' privada (sem grande sucesso).

Esmiuçar este tema consistiria numa Tese aparte, mas a nós interessa-nos no sentido em que, como arquitectos, temos obrigação de saber propor, não derivações de Tipos inadequados, mas Modelos originais, senão Tipos novos, baseados na experiência adquirida no decorrer da prática, mas também do estudo.

Neste contexto insere-se, num primeiro momento, a presente Tese, por tentar fazer uma resenha da habitação do séc. XX na Europa através da recolha de modelos e disponibilização do máximo de informação acerca dos mesmos. Assim, como fonte, oferece o modelo, mas também os dados necessários para que deles se possa fazer a interpretação necessária para aplicar os seus princípios em novos projectos. Projectos esses que não têm de pertencer obrigatoriamente ao campo da habitação de custos controlados.

Retomemos o exemplo acima citado e ainda não explorado da habitação unifamiliar, onde a escolha pessoal se manifesta do maior ao menor grau. E assim é feita por parte de quem promove, mas dentro do conjunto (reduzido) de referências que possui. E do mesmo modo, o 'desenhador' da habitação, outro que não o arquitecto, possui igualmente um repertório reduzido de referências para lhe oferecer. A cultura arquitectónica do arquitecto é por isso sustentável na presente tese por si só, mesmo que tal não signifique (pelo contrário) que os aqui recolhidos modelos existam para ser copiados.

Esta 'apologia' da profissão do arquitecto, à primeira vista, pode parecer estranha ao tema e vem sendo debatido, mas o facto é que a ideia de gestão de recursos (porque estes nunca são infinitos) pode ser directamente aplicada a qualquer obra de arquitectura, incluindo a da habitação unifamiliar. Não se trata de ampliar uma habitação mínima à escala das possibilidades financeiras do novo promotor (tal como erroneamente se havia feito, inversamente, nos primórdios da habitação social com o modelo burguês), mas sim de recuperar soluções, parcelarmente, que neste ou naquele modelo resolveram uma questão em particular.

No âmbito da habitação unifamiliar é por isso comum exprimirem-se desejos de ter espaços de uso regular, de representação, de uso real ou imaginado, de utilidade verdadeira ou imaginária, com base em preceitos presentes ou idealizações futuras: um quarto de visitas, uma sala de brinquedos, um escritório, uma cozinha com zona de

refeições e uma grande sala de jantar são programas referidos e que muitas vezes se sobrepõem. Edificá-los a todos consistiria assim na construção de uma casa de área e custos enormes, inadaptados às possibilidades financeiras de quem promove, ou à custa de concessões a outros níveis que não as áreas.

Da análise formal e sociológica dos modelos levantados podemos por isso encontrar uma série de possibilidades que resolvem a questão em análise: possuímos da experiência italiana a possibilidade de dar prevalências às áreas, por 'troca' com os acabamentos, não querendo por isso dizer que o utente actual tenha de prescindir de água quente. Mas conceber uma casa como um sistema em que a área é o mote e equipamentos como mobiliário embutido são evitados, em prol de um processo de equipagem da casa progressivo, no tempo, à medida das possibilidades e através de mobiliário tradicional é uma postura como qualquer outra.

Do mesmo modo, reinterpretar o programa fornecido de acordo com o real uso do espaço é outra, em que se reconhece que o 'quarto dos brinquedos' é de facto qualquer espaço em que os pais se encontrem (pois aí brincam as crianças), que o escritório pode ser o ocasional quarto das visitas e que a Sala de Jantar, dentro de certos contextos socioculturais, é inútil, sendo preterida a nível de uso real, por uma generosa área de refeições na cozinha, é igualmente fazer uso de uma gestão cuidada dos 'recursos' colocados à nossa disposição. E, do mesmo modo, recolhendo informação exposta n'O Mínimo como Dinâmico, possibilidades formais e sensoriais existem de alternar usos do mesmo espaço físico sem ter de duplicá-lo. Eventualmente, colocar duas entradas para a mesma divisão para que no futuro esta possa ser dividida em duas.

Porque aqui reside outro ponto fulcral que nos foi ensinado pela habitação que foi sendo construída no âmbito dos custos controlados: a imprevisibilidade do futuro, seja porque a sociedade evolui, seja porque os utentes tipificados se podem dividir em numerosos grupos domésticos que necessitam do espaço de formas diferentes, dentro do mesmo contexto sociocultural.

Existem certas soluções que permaneceram no tempo, muito importantes no sentido em que substituíram outras inaceitáveis à data. E por vezes anónimas, porque comuns ainda nos dias de hoje, mas também porque na data da sua construção os critérios de avaliação da arquitectura eram outros: tal como na actualidade, prezava-se a imagem em detrimento do conteúdo, fazendo com que Michiel Brinkman e o seu projecto para Spangem fossem desconsiderados à data da sua construção.

Podemos referir a sua galeria, das poucas a serem realmente eficazes como espaço de permanência exterior, ou uma divisão funcional da casa, entre comum e privado, que seria um dos motes do Funcionalismo, mas o mais notável consiste, pura e simplesmente, na oferta de três quartos por célula, garantindo a privacidade e a salubridade mental que outros projectos seus contemporâneos não souberam fazer (o Karl Marx Hof, com áreas semelhantes por célula, como foi referido, insistia no modelo burguês – o privado era uma divisão, para todos).

Este tipo de solução (a de dotar cada utente do seu espaço, ou de conseguir uma separação entre progenitores e prole, por sexos) trata-se de facto um sucesso tão grande quanto o seu anonimato, porque ainda comum nos dias de hoje: é aceitável a partilha do mesmo espaço por irmãos do mesmo sexo, mas não (a não ser em casos de dificuldade extrema) de sexos diferentes, sendo por isso o 'T3' uma solução polivalente cuja reflexão actual sobre o habitar não coloca directamente em causa.

Uma das considerações actuais sobre a sociedade em que vivemos versa sobre a dicotomia que consiste na procura da independência de cada utente da casa através da sua partilha. Ou seja, partilhar paredes ao mesmo tempo que se marca a sua individualidade e se garante a sua privacidade. A reflexão contemporânea versa por isso sobre a noção de 'quarto' como uma 'casa dentro de uma casa', adicionando-lhe área em detrimento dos espaços comuns, e até uma entrada privada como em Kitagata: o 'quarto', anteriormente eminentemente privado, passa a ser 'comum' no âmbito dos conhecimentos do seu ocupante, que recebe os seus amigos aí.

Mas mesmo dentro deste quadro de pensamento, o quarto como reduto de privacidade, como Brinkman o idealizou (mesmo que para isso tivesse de sacrificar áreas em circulações) permanece na actualidade, e a essência do seu significado antropológico mantêm-se, evoluindo de acordo com as necessidades: pode argumentar-se que foi um novo Tipo que foi evoluindo ao longo do tempo, modelo a modelo.

Tal é a sua importância que o utente, promotor da sua própria casa, não põe em causa a sua utilidade, manifestando a sua diferença através dos espaços comuns ou utilitários (despensas, lavandarias, etc.). Ou seja, mesmo no âmbito da habitação mais 'privilegiada' do que a de custos controlados, se faz uso de uma solução criada no seio de uma gestão cuidada de recursos.

A habitação de custos controlados interessa-nos por isso mesmo na concepção de habitação dentro de outros contextos, porque a primeira foi concebida dentro de um

quadro restrito de possibilidades financeiras que potenciaram as suas soluções. Como vimos, a solução para a casa mínima não é única, antes consistindo numa série de possibilidades colocadas à nossa disposição para que possamos resolver o mesmo problema: qualidade a custos reduzidos. E o controle de custos/gestão de recursos é pertinente em qualquer contexto sociocultural.

E neste âmbito, o 'erro' é tão pertinente quanto o sucesso, pois permite verificar quais os dispositivos de interpretação do espaço que foram acolhidos favoravelmente pelos sus moradores, e os que foram rejeitados, e principalmente, porquê.

É curioso constatar que o Funcionalismo, levado ao extremo por Alexander Klein, no geral, consistiu num fracasso, por ser demasiado impositivo (e por se suportar numa sociedade imaginária), não obstante, como referimos, o quarto individual ser uma conquista. Simplesmente a imprevisão própria da vida comum, com a adição de novos membros do grupo doméstico não podia suportar-se na mudança de casa para 2m² fossem adicionados a um quarto e a uma sala que albergaria mais uma pessoa. Retoma-se aqui a noção de imprevisibilidade e capacidade evolutiva da casa sem sacrificar modos de vida díspares.

Mas é curioso constatar que o mecanicismo imposto foi parcialmente bem-sucedido, mas no sentido oposto para que foi concebido: a Cozinha de Frankfurt era dominadora, May referia que os utentes da mesma não sabiam utilizá-la, mas a ideia de uma cozinha pequena permaneceu, ainda que usada contra si: a permanência do modelo burguês do espaço comum, apoiado numa aspiração dos estratos sociais mais necessitados, levou a que a sala de jantar fosse uma permanência, mesmo que tal significasse sacrifícios práticos inexplicáveis: usar uma cozinha mínima para refeições diárias (porque a sua área seria sacrificada em prol da sala de jantar ou comum), para ter um espaço de 'representação' em casa foi uma solução comum, especialmente nos povos onde a privacidade era mais prezada. Foi assim nos Olivais, onde mesmo nas categorias I onde as áreas eram muito diminutas, a cozinha tipo *kitchenette* foi considerada inaceitável (foram erigidas paredes a separar os espaços e mesmo os passa-pratos foram tapados).

Já a norte da Europa o pequeno espaço de refeições anexo a uma (estreita) cozinha subsistiu de maneira mais eficiente, porque não encerrada, abrindo para a sala. Mesmo esta albergando um espaço mais 'nobre' de refeições, a abolição das paredes ou pelo menos uma maior abertura dos espaços tornou os espaços menos confinados. Mas este é apenas outro testemunho de que a ideia de 'uma sociedade' era utópica.

O 'erro', enquanto gerador de soluções, manifestou-se igualmente a nível urbano, com muitas das soluções empregues, inovadoras e mesmo emblemáticas, a exigirem custos no aluguer que as tornou inacessíveis ao seu público. Praunheim, a Unidade de Habitação de Marselha e mesmo Frugés, seja pelos custos de construção (muitas vezes experimental) seja pelos serviços à disposição tornaram-se habitação da classe-média. Esta, embora apreciando os espaços colocados à sua disposição (talvez porque mais aberta a experimentalismos) induz à revisão dos valores urbanos usados na habitação de custos controlados, mais massificada, densa e anónima: desta vez, Pruitt-Igoe é acessível aos mais carenciados, que reconhecem qualidade na célula, mas lamentam a solução urbana que condenou o projecto.

A menção das soluções urbanas serve para introduzir o tema da cidade, mas mais especificamente da noção de identidade do utente na forma da sua 'casa', ou seja, no reconhecimento que este faz de um espaço como 'seu' num domínio mais geral. Por outras palavras, o porquê das megaestruturas terem falhado nesse aspecto, por promoverem a criminalidade, mas também porque a noção de identidade se perde na miríade de janelas de um qualquer bloco de múltiplos andares e grande extensão.

É verdade na habitação colectiva, menos comum na unifamiliar, porque a 'propriedade' é identificada, para além do que consta numa escritura. A noção de 'escala' é por isso fundamental porque convém ao reconhecimento da célula no meio dos seus múltiplos. A relação para com os outros tipos de habitação provém do facto de, em qualquer um dos casos, existe a responsabilidade urbana de compor espaços humanos, mas também que se identifiquem com a envolvente. A nível plurifamiliar e a nível unifamiliar, porque a inserção num conjunto construído do objecto 'isolado' é uma responsabilidade do arquitecto.

Mas também porque o orgulho patente na 'propriedade' também provém das qualidades estéticas da 'sua' casa, especialmente quando esta não se pode escolher. Podemos dividir essa qualidade em dois aspectos diferentes

Por um lado a apreciação subjectiva do 'belo', muitas vezes diametralmente oposto ao gosto do utente pela sua vontade de se associar a um modo de vida uns degraus acima da sua escala social: algo e o Karl Marx Hof consegue com sucesso, pois embora não seja inovador a nível do espaço interno, revoluciona, por assim dizer, o aspecto da habitação social ao dotá-la de monumentalidade, e no seu entendimento, dignidade que

faltava às soluções quase 'fabris' suas contemporâneas (imediatamente identificadas com indigência).

Por outro lado, a qualidade estética pode ser considerada segundo as soluções construtivas empregues. Não se trata de apreciar a 'solidez da construção' por si só (difícil de conseguir, no equilíbrio instável dos meios disponíveis), mas na manutenção de uma imagem 'limpa' e 'não envelhecida' da construção ao longo do tempo. Tomemos como exemplo o conjunto 'Seara' de João Álvaro Rocha: a solução modular, a partilha de acessos pelo maior número de fogos, soluções que no conjunto permitem dispêndio de recursos em materiais de construção 'ricos' como o tijolo aparente ou as portadas de madeira, de envelhecimento nobre.

No conjunto, soluções que permitem ao utente afirmar com orgulho 'aquela é a minha casa', independentemente da propriedade real da célula. Uma questão de escala, que parte da propriedade de 'um quarto', dentro do fogo, até à escala urbana.

Todas estas são questões que nos são colocadas na elaboração da habitação, aos seus mais diversos níveis e nos seus mais diversos custos, porque tudo se trata de uma questão de equilíbrio entre a casa desejada e a casa possível, da parte do utente e do arquitecto. Retomando a realidade portuguesa, pelo tipo de situação que foi sendo implantada pelo facto dos projectos de 'arquitectura' poderem ser concebidos por outros, tomamos consciência de que a comunidade arquitectónica ou faz parte de uma elite que outros assumem como a única capaz de pagar um Projecto de Arquitectura (e que se manifesta em projectos de elevado custo porque a clientela assim o permite) ou é responsável pelos edifícios de habitação social, de aspecto degradante e degradado (porque são dos poucos redutos em eu se podem produzir experimentalismos em arquitectura, mas também porque as carências da população que a ocupa são erroneamente confundidas com as pessoas e com a arquitectura).

Assim, por muito difícil que possa parecer, o conhecimento da arquitectura de custos controlados é uma maneira de aceder a um território que, não sendo o da habitação social ou de baixa qualidade, permanece (algo) restringida a nível de recursos, obrigando à sua correcta gestão. E geri-los significa (ou significará) aplica-los de acordo com as necessidades do utente. E, falando talvez na primeira pessoa, eu nisso acredito porque com isso fui confrontado no decorrer da minha prática profissional.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BIBLIOGRAFIA GERAL

Ábalos, Iñaki – *'A boa-vida, visita guiada às casas da modernidade'*, 1ª edição, 2ª reimpressão, 2008, Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona.

ISBN: 978-84-252-1931-3

Aymonino, Carlo – *'La Vivienda Racional: ponencias de los congresos CIAM 1929-1930'* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1973

ISBN 84-252-0755-X

Bandeirinha, José António – *'O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974'*, 2007, Imprensa da Universidade de Coimbra

ISBN: 978-972-8704-76-6

Baptista, Luís V. – *'Cidade e Habitação Social, o Estado Novo e o Programa das Casas Económicas em Lisboa'*, 1999, Celta Editora

ISBN 972-774-044-8

Benevolo, Leonardo – *'A cidade e o arquitecto'*, Edições 70, colecção 'arte e comunicação', 2006

ISBN 972-44-1332-0

Benevolo, Leonardo – *'História da Arquitectura Moderna'*, 2004, 3ª edição – segunda reimpressão, Editora Perspectiva S. A.

ISBN s/referência

Benevolo, Leonardo – *'O último capítulo da Arquitectura Moderna – reimpressão'*, 2009 Colecção *Arquitectura e Urbanismo*, Edições 70

ISBN: 978 972 44 1402 7

Bucaille, Ricard, Pesez, Jean-Marie – *'Cultura Material'*, in Ruggiero, Romano (dir.), Enciclopédia Einaudi, vol. 16, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1989

ISBN 972-270080-4

Cambi, Di Sivo, Steiner – *'Viviendas en bloques alineados'*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.

ISBN: 968-887-186-9

Cambi, Gobbi, Steiner – *'Viviendas en bloques aislados'*, 1992, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, S.A.

ISBN: 968-887-187-7

Câmara Municipal de Lisboa, Outubro 1967 – *'Habitação Social na cidade de Lisboa, 1959-1966'*

ISBN s/referência

Carter, Rand – *'Karl Friedrich Schinkel: The Last Great Architect'*, originalmente publicado como prefácio de *'Collection of Architectural Designs including those designs which have*

been executed and objects whose execution was intended by Karl Friedrich Schinkel (Chicago: Exedra Books Incorporated, 1981).

ISBN s/referência

Le Corbusier – *'Una célula a escala humana'*

<http://legislaciones.iespana.es/escalahumana.htm>, [02.2009]

Coelho, António Baptista; Coelho, Pedro Baptista – *'Habitação de Interesse Social em Portugal'*, 2009, Livros Horizonte

ISBN: 978 972 24 1655 9

Costa, João Pedro – *'Bairro de Alvalade – um paradigma no urbanismo português'*, Livros Horizonte/Faculdade de Arquitectura da UTL, 2ª edição 2005

ISBN 972-24-1382-4

Davey, Peter – *'L'architecture arts and crafts'*, (tradução de Stéphane Renard), Editions Mardaga, 1980

ISBN 2870092695

Ebenezer Howard - *'Garden Cities of To-morrow'*

<http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/howard.htm>, [01.2011]

Eleb-Vidal, Monique; Chatelet, Anne-Marie; Mandoul, Thierry – *'Penser l'habité, le logement en questions, PAN 14'*, 2ª edição, 1988, Pierre Mardaga, éditeur. Liège

ISBN 2-87009-458-2

Eve Blau – *'The Architecture of Red Vienna, 1919-1934'*, Edição de MIT Press, 1999

ISBN 0262024519

Frampton, Keneth – *'Historia critica de la arquitectura moderna'* - Editorial Gustavo Gili, S.A. 08029 Barcelona, 1996

ISBN 84-252-1628-1

French, Hilary - *'Key Urban Housing of the Twentieth Century'*, 2008 Laurence King Publishing Ltd

ISBN-13: 978 1 85669 564 0

Gänshirt, Christian (coordenador) – *'Floor Plan Manual: Housing: 3. Updated and Extended'*, 2007, Birkhäuser, Basel

ISBN: 10 3764370351

Geertz, Clifford – *'A Interpretação das Culturas'*, LTC Editora, Rio de Janeiro, 1989

ISBN s/referência

Ginzburg, Moisei - *'Style and Epoch'*, Preface by Kenneth Frampton, Translated by Anatole Senkevitch

<http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tttype=2&tid=7818>, [03.2009]

ISBN s/referência

Habraken, N. J. et Alt. – *'El diseño de soportes'*, 2000, coleção 'GG Reprints', Gustavo Gili

ISBN: 84 252 1824 1

Klein, Alexander – *'Vivienda Mínima: 1906 - 1957'*, Editorial Gustavo Gili, 1980
ISBN s/referência

Kirk, Terry - *'The Architecture of Modern Italy'*, 2005, Princeton Architectural Press, pags. 161/163
ISBN 1568984367

Levitt, David (Levitt Bernstein.), *'The Housing Design Handbook, a guide to good practice'*, 2010, Routledge
ISBN10: 0-415-49150-9; ISBN13: 978-0-415-49150-1

Lynch, Kevin – *'A Imagem da Cidade'*, 1960, Lisboa, Edições 70, 2009
ISBN 978-972-44-1411-9

Mária, Magda; Fuertes, Pere; Albert Cuchí; Coch, Helena; Pablo Garrido – *'Residències d'estudiants'*, Tap G. Comunitats Habitables. ETSAV, Curs 2008-2009, Setembro 2010
ISBN: 978-84-8157-605-4

Mehlhorn, Dieter-j. – *'Atlas de Plantas de Viviendas, Casos Singulares - Atlas de Plantas de Habitações, Exemplos Singulares'*, 2003, Gustavo Gili, 1º Edição, 3ª impressão, 2005
ISBN: 84-252-1911-6

Montaner, Josep Maria – *"Depois do Movimento Moderno: Arquitectura da segunda metade do séc. XX"* – Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001
ISBN 84-252-1828-4

Monteys, Xavier; Fuertes, Pere – *'Casa Collage – un ensayo sobre la arquitectura de la casa'*, 4ª edição, 2005, Editorial Gustavo Gili, SA, Barcelona
ISBN 84-252-1869-1

Milheiro, Ana Vaz (Coordenação) – *'Habitar em Colectivo: Arquitectura Portuguesa antes do S.A.A.L.'*, (Catalogo da Exposição)
Departamento de Arquitectura e Urbanismo do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Maio de 2009
http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Departamentos_-_V%C3%A1rios/catalogo_habitar_em_colectivo.sflb.ashx, [07.2011]

Mumford, Eric – *'The CIAM Discourse on Urbanism, 1928-1960'*, 2000, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England
ISBN 0-262-13364-4
http://web.mac.com/davidrifkind/fiu/library_files/mumford.ciam.pdf, [03.2012]

Nesbitt, Kate (editor) – *'Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995'*, 1996, Princeton Architectural Press, Nova Iorque
ISBN 1-56898-054

Nunes, João Pedro Silva - *'Lisboa, arquitectura e urbanismo à escala humana: planeamento urbano e arquitectura de habitação em Olivais Sul, Lisboa 1959-1969'*, 2007, Câmara Municipal de Lisboa

ISBN: 978-972-8543-08-2

Pedro, João Branco - *'Programa Habitacional - Espaços e Compartimento, ICT Informação Técnica Arquitectura ITA4'*, 3ª Edição 2002 Laboratório Nacional de Engenharia Civil

ISBN 972-49-1811-4

Pedro, João Branco - *'Programa Habitacional - Habitação, ICT Informação Técnica Arquitectura ITA5'*, 4ª Edição 2001 Laboratório Nacional de Engenharia Civil

ISBN 972-49-1812-2

Pedro, João Branco - *'Revisão das áreas mínimas da habitação definidas no RGEU'*

[http://www-](http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/pessoal/jpedro/Research/Pdf/Comunicacao%20revisao%20areas%20RGE.pdf)

[ext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/pessoal/jpedro/Research/Pdf/Comunicacao%20revisao%20areas%20RGE.pdf](http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/pessoal/jpedro/Research/Pdf/Comunicacao%20revisao%20areas%20RGE.pdf), [02.2009]

Pereira, Nuno Teotónio - *'Pátios e vilas de Lisboa, 1870-1930: a promoção privada do alojamento operário'*

www-ext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/arq/ntp/textos/ntp-pv93.doc, [02.2009]

Pizza, Antonio - *'La construcción del pasado, reflexiones sobre história, arte y arquitectura'*

<http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/1932/1/10.pdf>, [10.2008]

Portas, Nuno - *'A Habitação Social: proposta para a metodologia da sua arquitectura'*, Edições FAUP, 1.ª edição, 2004

ISBN 972-9483-63-9

Portas, Nuno - *'Arquitectura(s) - Teoria e Desenho, Investigação e Projecto'*, Série 2 - Argumentos, volume 3, Porto 2005, FAUP Publicações, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

ISBN: 972 9483 71 X

Portas, Nuno - *'Arquitectura(s) - História e Crítica, Ensino e Profissão'*, Série 2 - Argumentos, volume 23, Porto 2005, FAUP Publicações, Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

ISBN: 972 9483 72 8

Portas, Nuno - *'Funções e Exigências de Áreas da Habitação, Informação Técnica: Edifícios'*, Fevereiro de 1969, Lisboa, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

ISBN s/referência

Santos, José Paulo dos (ed.) - *'Álvaro Siza, Obras y Proyectos, 1954-1992'* - 1993, Gustavo Gili

ISBN: 84-252-1513-7

Santos, José Paulo dos – ‘*João Álvaro Rocha, 2001_2007*’ – *Arquitectura Ibérica #25*, Caleidoscópio, Abril 2008

ISBN: 978-989-8129-50-5; ISSN: 1645-9415

Schoenauer, Norbert – ‘*6,000 Years of Housing, revised and expanded edition*’, W. W. Norton & Company, New York, NY 10110, 2000

ISBN 0-393-73052-2

Sherwood, Roger – ‘*Modern Housing Prototypes*’, 7ª Edição, 2001, Harvard University Press, Cambridge e Londres, Inglaterra

ISBN: 0-674-57942-9

Syring, Eberhard; Kirschenmann, Jörg C. – ‘*Scharoun*’, 2006, Taschen

ISBN-13: 978 3 8228 3733 7

Taverne, Ed; Broekhuizen, Dolf – ‘*J. J. P. Oud's Shell Building*’, nai publishers

ISBN: 90-72469-73-9/978-90-72469-73-1

Teige, Karel – ‘*The Minimum Dwelling*’, 2002, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts

ISBN 0-262-20136-4

Tomás, Ana Leonor – ‘*Cidade oculta, Vila operária*’, in ‘*Vazios úteis – Seminário de estudos urbanos*’ – ISCTE/Julho 2007

http://seu2007.saau.iscte.pt/Actas/Actas_SEU2007_files/Ana_Tomas2.pdf, [02.2009]

Trebbi, Giorgio (coord.) - ‘*Housing in Europa, prima parte 1900-1960*’, Edizioni Luigi Parma, Bologna, 1978

Trebbi, Giorgio (coord.) - ‘*Housing in Europa, seconda parte 1960-1979*’, Edizioni Luigi Parma, Bologna, 1979

TESES E DISSERTAÇÕES

Artigas, Júlio Camargo – *‘O sonho de morar colectivo – ideologias e projectos modelares’*

Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007

<http://biblioteca.universia.net/ficha.do?id=36770004>, [11.2008]

Caselli, Cristina Kanya – *‘100 anos de habitação mínima. Ênfase na Europa e no Japão’*,
Dissertação de Mestrado em Arquitectura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2007

http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/34292049.html, [08.2008]

da Cruz, Luís André Salgueiro Freire - *O Estádio Nacional e os Novos Paradigmas do Culto: Miguel Jacobetty Rosa e a sua Época.*

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre

Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, Outubro de 2005

http://ulusofona.academia.edu/Andr%C3%A9Cruz/Books/202385/O_Estadio_Nacional_e_os_novos_paradigmas_do_culto._Miguel_Jacobetty_Rosa_e_a_sua_epoca, [03.2009]

Folz, Rosana Rita – *‘Mobiliário na Habitação Popular’*

Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Arquitectura e Urbanismo, São Carlos, 2002

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18131/tde-09052005-115714/pt-br.php>, [01.2009]

Folz, Rosana Rita – *‘Projeto Tecnológico para Produção de Habitação Mínima e seu Mobiliário’*

Tese apresentada ao Programa de Pós – Graduação do Departamento de Arquitectura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Doutor, São Carlos 2008

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18141/tde-06082008-100756/pt-br.php>, [05.2010]

de Freitas, Maria Luiza – *‘O Lar Conveniente’: Os Engenheiros e Arquitectos e as Inovações Espaciais e Tecnológicas nas Habitações Populares de São Paulo (1926-1931)’*

Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Arquitectura e Urbanismo, São Carlos, 2005

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-14032006-123351/pt-br.php>, [01.2009]

Gonçalves, José Fernando – *‘Edifícios modernos de Habitação Colectiva – 1948/61, Desenho e Standard na Arquitectura Portuguesa’*

Programa de Doctorado: Projectos Arquitectónicos, UPC - Department de Projectos d’Arquitectura

<https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/10190>, [01.2009]

Hauge, Åshild Lappegard – *'Housing and Identity: The meaning of housing in communicating identity and its influence on self-perception'*

Thesis for the degree of Philosophiae Doctor

Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Architecture and Fine Art, Department of Architectural Design and Management, TrondHeim, May 2009

ntnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:227006/FULLTEXT02, [01.2009]

Kuipers, Marieke Cornelie – *'Bouwen in beton. Experimenten in de volkshuisvesting voor 1940'*. (1987)

<http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/arts/1987/m.c.kuipers/kuipers.PDF>, [01.2009]

Machado, Samantha Rodriguez – *'Personalization in Affordable Housing'*

Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Architecture (Post-Professional)

Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, August 2004

Neves, Gonçalo José Urbano Curado de Seïça – *'Ideologia e Cultura na República de Weimar – A arquitetura e o planeamento urbano de Ernst May'*

Dissertação de Doutoramento em Teoria e História da Arquitectura apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Coimbra 2005

Silva, Ricardo Dias – *'Habitação Mínima na primeira metade do século 20'*, monografia apresentada à disciplina "Habitação, metrópoles e modos de vida" – SAP 5846, Prof. Dr. Marcelo Tramontano, Janeiro de 2006

http://www.nomads.usp.br/site/SAP5846/mono_ricardo_dias.pdf, [03.2009]

PERIÓDICOS

'Análise Social', vol. XXIX (127), 1994

<http://analisesocial.ics.ul.pt/documentos/1223377114L3bQW0kz8Jm12CZ8.pdf>, [03.2013]

Teixeira, Manuel C. – 'A habitação popular no século XIX — características morfológicas, a transmissão de modelos: as ilhas do Porto e os cortiços do Rio de Janeiro' - p. 555-579

'AJ -The Architects' Journal), Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ, 28.02.08

Minton, Anna – '*The Flat Trap*', p. 28

Pallister, James – '*Multiple Choice*' pag. 58

'Arquitectura – revista de arte e construção', n.º 126, Outubro de 1972

Dias, Francisco Silva e Portas, Nuno – '*Habitação evolutiva*', in, págs. 100-121

'Binário: arquitectura, construção, equipamento.' - Nº 15 (Dez. 1959)

Vieira, Aníbal S. A. – '*Frankfurt am Main*' - p. 17-26

'*Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina 1950-1965, volumen cuarto: Vivienda Social en Argentina, Brasil, Chile e México*', 'Colección Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina'

Grupo de Investigación FORM, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC

Coordinación general: Teresa Rovira Llobera

http://www.americat.net/Pdfs/publicacions/doc_arq_moderna_vol_4.pdf, [07.2009]

'*Habitar – grupo de investigación*', Departamento de proyectos arquitectónicos, Universidad Politécnica de Cataluña, UPC

www.etsav.upc.edu/habitar

'*Páginas Brancas II*', Departamento Páginas Brancas, AEFAUP, Janeiro 1992

'Quaderns d'Arquitectura i urbanisme', Col.legi d'Arquitectes de Catalunya
ISSN 1886-1989

Xavier Monteys (coord) - 'Domèstica: na rua como em casa!' p. 62
257, hivern 2008

Xavier Monteys (coord) - 'Domèstica: e o tecto?' p. 62
258, primavera 2009

'SHIFT - Graduate Journal of Visual and Material Culture, Issue 4, 2011

Pouliot, Hugh – 'Machines for living': Reflections on Le Corbusier's Plan Obus (Algiers) & Unité d'Habitation (Marseilles)

'Urban Morphology' (2002) 6(1)

Cataldi, Giancarlo; Maffei, Gian Ligi; Vaccaro, Paolo – ‘Saverio Muratori and the Italian school of planning typology’, pág. 3-14– Dipartimento di Progettazione dell’Architettura, Università degli Studi di Firenze

ARTIGOS

Andrade, Rogério Pontes – ‘Novo ecletismo de fim de século’, in ‘arquitextos 069’, texto especial 350 – Fevereiro 2006, portal Vitruvius

ISSN: 1809-6298

<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp350.asp>, [02.2009]

Afonso, Ana Isabel - ‘Grupo Doméstico e Mudança Social: abordagens quantitativas e qualitativas’.

http://ceas.iscte.pt/etnografica/docs/vol_04/N1/Vol_iv_N1_153-182.pdf, [10.2008]

Banham, Reyner – ‘Neoliberty: the italian retreat from modern architecture, in The Architectural Review, n.º 747, vol. 125, April 1959

http://ltha.epfl.ch/enseignement_lth/documents/b_marchand/polycopies/rapp_histoire_v1.pdf, [07.2008]

Breising, Christian in ‘The Architectural Review’, Dezembro 2007

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_1330_222/ai_n24219332wald Mathias Ungers 1926-2007, [07.2008]

Caixeta, Eline Maria Moura Pereira – ‘Uma Arquitetura para a Cidade: a obra de Affonso Eduardo Reidy.’

http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Eliane.pdf, [09.2009]

Conduru, Roberto - ‘Razão em forma: Affonso Eduardo Reidy e o espaço arquitetônico moderno’

http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco2-pdf/art2_risco2.pdf, [03.2009]

Dushkina, Natalia – ‘Heritage at Risk: The Fate of Modernist Buildings in Russia’, Volume 5, Number 1, Summer 2008

E-ISSN: 1934 6026, Print ISSN: 1549 9715

http://muse.jhu.edu/journals/future_anterior/v005/5.1.dushkina.html#fig04, [03.2009]

Folz, Rosana Rita – ‘Industrialização e Habitação Mínima: discussão das primeiras experiências de arquitectos modernos – 1920-1930’, Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Belo Horizonte, v. 12, n. 13, p. 95-112, dez. 200

http://www.pucminas.br/imagdb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20070514090943.pdf?PHPSESSID=bc2f1b1627b70428d488787c6c68b7fe, [07.2008]

Heitor, Teresa Valsassina – ‘Olivais e Chelas: Operações Urbanísticas de Grande Escala’

in3.dem.ist.utl.pt/msc_04history/aula_5_c.pdf

Liberal, Márcia Mello Costa de; Matoso, Oséias – ‘A Filosofia Educacional de Erasmo de Rotterdam no Opúsculo “De Pueris”

http://www.mackenzie.br/fileadmin/Chancelaria/GT2/Marcia_De_Liberal_e_Oseias_Matoso.pdf, [03.2012]

Lynch, Patrick – ‘*Aldo Rossi Knew all about the symbolic power of a kitchen table*’, AJ (The Architects’ Journal), Greater London House, Hampstead Road, London NW1 7EJ, 28.02.08, pag. 22

Mlicka, Afnieszka – ‘*Drawing the City, motives and methods*’, MA Fine Art: Painting 2007 <http://www.agnieszkamlicka.com/texts/Drawing%20the%20City%20-%20Motives%20and%20Methods.pdf>, [03.2012]

Mahfuz, Edson da Cunha – ‘*The importance of being Reidy*’ http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq040/arq040_03.asp, [03.2009]

Mayumi, Lia – ‘*A cidade antiga nos CIAM, 1950-59*’ <http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Lia%20Mayumi.pdf>, [03.2009]

O’Reilly, Karen; Benson, Michaela – ‘*Lifestyle Migration: Escaping to the Good Life?*, (chapter 1) http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Lifestyle_Migration_Ch1.pdf, [03.2012]

Perin, Arthur; Pena, Jorge; Rodrigues, Gustavo – ‘*O Neo-realismo italiano e suas influências*’, Universidade Federal do Espírito Santo <http://pt.scribd.com/doc/17704198/O-Neorealismo-italiano-e-suas-influencias>, [05.2010]

Portas, Nuno – ‘*Desenho e apropriação do espaço da habitação*’, in ‘Arquitectura – revista de arte e construção’, n.º 103, Maio/Junho de 1968, págs. 124-128

Portas, Nuno – ‘*Definition et evolution des normes du logement*’, ‘Urbanização’, Lisboa, volume 1, número 3, Março de 1967, Revista do Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Engenheiro Duarte Pacheco – Ministério das Obras Públicas

da Silva, Luís Octávio – ‘*Primórdios da habitação social: as experiências do entreguerras na Europa e Estados Unidos*’, Texto Especial 475 – Junho 2008 [arquitextos 097](http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp475.asp), Portal Vitruvius
ISSN 1809 - 6298
<http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq000/esp475.asp>, [03.2012]

Vandeputte, Marie-Pierre - ‘*Archigram, de l’utopie à la folle fiction*’ http://www.esadse.fr/postdiplome/Azimuts/pdf/34__az34_archigram.pdf, [03.2012]

POR AUTOR PESQUISADO

Aalto, Alvar

- Brady, Joe** - *'Alvar Aalto'*, 2001, Virtual Finland
<http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26190>, [04.2009]
- Weston, Richard** - *'Alvar Aalto – an appreciation'*, 2000, Virtual Finland
<http://finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=26966>, [04.2009]
- http://pt.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto, [04.2009]
- <http://www.alvaraalto.fi/alvar/architecture/index.htm>, [04.2009]
- http://en.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto, [04.2009]
- http://pt.wikiquote.org/wiki/Alvar_Aalto, [04.2009]
- <http://architect.architecture.sk/alvar-aalto-architect/alvar-aalto-architect.php>, [04.2009]
- http://it.wikipedia.org/wiki/Alvar_Aalto, [04.2009]
- <http://www.answers.com/topic/alvar-aalto>, [04.2009]
- <http://www.aalto-alvar.com/>, [04.2009]
- <http://www.aalto.com/about-alvar-aalto.html>, [04.2009]

Aillaud, Emile

- Sheppard, Adrian**, FRAIC, - *'The return of expressionism and the architecture of Luigi Moretti'*, Montreal, Canada, McGill University
<http://www.mcgill.ca/files/architecture/ExpressionismMoretti.pdf>, [04.2010]
- <http://eras.free.fr/html/archi/aillaud.html#b>, [04.2010]
- http://en.wikipedia.org/wiki/Émile_Aillaud, [04.2010]
- <http://eng.archinform.net/arch/14829.htm>, [04.2010]
- http://fr.wikipedia.org/wiki/Émile_Aillaud, [04.2010]
- <http://eddecorationetarchitectedinterieur.unblog.fr/2010/03/31/architecte-du-moisemile-aillaud/>, [04.2010]
- <http://www.answers.com/topic/mile-aillaud>, [04.2010]
- <http://www.grigny91.fr/histoire/27.htm>, [04.2010]
- <http://fr.structurae.de/persons/data/index.cfm?ID=d001839>, [04.2010]

d'Athouguia, Ruy

- Correia, Graça**, *'Ruy d'Athouguia, a modernidade em aberto'*, Caleidoscópio, 2008
ISBN: 9789898129390
<http://www.caleidoscopio.pt/blog/wp-content/uploads/2008/07/prefacio-de-eduardo-souto-de-moura.pdf>, [09.2010]
- Lobo, Paula**, *'Arquitectura perdeu um modernista em estado puro'*, 2006

http://dn.sapo.pt/inicio/interior.aspx?content_id=643741, [09.2010]

Martins, João Paulo; Neves, José; Spencer, Jorge; Ravara, Pedro Belo, - *'Experimental o Moderno em Lisboa'*

http://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1495/1/Jo%C3%A3o%20Paulo%20Martins_Jose%20Neves_Joreg%20Spencer_Pedro%20Ravara.pdf, [09.2010]

Rodrigues, Inês Lima, - *'Quando a habitação colectiva era moderna: desde Portugal a outros territórios de expressão portuguesa. 1940-1970'*, 2009

Trabalho desenvolvido no âmbito da Tese de Doctorado, Departamento de Projectos Arquitectónicos, ESTAB. UCP. Janeiro de 2009

http://ineslima.com/pdf/Habitacao_Moderna_Portuguesa_1.pdf, [09.2010]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Jervis_Atouguia, [09.2010]

<http://www.museu.gulbenkian.pt/museu.asp?seccao=athouguia&lang=pt>, [09.2010]

[http://www.infopedia.pt/\\$ruy-d'athouguia](http://www.infopedia.pt/$ruy-d'athouguia), [09.2010]

<http://brgoncalves.blogspot.com/2006/08/ruy-jervis-dathouguia.html>, [09.2010]

<http://arquitecturaempessoa.blogspot.com/2006/07/memria-de-ruy-athouguia-1917-2006.html>, [09.2010]

Arns, Walter e Köngeter, Walter

<http://eng.archinform.net/arch/58506.htm>, [10.2008]

<http://www.architekturmuseum.de/ausstellungen/bilder.php?which=24>, [10.2008]

<http://www.ruhr-bauten.de/bochum-arns-buderus.html>, [10.2008]

<http://www.walter-arns.de/>, [10.2008]

Artigas, Júlio Camargo

Corrêa, Paulo Roberto; Pisani, Maria Augusta Justi – *'Rodoviária de Jaú: tempo e diálogo'*

http://www4.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FAU/Publicacoes/PDF_IIIForum_b/MACK_III_FORUM_PAULO_CORREA.pdf, [01.2009]

<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4506950J3>, [01.2009]

Artigas, Vilanova

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista_Vilanova_Artigas, [12.2008]

<http://eng.archinform.net/arch/3357.htm>, [12.2008]

<http://vilanovaartigas.vilabol.uol.com.br/obras.htm>, [12.2008]

<http://vilanovaartigas.vilabol.uol.com.br/biografia.htm>, [12.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Batista_Vilanova_Artigas, [12.2008]

Aulis Bloomstedt

Koski, Helen – *'Rationalism and Poetry'*

<http://www.tut.fi/units/ark/aht/pdfs/HelenaSarjakoski.pdf>, [04.2009]

http://fi.wikipedia.org/wiki/Aulis_Blomstedt, [04.2009]
<http://www.answers.com/topic/aulis-blomstedt>, [04.2009]
<http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-BlomstedtAulis.html>, [04.2009]
<http://www.answers.com/topic/aulis-blomstedt-2>, [04.2009]
<http://eng.archinform.net/arch/6226.htm>, [04.2009]
<http://www.mfa.fi/architect?apid=3118>, [04.2009]
http://fi.wikipedia.org/wiki/Canon_60, [04.2009]

Aymonino, Carlo

http://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Aymonino, [01.2009]
<http://eng.archinform.net/arch/165.htm>, [01.2009]
<http://www.answers.com/topic/carlo-aymonino>, [01.2009]
<http://www.answers.com/topic/carlo-aymonino-1>, [01.2009]
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Aymonino, [01.2009]

Azagury, Élie

Maréchaud, Cerise – *'Architectes français à Casablanca, laboratoire de la modernité'*,
Article publié le 15/04/2008 Dernière mise à jour le 15/04/2008 à 12:56 TU

Zerhouni, Selma; Akelay, Fouad – *'50 ans d'architecture au Maroc ou la politique des ruptures'*

<http://www.rdh50.ma/fr/pdf/contributions/GT9-2.pdf>, [08.2008]
http://www.rfi.fr/francefr/articles/100/article_65072.asp, [08.2008]
<http://www.geocities.com/adkfares/pages/azagury.htm>, [08.2008]
<http://eng.archinform.net/arch/6300.htm>, [08.2008]
http://www.lagazettedumaroc.com/articles.php?r=7&sr=971&n=544&id_artl=14733, [08.2008]
http://archiwebture.citechailot.fr/awt/fonds.html?base=fa&id=FRAPN02_AZAEL_fonds-770, [08.2008]

Backström, Sven e Reinius, Leif

http://sv.wikipedia.org/wiki/Backstr%C3%B6m_&_Reinius, [10.2008]
http://www.sweden.se/templates/cs/FactSheet___18715.aspx, [10.2008]
<http://www.answers.com/topic/sven-mauritz-backstr-m>, [10.2008]

Bakema, Jacob Berend e van der Broek, Johannes Hendrick

<http://www.team10online.org/team10/bakema/index.html>, [10.2008]
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Van_den_Broek_en_Bakema, [10.2008]
http://en.wikipedia.org/wiki/Jo_van_den_Broek, [10.2008]

<http://www.cuci.nl/~ibelings/exhibitions/vbenb.html>, [10.2008]

<http://www.answers.com/topic/van-den-broek-bakema-2>, [10.2008]

Bandeirinha, António Oliveira

<http://www.darq.uc.pt/estudos/JABandeirinha.html>, [02.2011]

Bini, Giorgio Calza

'Città Universitaria, Roma (1932-35)'

<http://icar.poliba.it/storiacontemporanea/seminari/delconte/delconte06.htm>, [08.2008]

http://archivistorico.corriere.it/1999/settembre/29/morto_architetto_Giorgio_Calza_Bini_co_0_9909295616.shtml, [08.2008]

<http://eng.archinform.net/arch/26631.htm>, [08.2008]

<http://www.architettilroma.it/ordine/notizie/6533.aspx>, [08.2008]

<http://www.ostialido.it/umbertocalabrese/cap4.php>, [08.2008]

Brinkman, Johannes Andreas

<http://www.answers.com/topic/brinkman-johannes-andreas>, [03.2009]

<http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-BrinkmanJohannesAndreas.html>, [03.2009]

Brinkman, Michiel

Lambla, Ken – *'Abstraction and theosophy: social housing in Rotterdam, The Netherlands'*

<http://corbu2.caed.kent.edu/architronic/v8n1/v8n104.pdf>
[01.2009]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Michiel_Brinkman, [01.2009]

<http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=3307>, [01.2009]

<http://www.answers.com/topic/m-ichiel-brinkman>, [01.2009]

http://www.top010.nl/html/brinkman_van_der_vlugt.htm, [01.2009]

<http://www.wonen.rotterdam.nl/smartsite2004080.dws>, [01.2009]

http://www.broekbakema.nl/site_ENG/?m=v&s=vg, [01.2009]

Brunetta, Giulio

Bianchi, Camillo – *'Su progetto dell'architetto Brunetta'*

<http://www.gregorianum.it/Costruzione.htm>, [08.2008]

'guizza nasce la nuova parrocchia: ss. angeli custodi'

http://www.santiangelicustodi.net/sac_new/pages/page.php?id=22, [08.2008]

Cabral, Bartolomeu Costa

<http://jgarq.blogs.sapo.pt/tag/.bartolomeu+costa+cabral>, [10.2010]

<http://www.museu.ubi.pt/?cix=3104&lang=1>, [10.2010]

<http://odesproposito.blogspot.com/2006/02/bartolomeu-da-costa-cabral-2.html>, [10.2010]

Cambi, Enrico

http://blogeko.libero.it/index.php/2007/01/17/prove_kitegen_kite_wind_generator_palau, [11.2008]

Candilis, George e Burmester, Hans-Peter

www.team10online.org, [09.2008]

http://www.powerset.com/explore/semhtml/Shadrach_Woods?query=Shadrach+Woods+met+George+Candilis, [09.2008]

<http://www.archined.nl/archined/5064.html>, [09.2008]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Candilis, [09.2008]

Carlier, Charles

De Naeyer, Charles – *'State of the Art: Belgium'*

2004.http://www.costc16.org/downloads/STATE_OF_THE_ART/Boek_01_deel_10.pdf, [06.2008]

Frankignoulle, Pierre e Stevens, Barbara - *'Une équipe universitaire de "suivi sociologique" au coeur d'une opération de requalification d'un quartier d'habitat social (Liège)'*

http://resohab.univ-paris1.fr/jclh05/article.php3?id_article=1, [06.2008]

'Exposition: la belgique se remémore l'année 1958'

<http://marc-chartier.blogspot.com/2008/03/exposition-la-belgique-se-remmore-lanne.html>, [06.2008]

'Inventory of the records of the ciam belgian section, 1928-1958 (bulk 1934-1958)'

<http://content.cdlib.org/view?docId=kt2f59p9gn&chunk.id=bioghist-1.7.3&brand=oac>, [06.2008]

http://www.schwarztaufweiss.de/belgien/bruessel/bruessel_architekturmuseum_de_loge.htm, [06.2008], [06.2008]

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_Li%C3%A8ge-Guillemins, [06.2008]

de Carlo, Giancarlo

http://www.greatbuildings.com/architects/Giancarlo_de_Carlo.html, [06.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_De_Carlo, [06.2008]

<http://www.team10online.org/team10/carlo/index.html>, [06.2008]

http://it.wikipedia.org/wiki/Giancarlo_De_Carlo, [06.2008]

<http://www.arquitextos.com.br/entrevista/decarlo/decarlo.asp>, [06.2008]

Carlyle, Thomas

Hayat, Tariq

<http://www.online-literature.com/thomas-carlyle/>, [06.2008]

'Thomas Carlyle (1795-1881)'

<http://www.kirjasto.sci.fi/carlyle.htm>, [06.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Carlyle, [06.2008]

<http://www.online-literature.com/thomas-carlyle/>, [06.2008]

<http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/Jcarlyle.htm>, [06.2008]

Cekanauskas, Vytautas

<http://www.baltictimes.com/news/articles/14075/>, [10.2008]

http://www.cac.lt/en.php/exhibitions/past/00/vytautas_cekanauskas/vytautas_cekanauskas/1518, [10.2008]

http://www.humboldt-foundation.de/de/programme/stip_sonst/doc/buka/berichte_98/maciuiika.pdf, [10.2008]

<http://www.answers.com/topic/vytautas-cekanauskas-1>, [10.2008]

Chamberlin, Powell and Bon

http://en.wikipedia.org/wiki/Chamberlin,_Powell_and_Bon, [04.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Lane_Estate, [04.2009]

http://www.e-architect.co.uk/architects/chamberlin_powell_bon.htm, [04.2009]

<http://www.answers.com/topic/chamberlin-powell-bon>, [04.2009]

<http://www.exhibit-goldenlane.com/2009/01/17/forthcoming-housing-and-architecture50-years-of-the-golden-lane-estate/>, [04.2009]

<http://art.meetup.com/427/pt/calendar/9836463/>, [04.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_Review, [04.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Cullen, [04.2009]

http://www.almedina.net/catalog/product_info.php?products_id=4429, [04.2009]

Coderch, Josep Antoni

Moragas i Gallissà, Antoni de – *Josep Antoni Coderch i de Sentmenat*, Gran Enciclopèdia Catalana

'Grupo R', Gran Enciclopèdia Catalana

'Josep Coderch', Team10Online.org (ArchiNed.nl & Faculty of Architecture, Delft University of Technology, TU Delft)

'Grup R', Art Encyclopedia. The Concise Grove Dictionary of Art (Oxford University Press, Inc.), 2002

<http://www.geocities.com/medit1976b/coderch.htm>, [04.2009]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Josep_Antoni_Coderch, [04.2009]

[http://www.infopedia.pt/\\$coderch](http://www.infopedia.pt/$coderch), [04.2009]

<http://es.wikipedia.org/wiki/Coderch>, [04.2009]

<http://www.answers.com/topic/jos-antonio-coderch-y-de-sentmenat>, [04.2009]

http://housingprototypes.org/project?File_No=SPA002, [04.2009]

<http://famedarchitect.com/jose-antonio-coderch-y-de-sentmenat/>, [04.2009]

Corbusier, Le

Rybcynski, Witold

<http://www.time.com/time/time100/artists/profile/lecorbusier.html>, [03.2009]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier

[03.2009], http://en.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier, [03.2009]

http://www.greatbuildings.com/architects/Le_Corbusier.html, [03.2009]

<http://educacao.uol.com.br/biografias/ult1789u641.jhtm>, [03.2009]

<http://architect.architecture.sk/le-corbusier-architect/le-corbusier-architect.php>, [03.2009]

http://www.open2.net/modernity/4_1.htm, [03.2009]

Cruz, António e Ortíz, António

Moneo, Rafael – *'Bending the rules'*, in *Cruz/Ortíz – Cruz, Antonio e Ortíz, Antonio*, Princeton Architectural press, 1996

ISBN: 1 56898 088 4

<http://eng.archinform.net/arch/52591.htm>, [09.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Cruz_y_Ortiz, [09.2009]

http://www.oasrs.org/conteudo/uploads/Documenta%C3%A7%C3%A3o_Condi%C3%A7%C3%B5es_Concurso.pdf, [09.2009]

http://www.amazon.com/Cruz-Ortiz/dp/1568980884/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1253871974&sr=1-1, [09.2009]

Daneri, Luigi Carlo

Forte, Ricardo - *'Préserver l'architecture des avant-gardes à Gênes. De nouvelles stratégies éclairées par l'histoire critique de la modernité génoise'*

<http://www.archi.fr/DOCOMOMO-FR/genes.htm>, [06.2008]

Kirk, Terry - *'The Architecture of Modern Italy'*, 2005, Princeton Architectural Press, pags. 161/163

ISBN 1568984367

http://books.google.pt/books?id=uNjB_xsfJYAC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=Luigi+Carlo+Daneri+&source=web&ots=-ky8Ttm5TW&sig=ZYksmiyOzPmiXMySFptY3_H30tU&hl=pt-PT, [06.2008]

Piccardo, Emanuele - *'La reconversión metropolitana de Génova'*

http://www.cafedelasciudades.com.ar/cultura_39.htm, [06.2008]

http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Carlo_Daneri, [06.2008]

<http://www.giuliaottonello.it/forum/index.php?showtopic=309>, [06.2008]

Denby, Elizabeth

<http://ah.brookes.ac.uk/staff/details/darling/>, [03.2009]

<http://www.rhs.ac.uk/bibl/wwwopac.exe?&database=dcatalo&rf=100030260&SUCCESS=false&SR T2=ti&SEQ2=ascending>, [03.2009]

DKV

http://www.dkv.nl/bureau/profiel_nl.html, [04.2010]

<http://bernardleupen.blogspot.com/>, [04.2010]

Dom, Jean-Pierre

Brulhart, Armand e Deuber-Ziegler, Erica – ‘1975 – 2005, *Trente ans de defense du patrimoine architectural genevois - une evolution lente*’

http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,42,3,20070307164937-GD/defense_patrimoine_deuber_brulhart.pdf, [08.2008]

Zanghi, Dominique - ‘*Espoirs et aléas de la préfabrication en Suisse romande: Le cas de l'usine Igeco à Etoy*’

http://www.matiere-mag.ch/documents/matiere_3.pdf, [08.2008]

<http://archives.documentation.equipement.gouv.fr/document.xsp?id=Archives-0057299>, [08.2008]

<http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=24966&domId=63940&language=F>, [08.2008]

Donato, Josep Emili

<http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha032.asp>, [10.2008]

<http://www.arquitectura.com/arquitectura/inter/obras/educacion/donato/9303/9303.asp>, [10.2008]

<http://www.geocities.com/medit1976b/donato2.htm>, [10.2008]

<http://www.geocities.com/medit1976b/donato.htm>, [10.2008]

Durand, Jean-Nicolas-Louis

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Nicolas-Louis_Durand, [06.2008]

Ehn, Karl

Eve Blau – ‘*The Architecture of Red Vienna, 1919-1934*’, Edição de MIT Press, 1999
ISBN 0262024519

<http://books.google.pt/books?id=PvsglzPjOJ0C>, [02.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Ehn, [02.2009]

<http://www.answers.com/topic/karl-ehn>, [02.2009]

<http://www.answers.com/topic/karl-ehn-1>, [02.2009]

<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/1511409>, [02.2009]

<http://www.123exp-biographies.com/t/00031258545/>, [02.2009]

<http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.e/e230443.htm>, [02.2009]

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Ehn, [02.2009]

<http://www.all-art.org/history610.html>, [02.2009]

<http://housingplus.wikidot.com/karl-marx-hof>, [02.2009]

Engstrand, Bertil e Speek, Hans

Nylander, Ola – ‘*To build good housing*’

<http://www.arkitekt.se/s11695>, [08.2008]

'Engstrand, Bertil & Hans Speek: Martin Luthers Kyrka (Martin Luther's Church)'

http://www.nordicartbooks.com/category_02_new.php, [08.2008]

'Luz revelando espaço'

<http://www.arq.ufsc.br/labcon/arq5656/livro/espaco/ilumina.html>, [08.2008]

'Bertil Engstrand'

<http://eng.archinform.net/arch/31426.htm>, [08.2008]

<http://www.hedengrens.se/avdelningar/konst/religion.php>, [08.2008]

http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?t_word=Vaxholm&btn_freeTxtSearch.y=1, [08.2008]

<http://www.ostersund.se/download/18.ebe9f5711a95f87b3c80001038/Plan-+och+genomf%C3%B6randebeskrivning.pdf>, [08.2008]

Esteves, João Vasconcelos

http://www.canaldosul.com/informacao_geral.php?id=1665, [10.2010]

<http://ruasdoporto.blogspot.com/>, [10.2010]

Fernandes, Francisco Barata

[http://www.infopedia.pt/\\$francisco-barata](http://www.infopedia.pt/$francisco-barata), [01.2010]

Fraser, Gilbert

www.planningportal.rugby.gov.uk/officerreport.asp?AltRef=R05/1362/22906/PLBC, [01.2009]

<http://amolad.net/lgc/heritage/tour/crossstreet.htm>, [01.2009]

<http://www.tomorrowsgardencity.com/1905>, [01.2009]

www.tomorrowsgardencity.com/system/files/Exhibition_Road_%2526_Cross_Street.pdf, [01.2009]

French, Hilary

<http://www.rca.ac.uk/Default.aspx?ContentID=503222>, [01.2009]

<http://www.amazon.com/New-Urban-Housing-Hilary-French/dp/0300115784>, [01.2009]

<http://www.rca.ac.uk/Default.aspx?ContentID=503768&GroupID=503767&CategoryID=36538>, [01.2009]

Fry, Maxwell

http://www.open2.net/modernity/3_7.htm, [03.2009]

http://www.open2.net/modernity/4_13_frame.htm, [03.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxwell_Fry, [03.2009]

<http://eng.archinform.net/arch/780.htm>, [03.2009]

<http://www.answers.com/topic/edwin-maxwell-fry>, [03.2009]

<http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-FryEdwinMaxwell.html>, [03.2009]

<http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=49882>, [03.2009]

<http://www.independent.co.uk/news/people/obituary-alan-reiach-1541824.html>, [03.2009]

http://www.scottisharchitects.org.uk/architect_full.php?id=202732, [03.2009]

Foreign Office Architects (FOA)

<http://designmuseum.org/design/foreign-office-architects>, [10.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_Office_Architects, [10.2009]

<http://www.worldarchitecture.org/world-architects/?worldarchitects=officedetail&country=United%20Kingdom&no=375>, [10.2009]

http://www.iconeye.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2332:foreign-office-architects--icon-007--november-2003, [10.2009]

http://www.haveiendom.no/filestore/PDF/04_ForeignOffice.pdf, [10.2009]

<http://www.e-architect.co.uk/architects/foa.htm>, [10.2009]

Fourier, Charles

Montefiore, Dora B. - *“Une Imprimerie Phalanstère”*, The Social Democrat, Vol. XI No. 8 August 15, 1907, pp. 464-467

<http://www.marxists.org/archive/montefiore/1907/08/imprimerie.htm>, [03.2008]

<http://eh.net/pipermail/hes/2005-April/002960.html>, [03.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Fourier, [03.2008]

<http://en.wikipedia.org/wiki/Phalanst%C3%A8re>, [03.2008]

de Freitas, António Pinto

<http://mjfs.wordpress.com/category/arquitectura/page/2/>, [10.2010]

Gänshirt, Christian

<http://www.preservenet.cornell.edu/publications/Longstreth%20Comm%20Arch%20Bib.pdf>, [12.2008]

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Christian%20Ganshirt, [01.2009]

http://www.amazon.com/Werkzeuge-f%C3%BCr-Ideen-Einf%C3%BChrung-architektonische/dp/3764375760/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1226681326&sr=1-2, [01.2009]

<http://www.amazon.co.uk/Tools-Ideas-Introduction-Architectural-Design/dp/3764375779>, [01.2009]

Ginzburg, Moisei

Dushkina, Natalia – *‘Heritage at Risk: The Fate of Modernist Buildings in Russia’*, Volume 5, Number 1, Summer 2008

E-ISSN: 1934 6026, Print ISSN: 1549 9715

http://muse.jhu.edu/journals/future_anterior/v005/5.1.dushkina.html#fig04, [03.2009]

Ginzburg, Moisei - *'Style and Epoch'*, Preface by Kenneth Frampton, Translated by Anatole Senkevitch

<http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?type=2&tid=7818>, [03.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei_Ginzburg, [03.2009]

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Moisei_Ginzburg, [03.2009]

https://www.amazines.com/Moisei_Ginzburg_related.html, [03.2009]

http://www.centrollivrostecnicos.com.br/liv_maisinfo.php?cd=018464, [03.2009]

<http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin/Patrons/Ginzburg.aspx>, [03.2009]

Gobbi, Grazia

http://www.routledge.com/books/search/author/grazia_gobbi_sica/, [04.2010]

<http://www.librarything.com/work/388590/details>, [04.2010]

<http://trove.nla.gov.au/work/34079094?selectedversion=NBD43126202>, [04.2010]

<http://www.florin.ms/CBV.html>, [04.2010]

<http://www.nyu.edu/global/florence/faculty.html>, [04.2010]

Godin, Jean-Baptiste

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Godin, [04.2008]

<http://www.familistere.com/site/index.php>, [04.2008]

Gorio, Federico

Bruno Reichlin, *'Figures of Neorealism in Italian Architecture (part 1)'*, 'Grey Room 5, Fall 2001, pp 78-101

<http://www.jstor.org/pss/1262574>, [05.2008]

Bruno Reichlin, *'Figures of Neorealism in Italian Architecture (part 2)'*, 'Grey Room 6, Winter 2002, pp 110-133

<http://mc1litvip.jstor.org/pss/1262617>, [05.2008]

Cagliostro, Rosa Maria; Domenichini, Carla; Antonino Libro (direcção) – *'Federico Gorio. Esperienze, ricerche, progetti'*, formato 15 x 21, brossura pp. 184; 64 b/n 2002 88-8016-482-1

http://www.delucaeditori.com/scheda_volume.php?id=17, [05.2008]

http://momoneco.kotka.fi/ivrea_nayttely_4_uk.html, [05.2008]

<http://www.archimagazine.com/agorio.htm>, [05.2008]

http://www.archinfo.it/home.php?_idnodo=192504&_archivio=1, [05.2008]

Guacci, Antonio

'Antonio guacci: artista e architetto contemporaneo', Venerdì 13 gennaio - ore 16 - Auditorium Museo Revoltella

<http://www.univ.trieste.it/news/?id=1516>, [05.2008]

Héaume, Arthur Fonds e Persitz, Alexandre

http://archiwebture.citechailot.fr/awt/fonds.html?base=fa&id=FRAPN02_HEAAR_fonds-700, [05.2008]

http://www.ville-lehavre.fr/delia-CMS//versions_etrangeres/index/article_id-/lang-uk/topic_id-601/a-world-heritage-site.html, [05.2008]

<http://archipostcard.blogspot.com/2008/05/monsieur-persitz-mritait-mieux.html>, [05.2008]

Heckmann, Oliver

<http://www.preservenet.cornell.edu/publications/Longstreth%20Comm%20Arch%20Bib.pdf>, [12.2008]

Hodgkinson, Patrick

Rose, Steve – ‘*Scrubs up beautifully*’, crítica de arquitetura na edição de 23 de Outubro 2006 do jornal ‘The Guardian’

<http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2006/oct/23/architecture.communities>, [02.2008]

Tappin, Stuart – ‘*History*’, *Junho de 2002*, usando como referência a revista ‘The Architectural Review’, de Outubro de 1972

<http://brunswickwc1.wordpress.com/history/>, [02.2008]

Howard, Ebenezer

Ebenezer Howard - ‘*Garden Cities of To-morrow*’

<http://www.library.cornell.edu/Reps/DOCS/howard.htm>, [01.2011]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard, [01.2011]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ebenezer_Howard, [01.2011]

Jordan, Joe J.

Tischler, Susan – ‘*what happened to south cape may?*’

<http://www.capemay.com/Editorial/february06/southcapemay.htm>, [04.2008]

<http://www.capemaypointforsale.com/>, [04.2008]

<http://www.capemaycountyherald.com/article/26614-point-home-inspired-1887-w-g-low-oceanside-house>, [04.2008]

Klein, Alexander

<http://www.answers.com/topic/alexander-klein-1>, [10.2008]

Labrouste, Henry

http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Labrouste, [05.2008]

http://www.greatbuildings.com/architects/Henri_Labrouste.html, [05.2008]

Leaker, Dudley

<http://www.arch-hist.net/art/20th.html>, [10.2008]

<http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a741418723~db=all>, [10.2008]

Léon, Hilde e Wohlhage, Konrad

<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=15>, [10.2009]
<http://www.leonwohlhagewernik.de/fileadmin/downloads/english/Texts.pdf>, [10.2009]
<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=79>, [10.2009]
<http://www.leonwohlhagewernik.de/index.php?id=80>, [10.2009]
http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Wohlhage, [10.2009]

Levitt, David

'*Remodeling Radburn*', David Levitt, Levitt Bernstein Associates
<http://www.cabe.org.uk/design-task-groups/remodelling-radburn>, [12.2010]
<http://www.levittbernstein.co.uk/>, [12.2010]
<http://www.faqs.org/abstracts/Business-international/Very-real-architects-The-vision-thing.html>, [12.2010]
<http://www.propertyweek.com/comment/quality-is-the-missing-ingredient-in-the-housing-mix/3086984.article>, [12.2010]
<http://www.designforhomes.org/?act=board>, [12.2010]
<http://www.archsearch.co.uk/cGC7anBe9T7=BsHGTckcE0w/practices/21/1.html?imageID=17439&search=browseType%3Dimages>, [12.2010]

Llinás, Josep

Corté, Juan Antonio - 'Uma permanente renúncia'
http://www.elcroquis.es/media/pdf/Articulos/128_Articulo.pdf, [02.2011]
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Llin%C3%A1s, [02.2011]
<http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=98>, [02.2011]
http://www.elpais.com/articulo/arte/arquitecto/retrata/trabajos/elpbabart/20061118elpbabart_10/Tes, [02.2011]

Lleò, Blanca

http://www.iconeye.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2500, [10.2009]
<http://www.blancalleo.net/files/cv1.pdf>, [10.2009]
http://www.e-architect.co.uk/architects/blanca_lleo.htm, [10.2009]
<http://www.esmadrid.com/en/portal.do?TR=C&IDR=596>, [10.2009]

Lönroth, Nils

<http://www.familjebostader.stockholm.se/menyer/nyttaonoje/stadsvandra/pdf/farsta.pdf>, [07.2008]
<http://www.lansmuseum.a.se/skolan/platsidentitet/2003/nr/ceciliaws.pdf>, [07.2008]
http://www.arkitekturmuseet.se/utställningar/omtolkning/Katalog_Revision.pdf, [07.2008]

Lucas, Geoffrey

Davey, Peter – *'L'architecture arts and crafts'*, (tradução de Stéphane Renard), Editions Mardaga, 1980

ISBN 2870092695

http://books.google.pt/books?id=xtDizMX8yusC&pg=PA130&lpg=PA130&dq=%22geoffrey+lucas%22+architect&source=bl&ots=bYz67GEmih&sig=Xnofko7rZ1kHin7K7euZGZcApgU&hl=pt-PT&sa=X&oi=book_result&resnum=3&ct=result#PPA130,M1, [01.2009]

<http://uk.archiseek.com/england/victoriana/norfolk/0011.html>, [01.2009]

<http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-LucasThomasGeoffrey.html>, [01.2009]

<http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-MountfordEdwardWilliam.html>, [01.2009]

<http://npor.rcm.ac.uk/Reporter/jul20/a720.htm>, [01.2009]

<http://www.havering.gov.uk/index.aspx?articleid=2952>, [01.2009]

<http://www.answers.com/topic/henry-vaughan-lanchester>, [01.2009]

<http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=26880>, [01.2009]

<http://www.achome.co.uk/services/periodcottage.php?page=periodcottage&view=details&title=NURSES+COTTAGE++HEATHFIELD%2C+SUSSEX&desc=+Geoffrey+Lucas.&item=40&subpage=>, [01.2009]

<http://www.hitchinsociety.org.uk/Jun%2007%20mag.pdf>, [01.2009]

www.tomorrowsgardencity.com/system/files/25_July_1905.pdf, [01.2009]

Mackintosh, Charles Rennie

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Rennie_Mackintosh, [06.2008]

<http://eng.archinform.net/arch/25.htm>, [06.2008]

<http://www.crmsociety.com/default.aspx>, [06.2008]

<http://www.gsa.ac.uk/gsa-flash-8.cfm?pid=53>, [06.2008]

<http://www.artscrafts.org.uk/branches/glasgow.html>, [06.2008]

May, Ernst

Heynen, Hilde – *'Ernst May (1886-1970), German architect and urban planner'*

www.asro.kuleuven.ac.be/CAADPUBS/files/306.doc, [10.2010]

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Ernst_May, [01.2010]

<http://www.answers.com/topic/ernst-may>, [01.2010]

<http://www.statemaster.com/encyclopedia/Ernst-May>, [01.2010]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_May, [01.2010]

<http://www.answers.com/topic/ernst-may>, [01.2010]

<http://www.answers.com/topic/ernst-may-1>, [01.2010]

<http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-MayErnst.html>, [01.2010]

Mansfeld, Albert e Weinraub, Munio

'Alfred Mansfeld'

<http://www.answers.com/topic/al-fred-mansfeld>, [08.2008]

'Professor Al Mansfeld'

<http://www.mansfeld-kehat.co.il/en/apage/24780.php>, [08.2008]

<http://www.wilfrid.org.il/wim/wim-en-7.html>, [08.2008]

<http://archives.documentation.equipement.gouv.fr/document.xsp?id=Archives-0066000>, [08.2008]

<http://www.cnac-gp.fr/Pompidou/Edition.nsf/Docs/ID88FE5DB8B11C5155C125697A004A4C92?OpenDocument>,

[08.2008]

<http://bibliotheque.esa-paris.fr/Record.htm?idlist=1&record=19143993124919611759>, [08.2008]

<http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CPicZ.aspx?E=2C6NU0V0YU9H>, [08.2008]

Mehlhorn, Dieter-j.

http://www.fernstudium-historische-stadt.de/index.php?option=com_content&view=article&id=25:maxmustermann&catid=3:beteiligte-personen&Itemid=14, [12.2010]

[12.2010]

http://www.fernstudium-historische-stadt.de/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=4, [12.2010]

[12.2010]

Milinis, Ignatis

http://en.wikipedia.org/wiki/Moisei_Ginzburg, [03.2009]

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Moisei_Ginzburg, [03.2009]

https://www.amazines.com/Moisei_Ginzburg_related.html, [03.2009]

http://www.centrollivrostecnicos.com.br/liv_maisinfo.php?cd=018464, [03.2009]

<http://narkomfin.ru/Eng/Narkomfin/Patrons/Ginzburg.aspx>, [03.2009]

Morris, William

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Morris, [06.2008]

<http://www.victorianweb.org/authors/morris/wmbio.html>, [06.2008]

MVRDV

<http://en.wikipedia.org/wiki/MVRDV>, [10.2009]

<http://www.floornature.com/articoli/articolo.php?id=25&sez=6>, [10.2009]

http://www.iconeye.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2500, [10.2009]

Nouvel, Jean

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Nouvel, [09.2009]

http://www.greatbuildings.com/architects/Jean_Nouvel.html, [09.2009]

<http://www.designboom.com/eng/interview/nouvel.html>, [09.2009]

<http://archrecord.construction.com/news/daily/archives/080331pritzker.asp>, [09.2009]

<http://www.dezeen.com/2008/03/31/jean-nouvel-wins-the-pritzker-prize/#more-10912>, [09.2009]

Nylund, Kjell e Puttfarcken, Christof e Stürzebecher, Peter

<http://eng.archinform.net/arch/19280.htm>, [04.2010]

<http://eng.archinform.net/arch/51511.htm>, [04.2010]

<http://www.amazon.com/Architecture-Sport-Peter-252-rzebecher/dp/0470846984>, [04.2010]

<http://eng.archinform.net/arch/9439.htm>, [04.2010]

http://departamento.us.es/dca1etsa/dca1/documentos/asignaturas/obrastecnologicas/cordinacion_dimensional_2.pdf?searchterm=facultad, [04.2010]

Oud, Jacobus Johannes Pieter

Taverne, Ed; Broekhuizen, Dolf – *'J. J. P. Oud's Shell Building'*

ISBN: 90-72469-73-9/978-90-72469-73-1

http://www.naipublishers.nl/architecture/oud_shellgebouw_e.html, [03.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacobus_Oud, [03.2009]

http://www.absoluteastronomy.com/topics/Jacobus_Oud, [03.2009]

http://www.greatbuildings.com/architects/J._J._P._Oud.html, [03.2009]

http://www.archiplanet.org/wiki/J._J._P._Oud, [03.3009]

http://findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_1253_210/ai_77876626, [03.2009]

<http://www.nationmaster.com/encyclopedia/J.J.P.-Oud>, [03.2009]

Penteado, Fábio

Sayegh, Simone – *'Meio século de arquitetura'*

<http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/168/entrevista-meio-seculo-de-arquitetura-73553-1.asp>, [12.2008]

<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/entrevista55.asp>, [12.2008]

van der Pek, Jan Ernst

Kuipers, Marieke Cornelia – *'Bouwen in beton. Experimenten in de volkshuisveting voor 1940'*. (1987)

<http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/arts/1987/m.c.kuipers/kuipers.PDF>, [01.2009]

<http://www.answers.com/topic/pek-jan-ernst-van-der-1>, [01.2009]

<https://www.noord.amsterdam.nl/smartsite.shtml?id=3413>, [01.2009]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ernst_van_der_Pek, [01.2009]

http://stadsarchief.amsterdam.nl/onderwijs/buurt_en_stad/noord/oudnoord/van_der_pekbuurt/van_der_pek_en_keppler/, [01.2009]

Pereira, Nuno Teotónio

'Nuno Teotónio Pereira'. In *'Infopédia'* [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2010.

[http://www.infopedia.pt/\\$nuno-teotonio-pereira](http://www.infopedia.pt/$nuno-teotonio-pereira), [10.2010]
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nuno_Teot%C3%B3nio_Pereira, [10.2010]
<http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DED/NA/arq/ntp/p-ntp.htm>, [10.2010]
http://www.netsaber.com.br/biografias/ver_biografia_c_849.html, [10.2010]
<http://caminhosdamemoria.wordpress.com/antologia/nuno-teotonio-pereira/>, [10.2010]
<http://finisterrasuave.blogspot.com/2010/10/nuno-teotonio-pereira.html>, [10.2010]

Perogalli, Carlo e Mariani, Attilio

http://www.architettilombardia.com/al/AL200411n5_52-55.PDF, [06.2008]
<http://www.archinmi.com/progettisti/mariani.htm>, [06.2008]
http://moon.provincia.milano.it/portale/premio_isimbardi_50/premio_isimbardi_1989.html#perogalli, [06.2008]
<http://www.italica.rai.it/index.php?categoria=arte&scheda=mac>, [06.2008]
<http://www.arkitera.com/e2444-munio-weinraub---amos-gitai-architecture-and-film-in-israel.html>, [08.2008]

Piano, Renzo

http://pt.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano, [10.2009]
http://en.wikipedia.org/wiki/Renzo_Piano, [10.2009]
<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/piano.htm>, [10.2009]
http://www.greatbuildings.com/architects/Renzo_Piano.html, [10.2009]

Portas, Nuno

'Nuno Portas'. In '*Infopédia*' [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2010.
[http://www.infopedia.pt/\\$nuno-portas](http://www.infopedia.pt/$nuno-portas), [10.2010]
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nuno_Portas, [10.2010]
<http://www.wook.pt/authors/detail/id/28656>, [10.2010]
http://sigarra.up.pt/up/WEB_BASE.GERA_PAGINA?P_pagina=1005744, [10.2010]
<http://www.cidadeimaginaria.org/eu/BiografiaNP.htm>, [10.2010]

Prentice & Chan, Ohlhausen

<http://www.ohlhausendubois.com/resumes.htm>, [05.2009]
http://www.skidmore.edu/administration/plant/lo-yi_bio.htm, [05.2009]
http://www.lead411.com/Company_OhlhausenDuBoisArchitects_46421.html, [05.2009]
http://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Prentice, [07.2009]
<http://www.timprentice.com/>, [07.2009]

Pugin, Augustus

<http://www.britainexpress.com/History/bio/pugin.htm>, [06.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Augustus_Welby_Northmore_Pugin, [06.2008]

<http://www.nndb.com/people/220/000044088/>, [06.2008]

Rafaello, Agnoni

<http://www.arch.unifi.it/CMpro-p-p-39-page.html>, [04.2008]

Reidy, Affonso Eduardo

Caixeta, Eline Maria Moura Pereira – *‘Uma Arquitetura para a Cidade: a obra de Affonso Eduardo Reidy.’*

http://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Eliane.pdf, [09.2009]

Conduru, Roberto - *‘Razão em forma: Affonso Eduardo Reidy e o espaço arquitetônico moderno’*

http://www.arquitetura.eesc.usp.br/revista_risco/Risco2-pdf/art2_risco2.pdf, [03.2009]

Mahfuz, Edson da Cunha – *‘The importance of being Reidy’*

http://www.vitruvius.com.br/arquitextos/arq040/arq040_03.asp, [03.2009]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Afonso_Eduardo_Reidy, [03.2009]

http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbeta=1663&cd_idioma=28555&cd_item=1, [03.2009]

<http://bhpbrasil.spaces.live.com/Blog/cns!CBF475499EC82673!8285.entry>, [03.2009]

<http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=136>, [03.2009]

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/496479/Afonso-Eduardo-Reidy>, [03.2009]

<http://www.answers.com/topic/afonso-eduardo-reidy>, [03.2009]

Ridolfi, Mario

http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Ridolfi, [04.2008]

<http://www.ternionline.net/ridolfi/>, [04.2008]

www.archimagazine.com/brido.htm, [04.2008]

<http://www.casadellarchitettura.it/archivio.aspx?id=5924>, [04.2008]

Riegler, Florian e Riewe, Roger

<http://www.rieglerriewe.co.at/intro.html>, [04.2010]

<http://www.katowicethecity.com/riegler-riewe-point-of-view/>, [04.2010]

<http://www.upv.es/catedrablanca/CIAB3/ponentes/riewe/riewe.htm>, [04.2010]

<http://www.architecture.com/WhatsOn/Exhibitions/OnlineExhibitions/ArchitectureNow/NewPolishMuseums/SilesianMuseum/SilesianTextIntro.aspx>, [04.2010]

http://www.austria-architects.com/index.php?seite=at_bd_w_detail_en&navigation=46757&root=45909&system_id=199988&com=detail&jahr=2009, [04.2010]

Roberts, Henry

Paul K Lyons, *'A Straight Line Walk Across London'*

<http://www.pikle.demon.co.uk/londoncross/londoncross52.html>, [03.2008]

<http://www.infed.org/walking/parttwo.htm>, [03.2008]

<http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=42105>, [03.2008]

<http://www.british-history.ac.uk/report.asp?compid=42105>, [03.2008]

http://www.ukbookworld.com/cgi-bin/search.pl?s_i_DLR_ID=stern&s_i_keywords=poverty&pg=1, [03.2008]

Rocha, João Álvaro

Ferracini, Stefano - *'Silêncio crítico'* (resenha do livro 'João Álvaro Rocha, 2001 - 2007, Arquitetura Ibérica #25, Abril 2008, Editorial Caleidoscópio' ISBN 978-989-8129-505)

Mangado, Francisco - *'...'*

http://www.world-architects.com/index.php?seite=pt_profile_architekten_detail_pt&system_id=212833, [10.2010]

[http://www.infopedia.pt/\\$joao-alvaro-rocha](http://www.infopedia.pt/$joao-alvaro-rocha), [10.2010]

da Rocha, Paulo Mendes

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Archias_Mendes_da_Rocha, [12.2008]

http://www.designbrasil.org.br/portal/almanaque/enciclopedia_exibir.jhtml?idLayout=10&id=1464, [12.2008]

<http://www.ponto.org/1/artigo0.html>, [12.2008]

van der Rohe, Mies

Albuquerque, Carlos - *'Mies van der Rohe: o solitário caçador da verdade'*

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,,1943087,00.html>, [03.2009]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

<http://www.designboom.com/portrait/mies/bg.html>, [03.2009]

<http://www.vitruvio.ch/arc/masters/mies.php>, [03.2009]

<http://architect.architecture.sk/ludwig-mies-van-der-rohe-architect/ludwig-mies-van-der-rohe-architect.php>, [03.2009]

http://www.greatbuildings.com/architects/Ludwig_Mies_van_der_Rohe.html, [03.2009]

http://www.archiplanet.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe, [03.2009]

<http://www.cityofchicago.org/Landmarks/Architects/VanDerRohe.html>, [03.2009]

Ronca, Armando

Bonaventura, Pier Francesco – ‘*Condominio, Zinshaus, Maison & Palais*’, Turrisbabel 50 Notiziario dell’Ordine degli Architetti, Bolzano, Oktober Ottobre 2000
<http://www.bz.archiworld.it/tb/pdf/tb50.pdf>, [08.2008]

Gelmini, Gianluca (edição) - ‘*Between regionalism and rationalism, architecture from the Twenties to the Fifties in the Trentino Alto Adige Region*’
http://www.archinfo.it/vedimmagine.php?data=1&_obj=36241&PHPSESSID=924eb488, [08.2008]

Pradal, Ariana; Gantenbein, Köbi; Waiz, Susanne – ‘*Simboli in divenire, Architettura e paesaggio. Progetti per i Grigioni e per l’Alto Adige*’
www.studiopesce.it/download/allegati/testocriticogrigioni.doc, [08.2008]

Schimenti, Flavio – ‘*Armando Ronca, edifici IPEAA in via Sassari a Bolzano*’, Turrisbabel 50 Notiziario dell’Ordine degli Architetti, Bolzano, Oktober Ottobre 2000,
<http://www.bz.archiworld.it/tb/pdf/tb50.pdf>, [08.2008]

Scolari, Luigi – ‘*Il profumo del broccolo*’, Editoriale, Turrisbabel 50 Notiziario dell’Ordine degli Architetti, Bolzano, Oktober Ottobre 2000,
<http://www.bz.archiworld.it/tb/pdf/tb50.pdf>, [08.2008]

<http://www.provincia.bz.it/cultura/educazionepermanente/editoriale/catalogo/Schede/sch417.htm>, [07.2008]

<http://tifosionline.blogspot.com/2008/04/stadi-stadio-meazza-milano.html>, [07.2008]

Rosa, Miguel Simões Jacobetty

André Cruz - ‘*O Estádio Nacional e os novos paradigmas do culto. Miguel Jacobetty Rosa e a sua época*’. Master thesis, October 2005

<http://ulusofona.academia.edu/Andr%C3%A9Cruz/Books>, [09.2010]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Sim%C3%B5es_Jacobetty_Rosa, [09.2010]

<http://ulisses.cm-lisboa.pt/data/002/008/index.php?ml=6&x=05.xml>, [09.2010]

<http://www.aaaio.pt/public/ioand588.htm>, [09.2010]

Rossi, Aldo

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aldo_Rossi, [09.2009]

<http://architect.architecture.sk/aldo-rossi-architect/aldo-rossi-architect.php>, [09.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Aldo_Rossi, [09.2009]

<http://www.designboom.com/eng/exhibition/rossi1.html>, [09.2009]

http://www.greatbuildings.com/architects/Aldo_Rossi.html, [09.2009]

[http://www.infopedia.pt/\\$aldo-rossi](http://www.infopedia.pt/$aldo-rossi), [09.2009]

<http://arquitetandocaminhos.blogspot.com/2007/08/jane-jacobs-aldo-rossi-e-robert-venturi.html>, [09.2009]

<http://www.rossi-aldo.com/>, [09.2009]

SANAA/Sejima, Kazuyo + Nishizawa, Ryue

<http://www.designboom.com/eng/interview/sanaa.html>, [10.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Kazuyo_Sejima, [10.2009]

<http://storiesofhouses.blogspot.com/#116674844567584659>, [10.2009]

<http://www.henryart.org/exhibitions/past/8/2007>, [10.2009]

<http://translated.designer.com/pt/architecture/news-g3508.html>, [10.2009]

<http://www.arcoweb.com.br/entrevista/nishizawa-e-sejima-os-dois-27-10-2008.html>, [10.2009]

Sanchez, Formosinho

Milheiro, Ana Vaz - *'A construção do Brasil, relações com a cultura arquitectónica portuguesa'*, 1ª edição, 2005, Publicações FAUP, Porto

ISBN 972-9483-16-0

http://repositorio.iscte.pt/bitstream/10071/1187/1/Tese_Into_AVM.pdf, [09.2010]

Milheiro, Ana Vaz; Ferreira, Jorge Manuel Figueira Fernandes - *'A Joyous Architecture: As exposições de Arquitectura Moderna Brasileira em Portugal e a sua influência nos territórios português e africano'*

<http://www.docomomo.org.br/seminario%20%20pdfs/018.pdf>, [09.2010]

Milheiro, Ana Vaz - *'As coisas não são o que parecem que são'*, Opúsculo 15, pequenas construções literárias sobre arquitectura, Dafne Editora, Porto, Novembro de 2008

ISSN 1646-5253

www.dafne.com.pt/pdf_upload/Opusculo_15.pdf, [09.2010]

Savioli, Leonardo

<http://web.artprice.com/artistdetails.aspx?idArti=OTlyNjk2NzIzMTE0ODAyMS0=&artist=Leonardo+SAVIOLI&src=3>, [08.2008]

http://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Savioli, [08.2008]

http://it.wikipedia.org/wiki/Complesso_di_case_popolari_a_Sorgane, [08.2008]

http://it.wikipedia.org/wiki/Edificio_F_del_complesso_di_Sorgane, [08.2008]

<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/savioli.htm>, [08.2008]

Scharoun, Hans

Syring, Eberhard; Kirschenmann, Jörg C. - *'Scharoun'*, 2006, Taschen

ISBN-13: 978 3 8228 3733 7

http://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Scharoun, [03.2009]

http://www.greatbuildings.com/architects/Hans_Scharoun.html, [03.2009]

http://www.archiseek.com/architects/s/scharoun_hans.html, [03.2009]

<http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Scharoun.html>, [03.2009]

<http://www.infoplease.com/ce6/people/A0843902.html>, [03.2009]

Schinkel, Karl Friedrich

Carter, Rand – *'Karl Friedrich Schinkel: The Last Great Architect'*, originalmente publicado como prefácio de *'Collection of Architectural Designs including those designs which have been executed and objects whose execution was intended by Karl Friedrich Schinkel'* (Chicago: Exedra Books Incorporated, 1981).

<http://www.tc.umn.edu/~peikx001/rcessay.htm>, [06.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Friedrich_Schinkel, [06.2008]

http://www.greatbuildings.com/architects/Karl_Friedrich_Schinkel.html, [06.2008]

<http://agram.saariste.nl/scripts/index.asp?dir=schinkel&pics=sc&tekst=K.F.%A0Schinkel>, [06.2008]

Schoenauer, Norbert

<http://www.mcgill.ca/architecture/memoriarn/schoenauer/>, [11.2008]

<http://www.mcgill.ca/reporter/34/03/schoenauer/>, [11.2008]

<http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0009835>, [11.2008]

Schneider, Friederike

<http://www.preservenet.cornell.edu/publications/Longstreth%20Comm%20Arch%20Bib.pdf>, [12.2008]

Schultze, Leonard & Weaver, Fullerton

Blum, Andrew – *'America's First Entertainment Architects. Long before Lapidus and Rockwell there was the sumptuous grandeur of Schultze & Weaver.'*, 2006

<http://www.metropolismag.com/story/20060515/americas-first-entertainment-architects>, [01.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Schultze_and_Weaver, [01.2009]

http://www.newyorkology.com/archives/2006/01/nys_golden_hote_1.php, [01.2009]

Sherwood, Roger

<http://arch.usc.edu/u/124>, [02.2010]

<http://www.usc.edu/dept/architecture/faculty/profs/sherwood.html>, [02.2010]

Siren, Kaija e Siren, Heikki

Čeferin, Doc. Petra, PhD – *'Finland, Wonderland: The Architectural Epicentre Makes a Great Shift North'*

<http://www.aml.si/fr/education/museum-evenings/architectural-epicentres-series-2006-2007/finland.html>, [10.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Kaija_Siren, [10.2008]

http://bienalsaopaulo.globo.com/artes/artistas/artista_descritivo.asp?IDArtista=10848, [10.2008]

http://www.pihlajamaki.info/index.php?option=com_content&task=view&id=2407&Itemid=1021, [10.2008]

<http://www.mfa.fi/architect?apid=956487>, [10.2008]

<http://eng.archinform.net/arch/1626.htm>, [10.2008]

<http://web.mit.edu/coryn/www/information.html>, [10.2008]

http://www.mviv.es/es/index.php?option=com_content&task=view&id=467&Itemid=178, [10.2008]

di Sivo, Michele

<http://www.abebooks.com/author/Michele+Di+Sivo/10877919/>, [11.2008]

<http://www.congress-plus.ch/Cplus%20NEU/programMFS.pdf>, [01.2009]

<http://www.unich.it/english/architecture.htm>, [01.2009]

www.plamai.com/downloadfile.php?file_url=articoli/Di-Sivo-Michele.pdf&size=171680&label=Di-Sivo-Michele.../pdf, [01.2009]

http://lnx.ebshop.it/catalog/product_info.php?cPath=21_23&products_id=297, [01.2009]

<http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=776598821&searchurl=ds%3D30%26isbn%3D9788881255207%26sortby%3D13>, [11.2008]

Smithson, Alison and Peter

Smithson, Alison and Peter – *'cambiando el arte de habitar'*, (excertos)

http://home.fa.utl.pt/~clameiro/PDF/2008_2009/_Texto_6_2009.pdf, [05.2009]

http://en.wikipedia.org/wiki/Alison_and_Peter_Smithson, [05.2009]

<http://www.designmuseum.org/design/alison-peter-smithson>, [05.2009]

http://www.greatbuildings.com/architects/Peter_and_Alison_Smithson.html, [05.2009]

<http://www.team10online.org/>, [05.2009]

http://www.open2.net/modernity/html/peter_and_alison_smithson.html, [05.2009]

<http://www.absolutearts.com/artsnews/2004/04/05/31938.html>, [05.2009]

<http://www.lablog.org.uk/wp-content/about-smithsons.pdf>, [05.2009]

<http://www.independentgroup.org.uk/contributors/smithson/index.html>, [05.2009]

Sörensen, Carl Theodor

http://www.gardenvisit.com/biography/carl_theodor_sorensen, [10.2008]

<http://eng.archinform.net/arch/8348.htm>, [10.2008]

<http://www.pabook.com/detail.asp?id=8774072234>, [10.2008]

<http://en.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B8ndby>, [10.2008]

Stirling, James e Gowan, James

Woodman, Ellis – *'James Gowan on designing Leicester's engineering department'* (entrevista)

<http://www.bdonline.co.uk/story.asp?storycode=3114086&newstype=A§ioncode=428>, [07.2008]

'Biography: James Stirling'

<http://www.answers.com/topic/james-stirling-architect?cat=entertainment>, [07.2008]

'*Sir James Frazer Stirling*', Britannica Concise Encyclopedia
<http://www.answers.com/topic/james-stirling-architect>, [07.2008]

'*Stirling, Sir James Frazer*', Columbia Encyclopedia
<http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Stirling,+Sir+James+Frazer>, [07.2008]

Storgard, J. P. + Orum-Nielsen, Anne e Jorn + Marcussen Hanne

<http://www.um.dk/publikationer/um/english/denmark/kap4/4-2.asp>, [04.2010]

<http://www.vesterholt.dk/jvt/referencer.htm>, [04.2010]

<http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1401/origin/170/>, [04.2010]

http://www.housingprototypes.org/project?File_No=DEN001, [04.2010]

<http://openlibrary.org/works/OL13594274W/Dwelling>, [04.2010]

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/Danmark/Jørn_Ørum-Nielsen, [04.2010]

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Arkitektur/Danmark/Anne_Ørum-Nielsen, [04.2010]

Stubbins, Hugh

http://www.artificeimages.com/architects/Hugh_Stubbins.html, [10.2008]

http://en.wikipedia.org/wiki/Hugh_Stubbins_Jr., [10.2008]

http://www.archiplanet.org/wiki/Hugh_Stubbins, [10.2008]

<http://www.answers.com/topic/hugh-stubbins-jr>, [10.2008]

<http://www.nytimes.com/2006/07/11/arts/design/11stubbins.html>, [10.2008]

<http://www.coa.gatech.edu/news/story.php?id=1068>, [10.2008]

http://www.aia.org/aiarchitect/thisweek06/0714/0714obit_stubbins.cfm, [10.2008]

Tavio, Markus

Tuomi, Timo (Editor) – '*Tapiola: Life and Architecture*', Rakennustieto Publishing
 (Dec 2003)

ISBN-10: 9516827195, ISBN-13: 978-9516827196

<http://www.amazon.co.uk/Tapiola-Life-Architecture-Timo-Tuomi/dp/9516827195>, [08.2008]

http://citywiki.ugr.es/wiki/Sector_Este_de_Tapiola%2C_Finlandia._1952-1956_Otto_Meurman%2C_Aarne_Ervi%2C_Viljo_Reveli%2C_Aulis_Blomstedt%2C_Marcus_Tavio, [08.2008]

<http://virtual.finland.fi/netcomm/news/showarticle.asp?intNWSAID=27049>
 [08.2008]

http://fi.wikipedia.org/wiki/Markus_Tavio
 [08.2008]

<http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=956497>
 [08.2008]

Taut, Bruno

- http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Taut, [02.2009]
- http://www.greatbuildings.com/architects/Bruno_Taut.html, [02.2009]
- http://www.archiplanet.org/wiki/Bruno_Taut, [02.2009]
- http://www.educatorium.com/projetos/projetos_biografias_int.php?id_projetos_biografias=55, [02.2009]
- <http://www.zwello.com/designer-bruno-taut.html>, [02.2009]
- http://www.absoluteastronomy.com/topics/Bruno_Taut, [02.2009]
- http://housingprototypes.org/project?File_No=GER001, [02.2009]
- <http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Bruno-Taut>, [02.2009]
- <http://www.flipkart.com/bruno-taut-winfried-brenne-deutscher/3935455828-9lz3fy07id>, [02.2009]
- http://en.citizendium.org/wiki/Bruno_Taut, [02.2009]
- http://visualwikipedia.com/en/Bruno_Taut, [02.2009]

van Tijen, Willem

- <http://www.answers.com/topic/willem-van-tijen-2>, [03.2009]
- http://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_School, [03.2009]

Trebbi, Giorgio

- 'Mies a Barcelona Mies a Bologna'*
<http://www.studiociammitti.it/wp-content/uploads/2008/06/giorgio-trebbi.pdf>, [02.2010]
- 'Giorgio Trebbi, architetto per la Chiesa'*
http://www.bologna.chiesacattolica.it/bo7/2002/2002_08_25/testi/21.html, [02.2010]
- <http://eng.archinform.net/arch/613.htm>, [02.2010]

Ungers, Oswald Mathias

- Brensing, Christian** in *'The Architectural Review'*, Dezembro 2007
 Oshttp://findarticles.com/p/articles/mi_m3575/is_1330_222/ai_n24219332wald Mathias Ungers
 1926-2007
- <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2810181,00.html?maca=bra-rss-br-cul-1033-rdf>, [07.2008]
- http://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Mathias_Ungers, [07.2008]
- <http://www.answers.com/topic/oswald-mathias-ungers-1>, [07.2008]

Vagnetti, Luigi

- Rocha, Isabel Amalia Medero** – *'O ato criativo e a intermediação digital no ateliê de projeto. Idéia, imagem e representação na construção do conhecimento arquitetônico'*
<http://www.arquiteturarevista.unisinos.br/index.php?e=1&s=9&a=6>, [07.2008]
- <http://www.sumscorp.com/develop/pages/person.php?PersonID=3015>, [07.2008]

http://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Vagnetti, [07.2008]

http://www.parc.beniculturali.it/ita/approfondimenti/pdf/ina/ponte_mammolo.pdf, [07.2008]

Vieira, Álvaro Siza

Almeida, Pedro Vieira de – *'Thoughts on Álvaro Siza Vieira'*

<http://alvarosizavieira.com/?cat=7>, [09.2009]

Gregotti, Vittorio – *'...'*

<http://alvarosizavieira.com/?cat=36>, [09.2009]

<http://alvarosizavieira.com/?cat=43>, [09.2009]

<http://www.pritzkerprize.com/laureates/1992/bio.html>, [09.2009]

http://pt.wikipedia.org/wiki/Álvaro_Siza_Vieira, [09.2009]

<http://www.rtp.pt/gdesport/?article=391&visual=3&topic=20>, [09.2009]

Vismann, Bettina

<http://www.preservenet.cornell.edu/publications/Longstreth%20Comm%20Arch%20Bib.pdf>, [12.2008]

der Vlugt, Van

http://en.wikipedia.org/wiki/Leendert_van_der_Vlugt, [03.2009]

(Suporte em áudio da visita à casa Sonneveld)

en.nai.nl/mmbase/attachments/56661/tekst_audiotour_hs_e.pdf, [03.2009]

Wagner, Martin

[http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Wagner_\(architect\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Wagner_(architect)), [02.2009]

<http://eng.archinform.net/arch/1500.htm>, [02.2009]

<http://www.answers.com/topic/martin-wagner-1>, [02.2009]

<http://www.encyclopedia.com/doc/1O1-WagnerMartin.html>, [02.2009]

Weese, Harry

Betty J. Blum – *'Oral History of Harry Mohr Weese'*, entrevista a Harry Weese, 1991

<http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.pdf>, [05.2008]

<http://www.emporis.com/en/cd/cm/?id=harryweeseassociates-chicago-il-usa>, [05.2008]

<http://www.artic.edu/aic/libraries/caohp/weeseh.html>, [05.2008]

Wagner, Otto

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Wagner, [02.2009]

Winkler, Robert

Stoffler, Johannes – *'Es ist überall Erdbebenzeit', Gustav Ammann und die Wunschlandschaft Garten'*

http://www.girot.arch.ethz.ch/oldsite/ueberuns/pdfs/Gustav_Ammann.pdf, [08.2008]

<http://www.answers.com/topic/rudolf-steiger-2>, [08.2008]

<http://www.wssag.ch/menschen.php>, [08.2008]

http://www.stadt-zuerich.ch/internet/hbd/home/erleben/fuehrung/zzn.ParagraphContainerList.ParagraphContainer1.ParagraphList.0007.File.pdf/Neu-Oerlikon_Rundgang@nv_060329.pdf, [08.2008]

http://www.library.otago.ac.nz/exhibitions/word_on_modernism/european.html, [08.2008]

Wurster, Walter

http://www.baselland.ch/jb2004_6-htm.293837.0.html, [08.2008]

http://www.rennbahnklinik.ch/de/ueber_uns/geschichte.php, [08.2008]

http://www.allschwil.ch/Politik/Einwohnerrat/Geschaefte/3414_Bauabrechnung_Gemeindeverwaltung.g.htm, [08.2008]

www.jeanpaff.ch/auswahl/im-sesselacker/CMS_Sesselacker.pdf, [08.2008]

Zaaijer, Art e Christiaanse, Kees

Ibelings, Hans – *'Architecture at De Uithof'*

<http://www.uu.nl/EN/utrechtuniversity/culturearchitecture/Documents/De%20Uithof%20ENG.pdf>, [04.2010]

http://en.wikipedia.org/wiki/Kees_Christiaanse, [04.2010]

http://www.swissworld.org/en/switzerland/resources/why_switzerland/kees_christiaanse/, [04.2010]

http://www.top010.nl/html/kees_christiaanse_kcap.htm, [04.2010]

<http://www.uu.nl/en/utrechtuniversity/culturearchitecture/masterplan/Pages/default.aspx>, [04.2010]

<http://www.h2olland.nl/projectdetails.asp?id=223>, [04.2010]

<http://www.zaaijer.nl/>, [04.2010]

POR TEMA PESQUISADO

‘Arts and crafts’

http://en.wikipedia.org/wiki/Arts_and_Crafts_movement, [04.2008]

http://www.itaucultural.org.br/AplicExternas/enciclopedia_IC/index.cfm?fuseaction=termos_texto&c_d_verbete=4986, [04.2008]

<http://nautilus.fis.uc.pt/cec/designintro/artscrafts.html>, [04.2008]

<http://char.txa.cornell.edu/art/decart/artcraft/artcraft.htm>, [04.2008]

‘Deutscher Werkbund’

http://en.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund, [06.2008]

<http://nautilus.fis.uc.pt/cec/designintro/werkbund.html>, [06.2008]

<http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,2912879,00.html>, [06.2008]

<http://www.hud.ac.uk/schools/library/hip/design/lecture/deuwer.html>, [06.2008]

‘Família; Grupo Doméstico (household)’

Silveira, Maria Lucia da – *‘Família: conceitos sócio-antropológicos básicos para o trabalho em saúde’*

<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/refased/article/view/4927/3751>, [10.2008]

Stigar, Robson – *‘As novas concepções de família’*

<http://www.webartigos.com/articles/9248/1/as-novas-concepcoes-de-familia/pagina1.html>, [10.2008]

‘Antropologia do Espaço, Aula #5 – Texto de apoio #5, 17 de Abril de 2007’

<http://setubalarqblog2.weblog.com.pt/arquivo/Texto%20de%20apoio%20AE%20aula5.pdf>, [10.2008]

‘Family in Anthropology since (1980) - New Directions For Family Studies’

<http://science.jrank.org/pages/9308/Family-in-Anthropology-since-1980-New-Directions-Family-Studies.html>, [10.2008]

<http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1255>, [10.2008]

<http://www.celsius.lshtm.ac.uk/modules/hhfam/hf020100.html>, [10.2008]

<http://homepage.oninet.pt/633mgw/dicionario.htm>, [10.2008]

‘Neo-realismo italiano’

http://pt.wikipedia.org/wiki/Neorealismo_italiano, [08.2009]

Cidade-jardim

‘Letchworth, The first Garden City’

<http://lgc.amolad.net/heritage/index-3.htm>, [01.2011]

http://en.wikipedia.org/wiki/Garden_city_movement, [01.2011]

LOCAIS DE INTERNET DE REFERÊNCIA

<http://housingprototypes.org/>

Roger Sherwood (coordenador)

<http://infohabitar.blogspot.com>, [01.2010]

Infohabitar – revista do grupo Habitar

<http://www.siedlerverein.de/>, [01.2010]

(Site dos moradores do bairro de Praunheim, da autoria de Ernst May)

Índice_Bibliografia Consultada

BIBLIOGRAFIA GERAL	403
TESES E DISSERTAÇÕES	408
PERIÓDICOS	410
ARTIGOS	412
POR AUTOR PESQUISADO	414
POR TEMA PESQUISADO	441
LOCAIS DE INTERNET DE REFERÊNCIA	442

